

Anexa II – Bază de date privind distribuția speciilor de nevertebrate terestre alogene din low effort (LE)/efort redus și căile prioritare de patrundere în format tabelar

Nr.	Specie invazivă	Specie gazdă	Experți	Data	Cod pătrat UTM 10km	Longitudine (WGS84)	Latitudine (WGS84)	Județ	Localitate	Tip metodă	Metode standardizate utilizate	Echipe utilizate	Prezență specie	Includere în PN sau RBDD
1	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Voichița Gheoca	21-04-22	KK65	24.090782	44.723602	VL	Gușoeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
2	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Voichița Gheoca	21-04-22	KK65	24.091066	44.723484	VL	Gușoeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
3	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sylvestris</i>	Voichița Gheoca	21-04-22	KK65	24.086872	44.696983	VL	Mădulari	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
4	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	21-04-22	KK65	24.073187	44.685669	VL	Băntești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	NA	Voichița Gheoca	21-04-22	KK65	24.082779	44.704086	VL	Mădulari	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	NA	Voichița Gheoca	21-04-22	KK65	24.082779	44.704086	VL	Mădulari	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	21-04-22	KK65	24.070164	44.689392	VL	Băntești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
8	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Voichița Gheoca	21-04-22	KK65	24.077614	44.741520	VL	Bocea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

9	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	21-04-22	KK65	24.078880	44.744770	VL	Măciuca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
10	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Voichița Gheoca	21-04-22	KK65	24.046677	44.737576	VL	Botorani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
11	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	21-04-22	GQ25	23.838730	44.687645	VL	Ghioroiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
12	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	NA	Voichița Gheoca	21-04-22	GQ25	23.817829	44.710491	VL	Ghioroiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
13	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	NA	Voichița Gheoca	21-04-22	GQ25	23.797764	44.717999	VL	Ghioroiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
14	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	NA	Voichița Gheoca	21-04-22	GQ25	23.800221	44.717037	VL	Ghioroiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
15	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Voichița Gheoca	21-04-22	GQ25	23.778091	44.739471	GJ	Dănciulești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
16	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Acer sp.</i>	Voichița Gheoca	21-04-22	GQ15	23.772049	44.736725	GJ	Dănciulești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
17	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	NA	Voichița Gheoca	21-04-22	GQ14	23.663397	44.605396	GJ	Crușeț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
18	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sylvestris</i>	Voichița Gheoca	21-04-22	GQ04	23.641745	44.601807	GJ	Crușeț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
19	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	NA	Voichița Gheoca	21-04-22	GQ04	23.620512	44.610321	GJ	Crușeț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

20	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Voichița Gheoca	21-04-22	GQ03	23.642557	44.581188	DJ	Melinești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
21	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	21-04-22	GQ04	23.554747	44.584930	DJ	Frațoștița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
22	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sylvestris</i>	Voichița Gheoca	21-04-22	GQ04	23.529984	44.588001	DJ	Frațoștița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
23	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sylvestris</i>	Voichița Gheoca	21-04-22	FQ94	23.512856	44.622223	GJ	Țânțăreni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
24	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	21-04-22	GQ04	23.528391	44.641209	GJ	Turburea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
25	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sylvestris</i>	Voichița Gheoca	21-04-22	GQ04	23.531319	44.658871	GJ	Turburea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
26	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.329285	45.261417	VL	Păușa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
27	<i>Myzus varians</i> Davidson, 1912	<i>Prunus persica</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.329264	45.261417	VL	Păușa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
28	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.329264	45.261417	VL	Păușa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
29	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sylvestris</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.348372	45.244301	VL	Jiblea Veche	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
30	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.350000	45.243301	VL	Jiblea Veche	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

31	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.349976	45.243362	VL	Jiblea Veche	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
32	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sylvestris</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.350210	45.243336	VL	Jiblea Veche	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
33	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.350416	45.243275	VL	Jiblea Veche	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
34	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.350998	45.243130	VL	Jiblea Veche	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
35	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.351450	45.243019	VL	Jiblea Veche	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
36	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.351601	45.243038	VL	Călimănești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
37	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.338938	45.247288	VL	Călimănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
38	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.338965	45.246918	VL	Călimănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
39	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.338965	45.246918	VL	Călimănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
40	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.339033	45.246265	VL	Călimănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

41	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.339144	45.245812	VL	Călimănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
42	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.339026	45.246056	VL	Călimănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
43	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL92	24.324789	45.316746	VL	Călimănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cozia
44	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.366446	45.238197	VL	Jiblea Veche	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
45	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.422802	45.261532	VL	Berislăvești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
46	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.420996	45.272392	VL	Berislăvești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
47	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.420988	45.272575	VL	Berislăvești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
48	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.423935	45.283852	VL	Berislăvești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
49	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sylvestris</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL92	24.389008	45.305767	VL	Berislăvești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
50	<i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.339080	45.233646	VL	Calimanesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA

51	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.341276	45.236966	VL	Calimanesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
52	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	Cupresaceae	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.336154	45.244452	VL	Calimanesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
53	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.347822	45.245358	VL	Calimanesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
54	<i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger, 1870	<i>Platanus sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.343737	45.238444	VL	Calimanesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
55	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.365464	45.239038	VL	Calimanesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
56	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL91	24.355559	45.238966	VL	Berislavesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
57	<i>Vespa velutina</i> <i>nigrithorax</i> de Buysson, 1905	NA	Voichița Gheoca	21-04-22	KK65	24.026795	44.746425	VL	Măciuca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
58	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Voichița Gheoca	21-04-22	KK65	24.019033	44.719731	VL	Valea Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
59	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	NA	Voichița Gheoca	21-04-22	KK65	24.011285	44.722860	VL	Valea Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
60	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Voichița Gheoca	21-04-22	KK65	24.003351	44.724812	VL	Valea Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
61	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	NA	Voichița Gheoca	21-04-22	KK65	23.998755	44.696382	VL	Valea Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA

62	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon,</i> <i>1855</i>	NA	Voichița Gheoca	21-04-22	KK65	24.013905	44.695842	VL	Valea Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
63	<i>Lamprodila festiva</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	NA	Voichița Gheoca	21-04-22	KK65	24.002560	44.724868	VL	Valea Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
64	<i>Hyphantria cunea</i> <i>(Drury, 1773)</i>	NA	Voichița Gheoca	21-04-22	KK65	24.000027	44.721074	VL	Valea Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
65	<i>Dreyfusia</i> <i>nordmanniana</i> <i>(Eckstein, 1890)</i>	<i>Picea sp.</i>	Voichița Gheoca	21-04-22	KK65	23.999746	44.718982	VL	Valea Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
66	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon,</i> <i>1855</i>	NA	Voichița Gheoca	21-04-22	GQ25	23.891992	44.723326	VL	Lăcusteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
67	<i>Leptoglossus</i> <i>occidentalis</i> <i>Heidemann, 1910</i>	NA	Voichița Gheoca	21-04-22	GQ25	23.871970	44.738975	VL	Făurești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
68	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon,</i> <i>1855</i>	NA	Voichița Gheoca	21-04-22	GQ04	23.531852	44.604364	VL	Filiași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
69	<i>Vespa velutina</i> <i>nigrithorax de</i> <i>Buysson, 1905</i>	NA	Voichița Gheoca	21-04-22	GQ04	23.523954	44.589093	VL	Filiași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
70	<i>Nezara viridula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Voichița Gheoca	24-10-21	FQ94	23.434780	44.592880	GJ	Poiana- Seciuri	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
71	<i>Phyllonorycter</i> <i>robiniella</i> <i>(Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Voichița Gheoca	24-10-21	FQ94	23.435290	44.592330	GJ	Poiana- Seciuri	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
72	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Voichița Gheoca	24-10-21	FQ93	23.424170	44.575930	GJ	Bustuchin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

73	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	24-10-21	FQ93	23.414760	44.555160	GJ	Pojaru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
74	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Voichița Gheoca	24-10-21	FQ93	23.415050	44.555100	GJ	Pojaru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
75	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Voichița Gheoca	24-10-21	FQ93	23.425270	44.533200	GJ	Logrești Moșteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
76	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.654724	46.049530	HD	Vorța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
77	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.656633	46.056931	HD	Vorța	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
78	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.654448	46.049843	HD	Vorța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
79	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.654308	46.049526	HD	Vorța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
80	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.655920	46.053516	HD	Vorța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
81	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.656923	46.058266	HD	Vorța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
82	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.658377	46.059494	HD	Vorța	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

83	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja sp.</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.658381	46.059494	HD	Vorța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
84	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.656855	46.059681	HD	Vorța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
85	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.640650	46.067497	HD	Vorța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
86	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	NA	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.640251	46.067741	HD	Vorța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
87	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.638502	46.068440	HD	Vorța	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
88	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	NA	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.638128	46.068653	HD	Vorța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
89	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	NA	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.630247	46.071064	HD	Vorța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
90	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	NA	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.626556	46.071732	HD	Vorța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
91	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	NA	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.626556	46.071732	HD	Vorța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
92	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.623373	46.072865	HD	Vorța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

93	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.621140	46.073517	HD	Vorța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
94	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja sp.</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.666620	46.069458	HD	Vorța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
95	<i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> Westwood, 1856	NA	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.628515	46.071327	HD	Vorța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
96	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.667500	46.069542	HD	Vorța	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
97	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.663267	46.077984	HD	Vorța	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
98	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.663727	46.078449	HD	Vorța	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
99	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.673472	46.071632	HD	Vorța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
100	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	23-05-22	FR19	22.480492	45.960060	HD	Burjuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
101	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FR19	22.461058	45.969811	HD	Burjuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
102	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FR19	22.461058	45.969811	HD	Burjuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

103	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FR19	22.438133	45.996498	HD	Zam	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
104	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FR19	22.435537	45.989502	HD	Zam	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
105	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FR19	22.440517	45.999329	HD	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
106	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FR19	22.530216	45.986099	HD	Burjuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
107	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FR19	22.530371	45.986141	HD	Burjuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
108	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FR19	22.435801	45.989422	HD	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
109	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FR19	22.532106	45.983074	HD	Burjuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
110	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FR19	22.530027	45.987194	HD	Burjuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
111	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	23-05-22	FR19	22.531979	45.983131	HD	Burjuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
112	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	NA	Ioan Tăușan	23-05-22	FR19	22.487598	45.971859	HD	Burjuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

113	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS10	22.467100	46.065655	HD	Zam	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
114	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	NA	Ioan Tăușan	23-05-22	FS10	22.451963	46.046772	HD	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
115	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	NA	Ioan Tăușan	23-05-22	FS10	22.458456	46.060532	HD	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
116	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS10	22.518566	46.059273	HD	Zam	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
117	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS10	22.499144	46.055771	HD	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
118	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	23-05-22	FS10	22.520012	46.060070	HD	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
119	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS10	22.519192	46.059372	HD	Zam	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
120	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS10	22.459820	46.060387	HD	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
121	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	NA	Ioan Tăușan	23-05-22	FS10	22.468838	46.066010	HD	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
122	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FR19	22.429325	46.012871	HD	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

123	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	23-05-22	FS10	22.519920	46.060249	HD	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
124	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.325817	46.101154	AB	Meteș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
125	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.325064	46.101280	AB	Meteș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
126	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.303076	46.099464	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
127	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.302012	46.099842	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
128	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.302012	46.099842	AB	Zlatna	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
129	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.302012	46.099842	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
130	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.301945	46.099819	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
131	<i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> Westwood, 1856	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.301891	46.099831	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
132	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.301039	46.100483	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

133	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.295670	46.102325	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
134	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.295811	46.102451	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
135	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.295795	46.102505	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
136	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.295837	46.102566	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
137	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.296104	46.103058	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
138	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.296206	46.103195	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
139	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.290993	46.105152	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
140	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.276205	46.113915	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
141	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.299114	46.096863	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
142	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.299114	46.096863	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
143	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.259447	46.090065	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

144	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.259878	46.091194	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
145	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.219942	46.111527	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
146	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.221230	46.109699	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
147	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.221302	46.111454	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
148	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS53	23.058229	46.311760	AB	Roșia Montană	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
149	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS53	23.057838	46.311813	AB	Roșia Montană	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
150	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS53	23.057814	46.311840	AB	Roșia Montană	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
151	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS53	23.057123	46.312275	AB	Roșia Montană	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
152	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS53	23.057079	46.312820	AB	Roșia Montană	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
153	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS53	23.057138	46.312691	AB	Roșia Montană	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
154	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS53	23.056656	46.311676	AB	Roșia Montană	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

155	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Westwood, 1856</i>	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS53	23.055039	46.320660	AB	Gârbova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
156	<i>Corythucha ciliata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Platanus sp.</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS53	23.051193	46.363255	AB	Câmpeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
157	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS53	23.048319	46.361694	AB	Câmpeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
158	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS53	23.001809	46.383610	AB	Câmpeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
159	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS53	23.001648	46.382763	AB	Câmpeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
160	<i>Varroa destructor</i> <i>Anderson & Trueman, 2000</i>	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS44	22.897875	46.421188	AB	Scărișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
161	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS34	22.783089	46.459694	AB	Arieșeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
162	<i>Leptoglossus occidentalis</i> <i>Heidemann, 1910</i>	<i>Pinus sylvestris</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS34	22.756016	46.476223	AB	Arieșeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
163	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS34	22.756462	46.476238	AB	Arieșeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
164	<i>Vespa velutina nigrithorax</i> <i>de Buysson, 1905</i>	NA	Ioan Tăușan	23-05-22	FS20	22.663329	46.073329	HD	Vorța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
165	<i>Amaurobius similis</i> <i>(Blackwall, 1861)</i>	NA	Ioan Tăușan	23-05-22	FR19	22.439913	45.987672	HD	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA

166	<i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	NA	Ioan Tăușan	23-05-22	FR19	22.451341	45.993875	HD	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
167	<i>Vespa velutina</i> <i>nigrithorax</i> de Buysson, 1905	NA	Ioan Tăușan	23-05-22	FS10	22.488382	46.059049	HD	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
168	<i>Vespa velutina</i> <i>nigrithorax</i> de Buysson, 1905	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS71	23.204860	46.125014	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
169	<i>Alphitophagus</i> <i>bifasciatus</i> (Say, 1824)	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.206908	46.119414	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
170	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.290622	46.089442	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
171	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.221912	46.111768	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
172	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.230197	46.106943	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
173	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.245374	46.104146	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
174	<i>Leptoglossus</i> <i>occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.237144	46.107686	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
175	<i>Oxycarenus</i> <i>lavatae</i> (Fabricius, 1787)	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.210143	46.115716	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
176	<i>Plodia</i> <i>interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.229787	46.106516	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, recipiente plastic, pensetă, fișa de teren	pseudoabsență	NA

177	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS70	23.227735	46.109543	AB	Zlatna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
178	<i>Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905</i>	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS53	23.027151	46.359034	AB	Sohodol	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
179	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS53	23.037183	46.363472	AB	Câmpeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
180	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Ioan Tăușan	30-05-22	FS34	22.739076	46.466188	AB	Galbena	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
181	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea sp.</i>	Ioan Tăușan	30-05-22	FS34	22.738998	46.468050	AB	Galbena	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
182	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-06-22	KL79	24.073830	45.978692	SB	Hașag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
183	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-06-22	KL79	24.083493	45.977498	SB	Hașag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
184	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-06-22	KL79	24.083493	45.977498	SB	Hașag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
185	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-06-22	KL79	24.083493	45.977498	SB	Hașag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
186	<i>Amblycerus robiniae (Fabricius, 1781)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-06-22	KL79	24.083493	45.977498	SB	Hașag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
187	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-06-22	KL79	24.083493	45.977498	SB	Hașag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

188	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-06-22	KL79	24.073766	45.978644	SB	Hașag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
189	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-06-22	KL79	24.081946	45.977095	SB	Hașag	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
190	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-06-22	KL79	24.081946	45.977095	SB	Hașag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
191	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-06-22	KL79	24.081946	45.977095	SB	Hașag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
192	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL19	24.630623	45.969106	SB	Agnita	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
193	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL19	24.630623	45.969106	SB	Agnita	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
194	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL19	24.630623	45.969106	SB	Agnita	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
195	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL19	24.630623	45.969106	SB	Agnita	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
196	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL19	24.630623	45.969106	SB	Agnita	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
197	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL19	24.630623	45.969106	SB	Agnita	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

198	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL19	24.620946	45.977964	SB	Agnita	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
199	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL19	24.622727	45.973479	SB	Agnita	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
200	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL19	24.622727	45.973479	SB	Agnita	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
201	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL19	24.622727	45.973479	SB	Agnita	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
202	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL19	24.631226	45.968257	SB	Agnita	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
203	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL19	24.620946	45.977964	SB	Agnita	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
204	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL19	24.625554	45.975182	SB	Agnita	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
205	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL16	24.575458	45.723902	SB	Cârțișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
206	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL16	24.575458	45.723902	SB	Cârțișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
207	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL16	24.579720	45.729542	SB	Cârțișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

208	<i>Nematus tibialis</i> <i>Newman, 1837</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL16	24.574405	45.716447	SB	Cârțișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
209	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL16	24.574405	45.716447	SB	Cârțișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
210	<i>Parectopa robiniella</i> <i>Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL16	24.574405	45.716447	SB	Cârțișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
211	<i>Amblycerus robiniae</i> <i>(Fabricius, 1781)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL16	24.574405	45.716447	SB	Cârțișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
212	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL16	24.575933	45.725431	SB	Cârțișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
213	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL16	24.573707	45.723403	SB	Cârțișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
214	<i>Oxycarenus lavatae</i> <i>(Fabricius, 1787)</i>	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL16	24.579903	45.727883	SB	Cârțișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
215	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	LL16	24.575458	45.723902	SB	Cârțișoara	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
216	<i>Phyllonorycter robiniella</i> <i>(Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	KL95	24.359628	45.643251	SB	Sebeșul de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
217	<i>Halyomorpha halys</i> <i>(Stål, 1855)</i>	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	KL95	24.341046	45.634452	SB	Sebeșul de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

218	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	KL95	24.334761	45.652733	SB	Sebeșul de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
219	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	KL95	24.334761	45.652733	SB	Sebeșul de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
220	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	KL95	24.368354	45.632232	SB	Sebeșul de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
221	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	KL95	24.359628	45.643251	SB	Sebeșul de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
222	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	KL95	24.359628	45.643251	SB	Sebeșul de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
223	<i>Parectopa robiniiella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	KL95	24.359628	45.643251	SB	Sebeșul de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
224	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	KL95	24.359628	45.643251	SB	Sebeșul de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
225	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	KL95	24.337779	45.640966	SB	Sebeșul de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
226	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	KL95	24.353016	45.653225	SB	Sebeșul de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
227	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	KL95	24.337779	45.640966	SB	Sebeșul de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

228	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	02-05-22	KL95	24.334761	45.652733	SB	Sebeșul de Jos	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
229	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioan Tăușan	09-04-22	FQ37	22.755077	44.952585	MH	Baluță	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
230	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	09-04-22	FQ37	22.751587	44.955635	MH	Baluță	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
231	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	09-04-22	FQ37	22.751587	44.955635	MH	Baluță	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
232	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	09-04-22	FQ37	22.751587	44.955635	MH	Baluță	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
233	<i>Amblycerus robiniae (Fabricius, 1781)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	09-04-22	FQ37	22.751587	44.955635	MH	Baluță	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
234	<i>Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	09-04-22	FQ37	22.751587	44.955635	MH	Baluță	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
235	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	09-04-22	FQ64	23.137588	44.629767	MH	Voloiac	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
236	<i>Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	09-04-22	FQ64	23.137588	44.629767	MH	Voloiac	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
237	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	09-04-22	FQ64	23.137588	44.629767	MH	Voloiac	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

238	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	09-04-22	FQ64	23.137588	44.629767	MH	Voloiac	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
239	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	09-04-22	FQ64	23.137588	44.629767	MH	Voloiac	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
240	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	09-04-22	FQ64	23.137588	44.629767	MH	Voloiac	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
241	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Ioan Tăușan	09-04-22	FQ64	23.100237	44.623937	MH	Voloiac	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
242	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Ioan Tăușan	09-04-22	FQ64	23.121606	44.668011	MH	Croica	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
243	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	09-04-22	FQ37	22.651013	44.952890	MH	Nadanova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
244	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	09-04-22	FQ37	22.651013	44.952890	MH	Nadanova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
245	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-04-22	FQ32	22.664836	44.504335	MH	Devesel	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
246	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-04-22	FQ32	22.664836	44.504335	MH	Devesel	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
247	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-04-22	FQ32	22.664836	44.504335	MH	Devesel	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
248	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-04-22	FQ32	22.664836	44.504335	MH	Devesel	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

249	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-04-22	FQ32	22.665737	44.470435	MH	Devesel	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
250	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-04-22	FQ32	22.665737	44.470435	MH	Devesel	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
251	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-04-22	FQ32	22.665737	44.470435	MH	Devesel	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
252	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-04-22	FQ32	22.716970	44.471111	MH	Scăpău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
253	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-04-22	FQ32	22.716970	44.471111	MH	Scăpău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
254	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-04-22	FQ32	22.716970	44.471111	MH	Scăpău	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
255	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	10-04-22	FQ50	22.926027	44.257324	MH	Roșiori	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
256	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-04-22	FQ50	22.918286	44.284606	MH	Punghina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
257	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-04-22	FQ50	22.918286	44.284606	MH	Punghina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
258	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-04-22	FQ50	22.918286	44.284606	MH	Punghina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

259	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-04-22	FQ50	22.918286	44.284606	MH	Punghina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
260	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-04-22	FQ50	22.918286	44.284606	MH	Punghina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
261	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-04-22	FQ50	22.912834	44.314840	MH	Recea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
262	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-04-22	FQ50	22.912834	44.314840	MH	Recea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
263	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-04-22	FQ50	22.912834	44.314840	MH	Recea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
264	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-04-22	FQ50	22.912834	44.314840	MH	Recea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
265	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Ioan Tăușan	08-05-22	FR82	23.374439	45.395732	HD	Petroșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
266	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	08-05-22	FR82	23.373666	45.391384	HD	Petroșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
267	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	08-05-22	FR82	23.358381	45.373144	HD	Petroșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
268	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	08-05-22	FR82	23.358381	45.373144	HD	Petroșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
269	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	08-05-22	FR82	23.358381	45.373144	HD	Petroșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

270	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	08-05-22	FR82	23.358381	45.373144	HD	Petroșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
271	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	08-05-22	FR82	23.358381	45.373144	HD	Petroșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
272	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Ioan Tăușan	08-05-22	FR82	23.299838	45.376366	HD	Vulcan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
273	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	12-06-22	EQ55	21.752100	44.762107	CS	Padina Matei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
274	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	12-06-22	EQ55	21.752100	44.762107	CS	Padina Matei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
275	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	12-06-22	EQ55	21.752100	44.762107	CS	Padina Matei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
276	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	12-06-22	EQ55	21.752100	44.762107	CS	Padina Matei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
277	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	12-06-22	EQ55	21.752100	44.762107	CS	Padina Matei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
278	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	12-06-22	EQ55	21.710181	44.787647	CS	Moldovita	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
279	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	12-06-22	EQ55	21.710250	44.787612	CS	Moldovita	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
280	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	12-06-22	EQ55	21.710250	44.787612	CS	Moldovita	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

281	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	12-06-22	EQ55	21.710250	44.787612	CS	Moldovita	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
282	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan	12-06-22	EQ55	21.718730	44.777951	CS	Moldovita	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
283	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ioan Tăușan	12-06-22	EQ55	21.718730	44.777951	CS	Moldovita	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
284	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Ioan Tăușan	12-06-22	EQ54	21.696271	44.698852	CS	Coronini	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
285	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.031317	45.227485	CS	Coronini	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
286	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.031827	45.222774	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
287	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.031827	45.222774	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
288	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.031827	45.222774	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
289	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.031827	45.222774	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
290	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.030597	45.218155	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

291	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.030597	45.218155	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
292	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.030597	45.218155	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
293	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	11-06-22	FR03	22.323195	45.491378	CS	Glimboaca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
294	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	11-06-22	FR03	22.323195	45.491378	CS	Glimboaca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
295	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	11-06-22	FR03	22.323195	45.491378	CS	Glimboaca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
296	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	11-06-22	FR03	22.322552	45.486803	CS	Glimboaca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
297	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	11-06-22	FR03	22.322552	45.486803	CS	Glimboaca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
298	<i>Amblycerus robiniae (Fabricius, 1781)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	11-06-22	FR03	22.322552	45.486803	CS	Glimboaca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
299	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	11-06-22	FR03	22.322552	45.486803	CS	Glimboaca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
300	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	11-06-22	FR22	22.539259	45.406816	CS	Poiana Mărului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

301	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan	11-06-22	FR22	22.539259	45.406816	CS	Poiana Mărului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
302	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ioan Tăușan	11-06-22	FR22	22.539259	45.406816	CS	Poiana Mărului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
303	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.219779	44.617094	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
304	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.219779	44.617094	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
305	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.219779	44.617094	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
306	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.219779	44.617094	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

307	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.219779	44.617094	IF	Moara Vlășiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
308	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.219779	44.617094	IF	Moara Vlășiei	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
309	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.219779	44.617094	IF	Moara Vlășiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
310	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.219779	44.617094	IF	Moara Vlășiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA

311	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.221337	44.643681	IF	Moara Vlășiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
312	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.221337	44.643681	IF	Moara Vlășiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
313	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.221337	44.643681	IF	Moara Vlășiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
314	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.221337	44.643681	IF	Moara Vlășiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA

315	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.221337	44.643681	IF	Moara Vlășiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
316	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.221337	44.643681	IF	Moara Vlășiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
317	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.221337	44.643681	IF	Moara Vlășiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
318	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.221337	44.643681	IF	Moara Vlășiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

319	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cidonia oblonga</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.221337	44.643681	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
320	<i>Erasmoneura vulnerata</i> (Fitch, 1851)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.221337	44.643681	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
321	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.221337	44.643681	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
322	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.221337	44.643681	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

323	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.221337	44.643681	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
324	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.221337	44.643681	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
325	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.221337	44.643681	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
326	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.221337	44.643681	IF	Moara Vlăsiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

327	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.221337	44.643681	IF	Moara Vlășiei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
328	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK34	26.207000	44.672414	IF	Snagov	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
329	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
330	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

331	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
332	<i>Erasmoneura vulnerata</i> (Fitch, 1851)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
333	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
334	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

335	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
336	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
337	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
338	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

339	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
340	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
341	<i>Blastothrix hedqvisti</i> Sugonjaev, 1964	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
342	<i>Myzocallis walshii</i> Monell, 1879	<i>Quercus rubra</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

343	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
344	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
345	<i>Sceliphron curvatum</i> (F.Smith, 1870)	NA	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
346	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA

347	<i>Isodontia mexicana</i> (Saussure, 1867)	NA	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
348	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
349	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
350	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA

351	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> (Clemens, 1859)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
352	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK35	26.213565	44.722865	IF	Gruiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
353	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK24	26.063055	44.680226	IF	Tâncăbești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
354	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK24	26.063055	44.680226	IF	Tâncăbești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

355	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK24	26.063055	44.680226	IF	Tâncăbești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
356	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK24	26.063055	44.680226	IF	Tâncăbești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
357	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK24	26.063055	44.680226	IF	Tâncăbești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
358	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK24	26.063055	44.680226	IF	Tâncăbești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

359	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK24	26.063055	44.680226	IF	Tâncăbești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
360	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK24	26.029613	44.685511	IF	Periș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
361	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK24	26.029613	44.685511	IF	Periș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
362	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK24	26.029613	44.685511	IF	Periș	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA

363	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK24	26.029613	44.685511	IF	Periș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
364	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK24	26.029613	44.685511	IF	Periș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
365	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK24	26.029613	44.685511	IF	Periș	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
366	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK24	26.029613	44.685511	IF	Periș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

367	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK24	26.029613	44.685511	IF	Periș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
368	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK24	26.029613	44.685511	IF	Periș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
369	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK24	26.029613	44.685511	IF	Periș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
370	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK24	26.029613	44.685511	IF	Periș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
371	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia	14-04-22	NK61	27.836303	44.377950	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

372	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia	14-04-22	NK61	27.836303	44.377950	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
373	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia	14-04-22	NK61	27.836303	44.377950	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
374	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia	14-04-22	MK90	26.914423	44.278320	CL	Ulmu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
375	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia	14-04-22	MK90	26.914423	44.278320	CL	Ulmu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
376	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia	14-04-22	MK90	26.914423	44.278320	CL	Ulmu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
377	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia	14-04-22	NK54	27.671964	44.640335	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

378	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia	14-04-22	NK54	27.671964	44.640335	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
379	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia	14-04-22	NK54	27.671964	44.640335	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
380	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia	14-04-22	MK91	26.986225	44.361440	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
381	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia	14-04-22	MK91	26.986225	44.361440	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
382	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia	14-04-22	MK91	26.986225	44.361440	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
383	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia	14-04-22	MK82	26.845659	44.434659	IF	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

384	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia	14-04-22	MK82	26.845659	44.434659	IF	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
385	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia	14-04-22	MK82	26.845659	44.434659	IF	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
386	<i>Tetramesa maderae</i> (Walker, 1849)	<i>Triticum aestivum</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ionuț Ștefan Iorgu	18-07-21	PL00	28.296852	45.161293	TL	Greci	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
387	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	30-06-21	MJ58	26.456372	44.130838	CL	Căscioarele	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
388	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833	<i>Pisum sativum</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	30-06-21	MJ58	26.456372	44.130838	CL	Căscioarele	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
389	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Angel-Gabriel Irimia	25-09-21	MK21	26.113787	44.380032	B	București	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
390	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Cătălin Stanciu, Andreea Cătălina Drăghici	07-08-21	LK78	25.437240	45.050030	DB	Pucioasa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

391	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	<i>Alcea rosea</i>	Cătălin Stanciu, Andreea Cătălina Drăghici	07-08-21	LK78	25.437240	45.050030	DB	Pucioasa	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
392	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy,</i> 1855	<i>Triticum sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Irimia Angel-Gabriel	15-08-21	MK21	26.118730	44.416996	B	București	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
393	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Triticum sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Irimia Angel-Gabriel	15-08-21	MK21	26.118730	44.416996	B	București	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
394	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	<i>Alcea rosea</i>	Cătălin Stanciu, Andreea Cătălina Drăghici	17-08-21	QL00	29.657770	45.155887	TL	Sulina	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	RBDD
395	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Cătălin Stanciu, Andreea Cătălina Drăghici	17-08-21	QL00	29.657770	45.155887	TL	Sulina	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	RBDD
396	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Cătălin Stanciu, Andreea Cătălina Drăghici	22-07-21	PK37	28.723600	44.892800	TL	Babadag	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
397	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	<i>Alcea rosea</i>	Cătălin Stanciu, Andreea Cătălina Drăghici	22-07-21	PK37	28.723600	44.892800	TL	Babadag	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
398	<i>Aspidapion validum</i> (Germar, 1817)	<i>Alcea rosea</i>	Cătălin Stanciu, Andreea Cătălina Drăghici	23-07-21	PK76	29.269352	44.800512	TL	Perișor	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	RBDD

399	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	<i>Alcea rosea</i>	Cătălin Stanciu, Andreea Cătălina Drăghici	23-07-21	PK76	29.269352	44.800512	TL	Perișor	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	RBDD
400	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Cătălin Stanciu, Andreea Cătălina Drăghici	23-07-21	PK76	29.269352	44.800512	TL	Perișor	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	RBDD
401	<i>Aspidapion validum</i> (Germar, 1817)	<i>Alcea rosea</i>	Cătălin Stanciu, Andreea Cătălina Drăghici	23-07-21	PK65	29.060450	44.734410	TL	Piteasca	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	RBDD
402	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	<i>Alcea rosea</i>	Cătălin Stanciu, Andreea Cătălina Drăghici	23-07-21	PK65	29.060450	44.734410	TL	Piteasca	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	RBDD
403	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Cătălin Stanciu, Andreea Cătălina Drăghici	23-07-21	PK65	29.060450	44.734410	TL	Piteasca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	RBDD
404	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	NA	Cătălin Stanciu, Andreea Cătălina Drăghici	14-05-21	PK12	28.402710	44.456720	CT	Târgușor	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
405	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	NA	Cătălin Stanciu, Andreea Cătălina Drăghici	14-05-21	PK12	28.402710	44.456720	CT	Târgușor	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
406	<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	NA	Cătălin Stanciu, Andreea Cătălina Drăghici	14-05-21	PK12	28.402710	44.456720	CT	Târgușor	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
407	<i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius, 1792)	NA	Cătălin Stanciu, Andreea Cătălina Drăghici	14-05-21	PK12	28.402710	44.456720	CT	Târgușor	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
408	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	NA	Cătălin Stanciu, Andreea Cătălina Drăghici	14-05-21	PK12	28.402710	44.456720	CT	Târgușor	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

409	<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)	NA	Cătălin Stanciu, Andreea Cătălina Drăghici	14-05-21	PK12	28.402710	44.456720	CT	Târgușor	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
410	<i>Tribolium confusum</i> Jaçquelin du Val, 1868	NA	Cătălin Stanciu, Andreea Cătălina Drăghici	14-05-21	PK12	28.402710	44.456720	CT	Târgușor	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
411	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	NA	Cătălin Stanciu, Andreea Cătălina Drăghici	14-05-21	PK12	28.402710	44.456720	CT	Târgușor	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
412	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	<i>Lens esculenta</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Irinia Angel-Gabriel	18-05-21	MK21	26.099588	44.380355	B	București	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
413	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833	<i>Lens esculenta</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Irinia Angel-Gabriel	18-05-21	MK21	26.099588	44.380355	B	București	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
414	<i>Bruchus ervi</i> Frölich, 1799	<i>Lens esculenta</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Irinia Angel-Gabriel	18-05-21	MK21	26.099588	44.380355	B	București	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
415	<i>Bruchus lentis</i> Fröhlich, 1799	<i>Lens esculenta</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Irinia Angel-Gabriel	18-05-21	MK21	26.099588	44.380355	B	București	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
416	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Cătălin Stanciu	01-07-21	PK02	28.301830	44.429420	CT	Dorobanțu	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

417	<i>Bruchus rufimanus</i> <i>Boheman, 1833</i>	<i>Pisum sativum</i>	Cătălin Stanciu	01-07-21	PK02	28.301830	44.429420	CT	Dorobanțu	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
418	<i>Omonadus floralis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Cătălin Stanciu	14-05-21	PK12	28.402710	44.456720	CT	Târgușor	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
419	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Cătălin Stanciu	14-05-21	PK12	28.402710	44.456720	CT	Târgușor	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
420	<i>Oryzaephilus mercator</i> <i>(Fauvel, 1889)</i>	NA	Cătălin Stanciu	14-05-21	PK12	28.402710	44.456720	CT	Târgușor	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
421	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	NA	Cătălin Stanciu	14-05-21	PK12	28.402710	44.456720	CT	Târgușor	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
422	<i>Sitophilus oryzae</i> <i>(Linnaeus, 1763)</i>	NA	Cătălin Stanciu	14-05-21	PK12	28.402710	44.456720	CT	Târgușor	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
423	<i>Tenebroides mauritanicus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Cătălin Stanciu	28-11-21	NK24	27.307700	44.617600	IL	Amara	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
424	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> <i>(Motschulsky, 1874)</i>	<i>Amorpha fruticosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	09-09-21	MK02	25.857358	44.498177	GR	Joița	calitativă	Creștere în laborator	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
425	<i>Plodia interpunctella</i> <i>(Hübner, 1813)</i>	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	29-09-21	MK21	26.099588	44.380355	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

426	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
427	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Matricaria recutita</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
428	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Matricaria recutita</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
429	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Matricaria recutita</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
430	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Triticum sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
431	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Triticum sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
432	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Triticum sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
433	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Polygonum aviculare</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA

434	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Polygonum aviculare</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
435	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Polygonum aviculare</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
436	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Convolvulus arvensis</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
437	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Convolvulus arvensis</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
438	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Convolvulus arvensis</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
439	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Chenopodium album</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
440	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Chenopodium album</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
441	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Chenopodium album</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA

442	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Sorghum halepense</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
443	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Sorghum halepense</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
444	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Sorghum halepense</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
445	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Papaver sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
446	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Papaver sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
447	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Papaver sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
448	<i>Rhopalosiphum maidis</i> (Fitch, 1856)	<i>Zea mays</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.370840	44.725131	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
449	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.361729	44.725690	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA

450	<i>Nematus tibialis</i> <i>Newman, 1837</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.361729	44.725690	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
451	<i>Arthurdendylus triangulatus</i> <i>(Dendy, 1895)</i>	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.361729	44.725690	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
452	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.361212	44.726012	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
453	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.361212	44.726012	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
454	<i>Chromaphis juglandicola</i> <i>(Kaltenbach, 1843)</i>	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.361212	44.726012	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
455	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.361212	44.726012	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
456	<i>Gilletteella cooleyi</i> <i>(Gillette, 1907)</i>	<i>Picea sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.361212	44.726012	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
457	<i>Viteus vitifoliae</i> <i>(Fitch, 1885)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.361212	44.726012	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA

458	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Fragaria ananassa</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.353550	44.722560	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
459	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	<i>Fragaria ananassa</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.353550	44.722560	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
460	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.353550	44.722560	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
461	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.353550	44.722560	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
462	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Consolida regalis</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.327077	44.720822	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
463	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Consolida regalis</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.327077	44.720822	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
464	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Consolida regalis</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.327077	44.720822	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
465	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Cannabis sativa</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.327077	44.720822	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA

466	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Cannabis sativa</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.327077	44.720822	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
467	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Cannabis sativa</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.327077	44.720822	IL	Smirna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
468	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.263147	44.784046	BR	Chioibășești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
469	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.263147	44.784046	BR	Chioibășești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
470	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.263147	44.784046	BR	Chioibășești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
471	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.263147	44.784046	BR	Chioibășești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
472	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.263147	44.784046	BR	Chioibășești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
473	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Tagetes patula</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.263147	44.784046	BR	Chioibășești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA

474	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	<i>Tagetes patula</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.263147	44.784046	BR	Chioibășești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
475	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Chrysanthemum indicum</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.263147	44.784046	BR	Chioibășești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
476	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	<i>Chrysanthemum indicum</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.263147	44.784046	BR	Chioibășești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
477	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.263147	44.784046	BR	Chioibășești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
478	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK25	27.263147	44.784046	BR	Chioibășești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
479	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.329765	45.102913	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
480	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.329765	45.102913	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
481	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.329765	45.102913	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA

482	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Poa sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.329765	45.102913	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
483	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Poa sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.329765	45.102913	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
484	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Poa sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.329765	45.102913	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
485	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Festuca sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.329765	45.102913	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
486	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Festuca sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.329765	45.102913	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
487	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Festuca sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.329765	45.102913	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
488	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Trifolium repens</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.329765	45.102913	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
489	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Trifolium repens</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.329765	45.102913	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA

490	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Trifolium repens</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.329765	45.102913	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
491	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.329765	45.102913	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
492	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.329765	45.102913	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
493	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.329765	45.102913	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
494	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Convolvulus arvensis</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.329765	45.102913	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
495	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Convolvulus arvensis</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.329765	45.102913	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
496	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Convolvulus arvensis</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.329765	45.102913	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
497	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.336081	45.110458	BR	Filipești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă	prezentă	NA

498	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.336081	45.110458	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
499	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.336081	45.110458	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
500	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.336081	45.110458	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
501	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Petunia sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.336081	45.110458	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
502	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	<i>Petunia sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.336081	45.110458	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
503	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Tagetes patula</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.336081	45.110458	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
504	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	<i>Tagetes patula</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.336081	45.110458	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
505	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.336081	45.110458	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA

506	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.374332	45.117837	BR	Mircea Vodă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
507	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK29	27.374332	45.117837	BR	Mircea Vodă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
508	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NL42	27.605344	45.340742	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
509	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NL42	27.605344	45.340742	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
510	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NL42	27.605344	45.340742	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
511	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NL42	27.605344	45.340742	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
512	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NL42	27.623532	45.346435	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
513	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NL42	27.623532	45.346435	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA

514	<i>Nematus tibialis</i> <i>Newman, 1837</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NL42	27.623532	45.346435	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
515	<i>Chromaphis juglandicola</i> <i>(Kaltenbach, 1843)</i>	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NL42	27.623532	45.346435	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
516	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NL42	27.623532	45.346435	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
517	<i>Meloidogyne arenaria</i> (<i>Neal, 1889</i>), <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Hordeum murinum</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NL42	27.623532	45.346435	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
518	<i>Meloidogyne hapla</i> <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Hordeum murinum</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NL42	27.623532	45.346435	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
519	<i>Meloidogyne incognita</i> (<i>Kofoed & White, 1919</i>) <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Hordeum murinum</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NL42	27.623532	45.346435	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	pseudoabsență	NA
520	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK66	27.757967	44.837275	BR	Berteștii de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
521	<i>Chromaphis juglandicola</i> <i>(Kaltenbach, 1843)</i>	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK66	27.757967	44.837275	BR	Berteștii de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA

522	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK66	27.757967	44.837275	BR	Berteștii de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
523	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK66	27.757967	44.837275	BR	Berteștii de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
524	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK66	27.764075	44.814348	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
525	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK66	27.764075	44.814348	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
526	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK66	27.764075	44.814348	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
527	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK66	27.764075	44.814348	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă	prezentă	NA
528	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Alcea rosea</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel	25-06-21	NK66	27.764075	44.814348	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă	prezentă	NA
529	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Costică Adam	12-04-21	MK64	26.566085	44.673790	IL	Coșereni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS	pseudoabsență	NA

530	<i>Tribolium confusum</i> Jaçquelin du Val, 1868	<i>Triticum sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Irimia Angel-Gabriel	02-12-20	MK64	26.566610	44.682755	IL	Coșereni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, recipiente din platic, pensetă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
531	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa	15-11-20	MK64	26.546944	44.683889	IL	Coșereni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
532	<i>Oryzaephilus</i> <i>surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici	03-02-21	NK24	27.307570	44.617680	IL	Amara	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
533	<i>Tribolium confusum</i> Jaçquelin du Val, 1868	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici	03-02-21	NK24	27.307570	44.617680	IL	Amara	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
534	<i>Tenebroides</i> <i>mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici	03-02-21	NK24	27.307570	44.617680	IL	Amara	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

535	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici	03-02-21	NK24	27.307570	44.617680	IL	Amara	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
536	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy,</i> 1855	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici	03-02-21	NK24	27.307570	44.617680	IL	Amara	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
537	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	28-03-21	MK64	26.546197	44.682151	IL	Coșereni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
538	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	28-03-21	MK64	26.546197	44.682151	IL	Coșereni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
539	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	28-03-21	MK64	26.546197	44.682151	IL	Coșereni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

540	<i>Lasioderma serricorne</i> <i>Fabricius, 1792</i>	<i>Matricaria chamomilla</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa	22-06-21	MK64	26.546386	44.681915	IL	Coșereni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
541	<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)	<i>Helianthus annuus</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Viorel Gavril	05-12-21	NJ89	28.063343	44.229438	CT	Ivrinezu Mare	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
542	<i>Hierodula tenuidentata</i> <i>Saussure, 1869</i>	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	17-04-22	MK64	26.544064	44.681150	IL	Coșereni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
543	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.761866	44.811269	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
544	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.761866	44.811269	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

545	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Triticum sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.761866	44.811269	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
546	<i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal, 1827)	<i>Triticum sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.761866	44.811269	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
547	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Triticum sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.761866	44.811269	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
548	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.761866	44.811269	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
549	<i>Trogoderma granarium</i> Everts, 1898	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.761866	44.811269	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

550	<i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.761866	44.811269	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
551	<i>Bruchus rufimanus Boheman, 1833</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.761866	44.811269	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
552	<i>Sitophilus zeamais Motschultschy, 1855</i>	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.761866	44.811269	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
553	<i>Tenebroides mauritanicus Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.761866	44.811269	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
554	<i>Oryzaephilus surinamensis Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.761866	44.811269	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

555	<i>Cryptophagus fallax</i> <i>Balfour-Browne, 1953</i>	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.761866	44.811269	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
556	<i>Stenchaetothrips biformis</i> <i>(Bagnall, 1913)</i>	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.761866	44.811269	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
557	<i>Tenebroides mauritanicus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Hordeum vulgare</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.761866	44.811269	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
558	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Hordeum vulgare</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.761866	44.811269	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
559	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.761866	44.811269	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

560	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.763545	44.815571	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
561	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Triticum sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.763545	44.815571	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
562	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.763545	44.815571	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
563	<i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal, 1827)	<i>Helianthus annuus</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.763545	44.815571	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
564	<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.763545	44.815571	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

565	<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.763545	44.815571	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
566	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.758156	44.834739	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
567	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja occidentalis</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.758156	44.834739	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
568	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.758156	44.834739	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
569	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.758156	44.834739	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

570	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.757681	44.837024	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
571	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Syringa vulgaris</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.757681	44.837024	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
572	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886)	<i>Syringa vulgaris</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.757681	44.837024	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
573	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.757681	44.837024	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
574	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.757681	44.837024	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

575	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Hibiscus sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK66	27.757681	44.837024	BR	Berteștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
576	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.608396	45.335070	BR	Pitulați	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
577	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Lamium album</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.608396	45.335070	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
578	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Convolvulus arvensis</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.608396	45.335070	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
579	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Artemisia absinthium</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.608396	45.335070	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

580	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Lamium album</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.608396	45.335070	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
581	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Convolvulus arvensis</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.608396	45.335070	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
582	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Artemisia absinthium</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.608396	45.335070	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
583	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Lamium album</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.608396	45.335070	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
584	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Convolvulus arvensis</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.608396	45.335070	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

585	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Artemisia</i> <i>absinthium</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.608396	45.335070	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
586	<i>Megabruchidius</i> <i>tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia</i> <i>triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.606712	45.341342	BR	Pitulați	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
587	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia</i> <i>triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.606712	45.341342	BR	Pitulați	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
588	<i>Amblycerus</i> <i>robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia</i> <i>triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.606712	45.341342	BR	Pitulați	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
589	<i>Oryzaephilus</i> <i>surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Triticum</i> sp.	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.606712	45.341342	BR	Pitulați	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

590	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Triticum sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.606712	45.341342	BR	Pitulați	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
591	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy,</i> 1855	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.606712	45.341342	BR	Pitulați	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
592	<i>Tenebroides mauritanicus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.606712	45.341342	BR	Pitulați	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
593	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.606712	45.341342	BR	Pitulați	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
594	<i>Cryptophagus fallax</i> <i>Balfour-</i> <i>Browne, 1953</i>	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.606712	45.341342	BR	Pitulați	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

595	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.606712	45.341342	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
596	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.606712	45.341342	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
597	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.616966	45.344665	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
598	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.616966	45.344665	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
599	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.616966	45.344665	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

600	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.616966	45.344665	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
601	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.616966	45.344665	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
602	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja occidentalis</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.616966	45.344665	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
603	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.620261	45.341175	BR	Pitulați	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
604	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Triticum sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.620261	45.341175	BR	Pitulați	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

605	<i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal, 1827)	<i>Triticum sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.620261	45.341175	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
606	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Triticum sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.620261	45.341175	BR	Pitulați	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
607	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.620261	45.341175	BR	Pitulați	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
608	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.620261	45.341175	BR	Pitulați	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
609	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Chrysanthemum sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.620261	45.341175	BR	Pitulați	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

610	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	<i>Chrysanthemum</i> sp.	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.620261	45.341175	BR	Pitulați	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
611	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.620261	45.341175	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
612	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.620261	45.341175	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
613	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Abies</i> sp.	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.620261	45.341175	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
614	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Abies</i> sp.	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NL42	27.620261	45.341175	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

615	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Chrysanthemum</i> sp.	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.346217	45.113057	BR	Filipești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
616	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	<i>Chrysanthemum</i> sp.	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.346217	45.113057	BR	Filipești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
617	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa</i> sp.	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.346217	45.113057	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
618	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Picea abies</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.346217	45.113057	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
619	<i>Gravitar mata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Picea abies</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.346217	45.113057	BR	Filipești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

620	<i>Dreyfusia nordmannianae</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea abies</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.346217	45.113057	BR	Filipești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
621	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.346217	45.113057	BR	Filipești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
622	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Picea abies</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.346217	45.113057	BR	Filipești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
623	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.346217	45.113057	BR	Filipești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
624	<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871	<i>Thuja sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.346217	45.113057	BR	Filipești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

625	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.346217	45.113057	BR	Filipești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
626	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.346217	45.113057	BR	Filipești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
627	<i>Blastothrix hedqvisti</i> Sugonjaev, 1964	<i>Thuja sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.346217	45.113057	BR	Filipești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
628	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.344433	45.116456	BR	Filipești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
629	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.344433	45.116456	BR	Filipești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

630	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.344433	45.116456	BR	Filipești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
631	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.344433	45.116456	BR	Filipești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
632	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.344019	45.115054	BR	Filipești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
633	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.344019	45.115054	BR	Filipești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
634	<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.344019	45.115054	BR	Filipești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

635	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.344019	45.115054	BR	Filipești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
636	<i>Cryptophagus fallax</i> <i>Balfour-Browne, 1953</i>	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.344019	45.115054	BR	Filipești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
637	<i>Sitotroga cerealella</i> <i>(Olivier, 1789)</i>	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.345613	45.110818	BR	Filipești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
638	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.345613	45.110818	BR	Filipești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
639	<i>Tenebroides mauritanicus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.345613	45.110818	BR	Filipești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

640	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.345613	45.110818	BR	Filipești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
641	<i>Varroa destructor</i> <i>Anderson & Trueman, 2000</i>	<i>Apis mellifera</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.345613	45.110818	BR	Filipești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
642	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (<i>Cockerell, 1893</i>)	<i>Thuja occidentalis</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK29	27.345613	45.110818	BR	Filipești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
643	<i>Bruchophagus robiniae</i> <i>Zerova, 1970</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.350824	44.771913	IL	Traian	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
644	<i>Bruchidius dorsalis</i> (<i>Fähræus, 1839</i>)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.350824	44.771913	IL	Traian	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

645	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.350824	44.771913	IL	Traian	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
646	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.350824	44.771913	IL	Traian	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
647	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.350824	44.771913	IL	Traian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
648	<i>Arthurdendylus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.350824	44.771913	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
649	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Polygonum aviculare</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.350824	44.771913	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

650	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Lamium album</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.350824	44.771913	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
651	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Polygonum aviculare</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.350824	44.771913	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
652	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Lamium album</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.350824	44.771913	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
653	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Polygonum aviculare</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.350824	44.771913	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
654	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Lamium album</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.350824	44.771913	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

655	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.345815	44.769641	IL	Traian	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
656	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.345815	44.769641	IL	Traian	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
657	<i>Tenebroides mauritanicus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.345815	44.769641	IL	Traian	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
658	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.345815	44.769641	IL	Traian	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
659	<i>Cryptophagus fallax</i> <i>Balfour-Browne, 1953</i>	<i>Zea mays</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.345815	44.769641	IL	Traian	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

660	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.345567	44.766950	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
661	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.345567	44.766950	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
662	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.345567	44.766950	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
663	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Chrysanthemum</i> sp.	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.345567	44.766950	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
664	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932	<i>Chrysanthemum</i> sp.	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.345567	44.766950	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

665	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.345567	44.766950	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
666	<i>Saissetia oleae</i> (Olivier, 1791)	<i>Nerium oleander</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.345567	44.766950	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
667	<i>Planococcus citri</i> (Risso, 1813)	<i>Nerium oleander</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.345567	44.766950	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
668	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Abies sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.345567	44.766950	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
669	<i>Dreyfusia nordmannianae</i> (Eckstein, 1890)	<i>Abies sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.345567	44.766950	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

670	<i>Argyresthia thuella</i> <i>Packard, 1871</i>	<i>Thuja sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.345567	44.766950	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
671	<i>Argyresthia trifasciata</i> <i>Staudinger, 1871</i>	<i>Thuja sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.345567	44.766950	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
672	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.345567	44.766950	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
673	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.345567	44.766950	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
674	<i>Blastothrix hedqvisti</i> <i>Sugonjaev, 1964</i>	<i>Thuja sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.345567	44.766950	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

675	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.344594	44.765418	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
676	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.344594	44.765418	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
677	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	15-04-22	NK25	27.344594	44.765418	IL	Traian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
678	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.020145	44.140661	GR	Mihai Bravu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
679	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.020145	44.140661	GR	Mihai Bravu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

680	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.020145	44.140661	GR	Mihai Bravu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
681	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.044308	44.141537	GR	Mihai Bravu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
682	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.044308	44.141537	GR	Mihai Bravu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
683	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.044308	44.141537	GR	Mihai Bravu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
684	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.044308	44.141537	GR	Mihai Bravu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

685	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.044308	44.141537	GR	Mihai Bravu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
686	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.044308	44.141537	GR	Mihai Bravu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
687	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.044308	44.141537	GR	Mihai Bravu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
688	<i>Callopiromyia annulipes</i> (Macquart, 1855)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.044308	44.141537	GR	Mihai Bravu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
689	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.053505	44.139335	GR	Mihai Bravu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

690	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.053505	44.139335	GR	Mihai Bravu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
691	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.053505	44.139335	GR	Mihai Bravu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
692	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.053505	44.139335	GR	Mihai Bravu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
693	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.053505	44.139335	GR	Mihai Bravu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
694	<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871	<i>Thuja sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.053505	44.139335	GR	Mihai Bravu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

695	<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871	<i>Juniperus sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.053505	44.139335	GR	Mihai Bravu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
696	<i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger, 1870	<i>Platanus sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.066716	44.141490	GR	Mihai Bravu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
697	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.066716	44.141490	GR	Mihai Bravu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
698	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu	22-05-22	MJ28	26.066716	44.141490	GR	Mihai Bravu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
699	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmermann, 1905)	<i>Fragaria ananassa</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.056355	44.747066	VL	Botorani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA

700	<i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917)	<i>Solanum lycopersicum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.056355	44.747066	VL	Botorani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
701	<i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917)	<i>Solanum lycopersicum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.028789	44.883891	AG	Urlucea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
702	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.492260	44.920141	AG	Teodorești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	prezentă	NA
703	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus pyraster</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.492260	44.920141	AG	Teodorești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	prezentă	NA
704	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.078190	44.743182	VL	Bocșa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA

705	<i>Panonychus citri</i> (McGregor, 1916)	<i>Citrus limon</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.483831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
706	<i>Coccus hesperidum</i> Linnaeus, 1758	<i>Citrus limon</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.483831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	prezentă	NA
707	<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morgan, 1889)	<i>Citrus limon</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.483831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
708	<i>Pseudococcus longispinus</i> (Targioni Tozzetti, 1867)	<i>Citrus limon</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.483831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
709	<i>Planococcus citri</i> (Risso, 1813)	<i>Citrus limon</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.483831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA

710	<i>Brevipalpus obovatus</i> <i>Donnadieu, 1875</i>	<i>Vinca minor</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.028475	44.889063	AG	Cârstieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
711	<i>Eriophyes pyri</i> <i>(Pagenstecher, 1857)</i>	<i>Pyrus pyraeaster</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.056355	44.747066	VL	Botorani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	prezentă	NA
712	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.029608	44.870053	AG	Urlucea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	prezentă	NA
713	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.490222	44.932276	AG	Lăunele de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	prezentă	NA
714	<i>Eriophyes pyri</i> <i>(Pagenstecher, 1857)</i>	<i>Pyrus communis</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.029608	44.870053	AG	Urlucea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA

715	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.078190	44.743182	VL	Bocșa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
716	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.029608	44.870053	AG	Urlucea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	prezentă	NA
717	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.029608	44.870053	AG	Urlucea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
718	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.029608	44.870053	AG	Urlucea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
719	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.029608	44.870053	AG	Urlucea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA

720	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.029608	44.870053	AG	Urlucea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	prezentă	NA
721	<i>Thrips simplex</i> (Morison, 1930)	<i>Iris germanica</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.029608	44.870053	AG	Urlucea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
722	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.028475	44.889063	AG	Cârstieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
723	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.028475	44.889063	AG	Cârstieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
724	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.028475	44.889063	AG	Cârstieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA

725	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Syringa vulgaris</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.028475	44.889063	AG	Cârstieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
726	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886)	<i>Syringa vulgaris</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.028475	44.889063	AG	Cârstieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
727	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Trifolium pratense</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.028475	44.889063	AG	Cârstieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
728	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Vinca minor</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.028475	44.889063	AG	Cârstieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
729	<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	NA	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.028475	44.889063	AG	Cârstieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA

730	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Hybiscus syriacus</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.028475	44.889063	AG	Cârstieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
731	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.028475	44.889063	AG	Cârstieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
732	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.028475	44.889063	AG	Cârstieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
733	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932	<i>Chrysanthemum sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.028475	44.889063	AG	Cârstieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
734	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chrysanthemum sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.028475	44.889063	AG	Cârstieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA

735	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.028475	44.889063	AG	Cârstieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
736	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.028475	44.889063	AG	Cârstieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
737	<i>Argas (Argas) reflexus</i> (Fabricius, 1794)	<i>Columba livia</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.028475	44.889063	AG	Cârstieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
738	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.028934	44.893480	AG	Cârstieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, pensetă, tub colector	prezentă	NA
739	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.030625	44.896379	AG	Cârstieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA

740	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.029986	44.900286	AG	Cârstieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
741	<i>Phlogotettix cyclops</i> (Mulsant & Rey, 1855)	<i>Crataegus monogyna</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.029986	44.900286	AG	Cârstieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
742	<i>Phyllonorycter leucographella</i> Zeller, 1850	<i>Crataegus monogyna</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.029986	44.900286	AG	Cârstieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
743	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.490222	44.932276	AG	Lăunele de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
744	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK77	24.183831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA

745	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK77	24.183831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
746	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Trifolium pratense</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK77	24.183831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
747	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Trifolium pratense</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK77	24.183831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
748	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK77	24.183831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
749	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK77	24.183831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA

750	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Vinca minor</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK77	24.183831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
751	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Vinca minor</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK77	24.183831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
752	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Syringa vulgaris</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK77	24.183831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
753	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886)	<i>Syringa vulgaris</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK77	24.183831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
754	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	<i>Chrysanthemum</i> sp.	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK77	24.183831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA

755	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK77	24.183831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
756	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK77	24.183831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
757	<i>Arthurdendylus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	NA	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK77	24.183831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
758	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Pinus sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.488623	44.924167	AG	Teodorești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
759	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.488623	44.924167	AG	Teodorești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA

760	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.488623	44.924167	AG	Teodorești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
761	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Malus domestica</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.488623	44.924167	AG	Teodorești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
762	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Juniperus sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.488623	44.924167	AG	Teodorești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
763	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.491190	44.904362	AG	Cungrea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
764	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.491190	44.904362	AG	Cungrea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA

765	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.491445	44.895003	AG	Cungrea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, pensetă, tub colector	prezentă	NA
766	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.491445	44.895003	AG	Cungrea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
767	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.500294	44.876400	AG	Cungrea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
768	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.500294	44.876400	AG	Cungrea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
769	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.500294	44.876400	AG	Cungrea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA

770	<i>Cepaea hortensis</i> (Müller, 1774)	NA	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.500294	44.876400	AG	Cungrea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
771	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.091498	44.723443	VL	Gușoeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
772	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Quercus sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.091498	44.723443	VL	Gușoeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
773	<i>Xylosandrus germanus</i> (Blandford, 1894)	<i>Quercus sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.091498	44.723443	VL	Gușoeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
774	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	<i>Quercus sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.091498	44.723443	VL	Gușoeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA

775	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.078190	44.743182	VL	Bocșa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
776	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.078190	44.743182	VL	Bocșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, pensetă, tub colector	prezentă	NA
777	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.078190	44.743182	VL	Bocșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
778	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.078190	44.743182	VL	Bocșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
779	<i>Arthurdendylus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	NA	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.078190	44.743182	VL	Bocșa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA

780	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.078190	44.743182	VL	Bocșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
781	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.078190	44.743182	VL	Bocșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
782	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.078190	44.743182	VL	Bocșa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
783	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.056355	44.747066	VL	Botorani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
784	<i>Saissetia oleae</i> (Olivier, 1791)	<i>Nerium oleander</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.056355	44.747066	VL	Botorani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA

785	<i>Aspidiotus nerii</i> <i>Bouché, 1833</i>	<i>Nerium oleander</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.056355	44.747066	VL	Botorani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
786	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (<i>Ritzema Bos, 1891</i>) <i>Cristie, 1932</i>	<i>Chrysanthemum</i> sp.	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.056355	44.747066	VL	Botorani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
787	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (<i>Schwartz, 1911</i>) <i>Steiner et Buhner, 1932</i>	<i>Chrysanthemum</i> sp.	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.056355	44.747066	VL	Botorani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
788	<i>Corythucha arcuata</i> (<i>Say, 1832</i>)	<i>Quercus</i> sp.	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.056355	44.747066	VL	Botorani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
789	<i>Harmonia axyridis</i> (<i>Pallas, 1773</i>)	<i>Nerium oleander</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.056355	44.747066	VL	Botorani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA

790	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon, 1855</i>	NA	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.056355	44.747066	VL	Botorani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
791	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.056355	44.747066	VL	Botorani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
792	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.018134	44.745546	VL	Măciuca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
793	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.018134	44.745546	VL	Măciuca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
794	<i>Pholcus phalangoides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.018134	44.745546	VL	Măciuca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA

795	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.018134	44.745546	VL	Măciuca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, pensetă, tub colector	prezentă	NA
796	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727789	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
797	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727789	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
798	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727789	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
799	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727789	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA

800	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727789	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
801	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727789	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
802	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727789	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
803	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727789	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, pensetă, tub colector	prezentă	NA
804	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Lilium sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727789	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA

805	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932	<i>Lilium sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727789	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
806	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Trifolium pratense</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727789	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
807	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Trifolium pratense</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727789	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
808	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727789	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA
809	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727789	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete	pseudoabsență	NA

810	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.497194	44.877590	AG	Cungrea	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
811	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.018134	44.745546	VL	Botorani	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
812	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.491190	44.904362	AG	Teodorești	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
813	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.896980	44.729384	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
814	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.078190	44.743182	VL	Bocșa	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

815	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.029608	44.870053	AG	Urlucea	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
816	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.029608	44.870053	AG	Urlucea	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
817	<i>Tenebroides mauritanicus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.029608	44.870053	AG	Urlucea	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
818	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.029608	44.870053	AG	Urlucea	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
819	<i>Cryptophagus fallax</i> <i>Balfour-Browne, 1953</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.029608	44.870053	AG	Urlucea	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

820	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.029608	44.870053	AG	Urlucea	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
821	<i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal, 1827)	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.029608	44.870053	AG	Urlucea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
822	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.029608	44.870053	AG	Urlucea	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
823	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK47	25.029608	44.870053	AG	Urlucea	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
824	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.490222	44.932276	AG	Lăunele de Sus	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

825	<i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal, 1827)	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.490222	44.932276	AG	Lăunele de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
826	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.490222	44.932276	AG	Lăunele de Sus	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
827	<i>Oryzaephilus</i> <i>surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.490222	44.932276	AG	Lăunele de Sus	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
828	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.483831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
829	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.483831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

830	<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.483831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
831	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.483831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
832	<i>Cryptophagus fallax</i> Balfour-Browne, 1953	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.483831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
833	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.483831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
834	<i>Trogoderma granarium</i> Everts, 1898	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.483831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

835	<i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.483831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
836	<i>Bruchus rufimanus Boheman, 1833</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.483831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
837	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.483831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
838	<i>Sitophilus zeamais Motschultschy, 1855</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.483831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
839	<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.483831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

840	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.483831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
841	<i>Cryptophagus fallax</i> <i>Balfour-Browne, 1953</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	LK07	24.483831	44.924749	AG	Teodorești	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
842	<i>Sitotroga cerealella</i> <i>(Olivier, 1789)</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.056355	44.747066	VL	Botorani	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
843	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.056355	44.747066	VL	Botorani	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
844	<i>Tenebroides mauritanicus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.056355	44.747066	VL	Botorani	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

845	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.056355	44.747066	VL	Botorani	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
846	<i>Cryptophagus fallax</i> <i>Balfour-Browne, 1953</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	KK65	24.056355	44.747066	VL	Botorani	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
847	<i>Tenebroides mauritanicus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Hordeum vulgare</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727785	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
848	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Hordeum vulgare</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727785	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
849	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727785	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA

850	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727785	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
851	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727785	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
852	<i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal, 1827)	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727785	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
853	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727785	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
854	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	02-05-22	GQ25	23.889697	44.727785	VL	Lăcustenii de Sus	calitativă	Creștere în laborator	Cutii de plastic, tuburi, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

855	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Prunar Florin	26-04-22	EQ55	21.659098	44.731431	CS	Modova Noua	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, fileu entomologic, recipient cu alcool	prezentă	NA
856	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Prunar Florin	26-04-22	EQ55	21.658985	44.731267	CS	Modova Noua	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, fileu entomologic, recipient cu alcool	prezentă	NA
857	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Prunar Florin	26-04-22	NA	21.660068	44.73189956 0	CS	Modova Noua	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, fileu entomologic, recipient cu alcool	prezentă	NA

858	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Prunar Florin	26-04-22	NA	21.660284	44.73181664 0	CS	Modova Noua	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
859	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	20-05-22	FR19	22.440850	46.010022	AR	Zam	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
860	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Prunar Florin	20-05-22	FR19	22.439966	46.010207	AR	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
861	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Prunar Florin	20-05-22	FR19	22.438685	46.010861	AR	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA

862	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	20-05-22	FR19	22.438364	46.010966	AR	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
863	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	20-05-22	FR19	22.438364	46.010966	AR	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
864	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Prunar Florin	20-05-22	FR19	22.438286	46.011031	AR	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
865	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Prunar Florin	20-05-22	FR19	22.439938	46.009990	AR	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA

866	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Euonymus sp.</i>	Prunar Florin	20-05-22	FR19	22.440447	46.009597	AR	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
867	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Prunar Florin	20-05-22	FR19	22.444126	46.006788	AR	Zam	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
868	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Prunar Florin	20-05-22	FR82	23.373655	45.390062	HD	Petroșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
869	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Prunar Florin	20-05-22	FR82	23.373703	45.389989	HD	Petroșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA

870	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	20-05-22	FR82	23.374030	45.390239	HD	Petroșani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
871	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	20-05-22	FR82	23.374030	45.390239	HD	Petroșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
872	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Prunar Florin	20-05-22	FR82	23.373618	45.391594	TM	Petroșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
873	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Prunar Florin	20-05-22	FR82	23.302358	45.375085	TM	Vulcan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA

874	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Prunar Florin	20-05-22	FR82	23.323332	45.378442	TM	Vulcan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
875	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER08	21.082785	45.905210	TM	Hodoni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
876	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER08	21.041196	45.943902	TM	Hodoni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
877	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER08	21.035529	45.942929	TM	Hodoni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA

878	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER08	21.082804	45.904944	TM	Hodoni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
879	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER08	21.082804	45.904944	TM	Hodoni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
880	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER08	21.088413	45.907536	TM	Hodoni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
881	<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)	NA	Prunar Florin	26-05-23	ER08	21.085831	45.905563	TM	Hodoni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA

882	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	21-05-22	FP89	23.339900	44.209100	DJ	Vârtop	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
883	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	21-05-22	FP89	23.339900	44.209100	DJ	Vârtop	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
884	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	21-05-22	FP89	23.339900	44.209100	DJ	Vârtop	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
885	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	21-05-22	FP89	23.339900	44.209100	DJ	Vârtop	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
886	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	21-05-22	FP89	23.311300	44.178900	DJ	Corlate	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
887	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	21-05-22	FP89	23.316500	44.141700	DJ	Domnu Tudor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
888	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	21-05-22	FP89	23.316500	44.141700	DJ	Domnu Tudor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
889	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	21-05-22	FP89	23.316500	44.141700	DJ	Domnu Tudor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
890	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	21-05-22	FP89	23.316500	44.141700	DJ	Domnu Tudor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
891	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	21-05-22	FP89	23.309500	44.163400	DJ	Izvoare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
892	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	22-05-22	FQ32	22.648300	44.478900	MH	Crivina	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
893	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	22-05-22	FQ32	22.648300	44.478900	MH	Crivina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
894	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	22-05-22	FQ32	22.648300	44.478900	MH	Crivina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

895	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	22-05-22	FQ32	22.719700	44.464800	MH	Scăpău	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
896	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	22-05-22	FQ32	22.719700	44.464800	MH	Scăpău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
897	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	22-05-22	FQ32	22.719700	44.464800	MH	Scăpău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
898	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	22-05-22	FQ32	22.719700	44.464800	MH	Scăpău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
899	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	22-05-22	FQ32	22.719700	44.464800	MH	Scăpău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
900	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	22-05-22	FQ37	22.714000	44.955800	MH	Busești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
901	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	22-05-22	FQ37	22.714000	44.955800	MH	Busești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
902	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	22-05-22	FQ37	22.714000	44.955800	MH	Busești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
903	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	22-05-22	FQ37	22.714000	44.955800	MH	Busești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
904	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	22-05-22	FQ37	22.714000	44.955800	MH	Busești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
905	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	22-05-22	FQ37	22.714000	44.955800	MH	Busești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
906	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	22-05-22	FQ37	22.714000	44.955800	MH	Busești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
907	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	22-05-22	FQ37	22.678100	44.923700	MH	Cerna Vârf	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
908	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	22-05-22	FQ37	22.678100	44.923700	MH	Cerna Vârf	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

909	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	23-05-22	FQ50	22.933600	44.281600	MH	Punghina	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
910	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	23-05-22	FQ50	22.933600	44.281600	MH	Punghina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
911	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	23-05-22	FQ50	22.912700	44.317800	MH	Recea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
912	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	23-05-22	FQ50	22.912700	44.317800	MH	Recea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
913	<i>Dasineura gleditichiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	23-05-22	FQ50	22.926700	44.249300	MH	Roșiori	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
914	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	23-05-22	FQ50	22.926700	44.249300	MH	Roșiori	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
915	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	23-05-22	FQ50	22.926700	44.249300	MH	Roșiori	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
916	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	23-05-22	FQ50	22.926700	44.249300	MH	Roșiori	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
917	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	23-05-22	FQ50	22.926700	44.249300	MH	Roșiori	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
918	<i>Dasineura gleditichiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	24-05-22	FQ64	23.128500	44.665800	MH	Croica	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
919	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	24-05-22	FQ64	23.128500	44.665800	MH	Croica	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
920	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	24-05-22	FQ64	23.083200	44.669900	MH	Jirov	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
921	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	24-05-22	FQ64	23.083200	44.669900	MH	Jirov	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
922	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	24-05-22	FQ64	23.105300	44.623900	MH	Voloiac	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA

923	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	24-05-22	FQ64	23.105300	44.623900	MH	Voloiac	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
924	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	24-05-22	FQ64	23.105300	44.623900	MH	Voloiac	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
925	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	24-05-22	FQ64	23.105300	44.623900	MH	Voloiac	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
926	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Ioan Tăușan	24-05-22	FQ64	23.071300	44.624400	MH	Voloicel	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
927	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	25-05-22	GP05	23.603800	43.841100	DJ	Bistreț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
928	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	25-05-22	GP05	23.603800	43.841100	DJ	Bistreț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
929	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	25-05-22	GP05	23.603800	43.841100	DJ	Bistreț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
930	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	26-05-22	GQ12	23.712800	44.429800	DJ	Bogea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
931	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	26-05-22	GQ12	23.712800	44.429800	DJ	Bogea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
932	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	26-05-22	GQ12	23.712800	44.429800	DJ	Bogea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
933	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	26-05-22	GQ12	23.704600	44.444700	DJ	Almăj	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
934	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	26-05-22	GQ12	23.704600	44.444700	DJ	Almăj	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
935	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	26-05-22	GQ12	23.698000	44.463500	DJ	Moșneni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
936	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	26-05-22	GQ12	23.717300	44.424600	DJ	Șitoaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
937	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	26-05-22	GQ12	23.733900	44.460900	DJ	Mălăești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

938	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	28-05-22	GQ13	23.643800	44.569200	DJ	Bodăieștii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
939	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	28-05-22	GQ13	23.732200	44.529700	DJ	Negoiești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
940	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	28-05-22	GQ13	23.732200	44.529700	DJ	Negoiești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
941	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	28-05-22	GQ13	23.732200	44.529700	DJ	Negoiești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
942	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	28-05-22	GQ13	23.732200	44.529700	DJ	Negoiești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
943	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	29-05-22	KK62	24.065400	44.447100	OT	Călui	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
944	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	29-05-22	KK62	24.065400	44.447100	OT	Călui	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
945	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	29-05-22	KK62	24.065400	44.447100	OT	Călui	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
946	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	29-05-22	KK62	24.065400	44.447100	OT	Călui	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
947	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	29-05-22	KK62	24.065400	44.447100	OT	Călui	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
948	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	29-05-22	KK62	24.065400	44.447100	OT	Călui	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
949	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	29-05-22	KK62	24.050600	44.469900	OT	Iancu Jianu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
950	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	29-05-22	KK62	24.097100	44.463800	OT	Morunglav	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
951	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	29-05-22	KK62	24.097100	44.463800	OT	Morunglav	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

952	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	29-05-22	KK62	24.091400	44.400600	OT	Româna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
953	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	30-05-22	KK95	24.384500	44.708600	OT	Cepești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
954	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	30-05-22	KK95	24.384500	44.708600	OT	Cepești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
955	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	30-05-22	KK95	24.384500	44.708600	OT	Cepești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
956	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	30-05-22	KK95	24.424300	44.730900	OT	Greerești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
957	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	30-05-22	KK95	24.378400	44.686200	OT	Oțeștii de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
958	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	30-05-22	KK95	24.378400	44.686200	OT	Oțeștii de Jos	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, fileu entomologic, pungi cu zip, tuburi cu alcool, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
959	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	30-05-22	KK95	24.378400	44.686200	OT	Oțeștii de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
960	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	30-05-22	KK95	24.452200	44.763700	OT	Urși	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
961	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	30-05-22	KK95	24.452200	44.763700	OT	Urși	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
962	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	30-05-22	KK95	24.452200	44.763700	OT	Urși	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
963	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	30-05-22	KK95	24.452200	44.763700	OT	Urși	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

964	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	31-05-22	LJ29	24.805400	44.217400	OT	Mândra	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
965	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	31-05-22	LJ29	24.803200	44.222000	OT	Popești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
966	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	31-05-22	LJ29	24.803200	44.222000	OT	Popești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
967	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	31-05-22	LJ29	24.762000	44.152100	OT	Seaca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
968	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	31-05-22	LJ29	24.843000	44.198200	TR	Socetu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
969	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	31-05-22	LJ29	24.791200	44.205600	OT	Tirișneag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
970	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	31-05-22	LJ29	24.792700	44.230000	OT	Văleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
971	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	31-05-22	LJ29	24.792700	44.230000	OT	Văleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
972	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	01-06-22	LJ49	25.009400	44.200200	TR	Odobeașca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
973	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	01-06-22	LJ49	25.009400	44.200200	TR	Odobeașca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
974	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	01-06-22	LJ49	25.009400	44.200200	TR	Odobeașca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
975	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	01-06-22	LJ49	25.009400	44.200200	TR	Odobeașca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
976	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	01-06-22	LJ49	25.061800	44.226300	TR	Săceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
977	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	01-06-22	LJ49	25.061800	44.226300	TR	Săceni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA

978	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	01-06-22	LJ49	25.061800	44.226300	TR	Săceni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
979	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	01-06-22	LJ49	25.061800	44.226300	TR	Săceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
980	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	01-06-22	LJ49	25.112600	44.174300	TR	Sfințești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
981	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	01-06-22	LJ49	25.112600	44.174300	TR	Sfințești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
982	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	04-06-22	LJ56	25.133300	43.889800	TR	Spătărei	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
983	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	04-06-22	LJ56	25.133300	43.889800	TR	Spătărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
984	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	04-06-22	LJ56	25.133300	43.889800	TR	Spătărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
985	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	04-06-22	LJ56	25.133300	43.889800	TR	Spătărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
986	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	04-06-22	LJ56	25.133300	43.889800	TR	Spătărei	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, fileu entomologic, pungi cu zip, tuburi cu alcool, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
987	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	04-06-22	LJ56	25.133300	43.889800	TR	Spătărei	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
988	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	04-06-22	LJ56	25.133300	43.889800	TR	Spătărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
989	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	04-06-22	LJ56	25.133300	43.889800	TR	Spătărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

990	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	05-06-22	LK20	24.783200	44.316700	OT	Barza	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
991	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	05-06-22	LK20	24.783200	44.270700	OT	Ghimpețeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
992	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	05-06-22	LK20	24.783200	44.270700	OT	Ghimpețeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
993	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	05-06-22	LK20	24.783200	44.270700	OT	Ghimpețeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
994	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	05-06-22	LK20	24.753000	44.276000	OT	Nicolae Titulescu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
995	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	05-06-22	LK20	24.753000	44.276000	OT	Nicolae Titulescu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
996	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	05-06-22	LK20	24.788900	44.236200	OT	Văleni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
997	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	05-06-22	LK20	24.788900	44.236200	OT	Văleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
998	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	05-06-22	LK20	24.788900	44.236200	OT	Văleni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
999	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	05-06-22	LK20	24.788900	44.236200	OT	Văleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1000	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	15-06-22	MK21	26.059900	44.427400	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1001	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	15-06-22	MK21	26.059900	44.427400	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1002	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	15-06-22	MK21	26.059900	44.427400	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA

1003	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	15-06-22	MK21	26.059900	44.427400	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
1004	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	15-06-22	MK21	26.059900	44.427400	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1005	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	15-06-22	MK21	26.059900	44.427400	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1006	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	15-06-22	MK21	26.059900	44.427400	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
1007	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	15-06-22	MK21	26.059900	44.427400	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
1008	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	15-06-22	MK21	26.059900	44.427400	B	București	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, fileu entomologic, pungi cu zip, tuburi cu alcool, pensetă, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
1009	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	15-06-22	MK21	26.059900	44.427400	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1010	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	15-06-22	MK21	26.059900	44.427400	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
1011	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	15-06-22	MK21	26.059900	44.427400	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1012	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	15-06-22	MK21	26.059900	44.427400	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
1013	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	15-06-22	MK21	26.059900	44.427400	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
1014	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	15-06-22	MK21	26.059900	44.427400	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA

1015	<i>Nematus tibialis</i> <i>Newman, 1837</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	15-06-22	MK21	26.059900	44.427400	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
1016	<i>Periplaneta americana</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	15-06-22	MK21	26.059900	44.427400	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1017	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	15-06-22	MK21	26.059900	44.427400	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
1018	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	15-06-22	MK21	26.059900	44.427400	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
1019	<i>Halyomorpha halys</i> <i>(Stål, 1855)</i>	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	16-06-22	MK21	26.008900	44.404100	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
1020	<i>Periplaneta americana</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	16-06-22	MK21	26.008900	44.404100	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
1021	<i>Pholcus phalangioides</i> <i>(Fuesslin, 1775)</i>	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	16-06-22	MK21	26.008900	44.404100	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
1022	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> <i>(Skuse, 1894)</i>	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	16-06-22	MK21	26.008900	44.404100	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1023	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	16-06-22	MK21	26.008900	44.404100	IF	Bragadiru	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
1024	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	16-06-22	MK21	26.008900	44.404100	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1025	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	25-06-22	LK60	25.349800	44.241300	TR	Bâscoveni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
1026	<i>Nezara viridula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	25-06-22	LK60	25.349800	44.241300	TR	Bâscoveni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1027	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	25-06-22	LK60	25.349800	44.241300	TR	Bâscoveni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

1028	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	25-06-22	LK60	25.302700	44.277600	TR	Linia Costii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1029	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	25-06-22	LK60	25.324200	44.263200	TR	Talpa Bâscoveni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1030	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	25-06-22	LK60	25.272000	44.327200	TR	Valea Poștei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1031	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	25-06-22	LK60	25.272000	44.327200	TR	Valea Poștei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1032	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	26-06-22	LK61	25.346900	44.395100	TR	Poeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1033	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	26-06-22	LK61	25.346900	44.395100	TR	Poeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1034	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Iorgu Ionuț Ștefan	26-06-22	LK61	25.346900	44.395100	TR	Poeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1035	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	26-06-22	LK61	25.274100	44.344900	TR	Scurtu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
1036	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	26-06-22	LK61	25.358600	44.374800	TR	Siliștea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1037	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	26-06-22	LK61	25.310567	44.357731	TR	Siliștea Mică	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
1038	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Iorgu Ionuț Ștefan	26-06-22	LK61	25.310567	44.357731	TR	Siliștea Mică	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1039	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	04-04-22	LK47	25.008149	44.869910	AG	Radu Negru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS, caiet pentru notițe, pix	pseudoabsență	NA

1040	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	04-04-22	LK47	25.008149	44.869910	AG	Radu Negru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1041	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	04-04-22	LK47	25.008149	44.869910	AG	Radu Negru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1042	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	04-04-22	LK47	25.008149	44.869910	AG	Radu Negru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1043	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	04-04-22	LK47	25.008149	44.869910	AG	Radu Negru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1044	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	04-04-22	LK47	25.008149	44.869910	AG	Radu Negru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1045	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Urtica dioica</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	04-04-22	LK47	25.008149	44.869910	AG	Radu Negru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1046	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Urtica dioica</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	04-04-22	LK47	25.008149	44.869910	AG	Radu Negru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1047	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Urtica dioica</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	04-04-22	LK47	25.008149	44.869910	AG	Radu Negru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1048	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea abies</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	04-04-22	LK47	25.008149	44.869910	AG	Radu Negru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1049	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	04-04-22	LK47	25.008149	44.869910	AG	Radu Negru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1050	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	04-04-22	LK47	25.008149	44.869910	AG	Radu Negru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1051	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	04-04-22	LK47	25.008149	44.869910	AG	Radu Negru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1052	<i>Arthurdendylus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	04-04-22	LK47	25.008149	44.869910	AG	Radu Negru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1053	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	04-04-22	LK47	25.008149	44.869910	AG	Radu Negru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1054	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	04-04-22	LK47	25.008149	44.869910	AG	Radu Negru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA

1055	<i>Varroa destructor</i> <i>Anderson & Trueman, 2000</i>	<i>Apis mellifera</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	04-04-22	LK47	25.008149	44.869910	AG	Radu Negru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1056	<i>Bruchidius dorsalis</i> <i>(Fähræus, 1839)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	04-04-22	LK47	25.008149	44.869910	AG	Radu Negru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1057	<i>Bruchophagus robiniæ Zerova, 1970</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	04-04-22	LK47	25.008149	44.869910	AG	Radu Negru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1058	<i>Macrosiphum rosæ</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.465736	44.129129	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1059	<i>Cydalima perspectalis</i> <i>(Walker, 1859)</i>	<i>Buxus sempervirens</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.465736	44.129129	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA

1060	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.465736	44.129129	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1061	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Tagetes sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.465736	44.129129	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1062	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	<i>Tagetes sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.465736	44.129129	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1063	<i>Arthurdendyyus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.465736	44.129129	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1064	<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.465736	44.129129	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1065	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Juniperus communis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.465736	44.129129	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1066	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.465736	44.129129	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1067	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.465736	44.129129	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1068	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.465736	44.129129	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1069	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.465736	44.129129	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1070	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.465736	44.129129	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1071	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.465736	44.129129	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1072	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886)	<i>Syringa vulgaris</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.465736	44.129129	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1073	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.467824	44.129007	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1074	<i>Brevipalpus obovatus</i> Domnadiu, 1875	<i>Vinca major</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.467824	44.129007	CL	Căscioarele	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1075	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.467824	44.129007	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1076	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.467824	44.129007	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1077	<i>Tenebroides</i> <i>mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.467824	44.129007	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1078	<i>Oryzaephilus</i> <i>surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.467824	44.129007	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1079	<i>Cryptophagus fallax</i> Balfour- Browne, 1953	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.467824	44.129007	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1080	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Triticum sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.467824	44.129007	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1081	<i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal, 1827)	<i>Triticum sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.467824	44.129007	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1082	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Triticum sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.467824	44.129007	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1083	<i>Oryzaephilus</i> <i>surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Hordeum vulgare</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.467824	44.129007	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1084	<i>Tenebroides</i> <i>mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Hordeum vulgare</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.467824	44.129007	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1085	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.467824	44.129007	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1086	<i>Trogoderma granarium Everts, 1898</i>	<i>Pisum sativum</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.467824	44.129007	CL	Căscioarele	calitativă	Creștere în laborator	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1087	<i>Acanthoscelides obtectus Say, 1831</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.467824	44.129007	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1088	<i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal, 1827)	<i>Helianthus annuus</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.467824	44.129007	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1089	<i>Oryzaephilus mercator (Fauvel, 1889)</i>	<i>Helianthus annuus</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.467824	44.129007	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1090	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.467824	44.129007	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1091	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.467824	44.129007	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1092	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Pinus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.467824	44.129007	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1093	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.477698	44.137787	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1094	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.477698	44.137787	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1095	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.477698	44.137787	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1096	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MJ58	26.477698	44.137787	CL	Căscioarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1097	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.986225	44.361440	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1098	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.986225	44.361440	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1099	<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.986225	44.361440	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1100	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.986225	44.361440	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1101	<i>Oryzaephilus</i> <i>surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.986225	44.361440	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1102	<i>Acanthoscelides</i> <i>obtectus Say, 1831</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.986225	44.361440	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1103	<i>Bruchus rufimanus</i> <i>Boheman, 1833</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.986225	44.361440	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1104	<i>Parthenolecanium</i> <i>fletcheri (Cockerell,</i> <i>1893)</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.984368	44.367316	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1105	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.984368	44.367316	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1106	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.984368	44.367316	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1107	<i>Bruchophagus robiniae Zerova, 1970</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.984368	44.367316	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1108	<i>Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932</i>	<i>Chrysanthemum sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.984368	44.367316	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1109	<i>Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932</i>	<i>Chrysanthemum sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.984368	44.367316	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1110	<i>Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.984368	44.367316	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1111	<i>Cydalima perspectalis (Walker, 1859)</i>	<i>Buxus sempervirens</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.984368	44.367316	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1112	<i>Monarthropalpus flavus (Schränk, 1776)</i>	<i>Buxus sempervirens</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.984368	44.367316	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1113	<i>Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti, 1886)</i>	<i>Syringa vulgaris</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.984368	44.367316	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1114	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.984368	44.367316	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1115	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea alba</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.984368	44.367316	CL	Plevna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1116	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.922556	44.388869	CL	Radu Vodă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1117	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK91	26.922556	44.388869	CL	Radu Vodă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1118	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.860239	44.433472	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1119	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.860239	44.433472	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA

1120	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.860239	44.433472	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1121	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.860239	44.433472	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1122	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.860239	44.433472	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1123	<i>Brevipalpus obovatus</i> Donnadieu, 1875	<i>Vinca major</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.860239	44.433472	CL	Lehliu Gară	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1124	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.860239	44.433472	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1125	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.860239	44.433472	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1126	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.860239	44.433472	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1127	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.860239	44.433472	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1128	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.860239	44.433472	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1129	<i>Arthurdendyyus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.860239	44.433472	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1130	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.858252	44.434666	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1131	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.858252	44.434666	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1132	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus robur</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.858252	44.434666	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1133	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.858252	44.434666	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1134	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.858252	44.434666	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1135	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea alba</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.858252	44.434666	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1136	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.858252	44.434666	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1137	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.845659	44.434659	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1138	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.845659	44.434659	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1139	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.845659	44.434659	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA

1140	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.845659	44.434659	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1141	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy,</i> 1855	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.845659	44.434659	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1142	<i>Tenebroides</i> <i>mauritanicus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.845659	44.434659	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1143	<i>Oryzaephilus</i> <i>surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.845659	44.434659	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1144	<i>Cryptophagus fallax</i> <i>Balfour-</i> <i>Browne,1953</i>	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.845659	44.434659	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1145	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Triticum sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.845659	44.434659	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1146	<i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal, 1827)	<i>Triticum sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.845659	44.434659	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1147	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Triticum sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.845659	44.434659	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1148	<i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal, 1827)	<i>Helianthus annuus</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.845659	44.434659	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1149	<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)	<i>Helianthus annuus</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	MK82	26.845659	44.434659	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1150	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.812713	44.412265	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1151	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.812713	44.412265	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1152	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.812713	44.412265	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1153	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.840123	44.378960	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1154	<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.840123	44.378960	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1155	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.840123	44.378960	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1156	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.840123	44.378960	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1157	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Euonymus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.840123	44.378960	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1158	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea alba</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.840123	44.378960	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1159	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Chrysanthemum sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.840123	44.378960	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1160	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	<i>Chrysanthemum</i> sp.	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.840123	44.378960	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1161	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.840123	44.378960	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1162	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.840123	44.378960	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1163	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.840123	44.378960	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1164	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.840123	44.378960	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1165	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.840123	44.378960	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1166	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.840123	44.378960	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1167	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.836303	44.377951	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1168	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.836303	44.377951	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1169	<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.836303	44.377951	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1170	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.836303	44.377951	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1171	<i>Cryptophagus fallax</i> <i>Balfour- Brown, 1953</i>	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.836303	44.377951	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1172	<i>Sitophilus oryzae</i> <i>(Linnaeus, 1763)</i>	<i>Triticum sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.836303	44.377951	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1173	<i>Corticaria elongata</i> <i>(Gyllenhal, 1827)</i>	<i>Triticum sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.836303	44.377951	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1174	<i>Omonadus floralis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Triticum sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.836303	44.377951	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1175	<i>Aspidiotus nerii</i> <i>Bouché, 1833</i>	<i>Nerium oleander</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.836303	44.377951	IL	Fetești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1176	<i>Aspidiotus nerii</i> <i>Bouché, 1833</i>	<i>Nerium oleander</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.834040	44.400779	IL	Vlașca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1177	<i>Unaspis euonymi</i> <i>(Comstock, 1881)</i>	<i>Euonymus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.834040	44.400779	IL	Vlașca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1178	<i>Parthenolecanium</i> <i>fletcheri (Cockerell,</i> <i>1893)</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.834040	44.400779	IL	Vlașca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1179	<i>Lamprodila festiva</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.834040	44.400779	IL	Vlașca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1180	<i>Arthurdendylus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.834040	44.400779	IL	Vlașca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1181	<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK61	27.834040	44.400779	IL	Vlașca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1182	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK54	27.669056	44.637170	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1183	<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK54	27.669056	44.637170	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1184	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK54	27.669056	44.637170	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1185	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Zea mays</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK54	27.669056	44.637170	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1186	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Triticum sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK54	27.669056	44.637170	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1187	<i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal, 1827)	<i>Triticum sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK54	27.669056	44.637170	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1188	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Triticum sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK54	27.669056	44.637170	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1189	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK54	27.671964	44.640335	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1190	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK54	27.671964	44.640335	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1191	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK54	27.671964	44.640335	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1192	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK54	27.671964	44.640335	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1193	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK54	27.671964	44.640335	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1194	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK54	27.671964	44.640335	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1195	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK54	27.671964	44.640335	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1196	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK54	27.671964	44.640335	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1197	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK54	27.671964	44.640335	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1198	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK54	27.671964	44.640335	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1199	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	14-04-22	NK54	27.671964	44.640335	IL	Țândărei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1200	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1201	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1202	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1203	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1204	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1205	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon, 1855</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1206	<i>Halyomorpha halys</i> <i>(Stål, 1855)</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1207	<i>Meloidogyne</i> <i>incognita (Kofoid &</i> <i>White, 1919)</i> <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Convolvulus</i> <i>arvensis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1208	<i>Meloidogyne</i> <i>arenaria (Neal,</i> <i>1889), Chitwood,</i> <i>1949</i>	<i>Convolvulus</i> <i>arvensis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1209	<i>Meloidogyne hapla</i> <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Convolvulus</i> <i>arvensis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1210	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Matricaria chamomilla</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1211	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Matricaria chamomilla</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1212	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Matricaria chamomilla</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1213	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Achillea millefolium</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1214	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Achillea millefolium</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1215	<i>Meloidogyne hapla</i> <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Achillea millefolium</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1216	<i>Lamprodila festiva</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	<i>Juniperus communis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1217	<i>Physokermes piceae</i> <i>(Schrank, 1801)</i>	<i>Picea alba</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1218	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> <i>(Cockerell, 1893)</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1219	<i>Lamprodila festiva</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1220	<i>Arthurdendylus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1221	<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1222	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR80	23.386301	45.171510	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1223	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ18	23.666867	44.947807	GJ	Lihulești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1224	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ18	23.666867	44.947807	GJ	Lihulești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1225	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ18	23.666867	44.947807	GJ	Lihulești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1226	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ18	23.666867	44.947807	GJ	Lihulești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1227	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ18	23.666867	44.947807	GJ	Lihulești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1228	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ18	23.666867	44.947807	GJ	Lihulești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1229	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ18	23.666867	44.947807	GJ	Lihulești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1230	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ18	23.666867	44.947807	GJ	Lihulești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1231	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ18	23.666867	44.947807	GJ	Lihulești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1232	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ18	23.666867	44.947807	GJ	Lihulești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1233	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ18	23.666867	44.947807	GJ	Lihulești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1234	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ18	23.666867	44.947807	GJ	Lihulești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1235	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Chrysanthemum</i> sp.	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ18	23.666867	44.947807	GJ	Lihulești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1236	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	<i>Chrysanthemum</i> sp.	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ18	23.666867	44.947807	GJ	Lihulești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1237	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Calendula officinalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ18	23.666867	44.947807	GJ	Lihulești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1238	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	<i>Calendula officinalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ18	23.666867	44.947807	GJ	Lihulești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1239	<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ18	23.666867	44.947807	GJ	Lihulești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1240	<i>Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ18	23.666867	44.947807	GJ	Lihulești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1241	<i>Alocentron curvirostre (Gyllenhal, 1833)</i>	<i>Althaea officinalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1242	<i>Aspidapion validum (Germar, 1817)</i>	<i>Althaea officinalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1243	<i>Pineus pini (Macquart, 1819)</i>	<i>Pinus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1244	<i>Pineus strobi (Hartig, 1839)</i>	<i>Pinus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1245	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1246	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1247	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1248	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1249	<i>Arthurdendylus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1250	<i>Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1251	<i>Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000</i>	<i>Apis mellifera</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1252	<i>Viteus vitifoliae (Fitch, 1885)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1253	<i>Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932</i>	<i>Zinnia elegans</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1254	<i>Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932</i>	<i>Zinnia elegans</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1255	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Tagetes sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1256	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932	<i>Tagetes sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1257	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Convolvulus arvensis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1258	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Convolvulus arvensis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1259	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Convolvulus arvensis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1260	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1261	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1262	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1263	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1264	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA

1265	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ07	23.655718	44.934523	GJ	Berlești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1266	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Chrysanthemum</i> sp.	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1267	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	<i>Chrysanthemum</i> sp.	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1268	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Dahlia</i> sp.	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1269	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	<i>Dahlia</i> sp.	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1270	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Matricaria chamomilla</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1271	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Matricaria chamomilla</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1272	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Matricaria chamomilla</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1273	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1274	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA

1275	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1276	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Polygonum aviculare</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1277	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Polygonum aviculare</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1278	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Polygonum aviculare</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1279	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Cydonia oblonga</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA

1280	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1281	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1282	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1283	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1284	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Quercus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA

1285	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Irimia Angel- Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
1286	<i>Arthurdendylus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	NA	Irimia Angel- Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1287	<i>Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905</i>	NA	Irimia Angel- Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	GQ04	23.529070	44.645380	GJ	Poiana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA
1288	<i>Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855</i>	NA	Ilie Daniela	04-06-22	LN52	25.042505	47.137889	SV	Colibița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1289	<i>Halyomorpha halys (Stål, 1855)</i>	NA	Ilie Daniela	04-06-22	LN52	25.042505	47.137889	SV	Colibița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1290	<i>Nezara viridula (Linnaeus, 1758)</i>	NA	Ilie Daniela	04-06-22	LN52	25.042505	47.137889	SV	Colibița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1291	<i>Physokermes piceae (Schrank, 1801)</i>	<i>Picea abies</i>	Ilie Daniela	04-06-22	LN52	25.042505	47.137889	SV	Colibița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA
1292	<i>Corythucha arcuata (Say, 1832)</i>	NA	Ilie Daniela	04-06-22	LN52	25.042505	47.137889	SV	Colibița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1293	<i>Dreyfusia nordmannianae (Eckstein, 1890)</i>	<i>Picea abies</i>	Ilie Daniela	04-06-22	LN52	25.042505	47.137889	SV	Colibița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA
1294	<i>Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910</i>	NA	Ilie Daniela	04-06-22	LN52	25.042505	47.137889	SV	Colibița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA

1295	<i>Metcalfa pruinosa</i> <i>Say, 1830</i>	NA	Ilie Daniela	04-06-22	LN52	25.042505	47.137889	SV	Colibița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1296	<i>Gilletteella</i> <i>cooleyi</i> (<i>Gillette,</i> <i>1907</i>)	<i>Picea abies</i>	Ilie Daniela	04-06-22	LN52	25.042505	47.137889	SV	Colibița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA
1297	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Ilie Daniela	04-06-22	LN52	25.042505	47.137889	SV	Colibița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1298	<i>Pineus pini</i> <i>(Macquart, 1819)</i>	<i>Pinus sp.</i>	Ilie Daniela	04-06-22	LN52	25.042505	47.137889	SV	Colibița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA
1299	<i>Gilletteella</i> <i>cooleyi</i> (<i>Gillette,</i> <i>1907</i>)	<i>Picea abies</i>	Ilie Daniela	05-06-22	LN61	25.252000	47.110000	SV	Gura Haitii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	PN Călimani
1300	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Ilie Daniela	05-06-22	LN61	25.252000	47.110000	SV	Gura Haitii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Călimani
1301	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	NA	Ilie Daniela	05-06-22	LN61	25.252000	47.110000	SV	Gura Haitii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Călimani
1302	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon,</i> <i>1855</i>	NA	Ilie Daniela	05-06-22	LN61	25.252000	47.110000	SV	Gura Haitii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Călimani
1303	<i>Dreyfusia</i> <i>nordmannianae</i> <i>(Eckstein, 1890)</i>	<i>Picea abies</i>	Ilie Daniela	05-06-22	LN61	25.252000	47.110000	SV	Gura Haitii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	PN Călimani
1304	<i>Pineus pini</i> <i>(Macquart, 1819)</i>	<i>Pinus sp.</i>	Ilie Daniela	05-06-22	LN61	25.252000	47.110000	SV	Gura Haitii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	PN Călimani
1305	<i>Nezara viridula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Ilie Daniela	05-06-22	LN61	25.252000	47.110000	SV	Gura Haitii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Călimani
1306	<i>Physokermes piceae</i> <i>(Schrank, 1801)</i>	<i>Picea abies</i>	Ilie Daniela	05-06-22	LN61	25.252000	47.110000	SV	Gura Haitii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	PN Călimani
1307	<i>Cameraria</i> <i>ohridella</i> <i>Deschka</i> & <i>Dimic, 1986</i>	<i>Aesculus</i> <i>hippocastanum</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-05-22	MN81	26.818000	47.096000	IS	Hălăucești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1308	<i>Dasineura</i> <i>gleditichiae</i> (<i>Osten</i> <i>Sacken, 1866</i>)	<i>Gleditsia</i> <i>triacanthos</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-05-22	MN81	26.818000	47.096000	IS	Hălăucești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1309	<i>Metcalfa pruinosa</i> <i>Say, 1830</i>	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-05-22	MN81	26.818000	47.096000	IS	Hălăucești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

1310	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-05-22	MN81	26.808000	47.117100	IS	Luncași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1311	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-05-22	MN81	26.808000	47.117100	IS	Luncași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1312	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-05-22	MN81	26.808000	47.117100	IS	Luncași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1313	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-05-22	MN81	26.808000	47.117100	IS	Luncași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1314	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-05-22	MN81	26.850100	47.068000	IS	Mircești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1315	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Acer negundo</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-05-22	MN81	26.850100	47.068000	IS	Mircești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1316	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-05-22	MN81	26.850100	47.068000	IS	Mircești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1317	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-05-22	MN81	26.850100	47.068000	IS	Mircești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1318	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-05-22	MN81	26.850100	47.068000	IS	Mircești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1319	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	07-05-22	NN03	27.114800	47.227000	IS	Bălțați	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1320	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	07-05-22	NN03	27.114800	47.227000	IS	Bălțați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1321	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	07-05-22	NN03	27.114800	47.227000	IS	Bălțați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1322	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	07-05-22	NN03	27.082000	47.310100	IS	Belcești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1323	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Pinus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	07-05-22	NN03	27.082000	47.310100	IS	Belcești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1324	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	07-05-22	NN03	27.082000	47.310100	IS	Belcești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

1325	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	07-05-22	NN03	27.082000	47.310100	IS	Belcești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1326	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	07-05-22	NN03	27.055300	47.292800	IS	Liteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1327	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	07-05-22	NN03	27.055300	47.292800	IS	Liteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1328	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	07-05-22	NN03	27.055300	47.292800	IS	Liteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1329	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	07-05-22	NN03	27.064500	47.280600	IS	Ulmi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1330	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	07-05-22	NN03	27.064500	47.280600	IS	Ulmi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1331	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	07-05-22	NN03	27.064500	47.280600	IS	Ulmi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1332	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	07-05-22	NN03	27.064500	47.280600	IS	Ulmi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1333	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	08-05-22	NN32	27.418200	47.192500	IS	Lețcani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1334	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	08-05-22	NN32	27.418200	47.192500	IS	Lețcani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1335	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	08-05-22	NN32	27.418200	47.192500	IS	Lețcani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1336	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	08-05-22	NN32	27.418200	47.192500	IS	Lețcani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1337	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	08-05-22	NN32	27.418200	47.192500	IS	Lețcani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1338	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Acer negundo</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	08-05-22	NN32	27.418200	47.192500	IS	Lețcani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

1339	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	08-05-22	NN32	27.498700	47.217900	IS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1340	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	08-05-22	NN32	27.498700	47.217900	IS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1341	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	08-05-22	NN32	27.498700	47.217900	IS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1342	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	08-05-22	NN32	27.498700	47.217900	IS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1343	<i>Metacalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	08-05-22	NN32	27.499000	47.138400	IS	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1344	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	08-05-22	NN32	27.499000	47.138400	IS	Valea Ursului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1345	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Pinus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	08-05-22	NN32	27.499000	47.138400	IS	Valea Ursului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1346	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	09-05-22	NN42	27.557900	47.181100	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1347	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	09-05-22	NN42	27.557900	47.181100	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1348	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	09-05-22	NN42	27.557900	47.181100	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1349	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	09-05-22	NN42	27.557900	47.181100	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1350	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	09-05-22	NN42	27.557900	47.181100	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1351	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	09-05-22	NN42	27.557900	47.181100	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1352	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Pinus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	09-05-22	NN42	27.557900	47.181100	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1353	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	09-05-22	NN42	27.557900	47.181100	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

1354	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	09-05-22	NN42	27.557900	47.181100	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1355	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	09-05-22	NN42	27.531200	47.141000	IS	Miroslava	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1356	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	09-05-22	NN42	27.531200	47.141000	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1357	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	09-05-22	NN42	27.531200	47.141000	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1358	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	09-05-22	NN42	27.531200	47.141000	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1359	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	09-05-22	NN42	27.531200	47.141000	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1360	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	09-05-22	NN42	27.531200	47.141000	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1361	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	09-05-22	NN42	27.531900	47.172100	IS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1362	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	09-05-22	NN42	27.529400	47.180900	IS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1363	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	09-05-22	NN42	27.529400	47.180900	IS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1364	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	09-05-22	NN42	27.529400	47.180900	IS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1365	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	10-05-22	NM27	27.305000	46.756000	VS	Gârceni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1366	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	10-05-22	NM27	27.305000	46.756000	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1367	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	10-05-22	NM27	27.305000	46.756000	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

1368	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	10-05-22	NM27	27.305000	46.756000	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1369	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	10-05-22	NM27	27.305000	46.756000	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1370	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	10-05-22	NM27	27.305000	46.756000	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1371	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	10-05-22	NM27	27.338800	46.712000	VS	Pungești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1372	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	10-05-22	NM27	27.338800	46.712000	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1373	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	10-05-22	NM27	27.338800	46.712000	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1374	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	10-05-22	NM27	27.338800	46.712000	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1375	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	10-05-22	NM27	27.338800	46.712000	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1376	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Morus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	10-05-22	NM27	27.338800	46.712000	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1377	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	11-05-22	NM54	27.765100	46.489600	VS	Costești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1378	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	11-05-22	NM54	27.765100	46.489600	VS	Costești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1379	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	11-05-22	NM54	27.765100	46.489600	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

1380	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	11-05-22	NM54	27.765100	46.489600	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1381	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	11-05-22	NM54	27.765100	46.489600	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1382	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	11-05-22	NM54	27.765100	46.489600	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1383	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	11-05-22	NM54	27.765100	46.489600	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1384	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	11-05-22	NM54	27.765100	46.489600	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1385	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	11-05-22	NM54	27.765100	46.489600	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1386	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	11-05-22	NM54	27.765100	46.489600	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1387	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	11-05-22	NM54	27.765100	46.489600	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1388	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	11-05-22	NM54	27.765100	46.489600	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1389	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	11-05-22	NM54	27.765100	46.489600	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1390	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	12-05-22	NM55	27.778000	46.552000	VS	Bulboaca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1391	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	12-05-22	NM55	27.778000	46.552000	VS	Bulboaca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1392	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	12-05-22	NM55	27.778000	46.552000	VS	Bulboaca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1393	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	12-05-22	NM55	27.764000	46.502000	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

1394	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Malus domestica</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	12-05-22	NM55	27.764000	46.502000	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1395	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	12-05-22	NM55	27.758200	46.542300	VS	Deleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1396	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	12-05-22	NM55	27.758200	46.542300	VS	Deleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1397	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	12-05-22	NM55	27.758200	46.542300	VS	Deleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1398	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	12-05-22	NM55	27.758200	46.542300	VS	Deleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1399	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	12-05-22	NM55	27.718900	46.574100	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1400	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	12-05-22	NM55	27.718900	46.574100	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1401	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	12-05-22	NM55	27.718900	46.574100	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1402	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	12-05-22	NM55	27.718900	46.574100	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1403	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	12-05-22	NM55	27.718900	46.574100	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1404	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	13-05-22	NM57	27.747000	46.698800	VS	Satu Nou	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1405	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	13-05-22	NM57	27.747000	46.698800	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1406	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	13-05-22	NM57	27.747000	46.698800	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1407	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	13-05-22	NM57	27.747000	46.698800	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

1408	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Malus domestica</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	13-05-22	NM57	27.747000	46.698800	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1409	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	13-05-22	NM57	27.747000	46.698800	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1410	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	13-05-22	NM57	27.747000	46.698800	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1411	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	13-05-22	NM57	27.757400	46.728100	VS	Văleni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1412	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	13-05-22	NM57	27.757400	46.728100	VS	Văleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1413	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	13-05-22	NM57	27.757400	46.728100	VS	Văleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1414	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	13-05-22	NM57	27.757400	46.728100	VS	Văleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1415	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	13-05-22	NM57	27.757400	46.728100	VS	Văleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1416	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	13-05-22	NM57	27.757400	46.728100	VS	Văleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1417	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	13-05-21	MM40	26.264400	46.058900	CV	Lemina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1418	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru-Mihai	04-06-21	MM54	26.442500	46.426600	BC	Comănești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1419	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	04-06-21	MM54	26.442500	46.426600	BC	Comănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1420	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	10-06-21	MM54	26.442500	46.426600	BV	Codlea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1421	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	10-06-21	LL86	25.574300	45.744200	BV	Colonia Bod	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

1422	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	10-06-21	LL96	25.610100	45.746800	BV	Colonia Bod	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1423	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	10-06-21	ML17	25.875800	45.840600	CV	Sântionlica	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1424	<i>Callopietromyia</i> <i>annulipes</i> (Macquart, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	12-06-21	MM54	26.442500	46.426600	BC	Comănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1425	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru-Mihai	20-06-21	ES35	21.475800	46.509700	AR	Chișineu-Criș	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1426	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	23-06-21	ES60	21.869500	46.101900	AR	Conop	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1427	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	23-06-21	ES70	21.914000	46.095900	AR	Conop	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1428	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru-Mihai	25-06-21	FR38	22.796800	45.907400	HD	Vețel	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1429	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	25-06-21	FR38	22.796800	45.907400	HD	Vețel	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1430	<i>Parectopa</i> <i>robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru-Mihai	25-06-21	FR38	22.716100	45.931000	HD	Bretea Mureșană	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1431	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	26-06-21	ER89	22.151000	46.004000	AR	Vărădia de Mureș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1432	<i>Sceliphron</i> <i>curvatum</i> (F.Smith, 1870)	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	30-06-21	ER26	21.328100	45.707000	TM	Moșnița Nouă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1433	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru-Mihai	12-07-21	MM92	26.938200	46.306700	BC	Rădoaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1434	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru-Mihai	12-07-21	MM92	26.938200	46.306700	BC	Rădoaia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

1435	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru-Mihai	12-07-21	MM61	26.586000	46.204300	BC	Fereastră-Oituz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1436	<i>Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855</i>	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	12-07-21	MM51	26.473700	46.161000	BC	Hârja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1437	<i>Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855</i>	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	16-07-21	FR38	22.797700	45.907600	HD	Vețel	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1438	<i>Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru-Mihai	16-07-21	FR38	22.797700	45.907600	HD	Vețel	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1439	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru-Mihai	16-07-21	FR48	22.807300	45.909100	HD	Vețel	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1440	<i>Metcalfa pruinosa Say, 1830</i>	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	16-07-21	FR48	22.868500	45.915900	HD	Mintia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1441	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	18-07-21	ES70	21.960900	46.103100	AR	Bârzava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1442	<i>Acanthoscelides pallidipennis (Motschulsky, 1874)</i>	<i>Amorpha fruticosa</i>	Pintilioaie Alexandru-Mihai	18-07-21	ES70	21.960900	46.103100	AR	Bârzava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1443	<i>Metcalfa pruinosa Say, 1830</i>	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	18-07-21	ER89	22.152300	46.002900	AR	Vărădia de Mureș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1444	<i>Nezara viridula (Linnaeus, 1758)</i>	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	18-07-21	ER99	22.169400	46.001100	AR	Vărădia de Mureș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1445	<i>Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru-Mihai	18-07-21	ER99	22.169400	46.001100	AR	Vărădia de Mureș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1446	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru-Mihai	18-07-21	ER99	22.169400	46.001100	AR	Vărădia de Mureș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1447	<i>Halyomorpha halys (Stål, 1855)</i>	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	18-07-21	ER99	22.238100	46.005700	AR	Sâvârșin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1448	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru-Mihai	19-07-21	ES60	21.878700	46.099000	AR	Conop	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1449	<i>Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977</i>	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	19-07-21	ES60	21.883500	46.097200	AR	Conop	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

1450	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	30-07-21	ML17	25.876200	45.839500	CV	Sântionluca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1451	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	30-07-21	ML07	25.774200	45.784600	CV	Ilieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1452	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	31-07-21	LL86	25.467800	45.730400	BV	Codlea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1453	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	31-07-21	LL86	25.493300	45.732500	BV	Codlea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1454	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	31-07-21	LL96	25.608400	45.748100	BV	Colonia Bod	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1455	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	31-07-21	LL96	25.682000	45.745600	BV	Hărman	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1456	<i>Hierodula</i> <i>tenuidentata</i> Saussure, 1869	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	05-08-21	PJ38	28.641700	44.086900	CT	Stațiunea Zoologică Marină Agigea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1457	<i>Sceliphron</i> <i>curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	09-08-21	ER89	22.151900	46.003500	AR	Vărădia de Mureș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1458	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	16-08-21	ML27	25.968400	45.856100	CV	Eresteghin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1459	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	18-08-21	MM61	26.580000	46.200000	BC	Ferestrău- Oituz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1460	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	19-08-21	NN42	27.552500	47.185100	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1461	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	19-08-21	NN42	27.552500	47.185100	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1462	<i>Acanalonia conica</i> (Say, 1830)	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	19-08-21	NN42	27.552500	47.185100	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1463	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	28-08-21	NN42	27.552500	47.185100	CS	Nicolinț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1464	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	24-09-21	FR38	22.771100	45.912600	HD	Brănișca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

1465	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru-Mihai	26-09-21	ER89	22.058400	46.029200	AR	Bata	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1466	<i>Phyllocnistis citrella</i> Stainton, 1856	<i>Citrus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru-Mihai	17-12-21	NN42	27.582700	47.162600	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
1467	<i>Tetramesa maderae</i> (Walker, 1849)	<i>Triticum aestivum</i>	Popescu Irinel Eugen	01-04-22	NN32	27.470015	47.200335	IS	NA	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1468	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	22-04-22	MK31	26.164562	44.345257	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1469	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	29-04-22	MK31	26.124630	44.392330	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1470	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	29-04-22	MK31	26.123781	44.391290	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1471	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	29-04-22	MK31	26.125027	44.390186	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1472	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	29-04-22	MK31	26.133875	44.387028	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1473	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	01-05-22	MK31	26.133160	44.388725	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1474	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	01-05-22	MK31	26.132643	44.387733	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1475	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	02-05-22	MK22	26.046618	44.445280	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1476	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Popescu Irinel Eugen	09-05-22	NN42	27.568245	47.168890	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1477	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	12-05-22	NN42	27.571450	47.172333	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1478	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	14-05-22	MK31	26.133266	44.387836	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1479	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-05-22	MK31	26.133291	44.387990	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA

1480	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-05-22	MK31	26.133524	44.388500	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1481	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	14-05-22	MK31	26.132965	44.388640	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1482	<i>Cydalima</i> <i>perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus</i> <i>sempervirens</i>	Popescu Irinel Eugen	14-05-22	MK31	26.133040	44.388763	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1483	<i>Periplaneta</i> <i>americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-05-22	MK31	26.130732	44.390200	B	București	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1484	<i>Periplaneta</i> <i>americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	25-05-22	MK31	26.133593	44.385616	B	București	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1485	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	25-05-22	MK31	26.132921	44.385185	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1486	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	25-05-22	MK31	26.131804	44.384285	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1487	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	25-05-22	MK31	26.131437	44.384163	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1488	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	25-05-22	MK31	26.131370	44.386120	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1489	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	25-05-22	MK31	26.131516	44.386240	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1490	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	25-05-22	MK31	26.131529	44.386192	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA

1491	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Popescu Irinel Eugen	25-05-22	MK31	26.130665	44.385494	B	București	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1492	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	25-05-22	MK31	26.162703	44.344463	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1493	<i>Chromaphis</i> <i>juglandicola</i> <i>(Kaltenbach, 1843)</i>	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	25-05-22	MK31	26.162786	44.344400	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1494	<i>Periplaneta</i> <i>americana</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Popescu Irinel Eugen	25-05-22	MK31	26.133340	44.387100	B	București	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1495	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	29-05-22	NN42	27.571924	47.168346	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1496	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	29-05-22	NN42	27.572178	47.168490	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1497	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Popescu Irinel Eugen	29-05-22	NN42	27.572182	47.168520	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1498	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	29-05-22	NN42	27.572160	47.168537	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1499	<i>Chromaphis</i> <i>juglandicola</i> <i>(Kaltenbach, 1843)</i>	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	29-05-22	NN42	27.572142	47.168533	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1500	<i>Halyomorpha halys</i> <i>(Stål, 1855)</i>	NA	Popescu Irinel Eugen	29-05-22	NN42	27.569893	47.169110	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1501	<i>Aphis spiraephaga</i> <i>F. P. Muller, 1961</i>	NA	Popescu Irinel Eugen	29-05-22	NN42	27.567028	47.170185	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1502	<i>Lamprodila festiva</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Popescu Irinel Eugen	29-05-22	NN42	27.554910	47.174274	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA

1503	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	NA	Popescu Irinel Eugen	29-05-22	NN42	27.544107	47.175240	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1504	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	29-05-22	NN42	27.544085	47.175182	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1505	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Popescu Irinel Eugen	29-05-22	NN42	27.544046	47.175446	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1506	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	29-05-22	NN42	27.543982	47.175410	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1507	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	30-05-22	NN42	27.537838	47.173700	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1508	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	30-05-22	NN42	27.538055	47.173653	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1509	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	30-05-22	NN42	27.542135	47.174828	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1510	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Popescu Irinel Eugen	30-05-22	NN42	27.542100	47.174755	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1511	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Popescu Irinel Eugen	01-06-22	NN42	27.550224	47.190520	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1512	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Popescu Irinel Eugen	01-06-22	NN42	27.550508	47.190210	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1513	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	01-06-22	NN42	27.550789	47.189983	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA

1514	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	01-06-22	NN42	27.550789	47.189983	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1515	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	01-06-22	NN42	27.550789	47.189983	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1516	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	01-06-22	NN42	27.550789	47.189983	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1517	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	01-06-22	NN42	27.550888	47.189907	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1518	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	01-06-22	NN42	27.552322	47.188503	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1519	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	01-06-22	NN42	27.552322	47.188503	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1520	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	01-06-22	NN42	27.552322	47.188503	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1521	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	01-06-22	NN42	27.552322	47.188503	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1522	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	01-06-22	NN42	27.553032	47.187880	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1523	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	01-06-22	NN42	27.553032	47.187880	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1524	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Popescu Irinel Eugen	01-06-22	NN42	27.554436	47.186787	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA

1525	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus strobus</i>	Popescu Irinel Eugen	01-06-22	NN42	27.555322	47.186845	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1526	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	01-06-22	NN42	27.554913	47.187670	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1527	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Popescu Irinel Eugen	01-06-22	NN42	27.555225	47.188187	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1528	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Popescu Irinel Eugen	01-06-22	NN42	27.557535	47.186565	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1529	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	01-06-22	NN42	27.567312	47.172806	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1530	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Popescu Irinel Eugen	01-06-22	NN42	27.560469	47.173670	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1531	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Popescu Irinel Eugen	14-06-22	NN42	27.574236	47.172985	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1532	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Popescu Irinel Eugen	14-06-22	NN42	27.574013	47.173430	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1533	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	NA	Popescu Irinel Eugen	14-06-22	NN42	27.574286	47.173420	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1534	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-06-22	NN42	27.574312	47.173416	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1535	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	14-06-22	NN42	27.574495	47.173466	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1536	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-06-22	NN42	27.574701	47.173428	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA

1537	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> <i>Clemens, 1859</i>	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-06-22	NN42	27.574835	47.173520	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1538	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	14-06-22	NN42	27.574617	47.173810	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1539	<i>Aphis spiraephaga</i> <i>F. P. Muller, 1961</i>	NA	Popescu Irinel Eugen	14-06-22	NN42	27.574606	47.173836	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1540	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Popescu Irinel Eugen	14-06-22	NN42	27.574605	47.173837	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1541	<i>Sceliphron caementarium</i> <i>(Drury, 1773)</i>	NA	Popescu Irinel Eugen	14-06-22	NN42	27.574251	47.174150	IS	Iași	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
1542	<i>Oxycarenus lavatae</i> <i>(Fabricius, 1787)</i>	<i>Tilia sp.</i>	Cristescu Mihaela	29-03-21	NL73	28.020580	45.421890	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto	prezentă	NA
1543	<i>Oxycarenus lavatae</i> <i>(Fabricius, 1787)</i>	<i>Tilia sp.</i>	Cristescu Mihaela	29-03-21	NL73	28.020580	45.421890	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1544	<i>Oxycarenus lavatae</i> <i>(Fabricius, 1787)</i>	<i>Tilia sp.</i>	Cristescu Mihaela	04-02-21	NL83	28.047390	45.425715	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1545	<i>Oxycarenus lavatae</i> <i>(Fabricius, 1787)</i>	<i>Tilia sp.</i>	Cristescu Mihaela	03-04-21	NL83	28.031860	45.419510	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1546	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Cristescu Mihaela	10-05-21	NL73	28.016931	45.448653	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1547	<i>Periplaneta americana</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Cristescu Mihaela	12-05-21	NL73	28.018064	45.441795	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1548	<i>Halyomorpha halys</i> <i>(Stål, 1855)</i>	NA	Cristescu Mihaela	12-05-21	NL73	28.016898	45.422966	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1549	<i>Halyomorpha halys</i> <i>(Stål, 1855)</i>	NA	Cristescu Mihaela	14-05-21	NL83	28.033360	45.418980	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1550	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Cristescu Mihaela	12-05-21	NL73	28.016898	45.422966	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1551	<i>Pseudococcus longispinus</i> (Targioni Tozzetti, 1867)	<i>Pittosporum tobira</i>	Cristescu Mihaela	14-05-21	NL83	28.033360	45.418980	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1552	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cristescu Mihaela	14-05-21	NL83	28.033360	45.418980	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1553	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Cristescu Mihaela	25-05-21	NL83	28.031210	45.422210	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1554	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Cristescu Mihaela	27-05-21	NL83	28.051573	45.452614	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1555	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cristescu Mihaela	02-06-21	NL73	28.016167	45.430406	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1556	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cristescu Mihaela	04-06-21	NL73	28.020026	45.422063	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1557	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cristescu Mihaela	04-06-21	NL83	28.031860	45.419510	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1558	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Cristescu Mihaela	08-06-21	NL73	28.017722	45.448743	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1559	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Cristescu Mihaela	04-06-21	NL83	28.031860	45.419510	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1560	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus orientalis</i>	Cristescu Mihaela	07-06-21	NL73	28.015548	45.447700	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1561	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cristescu Mihaela	09-06-21	NL73	28.020514	45.421624	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1562	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cristescu Mihaela	09-06-21	NL73	28.020212	45.422257	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1563	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	09-06-21	NL73	28.016908	45.444700	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1564	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	09-06-21	NL73	28.016908	45.444700	GL	Galati	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1565	<i>Aspidapion validum</i> (Germar, 1817)	<i>Alcea rosea</i>	Cristescu Mihaela	10-06-21	NL73	28.020263	45.424157	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1566	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Cristescu Mihaela	10-06-21	NL73	28.020306	45.422910	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1567	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Cristescu Mihaela	10-06-21	NL73	28.019348	45.423497	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1568	<i>Ceratitidis capitata</i> (Wiedemann, 1824)	NA	Cristescu Mihaela	10-06-21	NL73	28.005185	45.451190	GL	Filesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1569	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	10-06-21	NL73	28.011305	45.448416	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1570	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Cristescu Mihaela	10-06-21	NL73	28.017326	45.448802	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1571	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Catalpa bignonioides</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL66	27.893168	45.726227	GL	Cuca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1572	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.806130	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1573	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.806130	GL	Baleni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1574	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Ulmus sp.</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.806130	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1575	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.806585	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1576	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.806585	GL	Baleni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1577	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.806130	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1578	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Tilia sp.</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.804720	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1579	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.804720	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1580	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.804720	GL	Baleni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1581	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.804330	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1582	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.804330	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1583	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.804330	GL	Baleni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1584	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.803580	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1585	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.803580	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1586	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.810260	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1587	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.810260	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1588	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.813600	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1589	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Rosa sp.</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.813600	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1590	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.806410	GL	Baleni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1591	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.807810	GL	Baleni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1592	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.807810	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1593	<i>Sceliphron curvatum</i> (F.Smith, 1870)	NA	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.807810	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1594	<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824)	NA	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.806410	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1595	<i>Orienthus ishidae</i> (Matsumura, 1902)	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.848684	45.815527	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1596	<i>Podisus maculiventris</i> (Say 1832)	NA	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.853318	45.815616	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1597	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.832204	45.799411	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1598	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	<i>Carduus sp.</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.835641	45.797037	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1599	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	<i>Alcea rosea</i>	Cristescu Mihaela	17-06-21	NL67	27.846540	45.810260	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1600	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cristescu Mihaela	20-06-21	NL63	27.846540	45.449648	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1601	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	21-06-21	NL63	27.846540	45.445468	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1602	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Euonymus sp.</i>	Cristescu Mihaela	21-06-21	NL63	27.846540	45.444336	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1603	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Euonymus fortunei</i>	Cristescu Mihaela	22-06-21	NL63	27.846540	45.423796	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1604	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	23-06-21	NL63	27.846540	45.444806	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1605	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	<i>Pelargonium sp.</i>	Cristescu Mihaela	25-06-21	NL62	27.846540	45.418904	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1606	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Tilia sp.</i>	Cristescu Mihaela	29-06-21	NL67	27.846540	45.805128	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1607	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cristescu Mihaela	29-06-21	NL67	27.846540	45.837814	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1608	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Cristescu Mihaela	29-06-21	NL67	27.846540	45.836458	GL	Vladesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1609	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	29-06-21	NL67	27.846540	45.841240	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1610	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	29-06-21	NL67	27.846540	45.839484	GL	Vladesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1611	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	29-06-21	NL67	27.846540	45.844342	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1612	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	29-06-21	NL67	27.846540	45.791464	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1613	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Rosa sp.</i>	Cristescu Mihaela	29-06-21	NL67	27.846540	45.786299	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1614	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	29-06-21	NL67	27.846540	45.791758	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1615	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Cristescu Mihaela	29-06-21	NL67	27.846540	45.791758	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1616	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Cristescu Mihaela	29-06-21	NL67	27.846540	45.791758	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1617	<i>Orienthus ishidae</i> (Matsumura, 1902)	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	29-06-21	NL67	27.846540	45.841240	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1618	<i>Podisus maculiventris</i> (Say 1832)	NA	Cristescu Mihaela	29-06-21	NL87	28.091551	45.828830	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1619	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	29-06-21	NL87	28.085751	45.827439	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1620	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Prunus</i> sp.	Cristescu Mihaela	01-07-21	NL63	27.846540	45.467692	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1621	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Ligustrum</i> sp.	Cristescu Mihaela	02-07-21	NL63	27.846540	45.448921	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1622	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	02-07-21	NL63	27.846540	45.448921	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1623	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	05-07-21	NL63	27.846540	45.420399	GL	Galati-Gradina botanica	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1624	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	29-06-21	NL67	27.846540	45.804145	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1625	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus</i> sp.	Cristescu Mihaela	03-07-21	NL63	27.846540	45.427516	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1626	<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché, 1833	<i>Nerium oleander</i>	Cristescu Mihaela	06-07-21	NL62	27.846540	45.419807	GL	Galati-Gradina botanica	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1627	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Cristescu Mihaela	06-07-21	NL62	27.846540	45.419807	GL	Galati-Gradina botanica	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1628	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Cristescu Mihaela	07-07-21	NL63	27.846540	45.431494	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1629	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.709660	GL	Stoicani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1630	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus avium</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.709660	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1631	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.707910	GL	Stoicani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1632	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus avium</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.707910	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1633	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.707910	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1634	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.735180	GL	Foltesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1635	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.735180	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1636	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus avium</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.735180	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1637	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.735180	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1638	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.735960	GL	Foltesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1639	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.735960	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1640	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.735960	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1641	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.738910	GL	Foltesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1642	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.738910	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1643	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.738910	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1644	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus avium</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.738910	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1645	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.735060	GL	Foltesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1646	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.735060	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1647	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.735060	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1648	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus avium</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.735060	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1649	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Tilia sp.</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.735060	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1650	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL66	27.846540	45.735060	GL	Foltesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1651	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL67	27.846540	45.782198	GL	Chiraftei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1652	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL67	27.846540	45.782198	GL	Chiraftei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1653	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Rosa sp.</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL67	27.846540	45.782198	GL	Chiraftei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1654	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL86	28.060789	45.753651	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1655	<i>Iris oratoria</i> (Linneus, 1758)	NA	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL86	28.057489	45.753331	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1656	<i>Stictocephala</i> <i>bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL86	28.033131	45.771212	GL	Chiraftei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1657	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	15-06-21	NL86	28.032865	45.774251	GL	Chiraftei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1658	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer sp.</i>	Cristescu Mihaela	15-07-21	NL83	28.031860	45.419510	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1659	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cristescu Mihaela	17-07-21	ML68	26.610880	45.929880	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1660	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cristescu Mihaela	17-07-21	ML68	26.606137	45.931048	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1661	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	17-07-21	ML69	26.565902	45.968382	VN	Lepsa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1662	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	17-07-21	ML69	26.564290	45.966005	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1663	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	17-07-21	ML68	26.573304	45.956322	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1664	<i>Cameraria</i> <i>ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus</i> <i>hippocastanum</i>	Cristescu Mihaela	17-07-21	ML69	26.555619	45.976330	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1665	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Acer sp.</i>	Cristescu Mihaela	17-07-21	ML68	26.495590	45.948998	VN	Gresu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1666	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	17-07-21	ML68	26.495590	45.948998	VN	Gresu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1667	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cristescu Mihaela	17-07-21	ML68	26.500302	45.950945	VN	Gresu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1668	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cristescu Mihaela	17-07-21	ML68	26.552680	45.951682	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1669	<i>Acanalonia conica</i> (Say, 1830)	<i>Hibiscus sp.</i>	Cristescu Mihaela	18-07-21	ML69	26.565902	45.968382	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1670	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Cristescu Mihaela	18-07-21	ML68	26.573506	45.956616	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1671	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	18-07-21	ML68	26.504161	45.952363	VN	Gresu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1672	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Cristescu Mihaela	18-07-21	ML68	26.544935	45.951544	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1673	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer sp.</i>	Cristescu Mihaela	18-07-21	ML69	26.555734	45.974702	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1674	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Cristescu Mihaela	18-07-21	ML68	26.579286	45.947974	VN	Lepsa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1675	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cristescu Mihaela	18-07-21	ML68	26.595361	45.933600	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1676	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Cristescu Mihaela	18-07-21	ML69	26.559916	45.974444	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1677	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus strobus</i>	Cristescu Mihaela	18-07-21	ML69	26.559916	45.974444	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1678	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	18-07-21	ML68	26.504161	45.952363	VN	Gresu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1679	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	NA	Cristescu Mihaela	18-07-21	ML69	26.595229	45.983845	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

1680	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	NA	Cristescu Mihaela	18-07-21	ML69	26.595229	45.983845	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1681	<i>Iris oratoria</i> (Linneus, 1758)	NA	Cristescu Mihaela	18-07-21	ML69	26.594800	45.983858	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1682	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Cristescu Mihaela	18-07-21	ML69	26.564816	45.967116	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1683	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Cristescu Mihaela	18-07-21	ML69	26.594800	45.983858	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1684	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer sp.</i>	Cristescu Mihaela	19-07-21	NL73	28.015726	45.447581	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1685	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	20-07-21	NL83	28.027211	45.431957	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1686	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Prunus sp.</i>	Cristescu Mihaela	20-07-21	NL83	28.027211	45.431957	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1687	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Cristescu Mihaela	20-07-21	NL83	28.025546	45.431907	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1688	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cristescu Mihaela	31-07-21	NL74	28.004717	45.572213	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1689	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.638250	45.997980	VN	Soveja	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1690	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.638250	45.997980	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1691	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.636739	45.998404	VN	Soveja	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1692	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.636739	45.998404	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1693	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.631740	45.999430	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1694	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.639130	45.996560	VN	Soveja	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1695	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.640215	45.997767	VN	Soveja	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1696	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.640215	45.997767	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1697	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.640215	45.997767	VN	Soveja	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1698	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.640215	45.997767	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1699	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.655632	45.999887	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1700	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.655960	45.998540	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1701	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.655960	45.998540	VN	Soveja	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1702	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.657450	45.999610	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1703	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.660670	45.998700	VN	Soveja	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1704	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.660670	45.998700	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1705	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.660670	45.998700	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1706	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.660670	45.998700	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1707	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.660860	45.998715	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1708	<i>Aspidapion validum</i> (Germar, 1817)	<i>Alcea rosea</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.660860	45.998715	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1709	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.660860	45.998715	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1710	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.672763	46.001160	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1711	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.672763	46.001160	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1712	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.672763	46.001160	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1713	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.672763	46.001160	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1714	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.628050	45.999565	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1715	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.648222	45.998682	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1716	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.655917	45.999761	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1717	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer sp.</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.639863	45.999484	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1718	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus strobus</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.656017	45.999882	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1719	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	NA	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.638159	45.995878	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

1720	<i>Iris oratoria</i> (Linneus, 1758)	NA	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.674472	46.005022	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1721	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	NA	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.638159	45.995878	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1722	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.638159	45.995878	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1723	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.655917	45.999761	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1724	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.658968	45.998977	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1725	<i>Orienthus ishidae</i> (Matsumura, 1902)	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.658968	45.998977	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1726	<i>Macropsis eleagni</i> Emeljanov, 1964	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.673971	46.004034	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1727	<i>Acanalonia conica</i> (Say, 1830)	<i>Hibiscus sp.</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.671192	46.002523	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1728	<i>Trioxa neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.673971	46.004034	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1729	<i>Phyllonorycter robiniaella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-01-21	ML79	26.672763	46.001160	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1730	<i>Trioxa neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cristescu Mihaela	08-06-21	NL73	28.011773	45.448544	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1731	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Cristescu Mihaela	08-06-21	NL73	28.020899	45.433935	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1732	<i>Trioxa neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cristescu Mihaela	08-06-21	NL83	28.032791	45.419367	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1733	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Cristescu Mihaela	08-06-21	NL83	28.032416	45.418924	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1734	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Cristescu Mihaela	08-06-21	NL83	28.032416	45.418924	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1735	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.093180	45.844920	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1736	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Morus sp.</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.093180	45.844920	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1737	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.093180	45.844920	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1738	<i>Phyllocnistis</i> <i>vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.093180	45.844920	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1739	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.093180	45.844920	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1740	<i>Parectopa</i> <i>robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.093180	45.844920	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1741	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.093180	45.844920	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1742	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Rosa sp.</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.091310	45.838620	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1743	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniæ</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.091310	45.838620	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1744	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.091310	45.838620	GL	Vladesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1745	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.091020	45.838610	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1746	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Hibiscus sp.</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.091020	45.838610	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1747	<i>Parectopa</i> <i>robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.091020	45.838610	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1748	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniæ</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.091020	45.838610	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1749	<i>Triozæ neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus</i> <i>angustifolia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.089780	45.839860	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1750	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniæ</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.089780	45.839860	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1751	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.089780	45.839860	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1752	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.090005	45.837003	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1753	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.090960	45.840140	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1754	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.090960	45.840140	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1755	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.090960	45.840140	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1756	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.090960	45.840140	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1757	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.093410	45.839681	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1758	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.093410	45.839681	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1759	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.093410	45.839681	GL	Vladesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1760	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.093410	45.839681	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1761	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.089114	45.836931	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1762	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.089114	45.836931	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1763	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Hibiscus sp.</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.089114	45.836931	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1764	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Hibiscus sp.</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.089114	45.836931	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1765	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.089114	45.836931	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1766	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.084020	45.788740	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1767	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.084020	45.788740	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1768	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.084020	45.788740	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1769	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.084020	45.788740	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1770	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.084142	45.787229	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1771	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.084142	45.787229	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1772	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.084142	45.787229	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1773	<i>Aspidapion validum</i> (Germar, 1817)	<i>Alcea rosea</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.084142	45.787229	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1774	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.084404	45.785545	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1775	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.084404	45.785545	GL	Branesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1776	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.084404	45.785545	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1777	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.084404	45.785545	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1778	<i>Aspidapion validum</i> (Germar, 1817)	<i>Alcea rosea</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.084404	45.785545	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1779	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.084404	45.785545	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1780	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.084404	45.785545	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1781	<i>Macropsis eleagni</i> Emeljanov, 1964	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.090005	45.837003	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1782	<i>Acanalonia conica</i> (Say, 1830)	<i>Hibiscus sp.</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.089114	45.836931	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1783	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	NA	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.088774	45.836060	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1784	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.088774	45.836060	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1785	<i>Orienthus ishidae</i> (Matsumura, 1902)	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.086784	45.835674	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1786	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.095751	45.845038	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1787	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer sp.</i>	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.091648	45.839241	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1788	<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824)	NA	Cristescu Mihaela	08-10-21	NL87	28.087784	45.838117	GL	Vladesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1789	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	44660	26-08-21	NL67	27.854810	45.810698	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1790	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.854810	45.810698	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1791	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Hibiscus sp.</i>	44660	26-08-21	NL67	27.854810	45.810698	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1792	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	44660	26-08-21	NL67	27.854810	45.810698	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1793	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	44660	26-08-21	NL67	27.854501	45.809955	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1794	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.854501	45.809955	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1795	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.854501	45.809955	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1796	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	44660	26-08-21	NL67	27.854501	45.809955	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1797	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	44660	26-08-21	NL67	27.854501	45.809955	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1798	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	44660	26-08-21	NL67	27.854501	45.809955	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1799	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	44660	26-08-21	NL67	27.853210	45.810455	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1800	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.853210	45.810455	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1801	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.853210	45.810455	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1802	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.853210	45.810455	GL	Baleni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1803	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	44660	26-08-21	NL67	27.853210	45.810455	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1804	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.853210	45.810455	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1805	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	44660	26-08-21	NL67	27.853210	45.810455	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1806	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	44660	26-08-21	NL67	27.850497	45.811230	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1807	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.850497	45.811230	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1808	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.850497	45.811230	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1809	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.850497	45.811230	GL	Baleni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1810	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.850497	45.811230	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1811	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Pinus sp.</i>	44660	26-08-21	NL67	27.850497	45.811230	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1812	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Evodia sp.</i>	44660	26-08-21	NL67	27.850497	45.811230	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1813	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer sp.</i>	44660	26-08-21	NL67	27.843265	45.806177	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1814	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.843265	45.806177	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1815	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Acer sp.</i>	44660	26-08-21	NL67	27.843265	45.806177	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1816	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.843265	45.806177	GL	Baleni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1817	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.843265	45.806177	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1818	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Pinus sp.</i>	44660	26-08-21	NL67	27.843265	45.806177	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1819	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	44660	26-08-21	NL67	27.845263	45.808630	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1820	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.845263	45.808630	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1821	<i>Paractopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.845263	45.808630	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1822	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.845263	45.808630	GL	Baleni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1823	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	44660	26-08-21	NL67	27.845263	45.808630	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1824	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Rubus sp.</i>	44660	26-08-21	NL67	27.845263	45.808630	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1825	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	44660	26-08-21	NL67	27.845263	45.808630	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1826	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	44660	26-08-21	NL67	27.848490	45.810455	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1827	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.848490	45.810455	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1828	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.848490	45.810455	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1829	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.848490	45.810455	GL	Baleni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1830	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Vitis vinifera</i>	44660	26-08-21	NL67	27.848490	45.810455	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1831	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	44660	26-08-21	NL67	27.848490	45.810455	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1832	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Evodia hupehensis</i>	44660	26-08-21	NL67	27.848662	45.813511	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1833	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.848662	45.813511	GL	Baleni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1834	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	44660	26-08-21	NL67	27.864356	45.808130	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1835	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.864356	45.808130	GL	Baleni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1836	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.864356	45.808130	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1837	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	44660	26-08-21	NL67	27.864356	45.808130	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1838	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	44660	26-08-21	NL67	27.789033	45.851064	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1839	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	44660	26-08-21	NL67	27.789033	45.851064	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1840	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.789033	45.851064	GL	Corni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1841	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.789033	45.851064	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1842	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	44660	26-08-21	NL67	27.789033	45.851064	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1843	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	44660	26-08-21	NL67	27.780420	45.855472	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1844	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.780420	45.855472	GL	Corni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1845	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Rubus sp.</i>	44660	26-08-21	NL67	27.780420	45.855472	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1846	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	44660	26-08-21	NL67	27.780420	45.855472	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1847	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Rubus sp.</i>	44660	26-08-21	NL67	27.780420	45.855472	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1848	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	44660	26-08-21	NL67	27.782985	45.863599	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1849	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.782985	45.863599	GL	Corni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1850	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	44660	26-08-21	NL67	27.782985	45.863599	GL	Corni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1851	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	44660	26-08-21	NL67	27.782985	45.863599	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1852	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	44660	26-08-21	NL67	27.782985	45.863599	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1853	<i>Acanalonia conica</i> (Say, 1830)	<i>Hibiscus sp.</i>	Cristescu Mihaela	26-08-21	NL67	27.845252	45.806640	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1854	<i>Orienthus ishidae</i> (Matsumura, 1902)	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	26-08-21	NL67	27.843782	45.808135	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1855	<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824)	NA	Cristescu Mihaela	26-08-21	NL67	27.842168	45.806987	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1856	<i>Podisus maculiventris</i> (Say 1832)	NA	Cristescu Mihaela	26-08-21	NL67	27.843651	45.813860	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1857	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	NA	Cristescu Mihaela	26-08-21	NL67	27.847560	45.811341	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1858	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)		44660	26-08-21	NL67	27.782985	45.863599	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1859	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	09-09-21	NL83	28.031747	45.423390	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1860	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	09-09-21	NL83	28.031747	45.423390	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1861	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	09-09-21	NL83	28.031747	45.423390	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1862	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	09-09-21	NL83	28.031747	45.423390	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1863	<i>Lasioderma serricorne</i> <i>Fabricius, 1792</i>	NA	44660	17-09-21	NL73	28.017057	45.448712	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1864	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	17-09-21	NL73	28.004670	45.449020	GL	Filesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1865	<i>Trioza neglecta</i> <i>Loginova, 1978</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	44660	17-09-21	NL73	28.004670	45.449020	GL	Filesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1866	<i>Nezara viridula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	44660	17-09-21	NL73	28.004670	45.449020	GL	Filesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1867	<i>Viteus vitifoliae</i> <i>(Fitch, 1885)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	44660	17-09-21	NL73	28.004950	45.452230	GL	Filesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1868	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> <i>Clemens, 1859</i>	<i>Vitis vinifera</i>	44660	17-09-21	NL73	28.004950	45.452230	GL	Filesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1869	<i>Viteus vitifoliae</i> <i>(Fitch, 1885)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	44660	17-09-21	NL73	28.006340	45.451840	GL	Filesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1870	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> <i>Clemens, 1859</i>	<i>Vitis vinifera</i>	44660	17-09-21	NL73	28.006340	45.451840	GL	Filesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1871	<i>Nezara viridula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	44660	17-09-21	NL73	28.006340	45.451840	GL	Filesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1872	<i>Halyomorpha halys</i> <i>(Stål, 1855)</i>	<i>Hibiscus sp.</i>	44660	17-09-21	NL73	28.006340	45.451840	GL	Filesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1873	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	17-09-21	NL73	28.007137	45.454415	GL	Filesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1874	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	17-09-21	NL73	28.007137	45.454415	GL	Filesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1875	<i>Nezara viridula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	17-09-21	NL73	28.005070	45.452565	GL	Filesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1876	<i>Halyomorpha halys</i> <i>(Stål, 1855)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	17-09-21	NL73	28.005070	45.452565	GL	Filesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1877	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & <i>Yonke, 1977</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	17-09-21	NL73	28.005070	45.452565	GL	Filesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1878	<i>Trioza neglecta</i> <i>Loginova, 1978</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	44660	17-09-21	NL73	27.990783	45.449482	GL	Filesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1879	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	44660	17-09-21	NL73	27.951840	45.468830	GL	Filesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1880	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Tilia sp.</i>	44660	17-09-21	NL73	27.951840	45.468830	GL	Filesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1881	<i>Macrosiphoniella sanborni</i> Gillette, 1908	<i>Chrysanthemum sp.</i>	44660	17-09-21	NL73	27.951840	45.468830	GL	Filesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1882	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Hibiscus sp.</i>	44660	17-09-21	NL73	27.951840	45.468830	GL	Filesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1883	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	17-09-21	NL73	27.953317	45.468313	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1884	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	17-09-21	NL73	27.953317	45.468313	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1885	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	17-09-21	NL73	27.953317	45.468313	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1886	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	44660	17-09-21	NL73	27.953317	45.468313	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1887	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	44660	17-09-21	NL73	27.953317	45.468313	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1888	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Morus sp.</i>	44660	17-09-21	NL73	27.949350	45.471790	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1889	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	17-09-21	NL73	27.949350	45.471790	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1890	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	44660	17-09-21	NL73	27.949350	45.471790	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1891	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	17-09-21	NL73	27.949350	45.471790	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1892	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	17-09-21	NL73	27.949350	45.471790	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1893	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	17-09-21	NL73	27.946557	45.474242	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1894	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	44660	17-09-21	NL73	27.946557	45.474242	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1895	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	17-09-21	NL73	27.946557	45.474242	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1896	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	44660	17-09-21	NL73	27.942380	45.475440	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1897	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	17-09-21	NL73	27.942380	45.475440	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1898	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	44660	17-09-21	NL73	27.942380	45.475440	GL	Smardan	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1899	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Thuja sp.</i>	44660	17-09-21	NL73	27.942380	45.475440	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1900	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Morus sp.</i>	44660	17-09-21	NL73	27.944673	45.477056	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1901	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	17-09-21	NL73	27.944673	45.477056	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1902	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	44660	17-09-21	NL73	27.944673	45.477056	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1903	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	NA	44660	17-09-21	NL73	28.003522	45.447826	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1904	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	44660	17-09-21	NL73	28.017175	45.446650	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1905	<i>Perigona nigriceps</i> (Nieter, 1858)	NA	44660	17-09-21	NL73	28.017682	45.444945	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1906	<i>Isodontia mexicana</i> (Saussure, 1867)	NA	44660	17-09-21	NL73	28.013484	45.441653	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1907	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.069690	45.702210	GL	Stoicani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1908	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	44660	29-09-21	NL86	28.069690	45.702210	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1909	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	44660	29-09-21	NL86	28.069690	45.702210	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1910	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Vitis vinifera</i>	44660	29-09-21	NL86	28.069690	45.702210	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1911	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	44660	29-09-21	NL86	28.069690	45.702210	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1912	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.069074	45.700075	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1913	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.069074	45.700075	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1914	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	44660	29-09-21	NL86	28.069074	45.700075	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1915	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Hibiscus sp.</i>	44660	29-09-21	NL86	28.069074	45.700075	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1916	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	44660	29-09-21	NL86	28.069810	45.702970	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1917	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Morus sp.</i>	44660	29-09-21	NL86	28.069810	45.702970	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1918	<i>Phyllocnistis vitigenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	44660	29-09-21	NL86	28.069810	45.702970	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1919	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	44660	29-09-21	NL86	28.069810	45.702970	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1920	<i>Hierodula tenuidentata</i> Saussure, 1869	NA	44660	29-09-21	NL86	28.069810	45.702970	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1921	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	44660	29-09-21	NL86	28.074602	45.703625	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1922	<i>Macrosiphoniella sanborni</i> Gillette, 1908	<i>Chrysanthemum sp.</i>	44660	29-09-21	NL86	28.074602	45.703625	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1923	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.074602	45.703625	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1924	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.074602	45.703625	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1925	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Vitis vinifera</i>	44660	29-09-21	NL86	28.074602	45.703625	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1926	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cucurbita sp.</i>	44660	29-09-21	NL86	28.074602	45.703625	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1927	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	44660	29-09-21	NL86	28.075204	45.707466	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1928	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.075204	45.707466	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1929	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.075204	45.707466	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1930	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	44660	29-09-21	NL86	28.075204	45.707466	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1931	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Morus sp.</i>	44660	29-09-21	NL86	28.075204	45.707466	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1932	<i>Macrosiphoniella sanborni</i> Gillette, 1908	<i>Chrysanthemum sp.</i>	44660	29-09-21	NL86	28.075204	45.707466	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1933	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.070540	45.703400	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1934	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.070540	45.703400	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1935	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.070540	45.703400	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1936	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.070540	45.703400	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1937	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.069851	45.704793	GL	Stoicani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1938	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.069851	45.704793	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1939	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	44660	29-09-21	NL86	28.069851	45.704793	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1940	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	44660	29-09-21	NL86	28.069851	45.704793	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1941	<i>Macrosiphoniella sanborni</i> Gillette, 1908	<i>Chrysanthemum sp.</i>	44660	29-09-21	NL86	28.073903	45.712609	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1942	<i>Metcalfa pruinosa</i> <i>Say, 1830</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.073903	45.712609	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1943	<i>Nezara viridula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	44660	29-09-21	NL86	28.073903	45.712609	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1944	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	44660	29-09-21	NL86	28.073903	45.712609	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1945	<i>Trioza neglecta</i> <i>Loginova, 1978</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.073903	45.712609	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1946	<i>Halyomorpha halys</i> <i>(Stål, 1855)</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.073903	45.712609	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1947	<i>Stictocephala bisonia</i> <i>Kopp & Yonke, 1977</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.073903	45.712609	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1948	<i>Hierodula tenuidentata</i> <i>Saussure, 1869</i>	NA	44660	29-09-21	NL86	28.059950	45.735610	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1949	<i>Nezara viridula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	44660	29-09-21	NL86	28.059950	45.735610	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1950	<i>Dasineura gleditchiae</i> <i>(Osten Sacken, 1866)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	44660	29-09-21	NL86	28.059950	45.735610	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1951	<i>Stictocephala bisonia</i> <i>Kopp & Yonke, 1977</i>	<i>Vitis vinifera</i>	44660	29-09-21	NL86	28.059950	45.735610	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1952	<i>Phyllonorycter robiniella</i> <i>(Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.059950	45.735610	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1953	<i>Nezara viridula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Syringa vulgaris</i>	44660	29-09-21	NL86	28.063329	45.738620	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1954	<i>Viteus vitifoliae</i> <i>(Fitch, 1885)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	44660	29-09-21	NL86	28.063329	45.738620	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1955	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> <i>Clemens, 1859</i>	<i>Vitis vinifera</i>	44660	29-09-21	NL86	28.063329	45.738620	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1956	<i>Hyphantria cunea</i> <i>(Drury, 1773)</i>	<i>Morus sp.</i>	44660	29-09-21	NL86	28.063329	45.738620	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1957	<i>Parectopa robiniella</i> <i>Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.063329	45.738620	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1958	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.063329	45.738620	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1959	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.063329	45.738620	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1960	<i>Macrosiphoniella sanborni</i> Gillette, 1908	<i>Chrysanthemum</i> sp.	44660	29-09-21	NL86	28.062123	45.743350	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1961	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.062123	45.743350	GL	Foltesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1962	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.062123	45.743350	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1963	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	44660	29-09-21	NL86	28.065778	45.740645	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1964	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Tilia</i> sp.	44660	29-09-21	NL86	28.065778	45.740645	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1965	<i>Macrosiphoniella sanborni</i> Gillette, 1908	<i>Chrysanthemum</i> sp.	44660	29-09-21	NL86	28.065778	45.740645	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1966	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.065778	45.740645	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1967	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cucurbita</i> sp.	44660	29-09-21	NL86	28.065778	45.740645	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1968	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Morus</i> sp.	44660	29-09-21	NL86	28.065778	45.740645	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1969	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.060720	45.745470	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1970	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.060720	45.745470	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1971	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.060720	45.745470	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1972	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.060720	45.745470	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1973	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.060720	45.745470	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1974	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Cucurbita sp.</i>	44660	29-09-21	NL86	28.057920	45.747190	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1975	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.057920	45.747190	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1976	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.057920	45.747190	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1977	<i>Trioxa neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.057920	45.747190	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1978	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	44660	29-09-21	NL86	28.057920	45.747190	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1979	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Cerasus sp.</i>	44660	29-09-21	NL86	28.057920	45.747190	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1980	<i>Isodontia mexicana</i> (Saussure, 1867)	NA	44660	29-09-21	NL86	28.060853	45.740547	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1981	<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824)	NA	Cristescu Mihaela	29-09-21	NL86	28.061214	45.741417	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1982	<i>Orientus ishidae</i> (Matsumura, 1902)	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	29-09-21	NL86	28.060053	45.742604	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1983	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	NA	Cristescu Mihaela	29-09-21	NL86	28.061030	45.739612	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1984	<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius, 1889)	NA	Cristescu Mihaela	29-09-21	NL86	28.061030	45.739612	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
1985	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	44660	10-01-21	ML69	26.557856	45.973338	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1986	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tilia sp.</i>	44660	10-01-21	ML69	26.557856	45.973338	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1987	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	44660	10-01-21	ML69	26.557856	45.973338	VN	Lepsa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1988	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	10-01-21	ML69	26.557856	45.973338	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

1989	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	44660	10-01-21	ML69	26.555733	45.976268	VN	Lepsa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1990	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	44660	10-01-21	ML69	26.555733	45.976268	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1991	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	44660	10-01-21	ML69	26.555733	45.976268	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1992	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	44660	10-01-21	ML69	26.555733	45.976268	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1993	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Syringa vulgaris</i>	44660	10-01-21	ML69	26.555779	45.974868	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1994	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Ligustrum sp.</i>	44660	10-01-21	ML69	26.555779	45.974868	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1995	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	44660	10-01-21	ML69	26.555779	45.974868	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1996	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	10-01-21	ML69	26.562178	45.973724	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1997	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	10-01-21	ML69	26.562178	45.973724	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1998	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	10-01-21	ML69	26.562178	45.973724	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
1999	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Ligustrum sp.</i>	44660	10-01-21	ML69	26.554797	45.975411	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2000	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	44660	10-01-21	ML69	26.554797	45.975411	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2001	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp.</i>	44660	10-01-21	ML69	26.560238	45.974447	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2002	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Cristescu Mihaela	10-01-21	ML69	26.555711	45.976190	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2003	<i>Iris oratoria</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cristescu Mihaela	10-01-21	ML69	26.574961	45.976228	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

2004	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	NA	Cristescu Mihaela	10-01-21	ML69	26.561616	45.972730	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2005	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Picea sp.</i>	44660	10-01-21	ML68	26.561921	45.952424	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2006	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Syringa sp.</i>	44660	10-01-21	ML68	26.561921	45.952424	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2007	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	44660	10-01-21	ML68	26.561921	45.952424	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2008	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Calendula officinalis</i>	44660	10-01-21	ML68	26.595427	45.933648	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2009	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	44660	10-01-21	ML68	26.595427	45.933648	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2010	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Syringa sp.</i>	44660	10-01-21	ML68	26.595427	45.933648	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2011	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	10-01-21	ML68	26.495733	45.949633	VN	Gresu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2012	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	10-01-21	ML68	26.495733	45.949633	VN	Gresu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2013	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp.</i>	44660	10-01-21	ML68	26.493954	45.946349	VN	Gresu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2014	<i>Iris oratoria</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cristescu Mihaela	10-01-21	ML68	26.495481	45.950596	VN	Gresu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2015	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Cristescu Mihaela	10-01-21	ML68	26.491799	45.947008	VN	Gresu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2016	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)		44660	10-01-21	ML68	26.495733	45.949633	VN	Gresu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2017	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	44660	10-01-21	ML68	26.494802	45.948124	VN	Gresu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2018	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Syringa sp.</i>	44660	10-01-21	ML68	26.494802	45.948124	VN	Gresu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2019	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Syringa sp.</i>	44660	10-01-21	ML68	26.494802	45.948124	VN	Gresu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

2020	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	44660	10-01-21	ML68	26.484497	45.944902	VN	Gresu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2021	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	44660	10-01-21	ML68	26.484497	45.944902	VN	Gresu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2022	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	44660	10-01-21	ML68	26.484035	45.943618	VN	Gresu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2023	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	44660	10-01-21	ML68	26.484035	45.943618	VN	Gresu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2024	<i>Perillus bioculatus</i> (Fabricius, 1775)	NA	44660	10-06-21	NL73	28.010511	45.435634	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2025	<i>Perillus bioculatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Rosa sp.</i>	44660	10-08-21	NL83	28.032263	45.418784	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2026	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vitis vinifera</i>	44660	10-10-21	ML79	26.675609	45.994110	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2027	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Ligustrum sp.</i>	44660	10-10-21	ML79	26.675609	45.994110	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2028	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	44660	10-10-21	ML79	26.673014	45.995694	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2029	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Syringa sp.</i>	44660	10-10-21	ML79	26.673014	45.995694	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2030	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	44660	10-10-21	ML79	26.671004	45.993312	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2031	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	44660	10-10-21	ML79	26.671004	45.993312	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2032	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	10-10-21	ML79	26.671004	45.993312	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2033	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	10-10-21	ML79	26.669582	45.993101	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2034	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	10-10-21	ML79	26.669582	45.993101	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2035	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	10-10-21	ML79	26.669582	45.993101	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2036	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	10-10-21	ML79	26.666205	45.999481	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

2037	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	44660	10-10-21	ML79	26.666205	45.999481	VN	Soveja	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2038	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	44660	10-10-21	ML79	26.666205	45.999481	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2039	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chrysanthemum sp.</i>	44660	10-10-21	ML79	26.668953	45.997798	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2040	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	10-10-21	ML79	26.668953	45.997798	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2041	<i>Parectopa robiniiella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	10-10-21	ML79	26.672777	46.001319	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2042	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	10-10-21	ML79	26.672777	46.001319	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2043	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	10-10-21	ML79	26.672777	46.001319	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2044	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	10-10-21	ML79	26.661905	45.999081	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2045	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	10-10-21	ML79	26.661905	45.999081	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2046	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	10-10-21	ML79	26.661905	45.999081	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2047	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	44660	10-10-21	ML79	26.661905	45.999081	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2048	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Cristescu Mihaela	10-01-21	ML79	26.655139	45.994542	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2049	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp.</i>	44660	10-01-21	ML79	26.652156	45.993940	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2050	<i>Iris oratoria</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cristescu Mihaela	10-01-21	ML79	26.656905	45.995840	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2051	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	44660	19-09-21	ML67	26.611890	45.795570	VN	Vrancea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

2052	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	19-09-21	ML77	26.612651	45.796225	VN	Vrancea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2053	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Corylus avellana</i>	44660	19-09-21	ML67	26.610952	45.795845	VN	Vrancea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2054	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Corylus avellana</i>	44660	19-09-21	ML67	26.610952	45.795845	VN	Vrancea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2055	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	19-09-21	ML67	26.609044	45.796353	VN	Vrancea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2056	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Corylus avellana</i>	44660	04-10-21	ML77	26.613786	45.796100	VN	Vrancea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2057	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44660	04-10-21	ML67	26.612149	45.796280	VN	Vrancea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2058	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Corylus avellana</i>	44660	04-10-21	ML67	26.612328	45.796046	VN	Vrancea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2059	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	44660	04-10-21	ML67	26.612328	45.796046	VN	Vrancea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2060	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Crataegus sp.</i>	44660	04-10-21	ML67	26.607616	45.796166	VN	Vrancea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2061	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp.</i>	44660	04-10-21	ML67	26.609659	45.794807	VN	Vrancea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2062	<i>Iris oratoria</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cristescu Mihaela	04-10-21	ML67	26.610566	45.796505	VN	Vrancea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2063	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	NA	Cristescu Mihaela	04-10-21	ML77	26.615206	45.796258	VN	Vrancea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2064	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	44660	23-11-21	NL73	27.956577	45.465935	GL	Smardan	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2065	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	44660	17-11-21	NL73	28.003585	45.426445	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2066	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Oryza sp.</i>	44660	20-11-21	NL73	28.017057	45.448712	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2067	<i>Megabruchidius tonkinensis</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	44660	23-11-21	NL73	27.956577	45.465935	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

2068	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	44660	23-11-22	NL73	27.956577	45.465935	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2069	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	44660	23-11-21	NL73	27.956577	45.465935	GL	Smardan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2070	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	44660	20-12-21	NL73	28.020599	45.499116	GL	Sat Costi	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2071	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	44660	22-12-21	NL73	28.016466	45.444825	GL	Galati	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2072	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	44660	07-01-22	NL83	28.059568	45.430481	GL	Galati	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2073	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	44660	10-01-22	NL83	28.049761	45.426487	GL	Galati	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2074	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	44660	14-01-22	NL73	28.019945	45.420285	GL	Galati	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2075	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	44660	14-01-22	NL73	28.019945	45.420285	GL	Galati	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2076	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	44660	17-01-22	NL67	27.848674	45.809577	GL	Baleni	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2077	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	44660	17-01-22	NL86	28.059846	45.742160	GL	Foltesti	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2078	<i>Bruchidius siliquastrum</i> Delobel, 2007	<i>Cercis siliquastrum</i>	44660	17-01-22	NL83	28.033321	45.419024	GL	Galati	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2079	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	44660	18-01-22	NL67	27.848270	45.809807	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2080	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	44660	18-01-22	NL73	28.021222	45.498179	GL	Sat Costi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2081	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Cristescu Mihaela	09-04-22	NL86	28.074526	45.705091	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

2082	<i>Sceliphron curvatum</i> (F.Smith, 1870)	NA	Cristescu Mihaela	10-04-22	NL73	28.020313	45.421025	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2083	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Euonymus sp.</i>	Cristescu Mihaela	10-04-22	NL73	28.020476	45.431177	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2084	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Euonymus sp.</i>	Cristescu Mihaela	17-04-22	ML69	26.565436	45.968793	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2085	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cristescu Mihaela	17-04-22	ML68	26.588858	45.941429	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2086	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cristescu Mihaela	17-04-22	ML68	26.588858	45.941429	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2087	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp.</i>	Cristescu Mihaela	17-04-22	ML68	26.558321	45.951099	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2088	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Cristescu Mihaela	17-04-22	ML68	26.558321	45.951099	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2089	<i>Arboridia kakogawana</i> (Matsumura, 1932)	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	17-04-22	ML68	26.558321	45.951099	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2090	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Cristescu Mihaela	21-04-22	NL86	28.063978	45.738998	GL	Foltesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2091	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Cristescu Mihaela	21-04-22	NL87	28.083287	45.808125	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2092	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Testudo graeca iberica</i>	Cristescu Mihaela	27-04-22	NL83	28.031712	45.420399	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2093	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Cristescu Mihaela	05-05-22	NL67	27.844485	45.806036	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2094	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Cristescu Mihaela	07-05-22	ML79	26.657905	45.998009	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2095	<i>Rhopalipion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Cristescu Mihaela	07-05-22	ML79	26.671115	46.001487	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2096	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp.</i>	Cristescu Mihaela	07-05-22	ML79	26.664261	45.998492	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

2097	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Cristescu Mihaela	07-05-22	ML79	26.629828	46.000140	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2098	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Cristescu Mihaela	07-05-22	ML79	26.664261	45.998492	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2099	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Cristescu Mihaela	05-05-22	NL67	27.848239	45.809006	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2100	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Cristescu Mihaela	06-05-22	NL73	28.004674	45.424391	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2101	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Cristescu Mihaela	05-05-22	NL67	27.857718	45.809189	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2102	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	05-05-22	NL67	27.857718	45.809189	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2103	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Cristescu Mihaela	05-05-22	NL67	27.841725	45.798093	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2104	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Rosa sp.</i>	Cristescu Mihaela	05-05-22	NL67	27.841725	45.798093	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2105	<i>Cepaea hortensis</i> (Müller, 1774)	NA	Cristescu Mihaela	05-05-22	NL67	27.841725	45.798093	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2106	<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cristescu Mihaela	05-05-22	NL67	27.841725	45.798093	GL	Baleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2107	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Cristescu Mihaela	06-05-22	NL73	28.020783	45.442787	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2108	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Cristescu Mihaela	07-05-22	ML79	26.670890	46.000293	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2109	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cristescu Mihaela	06-05-22	NL73	28.018087	45.449359	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2110	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Rosa sp.</i>	Cristescu Mihaela	06-05-22	NL73	28.018087	45.449359	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2111	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	06-05-22	NL73	28.018087	45.449359	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

2112	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Cristescu Mihaela	06-05-22	NL73	28.018078	45.449353	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2113	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cristescu Mihaela	08-05-22	NL86	28.074296	45.706499	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2114	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-05-22	NL86	28.074296	45.706499	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2115	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	08-05-22	NL86	28.074296	45.706499	GL	Stoicani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2116	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Cristescu Mihaela	08-05-22	NL86	28.075344	45.704850	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2117	<i>Arboridia kakogawana</i> (Matsumura, 1932)	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	08-05-22	NL86	28.075344	45.704850	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2118	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cristescu Mihaela	08-05-22	NL87	28.084940	45.797373	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2119	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	08-05-22	NL87	28.084940	45.797373	GL	Branesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2120	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cristescu Mihaela	08-05-22	NL87	28.084940	45.797373	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2121	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Cristescu Mihaela	08-05-22	NL87	28.083831	45.807175	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2122	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Cristescu Mihaela	08-05-22	NL87	28.083831	45.807175	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2123	<i>Cepaea hortensis</i> (Müller, 1774)	NA	Cristescu Mihaela	08-05-22	NL87	28.084085	45.807800	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2124	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Cristescu Mihaela	08-05-22	NL87	28.082203	45.809737	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

2125	<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cristescu Mihaela	08-05-22	NL87	28.082203	45.809737	GL	Branesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2126	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cristescu Mihaela	12-05-22	NL73	28.020815	45.429215	GL	Galati	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2127	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Cristescu Mihaela	12-05-22	NL73	28.020815	45.429215	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2128	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudocacia</i>	Cristescu Mihaela	12-05-22	NL73	28.020815	45.429215	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2129	<i>Arboridia kakogawana</i> (Matsumura, 1932)	<i>Vitis vinifera</i>	Cristescu Mihaela	12-05-22	NL73	28.015650	45.445018	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2130	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Cristescu Mihaela	12-05-22	NL73	28.017666	45.444494	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2131	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Cristescu Mihaela	12-05-22	NL73	28.019702	45.443035	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2132	<i>Cepaea hortensis</i> (Müller, 1774)	NA	Cristescu Mihaela	12-05-22	NL73	28.015650	45.445018	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2133	<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cristescu Mihaela	12-05-22	NL73	28.015650	45.445018	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2134	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cristescu Mihaela	19-05-22	NL73	28.020260	45.425327	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2135	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cristescu Mihaela	19-05-22	NL73	28.020260	45.425327	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2136	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cristescu Mihaela	19-05-22	NL73	28.020260	45.425327	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2137	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cristescu Mihaela	19-05-22	NL73	28.020260	45.425327	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2138	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855		Cristescu Mihaela	22-05-22	ML67	26.610554	45.795425	VN	Vrancea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

2139	<i>Iris oratoria</i> (Linneus, 1758)		Cristescu Mihaela	22-05-22	ML67	26.610554	45.795425	VN	Vrancea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2140	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	NA	Cristescu Mihaela	22-05-22	ML67	26.611260	45.794428	VN	Vrancea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2141	<i>Pinus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Cristescu Mihaela	22-05-22	ML67	26.611260	45.794428	VN	Vrancea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2142	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)		Cristescu Mihaela	22-05-22	ML67	26.606627	45.795600	VN	Vrancea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2143	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Cristescu Mihaela	22-05-22	NL73	28.016112	45.427021	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2144	<i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger, 1870	<i>Platanus sp.</i>	Cristescu Mihaela	22-05-22	NL73	28.016112	45.427021	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2145	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Pinus sp.</i>	Cristescu Mihaela	22-05-22	NL73	28.016112	45.427021	GL	Galati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2146	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	Șerban Cecilia	14-11-21	NK29	27.277614	45.084123	BR	Făurei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2147	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	Șerban Cecilia	14-11-21	NK29	27.271417	45.083654	BR	Făurei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2148	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Șerban Cecilia	14-11-21	NK29	27.277581	45.085459	BR	Făurei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2149	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Șerban Cecilia	14-11-21	NK29	27.277581	45.085459	BR	Făurei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2150	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Șerban Cecilia	14-11-21	NK29	27.277581	45.085459	BR	Făurei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2151	<i>Oxycarenus lavateræ</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Șerban Cecilia	21-01-22	NK29	27.273371	45.086460	BR	Făurei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA

2152	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	Șerban Cecilia	04-11-21	NL73	28.010869	45.421059	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2153	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	Șerban Cecilia	04-11-21	NL73	28.010869	45.421059	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2154	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Șerban Cecilia	19-01-22	NL73	28.017915	45.420245	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2155	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Șerban Cecilia	20-05-22	NK68	27.801095	44.986186	BR	Tufești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2156	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Șerban Cecilia	20-05-22	NK68	27.801095	44.986186	BR	Tufești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2157	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea sp.</i>	Șerban Cecilia	20-05-22	NK68	27.801095	44.986186	BR	Tufești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2158	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Tilia sp.</i>	Șerban Cecilia	20-05-22	NK68	27.801095	44.986186	BR	Tufești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2159	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Șerban Cecilia	20-05-22	NK68	27.801095	44.986186	BR	Tufești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2160	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Șerban Cecilia	20-05-22	NK68	27.801095	44.986186	BR	Tufești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2161	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Șerban Cecilia	20-05-22	NK68	27.801095	44.986186	BR	Tufești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA

2162	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Șerban Cecilia	20-05-22	NK68	27.807298	44.993218	BR	Tufești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2163	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Șerban Cecilia	20-05-22	NK68	27.807298	44.993218	BR	Tufești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2164	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea sp.</i>	Șerban Cecilia	20-05-22	NK68	27.807298	44.993218	BR	Tufești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2165	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Tilia sp.</i>	Șerban Cecilia	20-05-22	NK68	27.807298	44.993218	BR	Tufești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2166	<i>Rhopalation longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Malva sp.</i>	Șerban Cecilia	20-05-22	NK68	27.807298	44.993218	BR	Tufești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2167	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Șerban Cecilia	20-05-22	NK68	27.807298	44.993218	BR	Tufești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2168	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Șerban Cecilia	20-05-22	NK68	27.807298	44.993218	BR	Tufești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2169	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Șerban Cecilia	07-05-22	NK29	27.273718	45.083950	BR	Făurei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2170	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Șerban Cecilia	07-05-22	NK29	27.273718	45.083950	BR	Făurei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2171	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Șerban Cecilia	07-05-22	NK29	27.273718	45.083950	BR	Făurei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA

2172	<i>Aphis spiraephaga</i> <i>F. P. Muller, 1961</i>	<i>Spiraea sp.</i>	Șerban Cecilia	07-05-22	NK29	27.273718	45.083950	BR	Făurei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2173	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Tilia sp.</i>	Șerban Cecilia	07-05-22	NK29	27.273718	45.083950	BR	Făurei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2174	<i>Corythucha ciliata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Platanus sp.</i>	Șerban Cecilia	07-05-22	NK29	27.273718	45.083950	BR	Făurei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2175	<i>Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Șerban Cecilia	07-05-22	NK29	27.273718	45.083950	BR	Făurei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2176	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Șerban Cecilia	07-05-22	NK29	27.321456	45.084824	BR	Surdila Găiseanca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2177	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Șerban Cecilia	07-05-22	NK29	27.321456	45.084824	BR	Surdila Găiseanca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2178	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Șerban Cecilia	07-05-22	NK29	27.321456	45.084824	BR	Surdila Găiseanca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2179	<i>Aphis spiraephaga</i> <i>F. P. Muller, 1961</i>	<i>Spiraea sp.</i>	Șerban Cecilia	07-05-22	NK29	27.321456	45.084824	BR	Surdila Găiseanca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2180	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Tilia sp.</i>	Șerban Cecilia	07-05-22	NK29	27.321456	45.084824	BR	Surdila Găiseanca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2181	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Șerban Cecilia	08-05-22	NK29	27.321456	45.084824	BR	Surdila Găiseanca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA

2182	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Șerban Cecilia	08-05-22	NL42	27.631584	45.409907	BR	Măxineni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2183	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Șerban Cecilia	08-05-22	NL42	27.631584	45.409907	BR	Măxineni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2184	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea sp.</i>	Șerban Cecilia	08-05-22	NL42	27.631584	45.409907	BR	Măxineni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2185	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Tilia sp.</i>	Șerban Cecilia	08-05-22	NL42	27.631584	45.409907	BR	Măxineni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2186	<i>Arboridia kakogawana</i> (Matsumura, 1932)	<i>Vitis vinifera</i>	Șerban Cecilia	08-05-22	NL42	27.631584	45.409907	BR	Măxineni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2187	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Șerban Cecilia	08-05-22	NL42	27.631584	45.409907	BR	Măxineni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2188	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Șerban Cecilia	08-05-22	NL42	27.631584	45.409907	BR	Măxineni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2189	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Șerban Cecilia	08-05-22	NL42	27.631584	45.409907	BR	Măxineni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2190	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Malva sp.</i>	Șerban Cecilia	08-05-22	NL42	27.592236	45.412242	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2191	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Șerban Cecilia	08-05-22	NL42	27.592236	45.412242	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2192	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea sp.</i>	Șerban Cecilia	08-05-22	NL42	27.592236	45.412242	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA

2193	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Tilia sp.</i>	Șerban Cecilia	08-05-22	NL42	27.592236	45.412242	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2194	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Șerban Cecilia	08-05-22	NL42	27.592236	45.412242	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2195	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Șerban Cecilia	14-05-22	NL73	28.017237	45.420114	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2196	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Șerban Cecilia	14-05-22	NL73	28.017237	45.420114	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2197	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Șerban Cecilia	14-05-22	NL73	28.017237	45.420114	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2198	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea sp.</i>	Șerban Cecilia	14-05-22	NL73	28.017237	45.420114	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2199	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Tilia sp.</i>	Șerban Cecilia	14-05-22	NL73	28.017237	45.420114	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2200	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Șerban Cecilia	14-05-22	NL73	28.017237	45.420114	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2201	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Șerban Cecilia	14-05-22	NL73	28.017281	45.467340	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2202	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Șerban Cecilia	14-05-22	NL73	28.017281	45.467340	GL	Galați	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA

2203	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Șerban Cecilia	14-05-22	NL73	28.017281	45.467340	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2204	<i>Aphis spiraeaphaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea sp.</i>	Șerban Cecilia	14-05-22	NL73	28.017281	45.467340	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2205	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Tilia sp.</i>	Șerban Cecilia	14-05-22	NL73	28.017281	45.467340	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2206	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Șerban Cecilia	14-05-22	NL73	28.017281	45.467340	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2207	<i>Macrosiphoniella sanborni</i> Gillette, 1908	<i>Chrysanthemum sp.</i>	Șerban Cecilia	14-05-22	NL73	28.017281	45.467340	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2208	<i>Pseudococcus longispinus</i> (Targioni Tozzetti, 1867)	<i>Nerium sp.</i>	Șerban Cecilia	14-05-22	NL73	28.017281	45.467340	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2209	<i>Rhopalalipion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Malva sp.</i>	Șerban Cecilia	14-05-22	NL73	28.017281	45.467340	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2210	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Șerban Cecilia	04-02-22	NL42	27.611778	45.343889	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2211	<i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phaseolus sp.</i>	Șerban Cecilia	04-02-22	NL42	27.611778	45.343889	BR	Pitulați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2212	<i>Trogoderma granarium</i> Everts, 1898	<i>Phaseolus sp.</i>	Șerban Cecilia	04-02-22	NL42	27.611778	45.343889	BR	Pitulați	calitativă	Creștere în laborator	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2213	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	Șerban Cecilia	02-02-22	NL42	27.618218	45.405354	BR	Măxineni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA

2214	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	Șerban Cecilia	02-02-22	NL42	27.618218	45.405354	BR	Măxineni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2215	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	<i>Triticum sp.</i>	Șerban Cecilia	18-02-22	NL42	27.584489	45.415534	BR	Corbu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2216	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Helianthus sp.</i>	Șerban Cecilia	18-02-22	NL42	27.584489	45.415534	BR	Corbu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2217	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschulsky, 1855	<i>Zea mays</i>	Șerban Cecilia	18-02-22	NL42	27.584489	45.415534	BR	Corbu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2218	<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)	<i>Helianthus sp.</i>	Șerban Cecilia	18-02-22	NL42	27.584489	45.415534	BR	Corbu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2219	<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Triticum sp.</i>	Șerban Cecilia	18-02-22	NL42	27.584489	45.415534	BR	Corbu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2220	<i>Attagenus unicolor japonicus</i> Reitter, 1877	<i>Triticum sp.</i>	Șerban Cecilia	18-02-22	NL42	27.584489	45.415534	BR	Corbu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2221	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Șerban Cecilia	15-03-22	NL42	27.618218	45.405354	BR	Măxineni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2222	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Șerban Cecilia	15-03-22	NL42	27.618218	45.405354	BR	Măxineni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2223	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	Șerban Cecilia	27-01-22	NL67	27.847241	45.807356	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2224	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Șerban Cecilia	27-01-22	NL67	27.847241	45.807356	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA

2225	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Șerban Cecilia	27-01-22	NL67	27.847241	45.807356	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2226	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Șerban Cecilia	14-03-22	NL67	27.840323	45.790760	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2227	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Helianthus sp.</i>	Șerban Cecilia	14-03-22	NL67	27.840323	45.790760	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2228	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Hordeum sp.</i>	Șerban Cecilia	14-03-22	NL67	27.840323	45.790760	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2229	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Șerban Cecilia	14-03-22	NL67	27.840323	45.790760	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2230	<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)	<i>Triticum sp.</i>	Șerban Cecilia	14-03-22	NL67	27.840323	45.790760	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2231	<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Triticum sp.</i>	Șerban Cecilia	14-03-22	NL67	27.840323	45.790760	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2232	<i>Attagenus unicolor japonicus</i> Reitter, 1877	<i>Triticum sp.</i>	Șerban Cecilia	14-03-22	NL67	27.840323	45.790760	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2233	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	<i>Triticum sp.</i>	Șerban Cecilia	14-03-22	NL67	27.840323	45.790760	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2234	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Șerban Cecilia	14-03-22	NL67	27.847788	45.806578	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2235	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	<i>Hordeum sp.</i>	Șerban Cecilia	04-02-22	NL86	28.051882	45.751045	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA

2236	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Hordeum sp.</i>	Șerban Cecilia	04-02-22	NL86	28.051882	45.751045	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2237	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	<i>Helianthus sp.</i>	Șerban Cecilia	04-02-22	NL86	28.051882	45.751045	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2238	<i>Bruchus pisorum</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pisum sativum</i>	Șerban Cecilia	04-02-22	NL86	28.051882	45.751045	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2239	<i>Oryzaephilus mercator</i> (<i>Fauvel, 1889</i>)	<i>Hordeum sp.</i>	Șerban Cecilia	04-02-22	NL86	28.051882	45.751045	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2240	<i>Tenebroides mauritanicus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Hordeum sp.</i>	Șerban Cecilia	04-02-22	NL86	28.051882	45.751045	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2241	<i>Attagenus unicolor japonicus</i> <i>Reitter, 1877</i>	<i>Hordeum sp.</i>	Șerban Cecilia	04-02-22	NL86	28.051882	45.751045	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2242	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> <i>(Motschulsky, 1874)</i>	<i>Amorpha fruticosa</i>	Șerban Cecilia	11-02-22	NL86	28.146096	45.756995	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2243	<i>Bruchidius dorsalis</i> <i>(Fähræus, 1839)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Șerban Cecilia	11-02-22	NL86	28.146096	45.756995	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2244	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (<i>Pic, 1904</i>)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Șerban Cecilia	11-02-22	NL86	28.146096	45.756995	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2245	<i>Bruchidius siliquastris</i> <i>Delobel, 2007</i>	<i>Cercis siliquastrum</i>	Șerban Cecilia	11-02-22	NL86	28.146096	45.756995	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2246	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> <i>(Motschulsky, 1874)</i>	<i>Amorpha fruticosa</i>	Șerban Cecilia	12-02-22	NL86	28.057536	45.746278	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA

2247	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	Șerban Cecilia	12-02-22	NL86	28.057536	45.746278	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2248	<i>Bruchidius siliquastrum</i> Delobel, 2007	<i>Cercis siliquastrum</i>	Șerban Cecilia	12-02-22	NL86	28.057536	45.746278	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2249	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Șerban Cecilia	12-02-22	NL86	28.057536	45.746278	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2250	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Șerban Cecilia	12-02-22	NL86	28.057536	45.746278	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2251	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Șerban Cecilia	12-03-22	NL86	28.058307	45.746627	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2252	<i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	NA	Șerban Cecilia	12-03-22	NL86	28.058307	45.746627	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2253	<i>Achaearanea tepidariorum</i> (C. L. Koch, 1841)	NA	Șerban Cecilia	12-03-22	NL86	28.058307	45.746627	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2254	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	Șerban Cecilia	04-02-22	NL87	28.093296	45.841088	GL	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2255	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Șerban Cecilia	04-02-22	NL87	28.093296	45.841088	GL	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2256	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Șerban Cecilia	04-02-22	NL87	28.093296	45.841088	GL	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2257	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	Șerban Cecilia	20-02-22	NL87	28.103079	45.842808	GL	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA

2258	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Hordeum sp.</i>	Șerban Cecilia	05-03-22	NL87	28.093974	45.842148	GL	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2259	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Triticum sp.</i>	Șerban Cecilia	05-03-22	NL87	28.093974	45.842148	GL	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2260	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Șerban Cecilia	05-03-22	NL87	28.093974	45.842148	GL	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
2261	<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)	NA	Șerban Cecilia	05-03-22	NL87	28.093974	45.842148	GL	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2262	<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	NA	Șerban Cecilia	05-03-22	NL87	28.093974	45.842148	GL	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2263	<i>Attagenus unicolor japonicus</i> Reitter, 1877	NA	Șerban Cecilia	05-03-22	NL87	28.093974	45.842148	GL	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2264	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	NA	Șerban Cecilia	05-03-22	NL87	28.093974	45.842148	GL	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
2265	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	16-01-22	MM75	26.661205	46.548642	BC	Scorteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2266	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	16-01-22	MM75	26.658989	46.549761	BC	Scorteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2267	<i>Oryzaephilus</i> <i>surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Zea mays</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	16-01-22	MM75	26.658989	46.549761	BC	Scorteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2268	<i>Plodia</i> <i>interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Zea mays</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	16-01-22	MM75	26.658717	46.551274	BC	Scorteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2269	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	16-01-22	MM63	26.490439	46.368985	BC	Tescani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2270	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	16-01-22	MM75	26.652034	46.511556	BC	Tescani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2271	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	16-01-22	MM75	26.651409	46.511692	BC	Tescani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2272	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	16-01-22	MM75	26.652060	46.511639	BC	Tescani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2273	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	16-01-22	MM75	26.616150	46.533091	BC	Ardeoani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2274	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	16-01-22	MM75	26.624454	46.533358	BC	Ardeoani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2275	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	16-01-22	MM75	26.646647	46.527043	BC	Ardeoani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2276	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	16-01-22	MM63	26.529814	46.336208	BC	Ardeoani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2277	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	16-01-22	MM75	26.661497	46.523556	BC	Floresti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2278	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	16-01-22	MM75	26.675704	46.592256	BC	Grigoreni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2279	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	16-01-22	MM75	26.616187	46.584722	BC	Parjol	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2280	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	16-01-22	MM75	26.618784	46.570239	BC	Tărăța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2281	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	16-01-22	MM75	26.609524	46.592585	BC	Parjol	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2282	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	20-01-22	MM63	26.484188	46.389527	BC	Dărmăneasca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2283	<i>Sitotroga cerealella</i> <i>(Olivier, 1789)</i>	<i>Zea mays</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	20-01-22	MM63	26.484188	46.389527	BC	Dărmăneasca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2284	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	20-01-22	MM63	26.529814	46.336208	BC	Dărmănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2285	<i>Oxycarenus lavateræ</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	20-01-22	MM63	26.529814	46.336208	BC	Dărmănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2286	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus strobus</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	20-01-22	MM63	26.497884	46.373021	BC	Dărmănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2287	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	20-01-22	MM63	26.498433	46.372305	BC	Dărmănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2288	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	20-01-22	MM63	26.533888	46.346240	BC	Larga	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2289	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Zea mays</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	20-01-22	MM63	26.504109	46.387046	BC	Plopu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2290	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	<i>Zea mays</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	21-01-22	NM57	27.742737	46.695089	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2291	<i>Tenebroides</i> <i>mauritanicus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	21-01-22	NM57	27.742737	46.695089	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2292	<i>Cryptolestes</i> <i>ferrugineus</i> <i>(Stephens, 1831)</i>	<i>Helianthus annuus</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	21-01-22	NM57	27.742737	46.695089	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2293	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	21-01-22	NM57	27.760570	46.742574	VS	Văleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2294	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	23-02-22	NM54	27.767347	46.496402	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2295	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy,</i> 1855	<i>Zea mays</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	23-02-22	NM54	27.767687	46.496710	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2296	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	23-02-22	NM54	27.767687	46.496710	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2297	<i>Tribolium castaneum</i> (<i>Herbst, 1797</i>)	<i>Triticum sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	23-02-22	NM54	27.767687	46.496710	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2298	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	23-02-22	NM54	27.754853	46.485978	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2299	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	23-02-22	NM54	27.733368	46.493959	VS	Dinga	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2300	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	23-02-22	NM54	27.733368	46.493959	VS	Dinga	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2301	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	23-02-22	NM54	27.740589	46.478643	VS	Parvesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2302	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	23-02-22	NM54	27.740835	46.478689	VS	Parvesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2303	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	23-02-22	NM54	27.741969	46.475436	VS	Parvesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2304	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	23-02-22	NM55	27.778698	46.550580	VS	Bulboaca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2305	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Avena sativa</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	23-02-22	NM55	27.778698	46.550580	VS	Bulboaca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2306	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	23-02-22	NM55	27.753990	46.545014	VS	Deleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2307	<i>Cydalima perspectalis</i> <i>(Walker, 1859)</i>	<i>Buxus sempervirens</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	23-02-22	NM55	27.753112	46.536072	VS	Deleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2308	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Zea mays</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	23-02-22	NM55	27.753990	46.545014	VS	Deleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2309	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	23-02-22	NM55	27.749901	46.527348	VS	Delenii de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2310	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Zea mays</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	23-02-22	NM55	27.749606	46.527012	VS	Delenii de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2311	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa canina</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.317389	46.752594	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2312	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.317406	46.752190	VS	Gârceni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2313	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.317406	46.752190	VS	Gârceni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2314	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.317575	46.751556	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2315	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.317635	46.751545	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2316	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.317440	46.751427	VS	Gârceni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2317	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.317467	46.751339	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	pseudoabsență	NA
2318	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.314350	46.761021	VS	Gârceni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2319	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa canina</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.311687	46.766178	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2320	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.310974	46.770100	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2321	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Crataegus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.311298	46.769833	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2322	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.311295	46.769772	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2323	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.311331	46.769783	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2324	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.311617	46.770866	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2325	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.311342	46.770771	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2326	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.310928	46.770836	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2327	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.309948	46.770771	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2328	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.311684	46.769760	VS	Gârceni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2329	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.313984	46.769623	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2330	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.313414	46.769482	VS	Gârceni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2331	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.334785	46.758823	VS	Dumbrăveni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2332	<i>Aproceros leucopoda</i> <i>Takeuchi, 1939</i>	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.334820	46.757557	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2333	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.335033	46.756592	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2334	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.343410	46.765244	VS	Dumbrăveni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2335	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.343664	46.765095	VS	Dumbrăveni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2336	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.345463	46.750927	VS	Dumbrăveni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2337	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.346907	46.746532	VS	Dumbrăveni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2338	<i>Aproceros leucopoda</i> <i>Takeuchi, 1939</i>	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.346573	46.746407	VS	Dumbrăveni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2339	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.347233	46.744102	VS	Dumbrăveni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2340	<i>Aproceros leucopoda</i> <i>Takeuchi, 1939</i>	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.347486	46.743778	VS	Dumbrăveni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2341	<i>Aceria erinea</i> (<i>Nalepa</i> , 1891)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.345963	46.740482	VS	Dumbrăveni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2342	<i>Aproceros</i> <i>leucopoda</i> <i>Takeuchi</i> , 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.345072	46.734917	VS	Cursești-Vale	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2343	<i>Aproceros</i> <i>leucopoda</i> <i>Takeuchi</i> , 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.345919	46.732933	VS	Cursești-Vale	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2344	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.384827	46.710648	VS	Cursești-Deal	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2345	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.384851	46.710636	VS	Cursești-Deal	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2346	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.384804	46.710667	VS	Cursești-Deal	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2347	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.384811	46.710659	VS	Cursești-Deal	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2348	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM37	27.392189	46.711525	VS	Cursești-Deal	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2349	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.384970	46.711910	VS	Cursești-Deal	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2350	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.377493	46.723011	VS	Cursești-Vale	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2351	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.376566	46.725368	VS	Cursești-Vale	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2352	<i>Aproceros</i> <i>leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.375986	46.726395	VS	Cursești-Vale	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2353	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa canina</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.329979	46.750204	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2354	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	08-05-22	NM27	27.311953	46.766266	VS	Gârceni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2355	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM54	27.698553	46.487259	VS	Orgoiesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2356	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM54	27.698551	46.487255	VS	Orgoiesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2357	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM54	27.698551	46.487198	VS	Orgoiesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2358	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM54	27.699448	46.490734	VS	Orgoiesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2359	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM54	27.699471	46.490704	VS	Orgoiesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2360	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM54	27.697577	46.495708	VS	Orgoiesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2361	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM54	27.697577	46.495708	VS	Orgoiesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2362	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM54	27.696888	46.496326	VS	Orgoiesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2363	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM54	27.696674	46.496304	VS	Orgoiesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2364	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM55	27.693985	46.502758	VS	Orgoiesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2365	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM55	27.693840	46.503464	VS	Orgoiesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2366	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	NA	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM55	27.693636	46.503502	VS	Orgoiesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2367	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM55	27.692381	46.505013	VS	Orgoiesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2368	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM55	27.687542	46.523674	VS	Căpușeni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2369	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM55	27.687485	46.523983	VS	Căpușeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2370	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM55	27.685089	46.529575	VS	Căpușeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2371	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM55	27.680809	46.537750	VS	Fundu Văii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2372	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM55	27.680902	46.537643	VS	Fundu Văii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	pseudoabsență	NA
2373	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM55	27.688938	46.566189	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2374	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Euonymus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM55	27.688944	46.566212	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2375	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM55	27.707294	46.567497	VS	Lipovat	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2376	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM55	27.720648	46.572926	VS	Lipovat	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA

2377	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM55	27.723499	46.571442	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	pseudoabsență	NA
2378	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM55	27.711700	46.583801	VS	Corbu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2379	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii Bogdan, Zaharia Lacramioara	10-05-22	NM55	27.711702	46.583809	VS	Corbu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Masina, aparat foto Nikon cu gps, lupa, cheie de identificare, carnet notite, pungi zip, flacoane plastic, GPS Garmin, Samsung S10+cu gps incorporat	prezentă	NA
2380	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria- Magdalena, Fusu Lucian	26-03-22	NN02	27.015695	47.209065	IS	Targu Frumos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2381	<i>Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria- Magdalena, Fusu Lucian	26-03-22	NN02	27.015695	47.209065	IS	Targu Frumos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2382	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	26-03-22	NN02	27.015695	47.209065	IS	Targu Frumos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2383	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	26-03-22	NN02	27.015695	47.209065	IS	Targu Frumos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2384	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	25-03-22	NN42	27.559510	47.166060	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2385	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-03-22	NN42	27.609416	47.160203	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2386	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	18-03-22	NN42	27.560151	47.192236	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2387	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	30-03-22	NN42	27.587621	47.153623	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2388	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	30-03-22	NN42	27.569686	47.175261	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2389	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	31-03-22	NN42	27.575284	47.169500	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2390	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.662300	46.968973	NT	Certieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2391	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.662300	46.968973	NT	Certieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2392	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.662300	46.968973	NT	Certieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2393	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.662300	46.968973	NT	Certieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2394	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.662300	46.968973	NT	Certieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2395	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus avium</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.648103	46.978331	NT	Bârgăuani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2396	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.644800	46.985684	NT	Bârgăuani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2397	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.644800	46.985684	NT	Bârgăuani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2398	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.648327	46.990414	NT	Bârgăuani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2399	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.648327	46.990414	NT	Bârgăuani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2400	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.650054	46.990575	NT	Bârgăuani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2401	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.648660	46.989338	NT	Bârgăuani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2402	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.647740	46.994793	NT	Bârgăuani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2403	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.647740	46.994793	NT	Bârgăuani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2404	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.647693	46.995450	NT	Bârgăuani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2405	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.647693	46.995450	NT	Bârgăuani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2406	<i>Aculops allotrachus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.647693	46.995450	NT	Bârgăuani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2407	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.647693	46.995450	NT	Bârgăuani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2408	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.647693	46.995450	NT	Bârgăuani	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2409	<i>Aculops allotrachus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.644550	47.004067	NT	Bârgăuani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2410	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.644550	47.004067	NT	Bârgăuani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2411	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	07-05-22	MN70	26.644550	47.004067	NT	Bârgăuani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2412	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	08-05-22	MN70	26.635862	47.016775	NT	Breaza	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2413	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	08-05-22	MN70	26.647443	47.032735	NT	Talpa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2414	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	08-05-22	MN70	26.647443	47.032735	NT	Talpa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2415	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	08-05-22	MN71	26.636341	47.072843	NT	Tupilati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2416	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	08-05-22	MN71	26.642581	47.077292	NT	Tupilati	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2417	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	09-05-22	MN71	26.697808	47.098438	NT	Hanu Ancutei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2418	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	09-05-22	MN71	26.697808	47.098438	NT	Hanu Ancutei	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2419	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	09-05-22	MN71	26.697808	47.098438	NT	Hanu Ancutei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2420	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	09-05-22	MN71	26.697808	47.098438	NT	Hanu Ancutei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2421	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	09-05-22	MN71	26.697808	47.098438	NT	Hanu Ancutei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2422	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	09-05-22	MN71	26.697808	47.098438	NT	Hanu Ancutei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2423	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	09-05-22	MN71	26.730490	47.077756	NT	Nisiporesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2424	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	09-05-22	MN71	26.730490	47.077756	NT	Nisiporesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2425	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	09-05-22	MN71	26.730490	47.077756	NT	Nisiporesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2426	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	09-05-22	MN81	26.744342	47.069668	NT	Botesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2427	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	09-05-22	MN81	26.744342	47.069668	NT	Botesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2428	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	09-05-22	MN81	26.748953	47.067652	NT	Botesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2429	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	09-05-22	MN81	26.748953	47.067652	NT	Botesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2430	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	09-05-22	MN81	26.789764	47.052027	NT	Gherăeștii Noi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2431	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	09-05-22	MN81	26.794176	47.050922	NT	Gherăeștii Noi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2432	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	15-05-22	NN42	27.585200	47.150110	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2433	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	15-05-22	NN42	27.585200	47.150110	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2434	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	15-05-22	NN42	27.571457	47.157677	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2435	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	16-05-22	NN42	27.575379	47.171273	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2436	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	17-05-22	NN42	27.574888	47.176719	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2437	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	17-05-22	NN42	27.574888	47.176719	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2438	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	20-05-22	NN02	27.015809	47.209136	IS	Targu Frumos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2439	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	20-05-22	NN02	27.005575	47.214146	IS	Targu Frumos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2440	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	20-05-22	NN02	27.005575	47.214146	IS	Targu Frumos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2441	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	20-05-22	NN02	27.005575	47.214146	IS	Targu Frumos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2442	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	20-05-22	NN02	27.005575	47.214146	IS	Targu Frumos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2443	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	20-05-22	MM78	26.624187	46.795040	NT	Podoleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2444	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	21-05-22	MN20	25.988105	46.953749	NT	Izvoru Muntelui	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	PN Ceahlău

2445	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	21-05-22	MN20	25.988105	46.953749	NT	Izvoru Muntelui	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	PN Ceahlău
2446	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	21-05-22	MN20	25.988105	46.953749	NT	Izvoru Muntelui	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	PN Ceahlău
2447	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	21-05-22	MN20	25.980400	46.990960	NT	Izvoru Alb	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	PN Ceahlău
2448	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	21-05-22	MN20	25.947449	47.034570	NT	Ceahlau	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2449	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	21-05-22	MN20	25.948627	47.035959	NT	Ceahlau	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2450	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	21-05-22	MN20	25.948627	47.035959	NT	Ceahlau	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2451	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	21-05-22	MN20	25.949655	47.038300	NT	Ceahlau	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2452	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	21-05-22	MN20	25.949652	47.038337	NT	Ceahlau	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2453	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	21-05-22	MN20	25.950399	47.037963	NT	Ceahlau	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2454	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	21-05-22	MN21	25.951482	47.038545	NT	Ceahlau	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2455	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	21-05-22	MN21	25.951482	47.038545	NT	Ceahlau	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2456	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	21-05-22	MN21	25.951482	47.038545	NT	Ceahlau	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2457	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	21-05-22	MN10	25.936096	47.028091	NT	Ceahlau	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2458	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	22-05-22	MM68	26.507357	46.836835	NT	Roznov	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2459	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sylvestris</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	22-05-22	MM68	26.507357	46.836835	NT	Roznov	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2460	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	22-05-22	MM68	26.563729	46.808124	NT	Zanesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2461	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	22-05-22	MM68	26.563729	46.808124	NT	Zanesti	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2462	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	MN81	26.858653	47.062444	IS	Mircesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2463	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	MN81	26.857212	47.061865	IS	Mircesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2464	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	MN81	26.857212	47.061865	IS	Mircesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2465	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	MN81	26.855549	47.062555	IS	Mircesti	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2466	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	MN81	26.853079	47.065319	IS	Mircesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2467	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	MN81	26.849378	47.068661	IS	Mircesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2468	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	MN81	26.851192	47.069642	IS	Mircesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2469	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	MN91	26.872586	47.077436	IS	Mircesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2470	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	NN03	27.120577	47.226927	IS	Baltati	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2471	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	NN03	27.120577	47.226927	IS	Baltati	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2472	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	NN03	27.120577	47.226927	IS	Baltati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2473	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	NN03	27.119419	47.226120	IS	Baltati	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2474	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	NN03	27.119419	47.226120	IS	Baltati	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2475	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	NN03	27.119419	47.226120	IS	Baltati	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2476	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	NN03	27.119534	47.226349	IS	Baltati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2477	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	NN03	27.119534	47.226349	IS	Baltati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2478	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	NN03	27.118382	47.228508	IS	Baltati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2479	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	NN03	27.118382	47.228508	IS	Baltati	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2480	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	NN03	27.118382	47.228508	IS	Baltati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2481	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	NN03	27.114210	47.227678	IS	Baltati	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2482	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	NN03	27.114210	47.227678	IS	Baltati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2483	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	NN03	27.116238	47.223274	IS	Baltati	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2484	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	23-05-22	NN03	27.116238	47.223274	IS	Baltati	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2485	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	28-05-22	NN42	27.584800	47.151200	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2486	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.746726	47.222539	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2487	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, <i>1970</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.746726	47.222500	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2488	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, <i>1893</i>)	<i>Thuja sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.746726	47.222500	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2489	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, <i>1879</i>)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.728400	47.219300	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2490	<i>Eriophyes pyri</i> <i>(Pagenstecher, 1857)</i>	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.728400	47.219300	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2491	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, <i>1879</i>)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.746300	47.221000	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2492	<i>Eriophyes pyri</i> <i>(Pagenstecher, 1857)</i>	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.746300	47.221000	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2493	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.746300	47.221000	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2494	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> <i>Clemens, 1859</i>	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.746300	47.221000	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2495	<i>Physokermes piceae</i> <i>(Schrank, 1801)</i>	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.745500	47.220700	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2496	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, <i>1879</i>)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.745500	47.220700	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2497	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.744500	47.221000	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2498	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.744500	47.221000	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2499	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.747400	47.220900	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2500	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.747400	47.220900	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2501	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.747400	47.220900	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2502	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.747400	47.220900	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2503	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.747400	47.220900	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2504	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.747300	47.220700	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2505	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.747300	47.220700	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2506	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.743100	47.217700	BN	Bistrita Bârgăului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2507	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.743100	47.217700	BN	Bistrita Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2508	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.743100	47.217700	BN	Bistrita Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2509	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> <i>Clemens, 1859</i>	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.743100	47.217700	BN	Bistrita Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2510	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.746900	47.215400	BN	Bistrita Bârgăului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2511	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.746900	47.215400	BN	Bistrita Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2512	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> <i>Clemens, 1859</i>	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.746900	47.215400	BN	Bistrita Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2513	<i>Eriosoma lanigerum</i> <i>(Hausmann, 1802)</i>	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.746900	47.215400	BN	Bistrita Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2514	<i>Cameraria ohridella</i> <i>Deschka & Dimic, 1986</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.739600	47.219800	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2515	<i>Japananus hyalinus</i> <i>(Osborn, 1900)</i>	<i>Acer sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.739600	47.219800	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2516	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> <i>(Riley, 1879)</i>	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.739600	47.219800	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2517	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> <i>(Cockerell, 1893)</i>	<i>Thuja sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.739600	47.219800	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2518	<i>Cydalima perspectalis</i> <i>(Walker, 1859)</i>	<i>Buxus sempervirens</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.739600	47.219800	BN	Prundu Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2519	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.689400	47.213900	BN	Mijlocenii Bârgăului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2520	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.689400	47.213900	BN	Mijlocenii Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2521	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.688100	47.215300	BN	Mijlocenii Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2522	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.688100	47.215300	BN	Mijlocenii Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2523	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.688100	47.215300	BN	Mijlocenii Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2524	<i>Phyllocnistis vitigenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.688100	47.215300	BN	Mijlocenii Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2525	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.688100	47.215300	BN	Mijlocenii Bârgăului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2526	<i>Phyllocnistis vitigenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.687300	47.216100	BN	Mijlocenii Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2527	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.687300	47.216100	BN	Mijlocenii Bârgăului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2528	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.687300	47.216100	BN	Mijlocenii Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2529	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.687300	47.216100	BN	Mijlocenii Bârgăului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2530	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.670200	47.212600	BN	Mijlocenii Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2531	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.670200	47.212600	BN	Mijlocenii Bârgăului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2532	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.670200	47.212600	BN	Mijlocenii Bârgăului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2533	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.670200	47.212600	BN	Mijlocenii Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2534	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.668400	47.214500	BN	Josenii Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2535	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.668400	47.214500	BN	Josenii Bârgăului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2536	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.668400	47.214500	BN	Josenii Bârgăului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2537	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.668400	47.214500	BN	Josenii Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2538	<i>Alphitophagus bifasciatus</i> (Say, 1824)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.661400	47.216100	BN	Josenii Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2539	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.661400	47.216100	BN	Josenii Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2540	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.659147	47.219535	BN	Josenii Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2541	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.658680	47.219244	BN	Josenii Bârgăului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2542	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.649700	47.223900	BN	Stramba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2543	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.649700	47.223900	BN	Stramba	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2544	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.648900	47.226300	BN	Stramba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2545	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.648900	47.226300	BN	Stramba	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2546	<i>Alphitophagus bifasciatus</i> (Say, 1824)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.648900	47.226300	BN	Stramba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2547	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.648900	47.226300	BN	Stramba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2548	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.648900	47.226300	BN	Stramba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2549	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.648900	47.226300	BN	Stramba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2550	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.648900	47.226300	BN	Stramba	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2551	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.669700	47.251200	BN	Stramba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2552	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.669700	47.251200	BN	Stramba	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2553	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	28-05-22	LN23	24.669700	47.251200	BN	Stramba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2554	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN26	24.741000	47.494900	BN	Anies	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2555	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN26	24.739300	47.499300	BN	Anies	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	PN Munții Rodnei
2556	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN36	24.741600	47.501700	BN	Anies	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	PN Munții Rodnei
2557	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN36	24.741600	47.501700	BN	Anies	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	PN Munții Rodnei
2558	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN36	24.741600	47.501700	BN	Anies	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	PN Munții Rodnei
2559	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN26	24.740900	47.501300	BN	Anies	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	PN Munții Rodnei
2560	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN26	24.729400	47.499200	BN	Anies	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	PN Munții Rodnei
2561	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN26	24.732800	47.498300	BN	Anies	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	PN Munții Rodnei
2562	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN26	24.737800	47.497200	BN	Anies	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	PN Munții Rodnei
2563	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.878000	47.440100	BN	Sant	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2564	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.878000	47.440100	BN	Sant	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2565	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.880300	47.439300	BN	Sant	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2566	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.886200	47.438700	BN	Sant	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2567	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.890100	47.440100	BN	Sant	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2568	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.890100	47.440100	BN	Sant	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2569	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.892400	47.441300	BN	Sant	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2570	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.895000	47.444800	BN	Sant	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2571	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.895000	47.444800	BN	Sant	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2572	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.895800	47.446300	BN	Sant	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2573	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.896100	47.447000	BN	Sant	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2574	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.896100	47.447000	BN	Sant	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2575	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.896100	47.447000	BN	Sant	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2576	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.903800	47.455200	BN	Sant	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2577	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.903800	47.455200	BN	Sant	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2578	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.926600	47.460900	BN	Sant	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2579	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.926600	47.460900	BN	Sant	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2580	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.926600	47.460900	BN	Sant	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2581	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.926600	47.460900	BN	Sant	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2582	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.926900	47.461100	BN	Sant	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2583	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.926900	47.461100	BN	Sant	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2584	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.926900	47.461100	BN	Sant	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2585	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.926900	47.461100	BN	Sant	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2586	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.928900	47.463500	BN	Sant	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2587	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.928900	47.463500	BN	Sant	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA

2588	<i>Aphis spiraephaga</i> <i>F. P. Muller, 1961</i>	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.930000	47.463800	BN	Sant	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2589	<i>Physokermes piceae</i> <i>(Schrank, 1801)</i>	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.930000	47.463800	BN	Sant	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2590	<i>Japananus hyalinus</i> <i>(Osborn, 1900)</i>	<i>Acer sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.930000	47.463800	BN	Sant	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2591	<i>Eriosoma lanigerum</i> <i>(Hausmann, 1802)</i>	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN45	24.941400	47.464900	BN	Sant	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2592	<i>Eriosoma lanigerum</i> <i>(Hausmann, 1802)</i>	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN23	24.648000	47.232700	BN	Stramba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2593	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, <i>1970</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN23	24.648500	47.227600	BN	Stramba	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2594	<i>Eriosoma lanigerum</i> <i>(Hausmann, 1802)</i>	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN23	24.648500	47.227600	BN	Stramba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2595	<i>Eriophyes pyri</i> <i>(Pagenstecher, 1857)</i>	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN23	24.648500	47.227600	BN	Stramba	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2596	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN23	24.648500	47.227600	BN	Stramba	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2597	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN23	24.648500	47.227600	BN	Stramba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2598	<i>Eriosoma lanigerum</i> <i>(Hausmann, 1802)</i>	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN23	24.658248	47.220221	BN	Stramba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2599	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	29-05-22	LN23	24.659160	47.219524	BN	Stramba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2600	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian	30-05-22	LN96	25.558300	47.529100	SV	Campulung Moldovenesc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2601	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.719800	47.120500	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2602	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.719800	47.120500	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2603	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.720700	47.120800	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2604	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.723400	47.121500	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2605	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.723400	47.121500	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2606	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.723400	47.121500	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2607	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.723400	47.121500	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2608	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.723400	47.121500	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2609	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.723400	47.121500	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2610	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.723400	47.121500	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2611	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.723400	47.121500	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2612	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.727000	47.122100	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2613	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.727000	47.122100	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2614	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.727000	47.122100	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2615	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.727000	47.122100	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2616	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.727000	47.122100	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2617	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.727000	47.122100	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2618	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.728800	47.122600	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2619	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.728800	47.122600	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2620	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.728800	47.122600	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2621	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.728800	47.122600	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2622	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.728800	47.122600	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2623	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.729500	47.122800	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2624	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.729500	47.122800	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2625	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.729500	47.122800	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2626	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.733200	47.123200	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2627	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MN71	26.733200	47.123200	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2628	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan	30-05-23	MN71	26.733200	47.123200	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA

2629	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.754100	47.125500	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2630	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.754100	47.125500	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2631	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.758100	47.126600	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2632	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.758100	47.126600	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2633	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.758100	47.126600	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2634	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.758100	47.126600	IS	Muncelu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2635	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.767700	47.130100	IS	Mogosesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2636	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.767700	47.130100	IS	Mogosesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2637	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.772200	47.131600	IS	Mogosesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2638	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.772200	47.131600	IS	Mogosesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2639	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.772200	47.131600	IS	Mogosesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2640	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.801600	47.113100	IS	Luncasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2641	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.801600	47.113100	IS	Luncasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2642	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.801600	47.113100	IS	Luncasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2643	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.801600	47.113100	IS	Luncasi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2644	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.801600	47.113100	IS	Luncasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2645	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.801600	47.113100	IS	Luncasi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2646	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.801600	47.113100	IS	Luncasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2647	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.801600	47.113100	IS	Luncasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2648	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.819700	47.093300	IS	Halaucesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2649	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.819700	47.093300	IS	Halaucesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2650	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.819700	47.093300	IS	Halaucesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2651	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.819700	47.093300	IS	Halaucesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2652	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.819700	47.093300	IS	Halaucesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2653	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.819700	47.093300	IS	Halaucesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2654	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.819700	47.093300	IS	Halaucesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2655	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.817500	47.090000	IS	Halaucesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2656	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.817500	47.090000	IS	Halaucesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2657	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.817500	47.090000	IS	Halaucesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2658	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.817500	47.090000	IS	Halaucesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA

2659	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.815800	47.092600	IS	Halaucesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2660	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.815800	47.092600	IS	Halaucesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2661	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.815800	47.092600	IS	Halaucesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2662	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.813000	47.098000	IS	Halaucesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2663	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.813000	47.098000	IS	Halaucesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2664	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.813000	47.098000	IS	Halaucesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2665	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.813000	47.098000	IS	Halaucesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2666	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.813000	47.098000	IS	Halaucesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2667	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.813100	47.099700	IS	Halaucesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2668	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.813100	47.099700	IS	Halaucesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2669	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.813100	47.099700	IS	Halaucesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2670	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.813100	47.099700	IS	Halaucesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2671	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.813100	47.099700	IS	Halaucesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2672	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.841900	47.063400	IS	Mircesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2673	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.841900	47.063400	IS	Mircesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2674	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sylvestris</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.841900	47.063400	IS	Mircesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2675	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.841900	47.063400	IS	Mircesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2676	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.841900	47.063400	IS	Mircesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2677	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.848000	47.067300	IS	Mircesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2678	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.848000	47.067300	IS	Mircesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2679	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.848000	47.067300	IS	Mircesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2680	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.848000	47.067300	IS	Mircesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2681	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	30-05-22	MN81	26.848000	47.067300	IS	Mircesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2682	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	06-06-22	NN42	27.592300	47.146500	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2683	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	06-06-22	NN42	27.592300	47.146500	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2684	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	06-06-22	NN42	27.590500	47.148900	IS	Iasi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2685	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	06-06-22	NN42	27.590500	47.148900	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2686	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	06-06-22	NN42	27.590500	47.148900	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2687	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	06-06-22	NN42	27.590500	47.148900	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2688	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	06-06-22	NN42	27.585900	47.150400	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2689	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	06-06-22	NN42	27.585900	47.150400	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2690	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	06-06-22	NN42	27.585900	47.150400	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2691	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Cornus sanguinea</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN42	27.593200	47.155100	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2692	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN42	27.575543	47.170519	IS	Iasi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2693	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN42	27.575543	47.170519	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2694	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl, 1893	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN42	27.574100	47.175600	IS	Iasi	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2695	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.523000	47.149800	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2696	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.523000	47.149800	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2697	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.523000	47.149800	IS	Miroslava	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2698	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.523000	47.149800	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2699	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.523000	47.149800	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2700	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.523000	47.149800	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2701	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Acer sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.523000	47.149800	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2702	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.523000	47.149800	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2703	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.523000	47.149800	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2704	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.523000	47.149800	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2705	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.523000	47.149800	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2706	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.523000	47.149800	IS	Miroslava	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2707	<i>Blastothrix hedqvisti</i> Sugonjaev, 1964	<i>Thuja sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.523000	47.149800	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2708	<i>Bruchus lentis</i> Fröhlich, 1799	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.523000	47.149800	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA

2709	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.523000	47.149800	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2710	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.523000	47.149800	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2711	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.523000	47.149800	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2712	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.508900	47.140100	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2713	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.508900	47.140100	IS	Miroslava	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2714	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.508900	47.140100	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2715	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.508900	47.140100	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2716	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.490200	47.136100	IS	Valea Ursului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2717	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.490200	47.136100	IS	Miroslava	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2718	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.490200	47.136100	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2719	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.490200	47.136100	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2720	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.490200	47.136100	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2721	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus nigra</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	07-06-22	NN32	27.490200	47.136100	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2722	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	08-06-22	NN42	27.571300	47.175600	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2723	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	08-06-22	NN42	27.579300	47.166800	IS	Iasi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2724	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	08-06-22	NN42	27.579300	47.166800	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2725	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	08-06-22	NN42	27.579300	47.166800	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2726	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	08-06-22	NN42	27.586000	47.151600	IS	Iasi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2727	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	08-06-22	NN42	27.586000	47.151600	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2728	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	08-06-22	NN42	27.586000	47.151600	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA

2729	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	08-06-22	NN42	27.586000	47.151600	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2730	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	09-06-22	NN42	27.576300	47.170300	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2731	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	09-06-22	NN42	27.576300	47.170300	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2732	<i>Cheiracanthium mildei</i> Koch, 1864	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	09-06-22	NN42	27.575400	47.169700	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2733	<i>Aculus hippocastani</i> (Fockeu, 1890)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	09-06-22	NN42	27.575400	47.169700	IS	Iasi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2734	<i>Bruchophagus sophorae</i> Crosby & Crosby, 1929	<i>Sophora japonica</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	09-06-22	NN42	27.575400	47.169700	IS	Iasi	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2735	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	10-06-22	NN42	27.575400	47.177100	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2736	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	10-06-22	NN42	27.575400	47.177100	IS	Iasi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2737	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	10-06-22	NN42	27.575400	47.177100	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2738	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	10-06-22	NN42	27.575400	47.177100	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA

2739	<i>Aphis spiraephaga</i> <i>F. P. Muller, 1961</i>	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	10-06-22	NN42	27.575400	47.177100	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2740	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	10-06-22	NN42	27.575400	47.177100	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2741	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	11-06-22	NN42	27.558400	47.177000	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2742	<i>Aculops allotrichus</i> <i>(Nalepa, 1894)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	11-06-22	NN42	27.558400	47.177000	IS	Iasi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2743	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> <i>(Riley, 1879)</i>	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	11-06-22	NN42	27.558400	47.177000	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2744	<i>Dasineura gleditschiae</i> <i>(Osten Sacken, 1866)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	11-06-22	NN42	27.558400	47.177000	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2745	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	11-06-22	NN42	27.558400	47.177000	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2746	<i>Alocentron curvirostre</i> <i>(Gyllenhal, 1833)</i>	<i>Althaea officinalis</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	11-06-22	NN42	27.586300	47.150510	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2747	<i>Rhopalapion longirostre</i> <i>Olivier, 1807</i>	<i>Althaea officinalis</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	11-06-22	NN42	27.586300	47.150510	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2748	<i>Argas (Argas) reflexus</i> <i>(Fabricius, 1794)</i>	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	11-06-22	NN42	27.586300	47.150510	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA

2749	<i>Ptinus fur</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	11-06-23	NN42	27.586300	47.150510	IS	Iasi	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2750	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	12-06-22	NN32	27.486200	47.155800	IS	Uricani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2751	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	12-06-22	NN32	27.486200	47.155800	IS	Uricani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2752	<i>Sceliphron curvatum</i> (F.Smith, 1870)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	12-06-22	NN32	27.486200	47.155800	IS	Uricani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2753	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	12-06-22	NN32	27.486200	47.155800	IS	Uricani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2754	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	12-06-22	NN32	27.486200	47.155800	IS	Uricani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2755	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	12-06-22	NN32	27.486200	47.155800	IS	Uricani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2756	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	12-06-22	NN32	27.486200	47.155800	IS	Uricani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2757	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	12-06-22	NN32	27.486200	47.155800	IS	Uricani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	prezentă	NA
2758	<i>Acontia candefacta</i> (Hübner, [1831])	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	12-06-22	NN32	27.433030	47.189420	IS	Letcani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA

2759	<i>Acontia candefacta</i> (Hübner, [1831])	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	12-06-22	NN32	27.515020	47.172230	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2760	<i>Tetramesa maderae</i> (Walker, 1849)	<i>Triticum aestivum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	12-06-22	NN32	27.469800	47.206700	IS	Valea Lupului	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2761	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Popovici Ovidiu Alin	12-06-22	NN42	27.581300	47.141750	IS	Iasi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA
2762	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Fusu Lucian	12-09-21	NM43	27.555041	46.395028	VS	Hălărești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2763	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Fusu Lucian	30-09-21	MM78	26.619593	46.799983	NT	Podoleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2764	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	NA	Stanislav Krejčík leg.	20-06-12	EQ54	21.712044	44.677984	CS	Sfânta Elena	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2765	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manc leg.	08-08-14	EQ94	22.253252	44.609384	MH	Dubova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2766	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	NA	Adrian Spătăreanu, Ana Maria Matei leg.	06-05-16	NN07	27.018878	47.650494	BT	Zlătunoaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2767	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adorian Ardelean		ER15	21.214867	45.658337	TM	Șag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2768	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	NA	Adorian Ardelean	14-09-16	ER16	21.170379	45.722380	TM	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2769	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Carpinus sp.</i>	Adorian Ardelean	06-09-19	ER16	21.170379	45.722380	TM	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2770	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	NA	Adorian Ardelean	09-06-16	ER16	21.175662	45.723481	TM	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2771	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Albizia julibrissin</i>	Adorian Ardelean	05-06-18	ER16	21.175662	45.723481	TM	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA

2772	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Salix sp.</i>	Danka Dragomir leg.	05-08-19	ER26	21.279479	45.754783	TM	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2773	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	NA	Adorian Ardelean	17-06-18	EQ56	21.732133	44.870412	CS	Sasca Montană	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2774	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Andreea Gabriela Nechifor leg.	04-05-19	NL50	27.747111	45.219911	BR	Scorțaru Vechi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2775	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Prunus armeniaca</i>	Danka Dragomir leg.	04-05-19	ER17	21.233043	45.792998	TM	Dumbrăvița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2776	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	NA	Bryan Marcu leg.	25-05-19	FS24	22.591679	46.481740	BH	Băița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2777	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	NA	Lucian Hânceanu leg.	15-05-20	MN85	26.838545	47.446312	IS	Pârcovaci, Hârlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2778	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	NA	Lucian Hânceanu leg.	07-06-21	MN85	26.838545	47.446312	IS	Pârcovaci, Hârlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2779	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	NA	Lucian Hânceanu leg.	26-04-21	MN85	26.840874	47.449622	IS	Pârcovaci, Hârlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2780	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Ulmus sp.</i>	Lucian Hânceanu leg.	07-06-21	MN85	26.840874	47.449622	IS	Pârcovaci, Hârlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2781	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	NA	Sebastian Marian Ianco leg.	18-05-20	FS90	23.563306	46.082417	AB	Alba Iulia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2782	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	NA	Alexandru-Mihai Pintilioaie leg.	25-05-20	ES50	21.747151	46.103760	AR	Șoimoș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2783	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Quercus sp.</i>	Ionuț Nacu leg.	30-05-20	MN87	26.823838	47.657005	BT	Draxini	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
2784	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Hibiscus sp.</i>	Székely Levente, Urák István	27-07-21	LL98	25.594498	45.868427	CV	Iarăș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2785	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Hibiscus sp.</i>	Székely Levente, Urák István	27-07-21	LL98	25.594552	45.868508	CV	Iarăș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

2786	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	27-07-21	LL98	25.594153	45.868260	CV	Iarăș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2787	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	27-07-21	LL98	25.593972	45.868152	CV	Iarăș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2788	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	27-07-21	LL98	25.593877	45.867942	CV	Iarăș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2789	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	27-07-21	LL98	25.594153	45.868260	CV	Iarăș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2790	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	27-07-21	LL98	25.593972	45.868152	CV	Iarăș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2791	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	27-07-21	LL98	25.593877	45.867942	CV	Iarăș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2792	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	27-07-21	LL98	25.593877	45.867942	CV	Iarăș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2793	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Székely Levente, Urák István	27-07-21	LL98	25.596730	45.869683	CV	Iarăș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2794	<i>Achaearanea tepidarium</i> (C. L. Koch, 1841)	NA	Székely Levente, Urák István	27-07-21	LL98	25.596760	45.869632	CV	Iarăș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2795	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	27-07-21	LL98	25.592338	45.865932	CV	Iarăș	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2796	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	27-07-21	LL98	25.592385	45.865948	CV	Iarăș	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2797	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	27-07-21	LL98	25.585625	45.937392	CV	Belin Vale	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2798	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	27-07-21	LL98	25.586188	45.937513	CV	Belin Vale	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

2799	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	27-07-21	LL98	25.589628	45.936238	CV	Belin Vale	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2800	<i>Pholcus opilionoides Schrank, 1781</i>	NA	Székely Levente, Urák István	27-07-21	LL98	25.585763	45.937788	CV	Belin Vale	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2801	<i>Pholcus opilionoides Schrank, 1781</i>	NA	Székely Levente, Urák István	27-07-21	LL98	25.580775	45.936847	CV	Belin Vale	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2802	<i>Rhopalapion longirostre Olivier, 1807</i>	<i>Hibiscus sp.</i>	Székely Levente, Urák István	27-07-21	LL98	25.589628	45.936238	CV	Belin Vale	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2803	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.268377	46.052488	CV	Lemnia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2804	<i>Panaphis juglandis (Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.268377	46.052488	CV	Lemnia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2805	<i>Pholcus opilionoides Schrank, 1781</i>	NA	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.267998	46.052505	CV	Lemnia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2806	<i>Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.264605	46.061147	CV	Lemnia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2807	<i>Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.264633	46.061178	CV	Lemnia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2808	<i>Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.268197	46.081112	CV	Lemnia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2809	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.264605	46.061147	CV	Lemnia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2810	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.264633	46.061178	CV	Lemnia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2811	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.268197	46.081112	CV	Lemnia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2812	<i>Rhopalapion longirostre Olivier, 1807</i>	<i>Hibiscus sp.</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.266292	46.066333	CV	Lemnia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

2813	<i>Rhopalopion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Hibiscus sp.</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.260455	46.061822	CV	Lemnia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2814	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.267907	46.080760	CV	Lemnia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2815	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.260427	46.061152	CV	Lemnia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2816	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.346793	46.051557	CV	Mereni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2817	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.248193	46.066028	CV	Mereni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2818	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.231380	46.089705	CV	Lutoasa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2819	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.234130	46.094950	CV	Lutoasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2820	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	NA	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.234175	46.095010	CV	Lutoasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2821	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.234097	46.094758	CV	Lutoasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2822	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.234115	46.094743	CV	Lutoasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2823	<i>Achaearanea tepidariorum</i> (C. L. Koch, 1841)	NA	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.234060	46.094743	CV	Lutoasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2824	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	NA	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM40	26.229172	46.091468	CV	Lutoasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

2825	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.211250	46.097902	CV	Estelnic	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2826	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.207048	46.104868	CV	Estelnic	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2827	<i>Phyllonorycter</i> <i>robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.211815	46.099783	CV	Estelnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2828	<i>Phyllonorycter</i> <i>robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.211285	46.097798	CV	Estelnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2829	<i>Pholcus</i> <i>opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.206890	46.104612	CV	Estelnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2830	<i>Pholcus</i> <i>opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.206970	46.104730	CV	Estelnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2831	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	NA	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.206895	46.104612	CV	Estelnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2832	<i>Achaearanea</i> <i>tepidariorum</i> (C. L. Koch, 1841)	NA	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.206970	46.104730	CV	Estelnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2833	<i>Cydalima</i> <i>perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus</i> <i>sempervirens</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.206440	46.104748	CV	Estelnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2834	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.207048	46.104868	CV	Valea Scurta	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2835	<i>Pholcus</i> <i>phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.184978	46.086070	CV	Belani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2836	<i>Pholcus</i> <i>opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.184940	46.085872	CV	Belani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2837	<i>Pholcus</i> <i>opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.160815	46.070638	CV	Belani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

2838	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	NA	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.161133	46.073850	CV	Belani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2839	<i>Achaearanea</i> <i>tepidariorum</i> (C. L. Koch, 1841)	NA	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.162693	46.070535	CV	Belani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2840	<i>Sceliphron</i> <i>curvatum</i> (F.Smith, 1870)	NA	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.160925	46.070262	CV	Poian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2841	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.161318	46.065398	CV	Poian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2842	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.161305	46.065332	CV	Poian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2843	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.160917	46.070108	CV	Poian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2844	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.124732	46.081810	CV	Poian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2845	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.161420	46.065373	CV	Poian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2846	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.116508	46.085303	CV	Poian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2847	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.161345	46.065422	CV	Poian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2848	<i>Phyllonorycter</i> <i>robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.116503	46.085303	CV	Poian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2849	<i>Paractopa</i> <i>robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	28-07-21	MM30	26.116503	46.085303	CV	Poian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2850	<i>Cameraria</i> <i>ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus</i> <i>hippocastanum</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.967320	45.872427	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

2851	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.967287	45.872418	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2852	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.964275	45.875283	CV	Moacșa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2853	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.964322	45.875185	CV	Moacșa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2854	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.948862	45.879760	CV	Moacșa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2855	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.956793	45.878483	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2856	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML28	25.987976	45.879760	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2857	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.956793	45.878483	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2858	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML28	25.987976	45.879760	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2859	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.948862	45.879760	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2860	<i>Pholcus phalangoides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.930828	45.886197	CV	Pădureni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2861	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	NA	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.930828	45.886090	CV	Pădureni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2862	<i>Achaearanea tepidariorum</i> (C. L. Koch, 1841)	NA	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.930728	45.886090	CV	Pădureni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

2863	<i>Achaearanea tepidariorum</i> (C. L. Koch, 1841)	NA	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.931605	45.884238	CV	Pădureni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2864	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.931675	45.884260	CV	Pădureni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2865	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.931793	45.884318	CV	Pădureni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2866	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.931732	45.883972	CV	Pădureni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2867	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.884902	45.877860	CV	Angheluș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2868	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.884615	45.877927	CV	Angheluș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2869	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.884628	45.877860	CV	Angheluș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2870	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.863280	45.905657	CV	Fotoș	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2871	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.863097	45.905893	CV	Fotoș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2872	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.863097	45.905893	CV	Fotoș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2873	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.863928	45.899433	CV	Fotoș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2874	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	NA	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.851198	45.900255	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2875	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	NA	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.880917	45.900268	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2876	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.844408	45.902757	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

2877	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.844408	45.902757	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2878	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	NA	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.844408	45.902757	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2879	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.842167	45.904440	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2880	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.842063	45.904425	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2881	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.848827	45.915362	CV	Zoltan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2882	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.848582	45.915197	CV	Zoltan	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2883	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.851872	45.951648	CV	Bodoc	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2884	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.853910	45.954093	CV	Bodoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2885	<i>Achaearanea tepidariorum</i> (C. L. Koch, 1841)	NA	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.854022	45.954082	CV	Bodoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2886	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	NA	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.853927	45.953892	CV	Bodoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2887	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	NA	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.853670	45.954372	CV	Bodoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2888	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Székely Levente, Urák István	29-07-21	ML18	25.853138	45.953870	CV	Bodoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2889	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	NA	Urák István	09-10-21	MM09	25.745830	46.929083	HG	Tulgheș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2890	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	09-10-21	MM09	25.754072	46.945510	HG	Tulgheș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

2891	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	09-10-21	MM09	25.753943	46.945445	HG	Tulgheș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2892	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Urák István	09-10-21	MM09	25.751668	46.943987	HG	Tulgheș	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2893	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	10-10-21	LM96	25.561880	46.670015	HG	Chileni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2894	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	10-10-21	LM96	25.614947	46.649940	HG	Voșlobeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2895	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Urák István	10-10-21	LM96	25.614375	46.652092	HG	Voșlobeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2896	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	NA	Urák István	10-10-21	LM96	25.617733	46.649225	HG	Voșlobeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2897	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Urák István	10-10-21	LM96	25.618168	46.648735	HG	Voșlobeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2898	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Urák István	10-10-21	LM96	25.620450	46.646640	HG	Voșlobeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2899	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	10-10-21	LM96	25.621243	46.645908	HG	Voșlobeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2900	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	10-10-21	LM96	25.664997	46.626932	HG	Voșlobeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2901	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	10-10-21	LM95	25.678280	46.544267	HG	Ineu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2902	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	10-10-21	LM95	25.678280	46.544267	HG	Ineu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2903	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Urák István	10-10-21	LM95	25.649250	46.528610	HG	Ineu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2904	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Urák István	11-10-21	LM63	25.241580	46.367748	HG	Bisericani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

2905	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.247868	46.367640	HG	Bisericani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2906	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.238817	46.361788	HG	Bisericani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2907	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.281983	46.316157	HG	Odorheiu Secuiesc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2908	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	NA	Urák István	11-10-21	LM63	25.290868	46.314343	HG	Odorheiu Secuiesc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2909	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.289993	46.314018	HG	Odorheiu Secuiesc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2910	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	NA	Urák István	11-10-21	LM63	25.289805	46.313882	HG	Odorheiu Secuiesc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2911	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Urák István	11-10-21	LM63	25.287918	46.313727	HG	Odorheiu Secuiesc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2912	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.287770	46.313738	HG	Odorheiu Secuiesc	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2913	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.284990	46.315442	HG	Odorheiu Secuiesc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2914	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.284990	46.315442	HG	Odorheiu Secuiesc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2915	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.252168	46.333000	HG	Polonița	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2916	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.251233	46.334118	HG	Polonița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2917	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.262483	46.334217	HG	Polonița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

2918	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.262483	46.334217	HG	Polonița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2919	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.288083	46.348103	HG	Tămașu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2920	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.288083	46.348103	HG	Tămașu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2921	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.287180	46.348850	HG	Tămașu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2922	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.228187	46.357687	HG	Morăreni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2923	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.228187	46.357687	HG	Morăreni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2924	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.238145	46.360163	HG	Bisericani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2925	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.230053	46.370208	HG	Lupni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2926	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.228107	46.371527	HG	Lupni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2927	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	NA	Urák István	11-10-21	LM63	25.222827	46.376813	HG	Lupni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2928	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.202425	46.390983	HG	Păltiniș	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2929	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.202425	46.390983	HG	Păltiniș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

2930	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.202557	46.390977	HG	Păltiniș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2931	<i>Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Urák István	11-10-21	LM63	25.198458	46.389812	HG	Păltiniș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2932	<i>Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Urák István	05-07-21	LM80	25.544893	46.047480	BV	Augustin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2933	<i>Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Urák István	21-07-21	MM11	25.855090	46.144155	HG	Băile Tușnad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2934	<i>Plodia interpunctella (Hübner, 1813)</i>	NA	Urák István	30-07-21	LL99	25.581577	46.041662	CV	Căpeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2935	<i>Plodia interpunctella (Hübner, 1813)</i>	NA	Urák István	07-03-22	FS98	23.602935	46.766375	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2936	<i>Acanthoscelides obtectus Say, 1831</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Urák István	10-01-22	GS07	23.690270	46.711799	CJ	Gheorghieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2937	<i>Acanthoscelides obtectus Say, 1831</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Urák István	18-03-22	MM03	25.802204	46.360649	HG	Miercurea Ciuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2938	<i>Blattella germanica (Linnaeus, 1767)</i>	NA	Urák István	18-03-22	MM03	25.802204	46.360649	HG	Miercurea Ciuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2939	<i>Ephestia elutella (Hübner, 1796)</i>	NA	Urák István	18-03-22	MM03	25.802204	46.360649	HG	Miercurea Ciuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2940	<i>Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000</i>	<i>Apis mellifera</i>	Urák István	15-01-22	LL99	25.581343	46.040875	CV	Căpeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2941	<i>Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)</i>	NA	Urák István	09-02-22	GS07	23.690270	46.711799	CJ	Gheorghieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2942	<i>Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)</i>	NA	Urák István	25-03-22	GS07	23.690270	46.711799	CJ	Gheorghieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2943	<i>Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)</i>	NA	Urák István	30-07-21	LL99	25.581185	46.041147	CV	Căpeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

2944	<i>Pholcus opilionoides</i> <i>Schrank, 1781</i>	NA	Urák István	31-07-21	LL99	25.581165	46.041477	CV	Căpeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2945	<i>Pholcus phalangioides</i> <i>(Fuesslin, 1775)</i>	NA	Urák István	24-08-21	LM55	25.142025	46.529512	HG	Ocna de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2946	<i>Pholcus opilionoides</i> <i>Schrank, 1781</i>	NA	Urák István	09-10-21	LM99	25.652612	46.866632	HG	Hagota	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2947	<i>Cydalima perspectalis</i> <i>(Walker, 1859)</i>	<i>Buxus sempervirens</i>	Urák István	31-07-21	LL99	25.581023	46.041582	CV	Căpeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2948	<i>Cydalima perspectalis</i> <i>(Walker, 1859)</i>	<i>Buxus sempervirens</i>	Urák István	04-10-21	KL77	24.144328	45.792377	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2949	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Urák István	31-07-21	LM90	25.585633	46.044822	CV	Căpeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2950	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	<i>Juglans regia</i>	Urák István	31-07-21	LM90	25.585605	46.044775	CV	Căpeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2951	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Urák István	31-07-21	LM90	25.585605	46.044775	CV	Căpeni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2952	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon, 1855</i>	NA	Urák István	10-08-21	LM55	25.141890	46.529282	HG	Ocna de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2953	<i>Metcalfa pruinosa</i> <i>Say, 1830</i>	NA	Urák István	04-10-21	LL57	25.144045	45.797057	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2954	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon, 1855</i>	NA	Urák István	14-05-22	LM45	24.957071	46.529286	MS	Chibed	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2955	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon, 1855</i>	NA	Urák István	18-05-22	ML17	25.936011	45.839586	CV	Reci	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2956	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Urák István	15-05-22	EQ57	21.741920	44.888218	CS	Sasca Română	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița

2957	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus pyraeaster</i>	Urák István	15-05-22	EQ57	21.738498	44.891640	CS	Sasca Română	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
2958	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Urák István	15-05-22	EQ57	21.740838	44.902995	CS	Sasca Română	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2959	<i>Cheiracanthium mildei</i> Koch, 1864	NA	Urák István	20-05-22	GS07	23.690270	46.711799	CJ	Gheorghieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2960	<i>Cheiracanthium mildei</i> Koch, 1864	NA	Urák István	20-05-22	FS98	23.602935	46.766375	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2961	<i>Achaearanea tepidariorum</i> (C. L. Koch, 1841)	NA	Urák István	20-05-22	FS98	23.602935	46.766375	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2962	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	NA	Urák István	20-05-22	FS98	23.602935	46.766375	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2963	<i>Achaearanea tepidariorum</i> (C. L. Koch, 1841)	NA	Urák István	19-05-22	LL99	25.581023	46.041582	CV	Căpeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2964	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	NA	Urák István	19-05-22	LL99	25.581023	46.041582	CV	Căpeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2965	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML28	25.976600	45.872100	CV	Moacăsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2966	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, 1951	<i>Castanea sativa</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML28	25.976600	45.872100	CV	Moacăsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2967	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Picea</i> sp.	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML28	25.976600	45.871600	CV	Moacăsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2968	<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	<i>Picea</i> sp.	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML28	25.976600	45.871600	CV	Moacăsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2969	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea</i> sp.	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML28	25.976600	45.871600	CV	Moacăsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

2970	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML28	25.976600	45.871600	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2971	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML28	25.976000	45.872200	CV	Moacșa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2972	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML28	25.976100	45.872300	CV	Moacșa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2973	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus robur</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML19	25.934500	45.981600	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2974	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus robur</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.937300	45.875400	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2975	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML17	25.930800	45.866100	CV	Pădureni	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2976	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML17	25.930800	45.866100	CV	Pădureni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2977	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.931600	45.884000	CV	Pădureni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2978	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.931400	45.884100	CV	Pădureni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

2979	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.931900	45.883900	CV	Pădureni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2980	<i>Blastothrix</i> <i>hedqvisti</i> Sugonjaev, 1964	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.931900	45.883900	CV	Pădureni	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2981	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.931900	45.883900	CV	Pădureni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2982	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.882500	45.878200	CV	Angheluș	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2983	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.884200	45.887800	CV	Angheluș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2984	<i>Blastothrix</i> <i>hedqvisti</i> Sugonjaev, 1964	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.884200	45.887800	CV	Angheluș	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2985	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.884200	45.887800	CV	Angheluș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2986	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia</i> <i>triacanthos</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.844200	45.902400	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2987	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.844400	45.902700	CV	Ghidfalău	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2988	<i>Cydalima</i> <i>perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus</i> <i>sempervirens</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.842200	45.904400	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2989	<i>Contarinia pisi</i> (Loew, 1850)	<i>Buxus</i> <i>sempervirens</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.842200	45.904400	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2990	<i>Monarthropalpus</i> <i>flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus</i> <i>sempervirens</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.842200	45.904400	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2991	<i>Cameraria</i> <i>ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus</i> <i>hippocastanum</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.842200	45.904400	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

2992	<i>Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951</i>	<i>Castanea sativa</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.842200	45.904400	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2993	<i>Rhopalapion longirostre Olivier, 1807</i>	<i>Hibiscus sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.842300	45.905300	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2994	<i>Gravitar mata margarotana (Heinemann, 1863)</i>	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.842200	45.905300	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2995	<i>Coleotechnites piceaella (Kearfott, 1903)</i>	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.842200	45.905300	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2996	<i>Dreyfusia nordmanniana (Eckstein, 1890)</i>	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.842200	45.905300	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2997	<i>Gilletteella cooleyi (Gillette, 1907)</i>	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.842200	45.905300	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
2998	<i>Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.848900	45.915400	CV	Zoltan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
2999	<i>Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951</i>	<i>Castanea sativa</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.848900	45.915400	CV	Zoltan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3000	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.848600	45.915300	CV	Zoltan	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3001	<i>Panaphis juglandis (Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.848600	45.915300	CV	Zoltan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3002	<i>Argyresthia thuella Packard, 1871</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.854200	45.954300	CV	Bodoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3003	<i>Blastothrix hedqvisti Sugonjaev, 1964</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.854200	45.954300	CV	Bodoc	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3004	<i>Lamprodila festiva (Linnaeus, 1767)</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.854200	45.954300	CV	Bodoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

3005	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.854000	45.954600	CV	Bodoc	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3006	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.854000	45.955100	CV	Bodoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3007	<i>Contarinia pisi</i> (Loew, 1850)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.854000	45.955100	CV	Bodoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3008	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.854000	45.955100	CV	Bodoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3009	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.854000	45.955200	CV	Bodoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3010	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus robur</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	LL98	25.707100	45.896900	CV	Șugaș Băi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3011	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	LL98	25.706100	45.897000	CV	Șugaș Băi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3012	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	LL98	25.706400	45.896600	CV	Șugaș Băi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3013	<i>Contarinia pisi</i> (Loew, 1850)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	LL98	25.706400	45.896600	CV	Șugaș Băi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3014	<i>Gravitar mata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	LL98	25.707600	45.896800	CV	Șugaș Băi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3015	<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	LL98	25.707600	45.896800	CV	Șugaș Băi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3016	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	LL98	25.707600	45.896800	CV	Șugaș Băi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3017	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	LL98	25.707600	45.896800	CV	Șugaș Băi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3018	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Székely Levente, Urák István	22-05-22	LL98	25.706400	45.896600	CV	Șugaș Băi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

3019	<i>Achaearanea tepidariorum</i> (C. L. Koch, 1841)	NA	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML19	25.872167	45.967237	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3020	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.967255	45.872253	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3021	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Székely Levente / Urák István	22-05-22	LL98	25.706147	45.896642	CV	Șugaș Băi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3022	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Urák István	23-05-22	MM40	26.260410	46.061063	CV	Lemnia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3023	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Urák István	23-05-22	MM40	26.260410	46.061063	CV	Lemnia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3024	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM40	26.260290	46.061175	CV	Lemnia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3025	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM40	26.263338	46.062663	CV	Lemnia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3026	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Abies sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM40	26.262140	46.061880	CV	Lemnia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3027	<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	<i>Abies sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM40	26.262140	46.061880	CV	Lemnia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3028	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM40	26.262140	46.061880	CV	Lemnia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3029	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Picea sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM40	26.262140	46.061880	CV	Lemnia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3030	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM40	26.261945	46.061820	CV	Lemnia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

3031	<i>Argyresthia trifasciata</i> <i>Staudinger, 1871</i>	<i>Thuja sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM40	26.261945	46.061820	CV	Lemnia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3032	<i>Blastothrix hedqvisti</i> <i>Sugonjaev, 1964</i>	<i>Thuja sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM40	26.261945	46.061820	CV	Lemnia	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3033	<i>Lamprodila festiva</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	<i>Thuja sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM40	26.261945	46.061820	CV	Lemnia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3034	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Urák István	23-05-22	MM40	26.240713	46.071817	CV	Mereni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3035	<i>Eriophyes pyri</i> <i>(Pagenstecher, 1857)</i>	<i>Pyrus sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM40	26.263338	46.062663	CV	Mereni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3036	<i>Viteus vitifoliae</i> <i>(Fitch, 1885)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Urák István	23-05-22	MM40	26.230252	46.080873	CV	Mereni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3037	<i>Gravitarmata margarotana</i> <i>(Heinemann, 1863)</i>	<i>Picea sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM30	26.209850	46.090110	CV	Estelnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3038	<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	<i>Picea sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM30	26.209850	46.090110	CV	Estelnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3039	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> <i>(Eckstein, 1890)</i>	<i>Picea sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM30	26.209850	46.090110	CV	Estelnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3040	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Picea sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM30	26.209850	46.090110	CV	Estelnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3041	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM30	26.209520	46.090158	CV	Estelnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3042	<i>Eriophyes pyri</i> <i>(Pagenstecher, 1857)</i>	<i>Pyrus sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM30	26.181958	46.083318	CV	Poian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

3043	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Urák István	23-05-22	MM30	26.181235	46.082972	CV	Poian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3044	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM42	26.292998	46.315010	HG	Odorheiu Secuiesc	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3045	<i>Myzus persicae</i> Sulzer, 1776	<i>Prunus persica</i>	Urák István	23-05-22	MM42	26.293072	46.315082	HG	Odorheiu Secuiesc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3046	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Urák István	23-05-22	LM63	25.220372	46.375965	HG	Lupni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3047	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus robur</i>	Urák István	23-05-22	LM63	25.220758	46.376390	HG	Lupni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3048	<i>Gravitarata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Picea sp.</i>	Urák István	23-05-22	LM63	25.220463	46.376367	HG	Lupni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3049	<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	<i>Picea sp.</i>	Urák István	23-05-22	LM63	25.220463	46.376367	HG	Lupni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3050	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea sp.</i>	Urák István	23-05-22	LM63	25.220463	46.376367	HG	Lupni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3051	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Picea sp.</i>	Urák István	23-05-22	LM63	25.220463	46.376367	HG	Lupni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3052	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Urák István	23-05-22	LM63	25.214127	46.394072	HG	Lupni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3053	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Urák István	23-05-22	LM63	25.214470	46.394015	HG	Lupni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

3054	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Urák István	23-05-22	LM96	25.621950	46.647000	HG	Voşlobeni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3055	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Urák István	23-05-22	LM96	25.625760	46.649842	HG	Voşlobeni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3056	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Urák István	23-05-22	LM96	25.621882	46.647115	HG	Voşlobeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3057	<i>Gravitarata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Picea sp.</i>	Urák István	23-05-22	LM96	25.627187	46.651043	HG	Voşlobeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3058	<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	<i>Abies sp.</i>	Urák István	23-05-22	LM96	25.627187	46.651043	HG	Voşlobeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3059	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Abies sp.</i>	Urák István	23-05-22	LM96	25.627187	46.651043	HG	Voşlobeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3060	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Abies sp.</i>	Urák István	23-05-22	LM96	25.627187	46.651043	HG	Voşlobeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3061	<i>Gravitarata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Abies sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM09	25.709792	46.890765	HG	Recea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3062	<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	<i>Abies sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM09	25.709792	46.890765	HG	Recea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3063	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Abies sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM09	25.709792	46.890765	HG	Recea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3064	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Abies sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM09	25.709792	46.890765	HG	Recea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3065	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM09	25.740268	46.914592	HG	Recea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

3066	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM09	25.743175	46.918710	HG	Recea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3067	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Urák István	23-05-22	MM09	25.750890	46.942530	HG	Tulgheș	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3068	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Urák István	23-05-22	LM95	25.654317	46.525961	HG	Cârța	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3069	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Abies sp.</i>	Urák István	23-05-22	LM95	25.622209	46.505895	HG	Cârța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3070	<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	<i>Abies sp.</i>	Urák István	23-05-22	LM95	25.622209	46.505895	HG	Cârța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3071	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Abies sp.</i>	Urák István	23-05-22	LM95	25.622209	46.505895	HG	Cârța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3072	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Abies sp.</i>	Urák István	23-05-22	LM95	25.622209	46.505895	HG	Cârța	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3073	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Urák István	15-05-22	MM40	26.234060	46.094743	CV	Lutoasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3074	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	NA	Urák István	15-05-22	ML18	25.854022	45.954082	CV	Bodoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3075	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Urák István	15-05-22	ML18	25.854022	45.954082	CV	Bodoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3076	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Urák István	15-05-22	MM40	26.248193	46.066028	CV	Mereni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

3077	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon, 1855</i>	NA	Urák István	15-05-22	MM40	26.248193	46.066028	CV	Mereni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3078	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Urák István	15-05-22	MM40	26.248193	46.066028	CV	Mereni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3079	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	NA	Urák István	15-05-22	MM40	26.248193	46.066028	CV	Mereni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3080	<i>Cetonana laticeps</i> <i>Canestrini, 1868</i>	NA	Urák István	20-08-21	FS98	23.602935	46.766375	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3081	<i>Cetonana laticeps</i> <i>Canestrini, 1868</i>	NA	Urák István	15-08-21	LL99	25.581023	46.041582	CV	Căpeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3082	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Quercus robur</i>	Urák István	09-05-22	FS98	23.597637	46.766870	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3083	<i>Glischrochilus</i> <i>quadrisignatus</i> <i>(Say, 1835)</i>	NA	Urák István	15-05-22	MM40	26.248193	46.066028	CV	Mereni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3084	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Manci	16-05-21	PK46	28.841800	44.860300	TL	Enisala	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3085	<i>Varroa destructor</i> <i>Anderson &</i> <i>Trueman, 2000</i>	<i>Apis mellifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	18-05-21	NK94	28.139500	44.628700	CT	Horia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3086	<i>Varroa destructor</i> <i>Anderson &</i> <i>Trueman, 2000</i>	<i>Apis mellifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	18-05-21	NK94	28.157300	44.614900	CT	Crisa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3087	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Manci	19-05-21	NJ37	27.393400	44.049100	CT	Esechioi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3088	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	19-05-21	NJ37	27.393400	44.049100	CT	Esechioi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3089	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Manci	19-05-21	NJ58	27.658500	44.094100	CT	Razoarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3090	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	19-05-21	NJ58	27.658500	44.094100	CT	Razoarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3091	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	19-05-21	NJ58	27.658500	44.094100	CT	Razoarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3092	<i>Callopiromyia annulipes</i> (Macquart, 1855)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	19-05-21	NJ58	27.658500	44.094100	CT	Razoarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3093	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	04-06-21	NN42	27.599800	47.159000	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3094	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	13-06-21	NJ58	27.653200	44.081900	CT	Canaraua Fetii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3095	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	13-06-21	NJ58	27.653200	44.081900	CT	Canaraua Fetii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3096	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	14-06-21	NJ77	27.948100	44.039000	CT	Sipotele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3097	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	14-06-21	NJ77	27.948100	44.039000	CT	Sipotele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3098	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	14-06-21	NJ77	27.948100	44.039000	CT	Sipotele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3099	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	14-06-21	NJ57	27.647900	44.046400	CT	Canaraua Fetii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3100	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	14-06-21	NJ57	27.647900	44.046400	CT	Canaraua Fetii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3101	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus robur</i>	Cosmin Ovidiu Manci	14-06-21	NJ57	27.647900	44.046400	CT	Canaraua Fetii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3102	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	16-06-21	PK36	28.688900	44.813400	TL	Codru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3103	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	16-06-21	PK37	28.680200	44.877600	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3104	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	16-06-21	PK37	28.717200	44.883600	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3105	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	16-06-21	PK37	28.717200	44.883600	TL	Babadag	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3106	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	16-06-21	PK37	28.717200	44.883600	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3107	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	16-06-21	PK37	28.717200	44.883600	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3108	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	17-06-21	PK37	28.723200	44.892500	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	gPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3109	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	17-06-21	PK37	28.723200	44.892500	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	gPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3110	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	17-06-21	PK37	28.723200	44.892500	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	gPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3111	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	17-06-21	PK37	28.723200	44.892500	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	gPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3112	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	17-06-21	PK37	28.723200	44.892500	TL	Babadag	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	gPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3113	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	17-06-21	PK37	28.723200	44.892500	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	gPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3114	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	17-06-21	PK37	28.723200	44.892500	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	gPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3115	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	17-06-21	PK37	28.723200	44.892500	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	gPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3116	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	17-06-21	PK37	28.723200	44.892500	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	gPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3117	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Ligustrum sp.</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	17-06-21	PK37	28.723200	44.892500	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	gPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3118	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	17-06-21	PK37	28.723200	44.892500	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	gPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3119	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	17-06-21	PK16	28.488600	44.806300	TL	Vasile Alecsandri	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3120	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	17-06-21	PK16	28.484400	44.799800	TL	Vasile Alecsandri	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3121	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	17-06-21	PK16	28.484400	44.799800	TL	Vasile Alecsandri	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3122	<i>Scaphoideus titanus</i> Ball, 1932	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	21-06-21	NN42	27.528100	47.207700	IS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3123	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	21-06-21	NN42	27.528100	47.207700	IS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3124	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	21-06-21	NN42	27.528100	47.207700	IS	Rediu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3125	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	21-06-21	NN42	27.528100	47.207700	IS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3126	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	21-06-21	NN42	27.528100	47.207700	IS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3127	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	21-06-21	NN42	27.528100	47.207700	IS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3128	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	21-06-21	ML79	26.667900	46.001200	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3129	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	21-06-21	ML79	26.667900	46.001200	VN	Soveja	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3130	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	21-06-21	ML79	26.667900	46.001200	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3131	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	21-06-21	ML79	26.667900	46.001200	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3132	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	21-06-21	ML68	26.572500	45.951700	VN	Lepșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3133	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	21-06-21	ML68	26.572500	45.951700	VN	Lepșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3134	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	22-06-21	NL71	27.956700	45.282100	BR	Brăila	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3135	<i>Metcalfa pruinososa</i> Say, 1830	<i>Hibiscus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	22-06-21	NL71	27.956700	45.282100	BR	Brăila	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3136	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-06-21	NL74	28.009000	45.569900	GL	Tulucești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3137	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-06-21	NL74	28.009000	45.569900	GL	Tulucești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3138	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-06-21	NL74	28.009000	45.569900	GL	Tulucești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3139	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	23-06-21	NL74	28.009000	45.569900	GL	Tulucești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3140	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-06-21	NL74	28.012300	45.564000	GL	Tulucești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3141	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-06-21	NL74	28.012300	45.564000	GL	Tulucesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3142	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	23-06-21	NL74	28.012300	45.564000	GL	Tulucesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3143	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-06-21	PJ38	28.638800	44.083900	CT	Canaraua Fetii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3144	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-06-21	PJ38	28.638800	44.083900	CT	Canaraua Fetii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3145	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	23-06-21	PJ38	28.638800	44.083900	CT	Canaraua Fetii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3146	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-06-21	PJ38	28.638800	44.083900	CT	Canaraua Fetii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3147	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM57	27.777800	46.754700	VS	Solești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3148	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM57	27.777800	46.754700	VS	Solești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3149	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Acer negundo</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM57	27.764400	46.736000	VS	Văleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3150	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM57	27.764400	46.736000	VS	Văleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3151	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	24-06-21	NM57	27.764400	46.736000	VS	Văleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3152	<i>Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	24-06-21	NM57	27.764400	46.736000	VS	Văleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3153	<i>Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	24-06-21	NM57	27.771900	46.690300	VS	Muntenii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3154	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	24-06-21	NM57	27.771900	46.690300	VS	Muntenii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3155	<i>Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	24-06-21	NM57	27.771900	46.690300	VS	Muntenii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3156	<i>Panaphis juglandis (Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	24-06-21	NM57	27.771900	46.690300	VS	Muntenii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3157	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	24-06-21	NM57	27.771900	46.690300	VS	Muntenii de Sus	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3158	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Acer negundo</i>	Cosmin Ovidiu Manci	24-06-21	NM57	27.771900	46.690300	VS	Muntenii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3159	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Prunus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	24-06-21	NM57	27.665400	46.692200	VS	Marașeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3160	<i>Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	24-06-21	NM57	27.665400	46.692200	VS	Marașeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3161	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM57	27.665400	46.692200	VS	Marașeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3162	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM57	27.665400	46.692200	VS	Marașeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3163	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM57	27.665400	46.692200	VS	Marașeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3164	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM57	27.665400	46.692200	VS	Marașeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3165	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM57	27.665400	46.692200	VS	Marașeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3166	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM55	27.668500	46.558400	VS	Fundu Văii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3167	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM55	27.668500	46.558400	VS	Fundu Văii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3168	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM55	27.668500	46.558400	VS	Fundu Văii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3169	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Acer negundo</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM55	27.668500	46.558400	VS	Fundu Văii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3170	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM55	27.677600	46.557900	VS	Fundu Văii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3171	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM55	27.677600	46.557900	VS	Fundu Văii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3172	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM55	27.677600	46.557900	VS	Fundu Văii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3173	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM55	27.677600	46.557900	VS	Fundu Văii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3174	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM54	27.765200	46.489300	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3175	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM54	27.765200	46.489300	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3176	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM54	27.765200	46.489300	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3177	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM54	27.765200	46.489300	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3178	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM54	27.765200	46.489300	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3179	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM55	27.711100	46.564300	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3180	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM55	27.711100	46.564300	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3181	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM55	27.711100	46.564300	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3182	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM55	27.711100	46.564300	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3183	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM55	27.711100	46.564300	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3184	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM55	27.711100	46.564300	VS	Lipovăț	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3185	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM55	27.711100	46.564300	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3186	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Acer negundo</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM55	27.711100	46.564300	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3187	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NM55	27.711100	46.564300	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3188	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NL67	27.860000	45.807500	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3189	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NL67	27.860000	45.807500	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3190	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NL67	27.860000	45.807500	GL	Băleni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3191	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NL67	27.860000	45.807500	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3192	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NL67	27.860000	45.807500	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3193	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NL67	27.832000	45.799500	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3194	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NL67	27.832000	45.799500	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3195	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-06-21	NL67	27.832000	45.799500	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3196	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus</i> sp.	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	PJ38	28.647400	44.065400	CT	Canaraua Fetii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3197	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	PJ38	28.647400	44.065400	CT	Canaraua Fetii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3198	<i>Callopietromyia annulipes</i> (Macquart, 1855)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	PJ38	28.647400	44.065400	CT	Canaraua Fetii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3199	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NJ58	27.655000	44.088200	CT	Băneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3200	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NJ58	27.655000	44.088200	CT	Băneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3201	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NJ58	27.655000	44.088200	CT	Băneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3202	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Prunus</i> sp.	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL86	28.069200	45.770600	GL	Măstăcani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3203	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL86	28.069200	45.770600	GL	Măstăcani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3204	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL86	28.069200	45.770600	GL	Măstăcani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3205	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL86	28.069200	45.770600	GL	Măstăcani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3206	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL86	28.069200	45.770600	GL	Măstăcani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3207	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL86	28.069200	45.770600	GL	Măstăcani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3208	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL86	28.069200	45.770600	GL	Măstăcani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3209	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL86	28.069200	45.770600	GL	Măstăcani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3210	<i>Macropsis eleagni</i> Emeljanov, 1964	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL87	28.085500	45.820800	GL	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3211	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL87	28.085500	45.820800	GL	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3212	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL87	28.085500	45.820800	GL	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3213	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL87	28.085500	45.820800	GL	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3214	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL86	28.067600	45.705600	GL	Stoiceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3215	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL86	28.067600	45.705600	GL	Stoiceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3216	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL86	28.067600	45.705600	GL	Stoiceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3217	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Prunus</i> sp.	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL86	28.067600	45.705600	GL	Stoiceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3218	<i>Orienthus ishidae</i> (Matsumura, 1902)	<i>Populus</i> sp.	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL86	28.067600	45.705600	GL	Stoiceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3219	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa</i> sp.	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL73	27.972400	45.458500	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3220	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL73	27.972400	45.458500	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3221	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL73	27.972400	45.458500	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3222	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL73	27.972400	45.458500	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3223	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL73	27.972400	45.458500	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3224	<i>Metcalfa pruinosus</i> Say, 1830	<i>Hibiscus</i> sp.	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL73	27.972400	45.458500	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3225	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL73	27.972400	45.458500	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3226	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL73	27.941500	45.486200	GL	Smârdan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3227	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL73	27.941500	45.486200	GL	Smârdan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3228	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL73	27.941500	45.486200	GL	Smârdan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3229	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL73	27.941500	45.486200	GL	Smârdan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3230	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL73	27.941500	45.486200	GL	Smârdan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3231	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL73	27.928500	45.505300	GL	Mihail Kogălniceanu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3232	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL73	27.928500	45.505300	GL	Mihail Kogălniceanu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3233	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL73	27.928500	45.505300	GL	Mihail Kogălniceanu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3234	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-06-21	NL73	27.928500	45.505300	GL	Mihail Kogălniceanu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3235	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	25-06-21	NL73	27.928500	45.505300	GL	Mihail Kogălniceanu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3236	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	25-06-21	NL73	27.928500	45.505300	GL	Mihail Kogălniceanu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3237	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	25-06-21	NL73	27.928500	45.505300	GL	Mihail Kogălniceanu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3238	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	25-06-21	NL73	27.928500	45.505300	GL	Mihail Kogălniceanu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3239	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	26-06-21	NJ95	28.237000	43.819400	CT	Negru Voda	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3240	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	26-06-21	NJ95	28.237000	43.819400	CT	Negru Voda	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3241	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	26-06-21	NJ95	28.237000	43.819400	CT	Negru Voda	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3242	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	26-06-21	NJ95	28.237000	43.819400	CT	Negru Voda	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3243	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	26-06-21	NJ95	28.237000	43.819400	CT	Negru Voda	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3244	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	27-06-21	PJ37	28.649700	44.020000	CT	Eforie Sud	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3245	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	27-06-21	PJ37	28.649700	44.020000	CT	Eforie Sud	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3246	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	27-06-21	PJ37	28.647400	44.037700	CT	Eforie Sud	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3247	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	27-06-21	PJ37	28.647500	44.037800	CT	Eforie Sud	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3248	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cosmin Ovidiu Manci	27-06-21	PJ37	28.652500	44.021100	CT	Eforie Sud	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3249	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	27-06-21	PJ37	28.650200	44.038100	CT	Eforie Sud	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3250	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-06-21	PK26	28.614900	44.848600	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3251	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	28-06-21	PK26	28.614900	44.848600	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3252	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-06-21	PK26	28.614900	44.848600	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3253	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-06-21	PK26	28.614900	44.848600	TL	Slava Rusă	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3254	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Testudo graeca</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-06-21	PK26	28.556100	44.841100	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3255	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	28-06-21	PK26	28.556100	44.841100	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3256	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-06-21	PK26	28.556100	44.841100	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3257	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-06-21	PK26	28.556100	44.841100	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3258	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-06-21	PK26	28.556100	44.841100	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3259	<i>Obolodiplosis robinae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-06-21	PK26	28.556100	44.841100	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3260	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-06-21	PK26	28.530600	44.838600	TL	Fantana Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3261	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Testudo graeca</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-06-21	PK26	28.530600	44.838600	TL	Fantana Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3262	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	28-06-21	PK26	28.530600	44.838600	TL	Fantana Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3263	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Testudo graeca</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-06-21	PK07	28.353200	44.962800	TL	Cârjelari	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3264	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	28-06-21	PK07	28.353200	44.962800	TL	Cârjelari	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3265	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Manci	29-06-21	NK99	28.248000	45.113100	TL	Pasul Priopcea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3266	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	29-06-21	PK37	28.693100	44.877200	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3267	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	29-06-21	PK37	28.693100	44.877200	TL	Babadag	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3268	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	29-06-21	PK37	28.693100	44.877200	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3269	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	29-06-21	PK37	28.731300	44.910300	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3270	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	29-06-21	PK37	28.731300	44.910300	TL	Babadag	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3271	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	30-06-21	PL71	29.247100	45.228500	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD
3272	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	30-06-21	PL71	29.247100	45.228500	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD
3273	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	30-06-21	PL71	29.247100	45.228500	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD
3274	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	30-06-21	PL71	29.247100	45.228500	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD
3275	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	30-06-21	PL71	29.247100	45.228500	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD

3276	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	30-06-21	PL71	29.247100	45.228500	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	RBDD
3277	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	30-06-21	PL71	29.247100	45.228500	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	RBDD
3278	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Prunus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	30-06-21	PL71	29.247100	45.228500	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	RBDD
3279	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Morus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	30-06-21	PL71	29.247100	45.228500	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	RBDD
3280	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	30-06-21	PL71	29.250800	45.229200	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	RBDD
3281	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	30-06-21	PL71	29.250800	45.229200	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	RBDD
3282	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	30-06-21	PL71	29.250800	45.229200	TL	Mila 23	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	RBDD
3283	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	Cosmin Ovidiu Manci	30-06-21	PL71	29.252800	45.227900	TL	Mila 23	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	RBDD
3284	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	30-06-21	PL71	29.252800	45.227900	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	RBDD
3285	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	30-06-21	PL71	29.252800	45.227900	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	RBDD

3286	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	30-06-21	PL71	29.252800	45.227900	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD
3287	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	30-06-21	PL71	29.252800	45.227900	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD
3288	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	30-06-21	PL71	29.252800	45.227900	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD
3289	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	30-06-21	PL71	29.252800	45.227900	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD
3290	<i>Obolodiplosis robinae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	30-06-21	PL71	29.252800	45.227900	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD
3291	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	30-06-21	PL71	29.252800	45.227900	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD
3292	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	30-06-21	PL71	29.252800	45.227900	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD
3293	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	30-06-21	PL71	29.252800	45.227900	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD
3294	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-07-21	NN32	27.517500	47.139000	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3295	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	02-07-21	NN32	27.517500	47.139000	IS	Miroslava	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3296	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-07-21	NN32	27.517500	47.139000	IS	Miroslava	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3297	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.303600	46.760600	VS	Gârceni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3298	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.303600	46.760600	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3299	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.303600	46.760600	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3300	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.303600	46.760600	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3301	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.303600	46.760600	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3302	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.303600	46.760600	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3303	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Malus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.303600	46.760600	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3304	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.305200	46.755900	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3305	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.305200	46.755900	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3306	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.305200	46.755900	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3307	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.305200	46.755900	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3308	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.305200	46.755900	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3309	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.305200	46.755900	VS	Gârceni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3310	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.305200	46.755900	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3311	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.305200	46.755900	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3312	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.305200	46.755900	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3313	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.305200	46.755900	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3314	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.305200	46.755900	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3315	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Salix sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.305200	46.755900	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3316	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.340500	46.704900	VS	Pungesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3317	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.340500	46.704900	VS	Pungesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3318	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.340500	46.704900	VS	Pungesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3319	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.340500	46.704900	VS	Pungesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3320	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.340500	46.704900	VS	Pungesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3321	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.340500	46.704900	VS	Pungesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3322	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.340500	46.704900	VS	Pungesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3323	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.340500	46.704900	VS	Pungesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3324	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.340500	46.704900	VS	Pungesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3325	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.340500	46.704900	VS	Pungesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA

3326	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.340500	46.704900	VS	Pungesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3327	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.303600	46.760600	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3328	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.303600	46.760600	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3329	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.304200	46.759500	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3330	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.304200	46.759500	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3331	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.304200	46.759500	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3332	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.305000	46.755700	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3333	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.305000	46.755700	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3334	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.305000	46.755700	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3335	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.305000	46.755700	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3336	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.305000	46.755700	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA

3337	<i>Lasioderma serricorne</i> <i>Fabricius, 1792</i>	NA	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.305000	46.755700	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3338	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	NA	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.305000	46.755700	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3339	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.305000	46.755700	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3340	<i>Sitophilus oryzae</i> <i>(Linnaeus, 1763)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.305000	46.755700	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3341	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.305000	46.755700	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3342	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.305000	46.755700	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3343	<i>Viteus vitifoliae</i> <i>(Fitch, 1885)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.305000	46.755700	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3344	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.305000	46.755700	VS	Gârceni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3345	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.305000	46.755700	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3346	<i>Arboridia kakogawana</i> <i>(Matsumura, 1932)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.305000	46.755700	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3347	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.305000	46.755700	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3348	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.305000	46.755700	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3349	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.305000	46.755700	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3350	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.305000	46.755700	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3351	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	NA	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.305000	46.755700	VS	Gârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3352	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.333300	46.728900	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3353	<i>Macropsis eleagni</i> Emeljanov, 1964	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.333300	46.728900	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3354	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.337900	46.708300	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3355	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.337900	46.708300	VS	Pungești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3356	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.337900	46.708300	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3357	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.337900	46.708300	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3358	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Morus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.337900	46.708300	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3359	<i>Plodia interpunctella (Hübner, 1813)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3360	<i>Blatta orientalis Linnaeus, 1758</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3361	<i>Phyllocnistis vitigenella Clemens, 1859</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3362	<i>Bruchus pisorum (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pisum sativum</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3363	<i>Bruchus rufimanus Boheman, 1833</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3364	<i>Tribolium castaneum (Herbst, 1797)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3365	<i>Lasioderma serricorne Fabricius, 1792</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3366	<i>Sitophilus zeamais Motschultschy, 1855</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3367	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3368	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3369	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3370	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3371	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3372	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3373	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3374	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3375	<i>Arboridia kakogawana</i> (Matsumura, 1932)	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3376	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3377	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA

3378	<i>Nematus tibialis</i> <i>Newman, 1837</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3379	<i>Hyphantria cunea</i> <i>(Drury, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3380	<i>Varroa destructor</i> <i>Anderson & Trueman, 2000</i>	NA	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3381	<i>Nezara viridula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3382	<i>Halyomorpha halys</i> <i>(Stål, 1855)</i>	<i>Prunus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.340700	46.704400	VS	Pungești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3383	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.382200	46.690500	VS	Armașoia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3384	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.382200	46.690500	VS	Armașoia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3385	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.382200	46.690500	VS	Armașoia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3386	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, <i>1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.382200	46.690500	VS	Armașoia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3387	<i>Hyphantria cunea</i> <i>(Drury, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.382200	46.690500	VS	Armașoia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA

3388	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM27	27.382200	46.690500	VS	Armașoia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3389	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM57	27.751600	46.691500	VS	Satu Nou	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3390	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM57	27.751600	46.691500	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3391	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM57	27.751600	46.691500	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3392	<i>Parectopa</i> <i>robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	03-07-21	NM57	27.751600	46.691500	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3393	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	04-07-21	NM57	27.765700	46.740700	VS	Valeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3394	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	04-07-21	NM57	27.765700	46.740700	VS	Valeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3395	<i>Parectopa</i> <i>robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	04-07-21	NM57	27.765700	46.740700	VS	Valeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3396	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	04-07-21	NM57	27.765700	46.740700	VS	Valeni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3397	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	04-07-21	NM57	27.765700	46.740700	VS	Valeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3398	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	04-07-21	NM57	27.765700	46.740700	VS	Valeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3399	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	04-07-21	NM57	27.765700	46.740700	VS	Valeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3400	<i>Sceliphron curvatum</i> (F.Smith, 1870)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	04-07-21	NM57	27.765700	46.740700	VS	Valeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3401	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	04-07-21	NM57	27.765700	46.740700	VS	Valeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3402	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Malus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	04-07-21	NM57	27.765700	46.740700	VS	Valeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3403	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	04-07-21	NM57	27.751600	46.691500	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3404	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	04-07-21	NM57	27.751600	46.691500	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3405	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	04-07-21	NM57	27.751600	46.691500	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3406	<i>Sceliphron curvatum</i> (F.Smith, 1870)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	04-07-21	NM57	27.751600	46.691500	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3407	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Cosmin Ovidiu Manci	04-07-21	NM57	27.751600	46.691500	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3408	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833	NA	Cosmin Ovidiu Manci	04-07-21	NM57	27.751600	46.691500	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA

3409	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	04-07-21	NM57	27.751600	46.691500	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3410	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	04-07-21	NM57	27.751600	46.691500	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3411	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	04-07-21	NM57	27.751600	46.691500	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3412	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	04-07-21	NM57	27.751600	46.691500	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3413	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	06-07-21	NN32	27.510500	47.174700	IS	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3414	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Ulmus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	09-07-21	NN32	27.514400	47.173000	IS	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3415	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	09-07-21	NN32	27.514400	47.173000	IS	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3416	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	09-07-21	NN32	27.514400	47.173000	IS	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3417	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Florina Crisan	12-07-21	FR47	22.904700	45.856300	HD	Deva	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
3418	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Acer campestre</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	14-07-21	NN32	27.514500	47.173100	IS	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3419	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	14-07-21	NN32	27.514500	47.173100	IS	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3420	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	14-07-21	NN32	27.514500	47.173100	IS	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3421	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	14-07-21	NN32	27.514500	47.173100	IS	Valea Lupului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3422	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	14-07-21	NN32	27.514500	47.173100	IS	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3423	<i>Orienthus ishidae</i> (Matsumura, 1902)	<i>Populus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	14-07-21	NN32	27.514500	47.173100	IS	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3424	<i>Callopietromyia annulipes</i> (Macquart, 1855)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	19-07-21	NN50	27.656500	46.991000	IS	Padurea Barnova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3425	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	19-07-21	NN50	27.656500	46.991000	IS	Padurea Barnova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3426	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Florina Crisan	27-07-21	FR47	22.909300	45.856300	HD	Deva	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	NA
3427	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	28-07-21	NN32	27.506500	47.178000	IS	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3428	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	28-07-21	NN32	27.506500	47.178000	IS	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3429	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	28-07-21	NN32	27.506500	47.178000	IS	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3430	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-07-21	NN32	27.506500	47.178000	IS	Valea Lupului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3431	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Prunus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-07-21	NN32	27.506500	47.178000	IS	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3432	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-07-21	NN32	27.506500	47.178000	IS	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3433	<i>Scaphoideus titanus</i> Ball, 1932	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-07-21	NN32	27.506500	47.178000	IS	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3434	<i>Arboridia kakogawana</i> (Matsumura, 1932)	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-07-21	NN32	27.506500	47.178000	IS	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3435	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-07-21	NN32	27.506500	47.178000	IS	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3436	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-07-21	NM27	27.273500	46.704200	BC	Valea Hogeii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3437	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-07-21	NM27	27.273500	46.704200	BC	Valea Hogeii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3438	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-07-21	NM27	27.273500	46.704200	BC	Valea Hogeii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3439	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-07-21	NM27	27.273500	46.704200	BC	Valea Hogeii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3440	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-07-21	NM27	27.273500	46.704200	BC	Valea Hogei	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3441	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	28-07-21	NM27	27.273500	46.704200	BC	Valea Hogei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3442	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	28-07-21	NM27	27.273500	46.704200	BC	Valea Hogei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3443	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	29-07-21	PK37	28.769000	44.944200	TL	Zebil	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3444	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	29-07-21	PK37	28.769000	44.944200	TL	Zebil	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3445	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	29-07-21	PK37	28.769000	44.944200	TL	Zebil	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3446	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	29-07-21	PK37	28.769000	44.944200	TL	Zebil	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3447	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	29-07-21	PK37	28.769000	44.944200	TL	Zebil	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3448	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	29-07-21	PK37	28.769000	44.944200	TL	Zebil	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3449	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	29-07-21	PK37	28.769000	44.944200	TL	Zebil	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3450	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Morus sp.</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	29-07-21	PK37	28.769000	44.944200	TL	Zebil	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3451	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	29-07-21	PK37	28.769000	44.944200	TL	Zebil	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3452	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	29-07-21	PK37	28.769000	44.944200	TL	Zebil	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3453	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Fraxinus sp.</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	29-07-21	PK37	28.726100	44.935600	TL	Zebil	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3454	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ionut Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	29-07-21	PK37	28.726100	44.935600	TL	Zebil	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3455	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	02-08-21	NM47	27.615400	46.738400	VS	Cântălărești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3456	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	02-08-21	NM47	27.615400	46.738400	VS	Cântălărești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3457	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	02-08-21	NM47	27.615400	46.738400	VS	Cântălărești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3458	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	02-08-21	NM47	27.615400	46.738400	VS	Cântălărești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3459	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	02-08-21	NM47	27.615400	46.738400	VS	Cântălărești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3460	<i>Argyresthia thuiella</i> <i>Packard, 1871</i>	<i>Thuja sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM47	27.615400	46.738400	VS	Căntălărești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3461	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM47	27.615400	46.738400	VS	Căntălărești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3462	<i>Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM47	27.615400	46.738400	VS	Căntălărești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3463	<i>Plodia interpunctella (Hübner, 1813)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM47	27.615400	46.738400	VS	Căntălărești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3464	<i>Panaphis juglandis (Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM47	27.615400	46.738400	VS	Căntălărești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3465	<i>Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000</i>	<i>Apis mellifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM47	27.644700	46.727800	VS	Zapodeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3466	<i>Macropsis eleagni Emeljanov, 1964</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM47	27.644700	46.727800	VS	Zapodeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3467	<i>Trioza neglecta Loginova, 1978</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM47	27.644700	46.727800	VS	Zapodeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3468	<i>Obolodiplosis robinae (Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.654200	46.742700	VS	Zapodeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3469	<i>Viteus vitifoliae (Füch, 1885)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.654200	46.742700	VS	Zapodeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3470	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> <i>Clemens, 1859</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.654200	46.742700	VS	Zapodeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3471	<i>Phyllonorycter robiniella</i> <i>(Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.654200	46.742700	VS	Zapodeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3472	<i>Stictocephala bisonia</i> <i>Kopp & Yonke, 1977</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.654200	46.742700	VS	Zapodeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3473	<i>Arboridia kakogawana</i> <i>(Matsumura, 1932)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.654200	46.742700	VS	Zapodeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3474	<i>Parectopa robiniella</i> <i>Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.654200	46.742700	VS	Zapodeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3475	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.670700	46.741800	VS	Zapodeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3476	<i>Phyllonorycter robiniella</i> <i>(Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.670700	46.741800	VS	Zapodeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3477	<i>Parectopa robiniella</i> <i>Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.670700	46.741800	VS	Zapodeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3478	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.670700	46.741800	VS	Zapodeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3479	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.670700	46.741800	VS	Zapodeni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3480	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.670700	46.741800	VS	Zapodeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3481	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.670700	46.741800	VS	Zapodeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3482	<i>Macropsis eleagni</i> Emeljanov, 1964	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.670700	46.741800	VS	Zapodeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3483	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.670700	46.741800	VS	Zapodeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3484	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.687400	46.737800	VS	Portari	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3485	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.687400	46.737800	VS	Portari	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3486	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.687400	46.737800	VS	Portari	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3487	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.687400	46.737800	VS	Portari	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3488	<i>Macropsis eleagni</i> Emeljanov, 1964	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.687400	46.737800	VS	Portari	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3489	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-08-21	NM57	27.687400	46.737800	VS	Portari	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3490	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	02-08-21	NM57	27.687400	46.737800	VS	Portari	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3491	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	02-08-21	NM57	27.687400	46.737800	VS	Portari	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3492	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-08-21	ML68	26.586300	45.940800	VN	Tișița	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3493	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-08-21	ML68	26.586300	45.940800	VN	Tișița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3494	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-08-21	ML68	26.586300	45.940800	VN	Tișița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3495	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-08-21	ML78	26.627400	45.920800	VN	Coza	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3496	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	04-08-21	ML68	26.569300	45.937100	VN	Tișița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3497	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	04-08-21	ML69	26.565100	45.968800	VN	Mănăstirea Lepșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3498	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	04-08-21	ML69	26.565100	45.968800	VN	Mănăstirea Lepșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3499	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	05-08-21	ML68	26.493200	45.944200	VN	Greșu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3500	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	05-08-21	ML68	26.493200	45.944200	VN	Greșu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3501	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	05-08-21	ML79	26.656000	46.000200	VN	Soveja	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3502	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	05-08-21	ML79	26.656000	46.000200	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3503	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	05-08-21	ML79	26.656000	46.000200	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3504	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	06-08-21	KL60	24.002400	45.179700	VL	Romanii de Jos	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3505	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	06-08-21	KL60	24.002400	45.179700	VL	Romanii de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3506	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	06-08-21	KL60	24.013400	45.189300	VL	Romanii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3507	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	07-08-21	FQ36	22.733300	44.833300	MH	Dălbocița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3508	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	07-08-21	FQ37	22.678500	44.909900	MH	Cerna Vârf	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3509	<i>Stictocephala</i> <i>bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Salix sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	07-08-21	FQ37	22.678500	44.909900	MH	Cerna Vârf	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3510	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-08-21	FQ37	22.678500	44.909900	MH	Cerna Vârf	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3511	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	08-08-21	FQ37	22.675600	44.905900	MH	Cerna Vârf	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3512	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	08-08-21	FQ37	22.675600	44.905900	MH	Cerna Vârf	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3513	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	08-08-21	FQ37	22.675600	44.905900	MH	Cerna Vârf	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3514	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	08-08-21	FQ15	22.453100	44.780600	MH	Ilovița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3515	<i>Acontia candefacta</i> (Hübner, [1831])	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	08-08-21	FQ15	22.453100	44.780600	MH	Ilovița	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3516	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	09-08-21	EQ64	21.849400	44.661900	CS	Gornea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3517	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	09-08-21	EQ64	21.849400	44.661900	CS	Gornea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3518	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	10-08-21	EQ57	21.737900	44.914900	CS	Potoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
3519	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	10-08-21	EQ57	21.737900	44.914900	CS	Potoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
3520	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	10-08-21	EQ57	21.737900	44.914900	CS	Potoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița

3521	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	10-08-21	EQ57	21.737900	44.914900	CS	Potoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
3522	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	11-08-21	EQ57	21.707600	44.886400	CS	Sasca Montană	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3523	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	11-08-21	EQ57	21.720500	44.898400	CS	Sasca Română	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3524	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	11-08-21	EQ47	21.565100	44.882600	CS	Naițaș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3525	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	11-08-21	EQ47	21.565100	44.882600	CS	Naițaș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3526	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	12-08-21	EQ78	21.981900	44.980200	CS	Bozovici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
3527	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	12-08-21	EQ78	21.981900	44.980200	CS	Bozovici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
3528	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	12-08-21	EQ78	21.981900	44.980200	CS	Bozovici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
3529	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	12-08-21	EQ78	21.981900	44.980200	CS	Bozovici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
3530	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	12-08-21	EQ78	21.981900	44.980200	CS	Bozovici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
3531	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Castanea sativa</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	12-08-21	EQ77	22.001600	44.927600	CS	Bozovici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3532	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	13-08-21	ER91	22.210800	45.260000	CS	Slatina-Timiș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3533	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	13-08-21	ER91	22.210800	45.260000	CS	Slatina-Timiș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3534	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	13-08-21	ER91	22.210800	45.260000	CS	Slatina-Timiș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3535	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	13-08-21	ER91	22.252000	45.257400	CS	Slatina-Timiș	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3536	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	13-08-21	ER91	22.252000	45.257400	CS	Slatina-Timiș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3537	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	13-08-21	ER91	22.252000	45.257400	CS	Slatina-Timiș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3538	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	13-08-21	ER80	22.141400	45.237100	CS	Brebu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3539	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	14-08-21	FR04	22.350900	45.519700	CS	Oțelu-Roșu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3540	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	14-08-21	FR04	22.350900	45.519700	CS	Oțelu-Roșu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3541	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	14-08-21	FR24	22.557100	45.538800	CS	Cornisoru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3542	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	14-08-21	FR04	22.379700	45.527600	CS	Oțelu-Roșu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3543	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	14-08-21	FR04	22.379700	45.527600	CS	Oțelu-Roșu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3544	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus strobus</i>	Cosmin Ovidiu Manci	16-08-21	ER16	21.222400	45.773700	TM	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3545	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	16-08-21	ER16	21.221300	45.775900	TM	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3546	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Celtis sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	17-08-21	ES21	21.273100	46.158200	AR	Ceala	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3547	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Acer campestre</i>	Cosmin Ovidiu Manci	17-08-21	ES21	21.273100	46.158200	AR	Ceala	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3548	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer campestre</i>	Cosmin Ovidiu Manci	17-08-21	ES21	21.273100	46.158200	AR	Ceala	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3549	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	18-08-21	FS44	22.833000	46.482700	AB	Hănășești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3550	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	21-08-21	NM27	27.340500	46.704900	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3551	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	21-08-21	NM27	27.340500	46.704900	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3552	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	21-08-21	NM27	27.340500	46.704900	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3553	<i>Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	21-08-21	NM27	27.340500	46.704900	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3554	<i>Plodia interpunctella (Hübner, 1813)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	21-08-21	NM27	27.340500	46.704900	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3555	<i>Viteus vitifoliae (Fitch, 1885)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	21-08-21	NM27	27.340500	46.704900	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3556	<i>Phyllocnistis vitegenella Clemens, 1859</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	21-08-21	NM27	27.340500	46.704900	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3557	<i>Arboridia kakogawana (Matsumura, 1932)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	21-08-21	NM27	27.340500	46.704900	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3558	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Malus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	21-08-21	NM27	27.340500	46.704900	VS	Satu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3559	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Acer negundo</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	21-08-21	NM57	27.764400	46.735600	VS	Valeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3560	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Acer negundo</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	21-08-21	NM57	27.758700	46.711900	VS	Moara Domnească	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3561	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	22-08-21	ML67	26.590200	45.793300	VN	Cheile Narujei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3562	<i>Plodia interpunctella (Hübner, 1813)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	23-08-21	NL67	27.783700	45.856300	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3563	<i>Acontia candefacta</i> (Hübner, [1831])	<i>Ambrosia</i> <i>artemisiifolia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	23-08-21	NL67	27.783700	45.856300	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3564	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	23-08-21	NL67	27.783700	45.856300	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3565	<i>Parectopa</i> <i>robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	23-08-21	NL67	27.783700	45.856300	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3566	<i>Phyllonorycter</i> <i>robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	23-08-21	NL67	27.783700	45.856300	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3567	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	23-08-21	NL67	27.783700	45.856300	GL	Corni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3568	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	23-08-21	NL67	27.783700	45.856300	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3569	<i>Chromaphis</i> <i>juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	23-08-21	NL67	27.783700	45.856300	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3570	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	23-08-21	NL67	27.783700	45.856300	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3571	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	23-08-21	NL67	27.783700	45.856300	GL	Corni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3572	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	24-08-21	NL87	28.084500	45.811200	GL	Brănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3573	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-08-21	NL87	28.084500	45.811200	GL	Brănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3574	<i>Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-08-21	NL87	28.084500	45.811200	GL	Brănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3575	<i>Trioza neglecta Loginova, 1978</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-08-21	NL87	28.084500	45.811200	GL	Brănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3576	<i>Macropsis eleagni Emeljanov, 1964</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-08-21	NL87	28.084500	45.811200	GL	Brănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3577	<i>Viteus vitifoliae (Fitch, 1885)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-08-21	NL87	28.084300	45.801800	GL	Brănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3578	<i>Phyllocnistis vitegenella Clemens, 1859</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-08-21	NL87	28.084300	45.801800	GL	Brănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3579	<i>Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-08-21	NL87	28.084300	45.801800	GL	Brănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3580	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-08-21	NL87	28.084300	45.801800	GL	Brănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3581	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	24-08-21	NL87	28.084300	45.801800	GL	Brănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3582	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Prunus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	24-08-21	NL87	28.084300	45.801800	GL	Brănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3583	<i>Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-08-21	NL86	28.043800	45.755700	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3584	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-08-21	NL86	28.043800	45.755700	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3585	<i>Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-08-21	NL86	28.043800	45.755700	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3586	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Prunus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-08-21	NL86	28.043800	45.755700	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3587	<i>Panaphis juglandis (Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-08-21	NL86	28.043800	45.755700	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3588	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	25-08-21	NL86	28.043800	45.755700	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3589	<i>Dasineura gleditschiae (Osten Sacken, 1866)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-08-21	NL86	28.043800	45.755700	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3590	<i>Macropsis eleagni Emeljanov, 1964</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-08-21	NL86	28.043800	45.755700	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3591	<i>Trioza neglecta Loginova, 1978</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-08-21	NL86	28.043800	45.755700	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3592	<i>Phyllocnistis vitegenella Clemens, 1859</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-08-21	NL86	28.043800	45.755700	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3593	<i>Viteus vitifoliae (Fitch, 1885)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-08-21	NL86	28.043800	45.755700	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3594	<i>Metcalfa pruinosana Say, 1830</i>	<i>Hibiscus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	26-08-21	NL73	28.011400	45.426800	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3595	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	26-08-21	NL73	28.011400	45.426800	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3596	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	26-08-21	NL73	28.011400	45.426800	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3597	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	26-08-21	NL73	28.011400	45.426800	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3598	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	26-08-21	NL73	28.011400	45.426800	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3599	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Morus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	26-08-21	NL73	28.011400	45.426800	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3600	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	30-08-21	PL11	28.458300	45.274100	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3601	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	30-08-21	PL11	28.458300	45.274100	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3602	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibiscus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	30-08-21	PL11	28.458300	45.274100	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3603	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Hibiscus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	30-08-21	PL11	28.458300	45.274100	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3604	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	30-08-21	PL11	28.458300	45.274100	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3605	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	30-08-21	PL11	28.458300	45.274100	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3606	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Acer negundo</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	30-08-21	PL11	28.460600	45.273200	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3607	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	30-08-21	PL11	28.460600	45.273200	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3608	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	30-08-21	PL11	28.436500	45.269400	TL	Isaccea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3609	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	30-08-21	PL11	28.436500	45.269400	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3610	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	30-08-21	PL11	28.436500	45.269400	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3611	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	30-08-21	PL11	28.436500	45.269400	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3612	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	30-08-21	PL11	28.436500	45.269400	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3613	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	30-08-21	PL11	28.436500	45.269400	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3614	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	30-08-21	PL11	28.436500	45.269400	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3615	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK26	28.565800	44.838400	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3616	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK26	28.565800	44.838400	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3617	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK26	28.565800	44.838400	TL	Slava Rusă	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3618	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Acer campestre</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK26	28.565800	44.838400	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3619	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer campestre</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK26	28.565800	44.838400	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3620	<i>Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977</i>	<i>Cannabis sativa</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK26	28.565800	44.838400	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3621	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK26	28.591400	44.851900	TL	Slava Rusă	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3622	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK26	28.591400	44.851900	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3623	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK26	28.591400	44.851900	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3624	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Morus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK26	28.591400	44.851900	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3625	<i>Aproceros leucopoda</i> <i>Takeuchi, 1939</i>	<i>Ulmus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK26	28.623000	44.856700	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3626	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK26	28.623000	44.856700	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3627	<i>Cydalima perspectalis</i> <i>(Walker, 1859)</i>	<i>Buxus sempervirens</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK26	28.623000	44.856700	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3628	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK26	28.623000	44.856700	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3629	<i>Trioza neglecta</i> <i>Loginova, 1978</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK26	28.623000	44.856700	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3630	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK18	28.396400	45.014800	TL	General Praporgescu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3631	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK18	28.396400	45.014800	TL	General Praporgescu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3632	<i>Trioza neglecta</i> <i>Loginova, 1978</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK18	28.450800	45.006500	TL	Horia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3633	<i>Macropsis eleagni</i> <i>Emeljanov, 1964</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK18	28.450800	45.006500	TL	Horia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3634	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK18	28.450800	45.006500	TL	Horia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3635	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer campestre</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK18	28.450800	45.006500	TL	Horia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3636	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	31-08-21	PK18	28.450800	45.006500	TL	Horia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3637	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	01-09-21	PK36	28.686500	44.818500	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3638	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	01-09-21	PK36	28.686500	44.818500	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3639	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Malus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-09-21	PK43	28.773900	44.547900	CT	Histria	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD
3640	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Morus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	01-09-21	PK37	28.722100	44.893200	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3641	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Cosmin Ovidiu Manci	01-09-21	PK37	28.722100	44.893200	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3642	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cosmin Ovidiu Manci	01-09-21	PK37	28.722100	44.893200	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3643	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	01-09-21	PK37	28.722100	44.893200	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3644	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	01-09-21	PK37	28.722100	44.893200	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3645	<i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger, 1870	<i>Platanus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	01-09-21	PK37	28.722100	44.893200	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3646	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Acer campestre</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-09-21	PK37	28.719200	44.881500	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3647	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer campestre</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-09-21	PK37	28.719200	44.881500	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3648	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-09-21	PK37	28.719200	44.881500	TL	Babadag	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3649	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-09-21	PK37	28.719200	44.881500	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3650	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-09-21	PK37	28.719200	44.881500	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3651	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-09-21	PK37	28.719200	44.881500	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3652	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-09-21	PK37	28.719200	44.881500	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3653	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-09-21	PK37	28.719200	44.881500	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3654	<i>Trioza neglecta</i> <i>Loginova, 1978</i>	<i>Elaeagnus</i> <i>angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	04-09-21	NL73	28.013900	45.452100	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3655	<i>Dasineura</i> <i>gleditchiae</i> (<i>Osten</i> <i>Sacken, 1866</i>)	<i>Gleditsia</i> <i>triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Manci	04-09-21	NL73	28.013900	45.452100	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3656	<i>Hyphantria cunea</i> <i>(Drury, 1773)</i>	<i>Acer negundo</i>	Cosmin Ovidiu Manci	04-09-21	NL73	28.013900	45.452100	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3657	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	04-09-21	NL73	28.013900	45.452100	GL	Galați	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3658	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	04-09-21	NL73	28.013900	45.452100	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3659	<i>Parectopa</i> <i>robiniella</i> <i>Clemens,</i> <i>1863</i>	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	04-09-21	NL73	28.013900	45.452100	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3660	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Manci	04-09-21	NL73	28.013900	45.452100	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3661	<i>Hyphantria cunea</i> <i>(Drury, 1773)</i>	<i>Morus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	05-09-21	NL86	28.059600	45.729000	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3662	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	05-09-21	NL86	28.059600	45.729000	GL	Foltești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3663	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	05-09-21	NL86	28.059600	45.729000	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3664	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	05-09-21	NL86	28.059600	45.729000	GL	Foltești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3665	<i>Trioza neglecta Loginova, 1978</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	05-09-21	NL87	28.097100	45.852000	GL	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3666	<i>Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	05-09-21	NL87	28.097100	45.852000	GL	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3667	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	05-09-21	NL87	28.097100	45.852000	GL	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3668	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Acer negundo</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	05-09-21	NL87	28.097100	45.852000	GL	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3669	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	05-09-21	NL87	28.097100	45.852000	GL	Vlădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3670	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	06-09-21	NL87	28.085600	45.795800	GL	Brănești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3671	<i>Phyllocnistis vitegenella Clemens, 1859</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	06-09-21	NL87	28.085600	45.795800	GL	Brănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3672	<i>Viteus vitifoliae (Fitch, 1885)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	06-09-21	NL87	28.085600	45.795800	GL	Brănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3673	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Acer negundo</i>	Cosmin Ovidiu Manci	06-09-21	NL87	28.085600	45.795800	GL	Brănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3674	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	06-09-21	NL87	28.085600	45.795800	GL	Brănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3675	<i>Parectopa robiniella Clemens,</i> 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	06-09-21	NL87	28.085600	45.795800	GL	Brănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3676	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	06-09-21	NL87	28.085600	45.795800	GL	Brănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3677	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	07-09-21	NL67	27.868300	45.829200	GL	Băleni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3678	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	07-09-21	NL67	27.868300	45.829200	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3679	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	07-09-21	NL67	27.868300	45.829200	GL	Băleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3680	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	08-09-21	NL73	28.008800	45.427900	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3681	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Cosmin Ovidiu Manci	08-09-21	NL73	28.008800	45.427900	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3682	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	08-09-21	NL73	28.008800	45.427900	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3683	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	08-09-21	NL73	28.008800	45.427900	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3684	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	08-09-21	NL73	28.008800	45.427900	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3685	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	08-09-21	NL73	28.008800	45.427900	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3686	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	08-09-21	NL73	28.008800	45.427900	GL	Galați	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3687	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	08-09-21	NL73	28.008800	45.427900	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3688	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	08-09-21	NL73	28.008800	45.427900	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3689	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	08-09-21	NL73	28.008800	45.427900	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3690	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	08-09-21	NL73	28.008800	45.427900	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3691	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	08-09-21	NL73	28.008800	45.427900	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3692	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Acer negundo</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	08-09-21	NL73	28.008800	45.427900	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3693	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	09-09-21	NL16	27.187300	45.694600	VN	Focșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3694	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	09-09-21	NL16	27.187300	45.694600	VN	Focșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3695	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	09-09-21	NL16	27.187300	45.694600	VN	Focșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3696	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	09-09-21	NL16	27.187300	45.694600	VN	Focșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3697	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	09-09-21	NL16	27.187300	45.694600	VN	Focșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3698	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	09-09-21	NL16	27.187300	45.694600	VN	Focșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3699	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	09-09-21	NL16	27.187300	45.694600	VN	Focșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3700	<i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger, 1870	<i>Platanus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	09-09-21	NL16	27.187300	45.694600	VN	Focșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3701	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cosmin Ovidiu Manci	09-09-21	NL16	27.187300	45.694600	VN	Focșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3702	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	09-09-21	NL16	27.187300	45.694600	VN	Focșani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3703	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	09-09-21	NL16	27.187300	45.694600	VN	Focșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3704	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	09-09-21	NL16	27.187300	45.694600	VN	Focșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3705	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	09-09-21	NL16	27.187300	45.694600	VN	Focșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3706	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	09-09-21	NL16	27.187300	45.694600	VN	Focșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3707	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Acer campestre</i>	Cosmin Ovidiu Manci	09-09-21	NL16	27.187300	45.694600	VN	Focșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3708	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	10-09-21	ML67	26.609300	45.795800	VN	Cheile Narujei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3709	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	11-09-21	ML68	26.595800	45.936300	VN	Lepșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3710	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	11-09-21	ML68	26.595800	45.936300	VN	Lepșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3711	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	12-09-21	ML69	26.548900	45.982000	VN	Valea Lepșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3712	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	13-09-21	ML79	26.736500	46.036400	VN	Rotileștii Mari	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3713	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	13-09-21	ML79	26.736500	46.036400	VN	Rotileștii Mari	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3714	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	14-09-21	NM27	27.287700	46.729300	VS	Trohan	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3715	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	14-09-21	NM27	27.287700	46.729300	VS	Trohan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3716	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	14-09-21	NM27	27.287700	46.729300	VS	Trohan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3717	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	14-09-21	NM27	27.287700	46.729300	VS	Trohan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3718	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	14-09-21	NM27	27.287700	46.729300	VS	Trohan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3719	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	14-09-21	NM27	27.287700	46.729300	VS	Trohan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3720	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Malus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	14-09-21	NM27	27.287700	46.729300	VS	Trohan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3721	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Acer negundo</i>	Cosmin Ovidiu Manci	15-09-21	NM57	27.670500	46.685300	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3722	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	15-09-21	NM57	27.670500	46.685300	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3723	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	15-09-21	NM57	27.670500	46.685300	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3724	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	15-09-21	NM57	27.670500	46.685300	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3725	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	15-09-21	NM57	27.670500	46.685300	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3726	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	15-09-21	NM57	27.670500	46.685300	VS	Mărășeni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3727	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	15-09-21	NM57	27.670500	46.685300	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3728	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Euonymus europaeus</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	11-10-21	NN42	27.550800	47.187100	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3729	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	18-10-21	PL11	28.465900	45.261800	TL	Isaccea	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3730	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	18-10-21	PL11	28.465900	45.261800	TL	Isaccea	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3731	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-10-21	PL71	29.247100	45.228500	TL	Mila 23	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	RBDD
3732	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	26-10-21	PK37	28.719200	44.881500	TL	Babadag	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3733	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	26-10-21	PK37	28.719200	44.881500	TL	Babadag	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3734	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	26-10-21	PK37	28.721800	44.892800	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3735	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	26-10-21	PK37	28.721800	44.892800	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3736	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	26-10-21	PK37	28.721800	44.892800	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3737	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	26-10-21	PK37	28.721800	44.892800	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3738	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	26-10-21	PK37	28.721800	44.892800	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3739	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	27-10-21	PK26	28.588200	44.850900	TL	Slava Rusă	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3740	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	27-10-21	PK26	28.588200	44.850900	TL	Slava Rusă	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3741	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	27-10-21	PK26	28.588200	44.850900	TL	Slava Rusă	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3742	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	27-10-21	PK26	28.588200	44.850900	TL	Slava Rusă	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3743	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	27-10-21	NL73	27.942300	45.486600	GL	Smârdan	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3744	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	27-10-21	NL73	27.942300	45.486600	GL	Smârdan	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3745	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	04-11-21	NM27	27.346700	46.704000	VS	Pungești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3746	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	04-11-21	NM27	27.346700	46.704000	VS	Pungești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3747	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	05-11-21	NM57	27.654200	46.742700	VS	Zapodeni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3748	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	06-11-21	NM55	27.668500	46.558400	VS	Fundu Văii	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3749	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-11-21	NM54	27.765200	46.489300	VS	Costești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3750	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-11-21	NL67	27.863800	45.848200	GL	DN	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3751	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-11-21	NL67	27.863800	45.848200	GL	DN	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3752	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-11-21	NL67	27.863800	45.848200	GL	DN	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3753	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	25-11-21	NL67	27.863800	45.848200	GL	DN	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3754	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	29-11-21	NL86	28.067600	45.705600	GL	Stoiceni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3755	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	29-11-21	NL86	28.067600	45.705600	GL	Stoiceni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3756	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	29-11-21	NL86	28.067600	45.705600	GL	Stoiceni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3757	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	29-11-21	NL86	28.067600	45.705600	GL	Stoiceni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3758	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	29-11-21	NL87	28.085500	45.820800	GL	Vlădești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3759	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	18-10-21	PL11	28.465900	45.261800	TL	Isaccea	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3760	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	18-10-21	PL11	28.465900	45.261800	TL	Isaccea	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3761	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	26-10-21	PK37	28.719200	44.881500	TL	Babadag	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3762	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	26-10-21	PK37	28.719200	44.881500	TL	Babadag	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3763	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	27-10-21	NL73	27.942300	45.486600	GL	Smârdan	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3764	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	27-10-21	NL73	27.942300	45.486600	GL	Smârdan	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3765	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	04-11-21	NM27	27.346700	46.704000	VS	Pungești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3766	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	04-11-21	NM27	27.346700	46.704000	VS	Pungești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3767	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM27	27.265100	46.766000	BC	Valea Hogei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3768	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM27	27.265100	46.766000	BC	Valea Hogei	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3769	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM27	27.265100	46.766000	BC	Valea Hogei	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3770	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM27	27.265100	46.766000	BC	Valea Hogei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3771	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM27	27.265100	46.766000	BC	Valea Hogei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3772	<i>Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM27	27.265100	46.766000	BC	Valea Hogei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3773	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM17	27.255800	46.708500	BC	Valea Hogei	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3774	<i>Panaphis juglandis (Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM17	27.255800	46.708500	BC	Valea Hogei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3775	<i>Chromaphis juglandicola (Kaltenbach, 1843)</i>	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM17	27.255800	46.708500	BC	Valea Hogei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3776	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM17	27.255800	46.708500	BC	Valea Hogei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3777	<i>Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM57	27.769300	46.690300	VS	Muntenii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3778	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM57	27.769300	46.690300	VS	Muntenii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3779	<i>Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM57	27.769300	46.690300	VS	Muntenii de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3780	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM55	27.754800	46.529100	VS	Deleni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3781	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM55	27.754800	46.529100	VS	Deleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3782	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM55	27.754800	46.529100	VS	Deleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3783	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM55	27.754800	46.529100	VS	Deleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3784	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM55	27.754800	46.529100	VS	Deleni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3785	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM55	27.754800	46.529100	VS	Deleni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3786	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM55	27.754800	46.529100	VS	Deleni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3787	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM55	27.754800	46.529100	VS	Deleni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3788	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM55	27.754800	46.529100	VS	Deleni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3789	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM55	27.754800	46.529100	VS	Deleni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3790	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM55	27.754800	46.529100	VS	Deleni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3791	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	31-05-22	NM55	27.754800	46.529100	VS	Deleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA

3792	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-05-22	NM54	27.685400	46.457400	VS	Bogdanița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3793	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-05-22	NM54	27.685400	46.457400	VS	Bogdanița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3794	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-05-22	NM54	27.685400	46.457400	VS	Bogdanița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3795	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-05-22	NM54	27.685400	46.457400	VS	Bogdanița	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3796	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-05-22	NM54	27.685400	46.457400	VS	Bogdanița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3797	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	31-05-22	NM54	27.685400	46.457400	VS	Bogdanița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3798	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	31-05-22	NM54	27.685400	46.457400	VS	Bogdanița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3799	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	01-06-22	PK26	28.607100	44.842600	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3800	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	01-06-22	PK26	28.607100	44.842600	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3801	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	01-06-22	PK26	28.607100	44.842600	TL	Slava Rusă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA

3802	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	01-06-22	PK37	28.722400	44.892700	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3803	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	01-06-22	PK37	28.722400	44.892700	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3804	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	01-06-22	PK37	28.722400	44.892700	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3805	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	01-06-22	PK37	28.722400	44.892700	TL	Babadag	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3806	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	01-06-22	PK37	28.722400	44.892700	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3807	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	01-06-22	PK37	28.722400	44.892700	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3808	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	01-06-22	PK37	28.722400	44.892700	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3809	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Cosmin Ovidiu Manci	01-06-22	PK37	28.722400	44.892700	TL	Babadag	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3810	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833	NA	Cosmin Ovidiu Manci	01-06-22	PK37	28.722400	44.892700	TL	Babadag	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3811	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	01-06-22	PK37	28.722400	44.892700	TL	Babadag	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA

3812	<i>Lasioderma serricorne</i> <i>Fabricius, 1792</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	PK37	28.722400	44.892700	TL	Babadag	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3813	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	PK37	28.722400	44.892700	TL	Babadag	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3814	<i>Sitophilus oryzae</i> <i>(Linnaeus, 1763)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	PK37	28.722400	44.892700	TL	Babadag	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3815	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	PK37	28.722400	44.892700	TL	Babadag	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3816	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	PK37	28.722400	44.892700	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3817	<i>Plodia interpunctella</i> <i>(Hübner, 1813)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	PL11	28.459100	45.273200	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3818	<i>Bruchus pisorum</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pisum sativum</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	PL11	28.459100	45.273200	TL	Isaccea	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3819	<i>Bruchus rufimanus</i> <i>Boheman, 1833</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	PL11	28.459100	45.273200	TL	Isaccea	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3820	<i>Tribolium castaneum</i> <i>(Herbst, 1797)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	PL11	28.459100	45.273200	TL	Isaccea	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3821	<i>Lasioderma serricorne</i> <i>Fabricius, 1792</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	PL11	28.459100	45.273200	TL	Isaccea	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3822	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	PL11	28.459100	45.273200	TL	Isaccea	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA

3823	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	01-06-22	PL11	28.459100	45.273200	TL	Isaccea	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3824	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	NA	Cosmin Ovidiu Manci	01-06-22	PL11	28.459100	45.273200	TL	Isaccea	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3825	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	01-06-22	PL11	28.459100	45.273200	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3826	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	01-06-22	PL11	28.459100	45.273200	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3827	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Cosmin Ovidiu Manci	01-06-22	PL11	28.459100	45.273200	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3828	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Cosmin Ovidiu Manci	01-06-22	PL11	28.459100	45.273200	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3829	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	01-06-22	PL11	28.459100	45.273200	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3830	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL73	28.017700	45.450700	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3831	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL73	28.017700	45.450700	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3832	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL73	27.995100	45.434900	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3833	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL73	27.995100	45.434900	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA

3834	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	02-06-22	NL73	27.995100	45.434900	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3835	<i>Macropsis eleagni</i> Emeljanov, 1964	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	02-06-22	NL73	27.995100	45.434900	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3836	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	02-06-22	NL73	27.995100	45.434900	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3837	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	02-06-22	NL73	27.995100	45.434900	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3838	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	02-06-22	NL73	27.995100	45.434900	GL	Galați	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3839	<i>Megabruchidius tonkinensis</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	02-06-22	NL73	27.995100	45.434900	GL	Galați	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3840	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	02-06-22	NL73	28.012300	45.428200	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3841	<i>Aculus hippocastani</i> (Fockeu, 1890)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	02-06-22	NL73	28.012300	45.428200	GL	Galați	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3842	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	02-06-22	NL73	28.012300	45.428200	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3843	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	02-06-22	NL73	28.011100	45.422500	GL	Galați	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3844	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL73	28.011100	45.422500	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3845	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL73	28.011100	45.422500	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3846	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL73	28.011100	45.422500	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3847	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL73	28.011100	45.422500	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3848	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL73	28.011100	45.422500	GL	Galați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3849	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL86	28.075900	45.704800	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3850	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL86	28.075900	45.704800	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3851	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL86	28.075900	45.704800	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3852	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL86	28.075900	45.704800	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3853	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL86	28.075900	45.704800	GL	Stoicani	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3854	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL86	28.075900	45.704800	GL	Stoicani	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA

3855	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL86	28.074200	45.705300	GL	Stoicani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3856	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL86	28.074200	45.705300	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3857	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL86	28.074200	45.705300	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3858	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL86	28.074200	45.705300	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3859	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL86	28.074200	45.705300	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3860	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL86	28.074200	45.705300	GL	Stoicani	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3861	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833	NA	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL86	28.074200	45.705300	GL	Stoicani	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3862	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL86	28.074200	45.705300	GL	Stoicani	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3863	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	NA	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL86	28.074200	45.705300	GL	Stoicani	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3864	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	NA	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL86	28.074200	45.705300	GL	Stoicani	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA

3865	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL86	28.074200	45.705300	GL	Stoicani	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3866	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	NA	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL86	28.074200	45.705300	GL	Stoicani	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3867	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Salix sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL86	28.074200	45.705300	GL	Stoicani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3868	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL87	28.081100	45.811200	GL	Brănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3869	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL87	28.081100	45.811200	GL	Brănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3870	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL87	28.081100	45.811200	GL	Brănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3871	<i>Macropsis eleagni</i> Emeljanov, 1964	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL67	27.806600	45.806600	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3872	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL67	27.806600	45.806600	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3873	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL67	27.864000	45.848100	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3874	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL67	27.864000	45.848100	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3875	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	02-06-22	NL67	27.864000	45.848100	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA

3876	<i>Macropsis eleagni</i> <i>Emeljanov, 1964</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	02-06-22	NL67	27.864000	45.848100	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3877	<i>Trioza neglecta</i> <i>Loginova, 1978</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	02-06-22	NL67	27.864000	45.848100	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3878	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	02-06-22	NL67	27.864000	45.848100	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3879	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	07-05-22	ML68	26.490800	45.947600	VN	Greșu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3880	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-05-22	ML69	26.565300	45.968900	VN	Mănăstirea Lepșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3881	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	07-05-22	ML69	26.565300	45.968900	VN	Mănăstirea Lepșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3882	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-05-22	ML79	26.692800	46.030100	VN	Mănăstirea Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3883	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	07-05-22	ML79	26.692800	46.030100	VN	Mănăstirea Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3884	<i>Tuta absoluta</i> <i>(Meyrick, 1917)</i>	<i>Solanum lycopersicum</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-06-22	MK35	26.178200	44.753800	PH	Balta Doamne	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3885	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-06-22	MK35	26.178200	44.753800	PH	Balta Doamne	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3886	<i>Plodia interpunctella</i> <i>(Hübner, 1813)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-06-22	MK35	26.178200	44.753800	PH	Balta Doamne	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

3887	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-06-22	MK35	26.178200	44.753800	PH	Balta Doamne	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3888	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-06-22	MK35	26.178200	44.753800	PH	Balta Doamne	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3889	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-06-22	MK35	26.178200	44.753800	PH	Balta Doamne	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3890	<i>Lasioderma serricornis</i> Fabricius, 1792	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-06-22	MK35	26.178200	44.753800	PH	Balta Doamne	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3891	<i>Sitophilus zeamais</i> Moischultschy, 1855	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-06-22	MK35	26.178200	44.753800	PH	Balta Doamne	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3892	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-06-22	MK35	26.178200	44.753800	PH	Balta Doamne	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3893	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-06-22	MK35	26.178200	44.753800	PH	Balta Doamne	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3894	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	03-06-22	MK35	26.178200	44.753800	PH	Balta Doamne	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3895	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia argentea</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	03-06-22	MK25	26.028100	44.701200	PH	Bălteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3896	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	<i>Alcea rosea</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	27-05-22	PL71	29.246400	45.228700	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD
3897	<i>Aspidapion validum</i> (Germar, 1817)	<i>Alcea rosea</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	27-05-22	PL71	29.246400	45.228700	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD

3898	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.246400	45.228700	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD
3899	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.246400	45.228700	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD
3900	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.246200	45.228800	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD
3901	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.246200	45.228800	TL	Mila 23	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	RBDD
3902	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833	NA	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.246200	45.228800	TL	Mila 23	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	RBDD
3903	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.246200	45.228800	TL	Mila 23	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	RBDD
3904	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	NA	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.246200	45.228800	TL	Mila 23	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	RBDD
3905	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	NA	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.246200	45.228800	TL	Mila 23	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	RBDD
3906	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.246200	45.228800	TL	Mila 23	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	RBDD
3907	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	NA	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.246200	45.228800	TL	Mila 23	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	RBDD
3908	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.246200	45.228800	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD

3909	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.246200	45.228800	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD
3910	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.246200	45.228800	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	RBDD
3911	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.246200	45.228800	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	RBDD
3912	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.249200	45.227700	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD
3913	<i>Phyllocnistis vitigenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.249200	45.227700	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	RBDD
3914	<i>Arboridia kakogawana</i> (Matsumura, 1932)	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.249200	45.227700	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	RBDD
3915	<i>Scaphoideus titanus</i> Ball, 1932	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.249200	45.227700	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	RBDD
3916	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.249200	45.227700	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	RBDD
3917	<i>Erasmoneura vulnerata</i> (Fitch, 1851)	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.249200	45.227700	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	RBDD
3918	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.249200	45.227700	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD
3919	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	27-05-22	PL71	29.249200	45.227700	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	RBDD

3920	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	22-05-22	NM27	27.286700	46.728100	VS	Trohan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3921	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	22-05-22	NM27	27.286700	46.728100	VS	Trohan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3922	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	22-05-22	NM27	27.286700	46.728100	VS	Trohan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3923	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	22-05-22	NM27	27.286700	46.728100	VS	Trohan	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3924	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	22-05-22	NM27	27.286700	46.728100	VS	Trohan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3925	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	22-05-22	NM27	27.286700	46.728100	VS	Trohan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3926	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	22-05-22	NM27	27.304700	46.716200	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3927	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	22-05-22	NM27	27.304700	46.716200	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3928	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	22-05-22	NM55	27.681300	46.524700	VS	Capușneni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3929	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	22-05-22	NM55	27.681300	46.524700	VS	Capușneni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA

3930	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	22-05-22	NM55	27.681300	46.524700	VS	Capușneni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3931	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	22-05-22	NM54	27.737300	46.487500	VS	Dinga	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3932	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	22-05-22	NM54	27.737300	46.487500	VS	Dinga	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3933	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	22-05-22	NM54	27.737300	46.487500	VS	Dinga	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3934	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manci	22-05-22	NM54	27.737300	46.487500	VS	Dinga	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3935	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	22-05-22	NM54	27.737300	46.487500	VS	Dinga	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3936	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	22-05-22	NM54	27.737300	46.487500	VS	Dinga	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3937	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	23-05-22	NL67	27.877400	45.788700	GL	NA	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
3938	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	23-05-22	NL67	27.877400	45.788700	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
3939	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	23-05-22	NL67	27.877400	45.788700	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA

3940	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-05-22	NL67	27.886300	45.788400	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3941	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-05-22	NL67	27.886300	45.788400	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3942	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-05-22	NL67	27.886300	45.788400	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3943	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus</i> sp.	Cosmin Ovidiu Mancu	23-05-22	NL67	27.886300	45.788400	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3944	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	23-05-22	NL67	27.886300	45.788400	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3945	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-05-22	NL87	28.042000	45.851900	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3946	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-05-22	NL87	28.042000	45.851900	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3947	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-05-22	NL87	28.042000	45.851900	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3948	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	23-05-22	NL87	28.042000	45.851900	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3949	<i>Macropsis eleagni</i> Emeljanov, 1964	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-05-22	NL87	28.042000	45.851900	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3950	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-05-22	NL87	28.042000	45.851900	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA

3951	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	23-05-22	NL86	28.045100	45.725500	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3952	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	23-05-22	NL86	28.045100	45.725500	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3953	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	23-05-22	NL86	28.045100	45.725500	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3954	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	23-05-22	NL86	28.045100	45.725500	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3955	<i>Macropsis eleagni</i> Emeljanov, 1964	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	23-05-22	NL86	28.045100	45.725500	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3956	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	23-05-22	NL86	28.045100	45.725500	GL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
3957	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Cosmin Ovidiu Manci	17-06-22	ML67	26.590200	45.792600	VN	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3958	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	17-06-22	ML67	26.609800	45.795600	VN	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
3959	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Creștere în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
3960	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	NA	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Creștere în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
3961	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus domestica</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat foto, lupă	prezentă	NA
3962	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Malus domestica</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat foto, lupă	prezentă	NA

3963	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Pyrus comunis</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat foto, lupă	prezentă	NA
3964	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat foto, lupă	prezentă	NA
3965	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Ribes nigrum</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat foto, lupă	prezentă	NA
3966	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto	prezentă	NA
3967	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat foto, lupă	pseudoabsență	NA
3968	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea abies</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
3969	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Picea abies</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
3970	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Picea abies</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
3971	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
3972	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
3973	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
3974	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Tilia sp.</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
3975	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

3976	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Tilia sp.</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
3977	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
3978	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
3979	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
3980	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
3981	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
3982	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
3983	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Manu Minodora	04-06-22	MK09	25.744697	45.132156	PH	Câmpina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
3984	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan	27-04-22	ML79	26.612322	45.986751	VN	Manastirea Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3985	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	27-04-22	ML79	26.612322	45.986751	VN	Manastirea Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3986	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan	28-04-22	ML69	26.610033	45.981870	VN	Manastirea Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3987	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	28-04-22	ML69	26.610033	45.981870	VN	Manastirea Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3988	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan	29-04-22	ML69	26.606767	45.984195	VN	Manastirea Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

3989	<i>Aproceros leucopoda</i> <i>Takeuchi, 1939</i>	<i>Ulmus sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	29-04-22	ML69	26.606767	45.984195	VN	Manastirea Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3990	<i>Pineus pini</i> <i>(Macquart, 1819)</i>	<i>Pinus sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	30-04-22	ML69	26.590491	45.978388	VN	Manastirea Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3991	<i>Aproceros leucopoda</i> <i>Takeuchi, 1939</i>	<i>Ulmus sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	30-04-22	ML69	26.590491	45.978388	VN	Manastirea Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3992	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	01-05-22	ML69	26.562396	45.969387	VN	Manastirea Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
3993	<i>Physokermes piceae</i> <i>(Schrank, 1801)</i>	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan	01-05-22	ML69	26.560361	45.971559	VN	Manastirea Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3994	<i>Physokermes piceae</i> <i>(Schrank, 1801)</i>	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan	01-05-22	ML69	26.561232	45.973412	VN	Manastirea Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3995	<i>Physokermes piceae</i> <i>(Schrank, 1801)</i>	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan	01-05-22	ML69	26.563400	45.976083	VN	Manastirea Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3996	<i>Pineus pini</i> <i>(Macquart, 1819)</i>	<i>Pinus sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	01-05-22	ML69	26.558320	45.974800	VN	Manastirea Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3997	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	02-05-22	ML68	26.573995	45.954699	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3998	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	02-05-22	ML68	26.584519	45.940267	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
3999	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	02-05-22	ML68	26.569485	45.962210	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4000	<i>Pineus pini</i> <i>(Macquart, 1819)</i>	<i>Pinus sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	02-05-22	ML68	26.569485	45.962210	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4001	<i>Pholcus phalangioides</i> <i>(Fuesslin, 1775)</i>	NA	Mitroiu Mircea-Dan	02-05-22	ML68	26.597405	45.929932	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4002	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, <i>1874</i>	NA	Mitroiu Mircea-Dan	02-05-22	ML68	26.597405	45.929932	VN	Lepsa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4003	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	03-05-22	ML68	26.582555	45.941249	VN	Cheile Tisitei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

4004	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan	03-05-22	ML68	26.580738	45.942649	VN	Cheile Tisitei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4005	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	03-05-22	ML68	26.580547	45.942609	VN	Cheile Tisitei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4006	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	03-05-22	ML68	26.576639	45.941953	VN	Cheile Tisitei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4007	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan	03-05-22	ML68	26.575268	45.940827	VN	Cheile Tisitei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4008	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	03-05-22	ML68	26.570646	45.939340	VN	Cheile Tisitei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4009	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Mitroiu Mircea-Dan	03-05-22	ML68	26.570646	45.939340	VN	Cheile Tisitei	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4010	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	04-05-22	ML68	26.569417	45.938741	VN	Cheile Tisitei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4011	<i>Aphis (Aphis)</i> <i>forbesi</i> Weed, 1889	<i>Fragaria sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	04-05-22	ML68	26.569958	45.938954	VN	Cheile Tisitei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4012	<i>Chaetosiphon</i> <i>fragaefolii</i> Cockerell, 1901	<i>Fragaria sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	04-05-22	ML68	26.569958	45.938954	VN	Cheile Tisitei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4013	<i>Rhodobium</i> <i>porosum</i> (Sanderson, 1901)	<i>Fragaria sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	04-05-22	ML68	26.569958	45.938954	VN	Cheile Tisitei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4014	<i>Rhopalosiphoninus</i> <i>latysiphon</i> (Davidson, 1912)	<i>Fragaria sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	04-05-22	ML68	26.569958	45.938954	VN	Cheile Tisitei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4015	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan	04-05-22	ML68	26.566161	45.926162	VN	Cheile Tisitei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4016	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Mitroiu Mircea-Dan	05-05-22	ML79	26.692511	45.963791	VN	Negrilesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

4017	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	05-05-22	ML79	26.692511	45.963791	VN	Negrilesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4018	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	05-05-22	ML79	26.674677	45.993537	VN	Soveja	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4019	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	05-05-22	ML79	26.670911	45.993238	VN	Soveja	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4020	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	05-05-22	ML79	26.671679	45.996964	VN	Soveja	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4021	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Mitroiu Mircea-Dan	05-05-22	ML79	26.671679	45.996964	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4022	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Mitroiu Mircea-Dan	05-05-22	ML79	26.642919	45.998611	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4023	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja occidentalis</i>	Mitroiu Mircea-Dan	05-05-22	ML79	26.642919	45.998611	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4024	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	05-05-22	ML79	26.642919	45.998611	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4025	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Mitroiu Mircea-Dan	06-05-22	ML79	26.637620	45.996699	VN	Soveja	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4026	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	06-05-22	ML79	26.637620	45.996699	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4027	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	06-05-22	ML79	26.636974	45.998296	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4028	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Mitroiu Mircea-Dan	06-05-22	ML79	26.640510	45.998083	VN	Soveja	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

4029	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	06-05-22	ML79	26.640510	45.998083	VN	Soveja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4030	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	10-05-22	MN29	26.049089	47.774902	SV	Slobozia Sucevei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4031	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	10-05-22	MN29	26.049089	47.774902	SV	Slobozia Sucevei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4032	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	10-05-22	MN29	26.049089	47.774902	SV	Slobozia Sucevei	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4033	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	10-05-22	MN29	26.049089	47.774902	SV	Slobozia Sucevei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4034	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	10-05-22	MN29	26.049089	47.774902	SV	Slobozia Sucevei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4035	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja occidentalis</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	10-05-22	MN29	26.049089	47.774902	SV	Slobozia Sucevei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4036	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	10-05-22	MN29	26.049089	47.774902	SV	Slobozia Sucevei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4037	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	10-05-22	MN29	26.035256	47.779948	SV	Slobozia Sucevei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4038	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	10-05-22	MN29	26.022661	47.798224	SV	Țibeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4039	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	10-05-22	MN29	26.024137	47.816292	SV	Țibeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

4040	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	10-05-22	MN29	26.019493	47.824460	SV	Țibeni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4041	<i>Obolodiplois</i> <i>robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	10-05-22	MN29	26.016147	47.829471	SV	Țibeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4042	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	10-05-22	MN29	26.016147	47.829471	SV	Țibeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4043	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	10-05-22	MN29	25.997440	47.833989	SV	Satu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4044	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	11-05-22	MN19	25.926027	47.844644	SV	Rădăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4045	<i>Obolodiplois</i> <i>robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	11-05-22	MN19	25.926027	47.844644	SV	Rădăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4046	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	11-05-22	MN19	25.915416	47.843523	SV	Rădăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4047	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	11-05-22	MN19	25.915416	47.843523	SV	Rădăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4048	<i>Obolodiplois</i> <i>robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	11-05-22	MN19	25.917337	47.844244	SV	Rădăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4049	<i>Parthenolecanium</i> <i>fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja occidentalis</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	11-05-22	MN19	25.917337	47.844244	SV	Rădăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

4050	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	11-05-22	MN19	25.917337	47.844244	SV	Rădăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4051	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	11-05-22	MN19	25.917337	47.844244	SV	Rădăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4052	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	11-05-22	MN19	25.917337	47.844244	SV	Rădăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4053	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	11-05-22	MN19	25.918856	47.842915	SV	Rădăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4054	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	11-05-22	MN19	25.918856	47.842915	SV	Rădăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4055	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	11-05-22	MN19	25.918856	47.842915	SV	Rădăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4056	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	11-05-22	MN19	25.918856	47.842915	SV	Rădăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4057	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	11-05-22	MN19	25.918856	47.842915	SV	Rădăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4058	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	11-05-22	MN19	25.918856	47.842915	SV	Rădăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4059	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	12-05-22	MN19	25.899988	47.814060	SV	Volovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4060	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	12-05-22	MN19	25.899988	47.814060	SV	Volovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

4061	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	12-05-22	MN19	25.899988	47.814060	SV	Volovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4062	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	12-05-22	MN19	25.899988	47.814060	SV	Volovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4063	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	12-05-22	MN19	25.899988	47.814060	SV	Volovăț	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4064	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	12-05-22	MN19	25.857513	47.808285	SV	Volovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4065	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	12-05-22	MN19	25.822054	47.808243	SV	Marginea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4066	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	12-05-22	MN19	25.822054	47.808243	SV	Marginea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4067	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	12-05-22	MN19	25.822054	47.808243	SV	Marginea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4068	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	12-05-22	MN19	25.822054	47.808243	SV	Marginea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4069	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	12-05-22	MN19	25.822054	47.808243	SV	Marginea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4070	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	13-05-22	MN19	25.839699	47.777882	SV	Clit	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

4071	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	13-05-22	MN19	25.839699	47.777882	SV	Clit	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4072	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	13-05-22	MN19	25.847972	47.764643	SV	Clit	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4073	<i>Xylosandrus germanus</i> (Blandford, 1894)	NA	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	13-05-22	MN19	25.834447	47.759706	SV	Clit	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4074	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	13-05-22	MN27	26.006315	47.665277	SV	Humoreni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4075	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	13-05-22	MN27	25.987604	47.654518	SV	Humoreni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4076	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	13-05-22	MN27	25.987604	47.654518	SV	Humoreni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4077	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	13-05-22	MN27	25.995322	47.651269	SV	Humoreni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4078	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	13-05-22	MN27	26.019935	47.654185	SV	Humoreni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4079	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	13-05-22	MN27	26.019935	47.654185	SV	Humoreni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4080	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	14-05-22	MN27	26.038576	47.642840	SV	Bălăceana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

4081	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	14-05-22	MN27	26.038576	47.642840	SV	Bălăceana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4082	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	14-05-22	MN27	26.038576	47.642840	SV	Bălăceana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4083	<i>Monarthropalpus</i> <i>flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus</i> <i>sempervirens</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	14-05-22	MN27	26.038576	47.642840	SV	Bălăceana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4084	<i>Cydalima</i> <i>perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus</i> <i>sempervirens</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	14-05-22	MN27	26.038576	47.642840	SV	Bălăceana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4085	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	14-05-22	MN27	26.038576	47.642840	SV	Bălăceana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4086	<i>Parthenolecanium</i> <i>fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja occidentalis</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	14-05-22	MN27	26.038576	47.642840	SV	Bălăceana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4087	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	14-05-22	MN27	26.038576	47.642840	SV	Bălăceana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4088	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	14-05-22	MN27	26.038576	47.642840	SV	Bălăceana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4089	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	14-05-22	MN27	26.043312	47.634658	SV	Bălăceana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4090	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	14-05-22	MN27	26.058287	47.623534	SV	Brașca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

4091	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	14-05-22	MN27	26.058287	47.623534	SV	Brașca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4092	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	14-05-22	MN27	26.051957	47.612148	SV	Ilișești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4093	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	14-05-22	MN27	26.051957	47.612148	SV	Ilișești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4094	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	14-05-22	MN27	26.051957	47.612148	SV	Ilișești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4095	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	14-05-22	MN27	26.051957	47.612148	SV	Ilișești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4096	<i>Xylosandrus germanus</i> (Blandford, 1894)	NA	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	14-05-22	MN27	25.994478	47.581250	SV	Ilișești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4097	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Mitroiu Mircea-Dan	15-05-22	MM63	26.523605	46.346866	BC	Larga	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4098	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	15-05-22	MM63	26.538190	46.354454	BC	Larga	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4099	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	15-05-22	MM63	26.535326	46.343436	BC	Larga	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4100	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Mitroiu Mircea-Dan	15-05-22	MM63	26.535326	46.343436	BC	Larga	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

4101	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	15-05-22	MM63	26.525224	46.355291	BC	Larga	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4102	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	15-05-22	MM63	26.525224	46.355291	BC	Larga	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4103	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	15-05-22	MM63	26.524811	46.359174	BC	Larga	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4104	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	15-05-22	MM63	26.524811	46.359174	BC	Larga	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4105	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	15-05-22	MM63	26.524848	46.361830	BC	Larga	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4106	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	15-05-22	MM63	26.501492	46.389937	BC	Plopu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4107	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	15-05-22	MM63	26.499863	46.394104	BC	Plopu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4108	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Mitroiu Mircea-Dan	16-05-22	MM90	26.908450	46.066673	BC	Manastirea Musinoaietele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4109	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja occidentalis</i>	Mitroiu Mircea-Dan	16-05-22	MM90	26.908450	46.066673	BC	Manastirea Musinoaietele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4110	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa</i> sp.	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	17-05-22	MN04	25.758006	47.396301	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4111	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	17-05-22	MN04	25.750734	47.393085	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4112	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	17-05-22	MN04	25.741377	47.388549	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

4113	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	17-05-22	MN04	25.741377	47.388549	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4114	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	17-05-22	MN04	25.748714	47.393551	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4115	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	17-05-22	MN04	25.752763	47.396250	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4116	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	17-05-22	MN04	25.752763	47.396250	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4117	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja occidentalis</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	17-05-22	MN04	25.752763	47.396250	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4118	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	17-05-22	MN04	25.755237	47.396373	SV	Ostra	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4119	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	17-05-22	MN04	25.718348	47.368318	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4120	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	17-05-22	MN04	25.718348	47.368318	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4121	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	18-05-22	MN04	25.704629	47.345721	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4122	<i>Aphis (Aphis) forbesi</i> Weed, 1889	<i>Fragaria sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	18-05-22	MN04	25.705256	47.346783	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

4123	<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> <i>Cockerell, 1901</i>	<i>Fragaria sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	18-05-22	MN04	25.705256	47.346783	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4124	<i>Rhodobium porosum</i> <i>(Sanderson, 1901)</i>	<i>Fragaria sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	18-05-22	MN04	25.705256	47.346783	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4125	<i>Rhopalosiphoninus latysiphon</i> <i>(Davidson, 1912)</i>	<i>Fragaria sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	18-05-22	MN04	25.705256	47.346783	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4126	<i>Physokermes piceae</i> <i>(Schrank, 1801)</i>	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	18-05-22	MN04	25.711604	47.320641	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4127	<i>Physokermes piceae</i> <i>(Schrank, 1801)</i>	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	18-05-22	MN04	25.708714	47.321102	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4128	<i>Leptoglossus occidentalis</i> <i>Heidemann, 1910</i>	NA	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	18-05-22	MN04	25.708714	47.321102	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4129	<i>Physokermes piceae</i> <i>(Schrank, 1801)</i>	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	18-05-22	MN04	25.709318	47.311091	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4130	<i>Physokermes piceae</i> <i>(Schrank, 1801)</i>	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	18-05-22	MN04	25.691701	47.307976	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4131	<i>Omonadus floralis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Mitroiu Mircea-Dan, Fusu Lucian, Fusu Maria Magdalena	18-05-22	MN04	25.705455	47.346769	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4132	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	19-05-22	MM63	26.488952	46.398816	BC	Dărmănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4133	<i>Nematus tibialis</i> <i>Newman, 1837</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	19-05-22	MM63	26.488952	46.398816	BC	Dărmănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

4134	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	19-05-22	MM63	26.492268	46.378501	BC	Dărmănești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4135	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	19-05-22	MM63	26.506667	46.362032	BC	Dărmănești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4136	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	19-05-22	MM63	26.506667	46.362032	BC	Dărmănești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4137	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Mitroiu Mircea-Dan	19-05-22	MM63	26.506667	46.362032	BC	Dărmănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4138	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	20-05-22	MM63	26.534849	46.336871	BC	Doftena	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4139	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	20-05-22	MM63	26.534849	46.336871	BC	Doftena	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4140	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	20-05-22	MM63	26.534849	46.336871	BC	Doftena	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4141	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	20-05-22	MM63	26.534849	46.336871	BC	Doftena	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4142	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Mitroiu Mircea-Dan	20-05-22	MM63	26.534849	46.336871	BC	Doftena	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4143	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	23-05-22	MM90	26.983869	46.142512	BC	Balca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4144	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	23-05-22	MM90	26.983869	46.142512	BC	Balca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4145	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	23-05-22	MM90	26.983869	46.142512	BC	Balca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

4146	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	23-05-22	MM90	26.982857	46.141712	BC	Balca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4147	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	23-05-22	MM90	26.982857	46.141712	BC	Balca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4148	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	23-05-22	MM90	26.972789	46.136241	BC	Balca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4149	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	23-05-22	MM90	26.965266	46.132166	BC	Balca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4150	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	23-05-22	MM90	26.965266	46.132166	BC	Balca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4151	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Mitroiu Mircea-Dan	23-05-22	MM90	26.965266	46.132166	BC	Balca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4152	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	23-05-22	MM90	26.965266	46.132166	BC	Balca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4153	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	23-05-22	MM90	26.965266	46.132166	BC	Balca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4154	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	23-05-22	MM90	26.957767	46.127402	BC	Balca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4155	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Mitroiu Mircea-Dan	23-05-22	MM90	26.957767	46.127402	BC	Balca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4156	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	23-05-22	MM90	26.940095	46.118440	BC	Balca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4157	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	23-05-22	MM90	26.940095	46.118440	BC	Balca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4158	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	23-05-22	MM90	26.926891	46.117365	BC	Balca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

4159	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	23-05-22	MM90	26.926891	46.117365	BC	Balca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4160	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	28-05-22	MM42	26.296165	46.314102	BC	Poiana Uzul	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4161	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	28-05-22	MM42	26.279416	46.302196	BC	Poiana Uzul	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4162	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	29-05-22	MM42	26.340689	46.319790	BC	Poiana Uzul	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4163	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	29-05-22	MM42	26.340689	46.319790	BC	Poiana Uzul	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4164	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	29-05-22	MM42	26.340330	46.317769	BC	Poiana Uzul	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4165	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	29-05-22	MM42	26.340330	46.317769	BC	Poiana Uzul	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4166	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	29-05-22	MM42	26.340319	46.320422	BC	Poiana Uzul	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4167	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Mitroiu Mircea-Dan	29-05-22	MM42	26.340319	46.320422	BC	Poiana Uzul	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4168	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	29-05-22	MM42	26.340368	46.316596	BC	Poiana Uzul	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4169	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	29-05-22	MM42	26.340368	46.316596	BC	Poiana Uzul	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4170	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MM42	26.221806	46.315382	BC	Poiana Uzul	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4171	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MM42	26.221806	46.315382	BC	Poiana Uzul	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4172	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	30-05-22	MM42	26.221806	46.315382	BC	Poiana Uzul	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4173	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	02-06-22	MM75	26.704119	46.520482	BC	Nadișa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4174	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	02-06-22	MM75	26.704119	46.520482	BC	Nadișa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

4175	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	02-06-22	MM75	26.704119	46.520482	BC	Nadișa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4176	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	03-06-22	MM75	26.701186	46.588570	BC	Stejaru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4177	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	03-06-22	MM75	26.701186	46.588570	BC	Stejaru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4178	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Mitroiu Mircea-Dan	03-06-22	MM75	26.701186	46.588570	BC	Stejaru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4179	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	03-06-22	MM75	26.701186	46.588570	BC	Stejaru	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4180	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Mitroiu Mircea-Dan	04-05-22	MM75	26.616821	46.533265	BC	Ardeoani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4181	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	04-05-22	MM75	26.616821	46.533265	BC	Ardeoani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4182	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	05-06-22	MM75	26.664800	46.516666	BC	Florești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4183	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	05-06-22	MM75	26.664800	46.516666	BC	Florești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4184	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	05-06-22	MM75	26.664800	46.516666	BC	Florești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4185	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Mitroiu Mircea-Dan	06-06-22	ML78	26.653521	45.922456	VN	Tulnici	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4186	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	06-06-22	ML78	26.653521	45.922456	VN	Tulnici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

4187	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	06-06-22	ML78	26.653521	45.922456	VN	Tulnici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4188	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	06-06-22	ML67	26.610603	45.795935	VN	Cheile Nărujei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4189	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	06-06-22	ML67	26.610603	45.795935	VN	Cheile Nărujei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4190	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan	07-06-22	ML67	26.602077	45.794194	VN	Cheile Nărujei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4191	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	07-06-22	ML67	26.596470	45.792857	VN	Cheile Nărujei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4192	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	07-06-22	ML67	26.593731	45.793282	VN	Cheile Nărujei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4193	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan	07-06-22	ML67	26.593731	45.793282	VN	Cheile Nărujei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4194	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	08-06-22	ML67	26.593471	45.794187	VN	Cheile Nărujei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4195	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan	08-06-22	ML67	26.591225	45.792732	VN	Cheile Nărujei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4196	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan	08-06-22	ML67	26.590308	45.792746	VN	Cheile Nărujei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4197	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan	08-06-22	ML67	26.568930	45.787243	VN	Cheile Nărujei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4198	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Mitroiu Mircea-Dan	08-06-22	ML67	26.575533	45.804575	VN	Cheile Nărujei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4199	<i>Acyrtosiphon</i> <i>caraganae</i> (Cholodkovsky, 1908)	<i>Caragana</i> <i>arborescens</i>	Mitroiu Mircea-Dan	13-06-22	NN42	27.573887	47.173170	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4200	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	13-06-22	NN42	27.575132	47.173776	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4201	<i>Monarthropalpus</i> <i>flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus</i> <i>sempervirens</i>	Mitroiu Mircea-Dan	13-06-22	NN42	27.582127	47.162689	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

4202	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Mitroiu Mircea-Dan	13-06-22	NN42	27.582127	47.162689	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4203	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	13-06-22	NN42	27.582876	47.161915	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4204	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	13-06-22	NN42	27.582210	47.162193	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4205	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	13-06-22	NN42	27.582210	47.162193	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4206	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	13-06-22	NN42	27.547559	47.185614	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4207	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	13-06-22	NN42	27.547559	47.185614	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4208	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	13-06-22	NN42	27.545788	47.186236	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4209	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	13-06-22	NN42	27.545788	47.186236	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4210	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Mitroiu Mircea-Dan	13-06-22	NN42	27.552282	47.185703	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4211	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	13-06-22	NN42	27.552282	47.185703	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4212	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Mitroiu Mircea-Dan	13-06-22	NN42	27.552282	47.185703	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4213	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	13-06-22	NN42	27.552282	47.185703	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4214	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Mitroiu Mircea-Dan	13-06-22	NN42	27.552282	47.185703	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4215	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Mitroiu Mircea-Dan	13-06-22	NN42	27.583607	47.162981	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

4216	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Mitroiu Mircea-Dan	13-06-22	NN42	27.573739	47.177218	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4217	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Mitroiu Mircea-Dan	13-06-22	NN51	27.666664	47.047093	IS	Dobrovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4218	<i>Phyllocnistis citrella Stainton,</i> 1856	<i>Citrus sp.</i>	Rădac Ioan- Alexandru	02-01-22	FR48	22.929370	45.862463	HD	Deva	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
4219	<i>Phyllocnistis citrella Stainton,</i> 1856	<i>Citrus sp.</i>	Rădac Ioan- Alexandru	02-01-22	FR67	23.181044	45.839575	HD	Orăștie	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	pseudoabsență	NA
4220	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	NA	Rădac Ioan- Alexandru	02-01-22	FR78	23.301055	45.867461	HD	Vaidei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente plastic, pungi colectare, etichete	prezentă	NA
4221	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Stanciu Catalin	02-01-22	NK23	27.371618	44.561236	IL	Slobozia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4222	<i>Sceliphron curvatum (F.Smith,</i> 1870)	NA	Stanciu Catalin	04-01-22	NK37	27.493250	44.950540	BR	Zavoia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4223	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Catalin	04-01-22	NK37	27.504203	44.953357	BR	Zavoia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4224	<i>Hierodula tenuidentata</i> Saussure, 1869	NA	Stanciu Catalin	04-01-22	NK38	27.426725	45.005533	BR	Batogu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4225	<i>Sceliphron curvatum (F.Smith,</i> 1870)	NA	Stanciu Catalin	05-01-22	NK38	27.489613	44.973763	BR	Zavoia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4226	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Stanciu Catalin	06-01-22	NK23	27.368755	44.562955	IL	Slobozia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4227	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Catalin	10-01-22	PJ25	28.605380	43.863622	CT	Neptun	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4228	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	NA	Stanciu Catalin	11-01-22	PJ29	28.621201	44.177423	CT	Constanta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA

4229	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Stanciu Catalin	11-01-22	PJ29	28.611003	44.188597	CT	Constanta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4230	<i>Phyllocnistis</i> <i>citrella</i> Stainton, 1856	<i>Citrus sp.</i>	Stanciu Catalin	13-01-22	PJ29	28.609639	44.188676	CT	Constanta	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4231	<i>Lasioderma</i> <i>serricorne</i> Fabricius, 1792	NA	Stanciu Catalin	22-01-22	PJ29	28.611161	44.185756	CT	Constanta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4232	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Stanciu Catalin	04-02-22	NK25	27.348333	44.770905	IL	Traian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4233	<i>Cydalima</i> <i>perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus</i> <i>sempervirens</i>	Stanciu Catalin	04-02-22	NK36	27.386303	44.809826	IL	Rosiori	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4234	<i>Sceliphron</i> <i>curvatum</i> (F.Smith, 1870)	NA	Stanciu Catalin	06-02-22	NK48	27.517654	44.988253	BR	Liscoteanca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4235	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Catalin	17-02-22	PK02	28.335620	44.479360	CT	Mireasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4236	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Catalin	17-02-22	PK02	28.311058	44.483058	CT	Mireasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4237	<i>Cydalima</i> <i>perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus</i> <i>sempervirens</i>	Stanciu Catalin	23-02-22	PK13	28.434378	44.559538	CT	Gradina	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4238	<i>Cydalima</i> <i>perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus</i> <i>sempervirens</i>	Stanciu Catalin	10-03-22	NK47	27.604996	44.913345	BR	Insuratei	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4239	<i>Cydalima</i> <i>perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus</i> <i>sempervirens</i>	Stanciu Catalin	11-03-22	NK36	27.384964	44.808206	BR	Rosiori	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA

4240	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Stanciu Catalin	15-03-22	PK03	28.274702	44.604692	CT	Crucea	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, recipiente din plastic, pensetă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
4241	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Catalin	29-03-22	PJ14	28.457972	43.770243	CT	Hagieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4242	<i>Hierodula tenuidentata</i> Saussure, 1869	NA	Stanciu Catalin	29-03-22	PJ14	28.457972	43.770247	CT	Hagieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4243	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Stanciu Catalin	30-03-22	NK93	28.229375	44.584464	CT	Crucea	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, recipiente din plastic, pensetă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
4244	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Stanciu Catalin	30-03-22	PJ39	28.649051	44.195758	CT	Constanta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4245	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Stanciu Catalin	30-03-22	PK12	28.407592	44.458220	CT	Targusor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4246	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Catalin	01-04-22	NJ89	28.007648	44.190655	CT	Ivrinezu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4247	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Stanciu Catalin	05-04-22	NK38	27.442128	44.997407	BR	Batogu	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, recipiente din plastic, pensetă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
4248	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Stanciu Catalin	06-04-22	NK38	27.467678	45.019088	BR	Batogu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4249	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Catalin	06-04-22	NK38	27.446698	45.023228	BR	Batogu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA

4250	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Catalin	10-04-22	PJ39	28.660852	44.179274	CT	Constanta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4251	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Stanciu Catalin	10-04-22	PJ39	28.660611	44.173257	CT	Constanta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4252	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Testudo graeca</i>	Stanciu Catalin	16-04-22	PK26	28.556224	44.827904	TL	Slava Rusa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4253	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Stanciu Catalin	16-04-22	PK47	28.818973	44.881413	TL	Enisala	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4254	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Stanciu Catalin	16-04-22	PK46	28.835594	44.846491	TL	Enisala	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4255	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Testudo graeca</i>	Stanciu Catalin	16-04-22	PK46	28.838070	44.845543	TL	Enisala	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4256	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Testudo graeca</i>	Stanciu Catalin	24-04-22	PK12	28.453461	44.487099	CT	Targusor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4257	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Testudo graeca</i>	Stanciu Catalin	26-04-22	NJ79	27.970313	44.183100	CT	Hateg	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4258	<i>Bruchidius siliquastris</i> Delobel, 2007	<i>Cercis siliquastrum</i>	Stanciu Catalin	01-05-22	PJ39	28.632578	44.207424	CT	Constanta	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, recipiente din platic, pensetă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
4259	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	03-05-22	NK36	27.435966	44.865042	BR	Dudesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4260	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Stanciu Catalin	05-05-22	NK46	27.514107	44.840094	BR	Baraganu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4261	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Stanciu Catalin	06-05-22	NK37	27.490453	44.966265	BR	Zavoia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA

4262	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	06-05-22	NK29	27.282772	45.083543	BR	Faurei	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4263	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	06-05-22	NK29	27.319671	45.086626	BR	Surdila Gaiseanca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4264	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Catalin	06-05-22	NK29	27.262251	45.094555	BR	Faurei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4265	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Stanciu Catalin	06-05-22	NK19	27.233539	45.112392	BR	Faurei	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4266	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Stanciu Catalin	06-05-22	NK29	27.287558	45.106475	BR	Horia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4267	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	07-05-22	NL70	27.901668	45.217563	BR	Lacu Sarat	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4268	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Stanciu Catalin	07-05-22	NL70	27.901668	45.217563	BR	Lacu Sarat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4269	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Stanciu Catalin	07-05-22	NL70	27.901668	45.217563	BR	Lacu Sarat	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4270	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Testudo graeca</i>	Stanciu Catalin	07-05-22	NL91	28.167781	45.263632	TL	Macin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4271	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	07-05-22	NL60	27.827970	45.221703	BR	Tudor Vladimirescu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA

4272	<i>Varroa destructor</i> <i>Anderson & Trueman, 2000</i>	<i>Apis mellifera</i>	Stanciu Catalin	07-05-22	NL60	27.784155	45.210552	BR	Tudor Vladimirescu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4273	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	08-05-22	NL42	27.601625	45.410682	BR	Corbu Nou	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4274	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	08-05-22	NL42	27.621371	45.332236	BR	Scortaru Nou	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4275	<i>Dasineura gleditschiae</i> <i>(Osten Sacken, 1866)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Stanciu Catalin	08-05-22	NL42	27.624290	45.332248	BR	Scortaru Nou	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4276	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	08-05-22	NL61	27.820765	45.280458	BR	Martacesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4277	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	09-05-22	ML91	26.884738	45.247043	BZ	Zilisteanca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4278	<i>Chromaphis juglandicola</i> <i>(Kaltenbach, 1843)</i>	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	09-05-22	ML91	26.884738	45.247043	BZ	Zilisteanca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4279	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	09-05-22	ML91	26.884738	45.247043	BZ	Zilisteanca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4280	<i>Nezara viridula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Stanciu Catalin	09-05-22	ML91	26.872080	45.246291	BZ	Zilisteanca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA

4281	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Stanciu Catalin	09-05-22	ML91	26.872080	45.246291	BZ	Zilisteanca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4282	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Stanciu Catalin	09-05-22	ML91	26.872080	45.246291	BZ	Zilisteanca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4283	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Catalin	09-05-22	ML91	26.872080	45.246291	BZ	Zilisteanca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4284	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Stanciu Catalin	09-05-22	ML91	26.878242	45.288264	BZ	Fundeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4285	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Catalin	09-05-22	ML91	26.880965	45.290165	BZ	Fundeni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4286	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	09-05-22	ML42	26.343729	45.349985	BZ	Valea Lupului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4287	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	09-05-22	ML42	26.343729	45.349985	BZ	Valea Lupului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4288	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Stanciu Catalin	09-05-22	ML42	26.343729	45.349985	BZ	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4289	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Stanciu Catalin	09-05-22	ML42	26.346329	45.350291	BZ	Valea Lupului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4290	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Stanciu Catalin	09-05-22	ML42	26.346329	45.350291	BZ	Valea Lupului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA

4291	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Catalin	09-05-22	ML42	26.343729	45.349985	BZ	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4292	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Stanciu Catalin	09-05-22	ML42	26.343729	45.349985	BZ	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4293	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Stanciu Catalin	09-05-22	ML42	26.348411	45.351020	BZ	Valea Lupului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4294	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	Stanciu Catalin	10-05-22	LK74	25.378729	44.668327	DB	Zavoiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4295	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Amorpha fruticosa</i>	Stanciu Catalin	10-05-22	LK74	25.378729	44.668327	DB	Zavoiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4296	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Stanciu Catalin	10-05-22	LK74	25.380485	44.670049	DB	Zavoiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4297	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	10-05-22	LK74	25.383189	44.682875	DB	Chirca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4298	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	10-05-22	LK74	25.383189	44.682875	DB	Chirca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4299	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	10-05-22	LK74	25.383189	44.682875	DB	Chirca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4300	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Stanciu Catalin	10-05-22	LK74	25.383189	44.682875	DB	Chirca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4301	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Stanciu Catalin	10-05-22	LK74	25.374077	44.677271	DB	Chirca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA

4302	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Stanciu Catalin	10-05-22	LK74	25.374077	44.677271	DB	Chirca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4303	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Catalin	10-05-22	LK74	25.403595	44.682394	DB	Mogosani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4304	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Stanciu Catalin	10-05-22	LK74	25.403595	44.682394	DB	Mogosani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4305	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Stanciu Catalin	10-05-22	LK74	25.403595	44.682394	DB	Mogosani	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4306	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Stanciu Catalin	12-05-22	PJ39	28.645932	44.180008	CT	Constanta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4307	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Stanciu Catalin	16-05-22	FP57	22.933478	43.994502	DJ	Calafat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4308	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	Stanciu Catalin	16-05-22	FP55	22.913457	43.863790	DJ	Ciuperceii Noi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4309	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Stanciu Catalin	16-05-22	FP45	22.859265	43.856705	DJ	Ciuperceii Noi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4310	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	NA	Stanciu Catalin	16-05-22	FP57	22.933936	43.994127	DJ	Calafat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4311	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	16-05-22	FP57	22.931033	43.993357	DJ	Calafat	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA

4312	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	16-05-22	FP57	22.931078	43.993357	DJ	Calafat	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4313	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Stanciu Catalin	17-05-22	FP55	22.980192	43.874198	DJ	Desa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4314	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Stanciu Catalin	17-05-22	FP65	23.019425	43.859560	DJ	Desa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4315	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Stanciu Catalin	23-05-22	NJ88	28.088699	44.081110	CT	Pietreni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4316	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	23-05-22	NJ48	27.516059	44.117788	CT	Canlia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4317	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	23-05-22	NJ48	27.516059	44.117788	CT	Canlia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4318	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	23-05-22	NJ48	27.516059	44.117788	CT	Canlia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4319	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Stanciu Catalin	23-05-22	NJ48	27.523783	44.123103	CT	Canlia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4320	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Stanciu Catalin	23-05-22	NJ48	27.523783	44.123103	CT	Canlia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA

4321	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Stanciu Catalin	23-05-22	NJ48	27.523783	44.123103	CT	Canlia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4322	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Catalin	23-05-22	NJ48	27.523783	44.123103	CT	Canlia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4323	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Testudo graeca</i>	Stanciu Catalin	23-05-22	NJ48	27.599335	44.103217	CT	Lipnita	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4324	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	24-05-22	PL11	28.465798	45.263832	TL	Isaccea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4325	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Stanciu Catalin	24-05-22	PL11	28.465798	45.263832	TL	Isaccea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4326	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Stanciu Catalin	24-05-22	PL11	28.465798	45.263832	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4327	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Stanciu Catalin	24-05-22	PL11	28.486985	45.271083	TL	Isaccea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4328	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Stanciu Catalin	24-05-22	PL11	28.486985	45.271083	TL	Isaccea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
4329	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Stanciu Catalin	24-05-22	PL11	28.486985	45.271083	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4330	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Stanciu Catalin	24-05-22	PL11	28.486985	45.271083	TL	Isaccea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
4331	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Testudo graeca</i>	Stanciu Catalin	24-05-22	PL11	28.408840	45.252764	TL	Revarsarea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA

4332	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Stanciu Catalin	24-05-22	PL11	28.408840	45.252764	TL	Revarsarea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, penseță, aparat foto	prezentă	NA
4333	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	Stanciu Catalin	25-05-22	PL71	29.245417	45.226847	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, penseță, aparat foto	prezentă	RBDD
4334	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Amorpha fruticosa</i>	Stanciu Catalin	25-05-22	PL71	29.245417	45.226847	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, penseță, aparat foto	prezentă	RBDD
4335	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Stanciu Catalin	25-05-22	PL71	29.245103	45.227662	TL	Mila 23	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, penseță, aparat foto	prezentă	RBDD
4336	<i>Phyllocnistis citrella</i> Stainton, 1856	<i>Citrus sp.</i>	Adrian Ruicănescu, Cristian Sitaru	02-02-22	FS98	23.613600	46.760400	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4337	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	NA	Adrian Ruicănescu, Cristian Sitaru	25-04-22	FS98	23.553300	46.776800	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4338	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	28-04-22	FS98	23.614300	46.760400	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4339	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	NA	Adrian Ruicănescu	16-05-22	FS98	23.596800	46.770400	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4340	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Adrian Ruicănescu	18-05-22	FS98	23.612600	46.763800	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
4341	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	19-05-22	FS98	23.609900	46.764900	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
4342	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	19-05-22	FS98	23.607200	46.764200	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4343	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	05-05-22	FS98	23.613687	46.762227	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
4344	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer sp.</i>	Adrian Ruicănescu	05-05-22	FS98	23.614021	46.761766	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
4345	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	05-05-22	FS98	23.614237	46.760657	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA

4346	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer sp.</i>	Adrian Ruicănescu	05-05-22	FS98	23.614327	46.760587	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
4347	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	05-05-22	FS98	23.614267	46.760267	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4348	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	02-06-02	FS57	23.045470	46.727600	CJ	Berchieșu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4349	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-02	FS57	23.046352	46.727160	CJ	Berchieșu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
4350	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-02	KM77	24.051564	46.718443	CJ	Frata	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4351	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-02	KM77	24.051564	46.718443	CJ	Frata	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4352	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-02	KM77	24.056208	46.712979	CJ	Frata	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4353	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-02	KM77	24.056208	46.712979	CJ	Frata	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4354	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-02	KM77	24.056211	46.712662	CJ	Frata	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4355	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-02	KM77	24.056211	46.712662	CJ	Frata	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4356	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-02	KM77	24.056639	46.711345	CJ	Frata	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4357	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-02	KM77	24.056639	46.711345	CJ	Frata	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

4358	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-02	KM77	24.056695	46.710406	CJ	Frata	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4359	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-02	KM77	24.056695	46.710406	CJ	Frata	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4360	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-02	KM77	24.056935	46.709471	CJ	Frata	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4361	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-02	KM77	24.057901	46.708886	CJ	Frata	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4362	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	02-06-02	KM77	24.058373	46.704988	CJ	Frata	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4363	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-02	KM77	24.055053	46.701063	CJ	Gârbău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4364	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	02-06-02	KM77	24.056169	46.701901	CJ	Gârbău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4365	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Adrian Ruicănescu	03-06-22	GS25	23.875573	46.555503	CJ	Câmpia Turzii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4366	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Adrian Ruicănescu	03-06-22	GS25	23.873138	46.556481	CJ	Câmpia Turzii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4367	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Adrian Ruicănescu	03-06-22	GS25	23.874942	46.555829	CJ	Câmpia Turzii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4368	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	03-06-22	GS25	23.882456	46.552416	CJ	Câmpia Turzii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
4369	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	03-06-22	GS25	23.886344	46.548547	CJ	Câmpia Turzii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4370	<i>Viteus vitifoliae</i> (Füch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	03-06-22	GS25	23.886344	46.548547	CJ	Câmpia Turzii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA

4371	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	03-06-22	GS25	23.886398	46.546669	CJ	Câmpia Turzii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4372	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	03-06-22	GS25	23.891563	46.537838	CJ	Câmpia Turzii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4373	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Adrian Ruicănescu	03-06-22	GS25	23.892456	46.537254	CJ	Câmpia Turzii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
4374	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	03-06-22	GS25	23.894107	46.536356	CJ	Câmpia Turzii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4375	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	03-06-22	GS25	23.912583	46.518427	CJ	Luna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4376	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	03-06-22	GS25	23.918157	46.511957	CJ	Luna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4377	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	03-06-22	GS25	23.918729	46.509117	CJ	Luna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4378	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	03-06-22	GS25	23.919672	46.503797	CJ	Luna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4379	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS78	23.348996	46.767655	CJ	Căpușu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4380	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS78	23.340453	46.767655	CJ	Căpușu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4381	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS78	23.331712	46.770144	CJ	Căpușu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4382	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS78	23.325423	46.773116	CJ	Căpușu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4383	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS78	23.299747	46.783502	CJ	Căpușu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
4384	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS78	23.299397	46.783530	CJ	Căpușu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4385	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS78	23.298098	46.784210	CJ	Căpușu Mare	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

4386	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS78	23.298098	46.784210	CJ	Căpușu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4387	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS78	23.293731	46.786148	CJ	Căpușu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4388	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS78	23.287388	46.791260	CJ	Căpușu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
4389	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS78	23.287388	46.791260	CJ	Căpușu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4390	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS78	23.286331	46.792444	CJ	Căpușu Mare	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4391	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS78	23.286331	46.792444	CJ	Căpușu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4392	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS78	23.285950	46.793905	CJ	Căpușu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4393	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS78	23.231811	46.810849	CJ	Căpușu Mic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4394	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS69	23.183330	46.845332	CJ	Leghia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
4395	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS69	23.183576	46.845376	CJ	Leghia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4396	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS69	23.183576	46.845376	CJ	Leghia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4397	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS69	23.183576	46.845376	CJ	Leghia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4398	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS69	23.191410	46.849089	CJ	Leghia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4399	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS69	23.197403	46.850873	CJ	Leghia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

4400	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS69	23.198601	46.852162	CJ	Leghia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4401	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS69	23.198601	46.852162	CJ	Leghia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4402	<i>Viteus vitifoliae</i> (Füch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS69	23.200060	46.853282	CJ	Leghia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
4403	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FS69	23.226000	46.871940	CJ	Aghireșu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4404	<i>Viteus vitifoliae</i> (Füch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT70	23.251803	46.987967	SJ	Zimbor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
4405	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT70	23.251550	46.987032	SJ	Zimbor	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4406	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT70	23.251550	46.987032	SJ	Zimbor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4407	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT70	23.251550	46.987032	SJ	Zimbor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4408	<i>Viteus vitifoliae</i> (Füch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT70	23.251552	46.986992	SJ	Zimbor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
4409	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT70	23.253394	46.977323	SJ	Zimbor	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4410	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT70	23.253394	46.977323	SJ	Zimbor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4411	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT70	23.296364	46.964060	SJ	Zimbor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4412	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT70	23.299068	46.964830	SJ	Zimbor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

4413	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT70	23.302914	46.963415	SJ	Zimbor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4414	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT70	23.327938	46.959188	SJ	Sâncraiu Almăjului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
4415	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT70	23.333060	46.958697	SJ	Sâncraiu Almăjului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
4416	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT70	23.334500	46.958188	SJ	Sâncraiu Almăjului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4417	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.966970	47.015797	SJ	Bogdana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4418	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.959009	47.008756	SJ	Bogdana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4419	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.955260	47.012564	SJ	Bogdana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4420	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.953114	47.011796	SJ	Huta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
4421	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.952984	47.011724	SJ	Huta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
4422	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.949784	47.010621	SJ	Huta	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4423	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.949785	47.010622	SJ	Huta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4424	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.948896	47.010096	SJ	Huta	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4425	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.948896	47.010096	SJ	Huta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4426	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.947158	47.008353	SJ	Huta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA

4427	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.944649	47.004950	SJ	Huta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4428	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.943826	47.001306	SJ	Huta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4429	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.942371	46.999372	SJ	Huta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4430	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.937029	46.997937	SJ	Huta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4431	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.918959	46.992332	SJ	Poic	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4432	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.918959	46.992332	SJ	Poic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4433	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.919484	46.988849	SJ	Poic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4434	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.879395	46.988539	SJ	Poic	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4435	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.879395	46.988539	CJ	Vânători	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4436	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.852342	46.945914	CJ	Vânători	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4437	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	FT40	22.843913	46.960934	CJ	Vânători	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
4438	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	05-06-22	FT84	23.391854	47.300354	SJ	Băbeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4439	<i>Viteus vitifoliae</i> (Füch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	05-06-22	FT84	23.392215	47.300615	SJ	Băbeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
4440	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	05-06-22	FT84	23.395718	47.301233	SJ	Băbeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

4441	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	05-06-22	FT84	23.396846	47.301541	SJ	Băbeni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4442	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	05-06-22	FT84	23.396846	47.301541	SJ	Băbeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4443	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	05-06-22	FT84	23.398829	47.302300	SJ	Băbeni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4444	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	05-06-22	FT84	23.398829	47.302300	SJ	Băbeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4445	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	05-06-22	FT84	23.402374	47.302138	SJ	Băbeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4446	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	05-06-22	FT84	23.402374	47.302138	SJ	Băbeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4447	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	05-06-22	FT84	23.420413	47.324140	SJ	Cuciulat	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4448	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	05-06-22	FT84	23.420414	47.324141	SJ	Cuciulat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4449	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	05-06-22	FT84	23.434258	47.325733	SJ	Cuciulat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4450	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	05-06-22	FT84	23.447993	47.327824	SJ	Cuciulat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4451	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	05-06-22	FT84	23.457090	47.335212	SJ	Letca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4452	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	05-06-22	FT84	23.456831	47.334966	SJ	Letca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

4453	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	05-06-22	FT84	23.456831	47.334966	SJ	Lemniu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4454	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	05-06-22	FT84	23.480950	47.349837	SJ	Lemniu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4455	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	05-06-22	FT84	23.480950	47.349837	SJ	Lemniu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4456	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	06-06-22	FT15	22.549098	47.457867	SM	Blaja	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4457	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	06-06-22	FT15	22.549098	47.457867	SM	Blaja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4458	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	06-06-22	FT15	22.549104	47.457895	SM	Blaja	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4459	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	06-06-22	FT15	22.549104	47.457895	SM	Blaja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4460	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	06-06-22	FT15	22.548624	47.457543	SM	Blaja	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4461	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	06-06-22	FT15	22.548624	47.457543	SM	Blaja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4462	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	06-06-22	FT15	22.548690	47.455087	SM	Blaja	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4463	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	06-06-22	FT15	22.566899	47.426038	SM	Cehăluț	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

4464	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	06-06-22	FT15	22.566899	47.426038	SM	Cehăluț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4465	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	06-06-22	FT15	22.572331	47.428124	SM	Cehăluț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4466	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	06-06-22	FT15	22.573994	47.428423	SM	Cehăluț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4467	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	06-06-22	FT15	22.574193	47.428242	SM	Cehăluț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4468	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp.</i>	Adrian Ruicănescu, Cristian Sitaru	05-01-22	FS97	23.531245	46.725957	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4469	<i>Shelfordella lateralis</i> (Walker, 1868)	NA	Adrian Ruicănescu, Cristian Sitaru	26-12-21	FS98	23.614600	46.763900	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4470	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu, Cristian Sitaru	10-01-22	FS07	22.361404	46.760360	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4471	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Adrian Ruicănescu, Cristian Sitaru	21-01-22	FS98	23.614600	46.763900	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
4472	<i>Ptinus latro</i> Fabricius 1775	NA	Székely Levente / Date primite în 2022	27-05-15	PK36	28.689600	44.867600	TL	Babadag	calitativă	Colectarea individizilor dintr-o suprafață stabilită	Recipiente de colectare	prezentă	NA
4473	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Székely Levente / Date primite în 2022	29-05-15	NJ38	27.431700	44.099600	CT	Bugeac	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente de colectare	prezentă	NA
4474	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Székely Levente	09-01-22	ML06	25.767500	45.720500	BV	Prejmer	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Căutare vizuală	prezentă	NA
4475	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	NA	Székely Levente	11-01-22	LL86	25.460300	45.698500	BV	Codlea	calitativă	Creștere în laborator	Căutare vizuală	prezentă	NA
4476	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Székely Levente	11-01-22	LL86	25.460300	45.698500	BV	Codlea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Căutare vizuală	prezentă	NA

4477	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Székely Levente	01-03-22	ML05	25.723300	45.613100	BV	Săcele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4478	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	NA	Székely Levente	02-03-22	LL63	25.330200	45.453300	BV	Hălchiu	calitativă	Creștere în laborator	Tuburi cu alcool etilic	prezentă	NA
4479	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Székely Levente	02-03-22	LL63	25.330200	45.453300	BV	Hălchiu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Tuburi cu alcool etilic	prezentă	NA
4480	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Székely Levente	02-03-22	LL55	25.181400	45.591300	BV	Hoghiz	calitativă	Creștere în laborator	Tuburi cu alcool etilic	pseudoabsență	NA
4481	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Zea mays</i>	Székely Levente	02-03-22	LL55	25.181400	45.591300	BV	Hoghiz	calitativă	Creștere în laborator	Tuburi cu alcool etilic	pseudoabsență	NA
4482	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Székely Levente	05-03-22	LL55	25.181400	45.591300	BV	Hoghiz	calitativă	Creștere în laborator	Tuburi cu alcool etilic	prezentă	NA
4483	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Székely Levente	08-03-22	LL63	25.283500	45.423000	BV	Codlea	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4484	<i>Monopis crocicapitella</i> (Clemens, 1859)	NA	Székely Levente	12-03-22	ML05	25.723400	45.613200	BV	Săcele	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4485	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Székely Levente	24-03-22	PK17	28.460400	44.920200	TL	Ciucurova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

4486	<i>Monopis crocicapitella</i> (Clemens, 1859)	NA	Székely Levente	25-03-22	PK47	28.818500	44.885000	TL	Enisala	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4487	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Székely Levente	26-03-22	PK36	28.685600	44.817900	TL	Babadag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4488	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Székely Levente	01-04-22	LL73	25.445500	45.443300	BV	Prejmer	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4489	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	07-04-22	LL95	25.692700	45.618500	BV	Săcele	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4490	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	07-04-22	ML05	25.717800	45.613000	BV	Săcele	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4491	<i>Phyllonorycter leucographella</i> Zeller, 1850	<i>Pyracantha coccinea</i>	Székely Levente	09-04-22	ML05	25.723300	45.616000	BV	Săcele	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4492	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Székely Levente	10-04-22	LL59	25.135200	46.021700	BV	Rupea	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

4493	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Székely Levente	10-04-22	LL59	25.123700	46.015900	BV	Rupea	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4494	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Székely Levente	14-04-22	LL76	25.370600	45.767700	BV	Vlădeni	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4495	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Székely Levente	14-04-22	LL67	25.210800	45.781700	BV	Perșani	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4496	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Székely Levente	14-04-22	LL67	25.210800	45.781700	BV	Perșani	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

4497	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Székely Levente	14-04-22	LL57	25.195500	45.789600	BV	Perșani	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4498	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Székely Levente	14-04-22	LL57	25.195500	45.789600	BV	Perșani	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4499	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Székely Levente	14-04-22	LL47	24.950800	45.839900	BV	Făgăraș	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4500	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Székely Levente	14-04-22	LL47	24.950800	45.839900	BV	Făgăraș	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

4501	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Székely Levente	14-04-22	LL57	25.140400	45.830000	BV	Șercaia	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4502	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Székely Levente	14-04-22	LL58	25.131000	45.865700	BV	Hălmeag	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4503	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Székely Levente	14-04-22	LL58	25.131000	45.865700	BV	Hălmeag	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4504	<i>Monopis crocicapitella</i> (Clemens, 1859)	NA	Székely Levente	14-04-22	ML05	25.723200	45.613300	BV	Săcele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4505	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca sp.</i>	Székely Levente	22-04-22	ML05	25.723400	45.613100	BV	Săcele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4506	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Székely Levente	24-04-22	LL72	25.391300	45.370700	BV	Brașov, Gara Dârste	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Recipiente de colectare + foto	prezentă	NA

4507	<i>Monopis crocicapitella</i> (Clemens, 1859)	NA	Székely Levente	26-04-22	PJ17	28.414200	44.060500	CT	Târgușor	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4508	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Székely Levente	26-04-22	PJ17	28.414200	44.060500	CT	Târgușor	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4509	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Székely Levente	26-04-22	PJ17	28.414200	44.060500	CT	Târgușor	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4510	<i>Gravitarata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	26-04-22	PK12	28.485100	44.466600	CT	Gura Dobrogei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4511	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	26-04-22	PK12	28.485100	44.466600	CT	Gura Dobrogei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4512	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	26-04-22	PK12	28.485100	44.466600	CT	Gura Dobrogei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4513	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	26-04-22	PK12	28.485100	44.466600	CT	Gura Dobrogei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

4514	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	27-04-22	PK12	28.417500	44.461500	CT	Târgușor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4515	<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	27-04-22	PK12	28.417500	44.461500	CT	Târgușor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4516	<i>Blastothrix hedqvisti</i> Sugonjaev, 1964	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	27-04-22	PK12	28.417500	44.461500	CT	Târgușor	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4517	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	27-04-22	PK12	28.417500	44.461500	CT	Târgușor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4518	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Testudo graeca</i>	Székely Levente	27-04-22	PJ19	28.389300	44.158500	CT	Murfatlar - Fântânița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4519	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	27-04-22	PJ19	28.392500	44.161300	CT	Murfatlar - Fântânița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4520	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	27-04-22	PJ19	28.392500	44.161300	CT	Murfatlar - Fântânița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4521	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	27-04-22	PJ19	28.392500	44.161300	CT	Murfatlar - Fântânița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4522	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	27-04-22	PJ19	28.392500	44.161300	CT	Murfatlar - Fântânița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4523	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	30-04-22	MM03	25.802900	46.360300	HG	Miercurea Ciuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4524	<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	30-04-22	MM03	25.802900	46.360300	HG	Miercurea Ciuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4525	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	30-04-22	MM03	25.802900	46.360300	HG	Miercurea Ciuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4526	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	30-04-22	MM03	25.802900	46.360300	HG	Miercurea Ciuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

4527	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	30-04-22	MM03	25.802900	46.360300	HG	Miercurea Ciuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4528	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	30-04-22	MM03	25.802900	46.360300	HG	Miercurea Ciuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4529	<i>Xylosandrus germanus</i> (Blandford, 1894)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	30-04-22	MM03	25.802900	46.360300	HG	Miercurea Ciuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4530	<i>Gravitarata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	30-04-22	LM55	25.110000	46.557800	BC	Ghimeș-Făget	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4531	<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	30-04-22	LM55	25.110000	46.557800	BC	Ghimeș-Făget	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4532	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	30-04-22	LM55	25.110000	46.557800	BC	Ghimeș-Făget	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4533	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	30-04-22	LM55	25.110000	46.557800	BC	Ghimeș-Făget	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4534	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	30-04-22	LM55	25.110000	46.557800	BC	Ghimeș-Făget	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4535	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	30-04-22	LM55	25.110000	46.557800	BC	Ghimeș-Făget	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4536	<i>Xylosandrus germanus</i> (Blandford, 1894)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	30-04-22	LM55	25.110000	46.557800	BC	Ghimeș-Făget	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4537	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	30-04-22	LM55	25.110000	46.557800	BC	Ghimeș-Făget	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4538	<i>Contarinia pisi</i> (Loew, 1850)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	30-04-22	LM55	25.110000	46.557800	BC	Ghimeș-Făget	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4539	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	30-04-22	LM55	25.110000	46.557800	BC	Ghimeș-Făget	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

4540	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	01-05-22	MM03	25.825200	46.379000	HG	Miercurea Ciuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4541	<i>Contarinia pisi</i> (Loew, 1850)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	01-05-22	MM03	25.825200	46.379000	HG	Miercurea Ciuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4542	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	01-05-22	MM03	25.825200	46.379000	HG	Miercurea Ciuc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4543	<i>Duponchelia fovealis</i> Zeller, 1847	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	04-05-22	ET70	21.940283	47.028828	BH	Oradea	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Recipiente de colectare + foto	prezentă	NA
4544	<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	04-05-22	ET70	21.940283	47.028828	BH	Oradea	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Recipiente de colectare + foto	prezentă	NA
4545	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	04-05-22	ML06	25.823400	45.758300	CV	Băcel	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4546	<i>Blastothrix hedqvisti</i> Sugonjaev, 1964	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	04-05-22	ML06	25.823400	45.758300	CV	Băcel	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4547	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	04-05-22	ML06	25.823400	45.758300	CV	Băcel	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4548	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente	04-05-22	ML06	25.815800	45.759200	CV	Băcel	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4549	<i>Contarinia pisi</i> (Loew, 1850)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente	04-05-22	ML06	25.815800	45.759200	CV	Băcel	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4550	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente	04-05-22	ML06	25.815800	45.759200	CV	Băcel	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4551	<i>Monopis crocicapitella</i> (Clemens, 1859)	NA	Székely Levente	04-05-22	ML06	25.806600	45.759200	CV	Băcel	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

4552	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Székely Levente	04-05-22	ML06	25.806600	45.759200	CV	Băcel	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4553	<i>Aculops allotrachus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente	04-05-22	ML06	25.780000	45.744800	BV	Lunca Călnicului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4554	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Székely Levente	04-05-22	ML06	25.778800	45.730400	BV	Prejmer	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4555	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, 1951	<i>Castanea sativa</i>	Székely Levente	04-05-22	ML06	25.778800	45.730400	BV	Prejmer	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4556	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Székely Levente	04-05-22	ML06	25.779000	45.730100	BV	Prejmer	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4557	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, 1951	<i>Castanea sativa</i>	Székely Levente	04-05-22	ML06	25.779000	45.730100	BV	Prejmer	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4558	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	04-05-22	ML06	25.778900	45.730500	BV	Prejmer	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4559	<i>Blastothrix hedqvisti</i> Sugonjaev, 1964	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	04-05-22	ML06	25.778900	45.730500	BV	Prejmer	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4560	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	04-05-22	ML06	25.778900	45.730500	BV	Prejmer	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4561	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	04-05-22	ML06	25.773000	45.720900	BV	Prejmer	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

4562	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	04-05-22	ML06	25.773000	45.720900	BV	Prejmer	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4563	<i>Xylosandrus germanus</i> (Blandford, 1894)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	04-05-22	ML06	25.773000	45.720900	BV	Prejmer	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4564	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Székely Levente	04-05-22	ML06	25.777400	45.718600	BV	Prejmer	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4565	<i>Achaearanea tepidarium</i> (C. L. Koch, 1841)	NA	Székely Levente	01-05-22	MM25	26.084000	46.564800	BC	Ghimeș-Făget	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4566	<i>Grammodes bifasciata</i> (Petagna, 1787)	NA	Székely Levente	07-05-22	LJ45	25.034514	43.857067	TR	Dracea	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4567	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Székely Levente	10-05-22	LL95	25.680800	45.616700	BV	Săcele	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4568	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente	10-05-22	LL95	25.683400	45.618900	BV	Săcele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4569	<i>Contarinia pisi</i> (Loew, 1850)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente	10-05-22	LL95	25.683400	45.618900	BV	Săcele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4570	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente	10-05-22	LL95	25.683400	45.618900	BV	Săcele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4571	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia europaea</i>	Székely Levente	11-05-22	LL69	25.305300	45.985100	BV	Hoghiz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4572	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	<i>Tilia europaea</i>	Székely Levente	11-05-22	LL69	25.305300	45.985100	BV	Hoghiz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

4573	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia europaea</i>	Székely Levente	11-05-22	LL69	25.305300	45.985100	BV	Hoghiz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4574	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Székely Levente	11-05-22	LL69	25.305600	45.985100	BV	Hoghiz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4575	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	11-05-22	LL69	25.305200	45.985200	BV	Hoghiz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4576	<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	11-05-22	LL69	25.305200	45.985200	BV	Hoghiz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4577	<i>Blastothrix hedqvisti</i> Sugonjaev, 1964	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	11-05-22	LL69	25.305200	45.985200	BV	Hoghiz	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4578	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	11-05-22	LL69	25.305200	45.985200	BV	Hoghiz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4579	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Székely Levente	11-05-22	LL69	25.304100	45.984600	BV	Hoghiz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4580	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, 1951	<i>Castanea sativa</i>	Székely Levente	11-05-22	LL69	25.304100	45.984600	BV	Hoghiz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4581	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente	11-05-22	LL69	25.305500	45.984600	BV	Hoghiz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4582	<i>Contarinia pisi</i> (Loew, 1850)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente	11-05-22	LL69	25.305500	45.984600	BV	Hoghiz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4583	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente	11-05-22	LL69	25.305500	45.984600	BV	Hoghiz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4584	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente	11-05-22	LL88	25.544400	45.869300	BV	Măieruș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4585	<i>Contarinia pisi</i> (Loew, 1850)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente	11-05-22	LL88	25.544400	45.869300	BV	Măieruș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4586	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente	11-05-22	LL88	25.544400	45.869300	BV	Măieruș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

4587	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	11-05-22	LL88	25.543900	45.869700	BV	Măieruș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4588	<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	11-05-22	LL88	25.543900	45.869700	BV	Măieruș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4589	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	11-05-22	LL88	25.543900	45.869700	BV	Măieruș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4590	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	11-05-22	LL88	25.543900	45.869700	BV	Măieruș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4591	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	11-05-22	LL88	25.543900	45.869700	BV	Măieruș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4592	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	11-05-22	LL88	25.543900	45.869700	BV	Măieruș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4593	<i>Xylosandrus germanus</i> (Blandford, 1894)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	11-05-22	LL88	25.543900	45.869700	BV	Măieruș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4594	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Székely Levente	14-05-22	LL47	24.945700	45.845200	BV	Făgăraș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4595	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Székely Levente	14-05-22	LL76	25.447000	45.699900	BV	Codlea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4596	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia europaea</i>	Székely Levente	15-05-22	ML05	25.718200	45.616300	BV	Săcele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4597	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	15-05-22	ML05	25.718600	45.616200	BV	Săcele	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4598	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea sp.</i>	Székely Levente	16-05-22	ML05	25.718500	45.615700	BV	Săcele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

4599	<i>Ptinus fur</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Székely Levente	18-05-22	LL72	25.454500	45.385100	BV	Târlungeni	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Materiale trimise la Muzeul Antipa pentru determinări.	prezentă	NA
4600	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Székely Levente	18-05-22	LL72	25.454500	45.385100	BV	Târlungeni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Materiale trimise la Muzeul Antipa pentru determinări.	prezentă	NA
4601	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Székely Levente	18-05-22	LL55	25.183700	45.590900	BV	Hoghiz	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Materiale trimise la Muzeul Antipa pentru determinări.	prezentă	NA
4602	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	NA	Székely Levente	18-05-22	LL95	25.683400	45.618900	BV	Săcele	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor Barber	Materiale trimise la Muzeul Antipa pentru determinări.	prezentă	NA
4603	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	20-05-22	LL56	25.167800	45.763600	BV	Șinca Veche	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4604	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	20-05-22	LL56	25.167800	45.763600	BV	Șinca Veche	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4605	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	20-05-22	LL56	25.167800	45.763600	BV	Șinca Veche	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4606	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus robur</i>	Székely Levente	20-05-22	LL57	25.095700	45.779900	BV	Șercaia / Poiana Narciselor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4607	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Székely Levente	20-05-22	LL56	25.167700	45.763000	BV	Șinca Veche	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4608	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Székely Levente	20-05-22	LL56	25.167700	45.763000	BV	Șinca Veche	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

4609	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente	20-05-22	LL56	25.167900	45.763000	BV	Șinca Veche	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4610	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	20-05-22	LL56	25.167700	45.763200	BV	Șinca Veche	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4611	<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	20-05-22	LL56	25.167700	45.763200	BV	Șinca Veche	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4612	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	20-05-22	LL56	25.167700	45.763200	BV	Șinca Veche	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4613	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	20-05-22	LL56	25.167700	45.763200	BV	Șinca Veche	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4614	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	21-05-22	ML05	25.723400	45.613200	BV	Săcele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4615	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Székely Levente	21-05-22	ML05	25.723300	45.613100	BV	Săcele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4616	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML28	25.976600	45.872100	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4617	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, 1951	<i>Castanea sativa</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML28	25.976600	45.872100	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4618	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML28	25.976600	45.871600	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4619	<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML28	25.976600	45.871600	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4620	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML28	25.976600	45.871600	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

4621	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML28	25.976600	45.871600	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4622	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML28	25.976000	45.872200	CV	Moacșa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4623	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML28	25.976100	45.872300	CV	Moacșa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4624	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus robur</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML19	25.934500	45.981600	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4625	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus robur</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.937300	45.875400	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4626	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML17	25.930800	45.866100	CV	Pădureni	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4627	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML17	25.930800	45.866100	CV	Pădureni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4628	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.931600	45.884000	CV	Pădureni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4629	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.931400	45.884100	CV	Pădureni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

4630	<i>Argyresthia thuiella</i> <i>Packard, 1871</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.931900	45.883900	CV	Pădureni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4631	<i>Blastothrix</i> <i>hedqvisti</i> <i>Sugonjaev, 1964</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.931900	45.883900	CV	Pădureni	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4632	<i>Lamprodila festiva</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.931900	45.883900	CV	Pădureni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4633	<i>Eriophyes pyri</i> <i>(Pagenstecher,</i> <i>1857)</i>	<i>Pyrus sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.882500	45.878200	CV	Angheluș	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4634	<i>Argyresthia thuiella</i> <i>Packard, 1871</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.884200	45.887800	CV	Angheluș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4635	<i>Blastothrix</i> <i>hedqvisti</i> <i>Sugonjaev, 1964</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.884200	45.887800	CV	Angheluș	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4636	<i>Lamprodila festiva</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.884200	45.887800	CV	Angheluș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4637	<i>Bruchidius dorsalis</i> <i>(Fähræus, 1839)</i>	<i>Gleditsia</i> <i>triacanthos</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.844200	45.902400	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4638	<i>Aculops allotrichus</i> <i>(Nalepa, 1894)</i>	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.844400	45.902700	CV	Ghidfalău	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4639	<i>Cydalima</i> <i>perspectalis</i> <i>(Walker, 1859)</i>	<i>Buxus</i> <i>sempervirens</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.842200	45.904400	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4640	<i>Contarinia pisi</i> <i>(Loew, 1850)</i>	<i>Buxus</i> <i>sempervirens</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.842200	45.904400	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4641	<i>Monarthropalpus</i> <i>flavus (Schränk,</i> <i>1776)</i>	<i>Buxus</i> <i>sempervirens</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.842200	45.904400	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4642	<i>Cameraria</i> <i>ohridella Deschka</i> <i>& Dimic, 1986</i>	<i>Aesculus</i> <i>hippocastanum</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.842200	45.904400	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

4643	<i>Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951</i>	<i>Castanea sativa</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.842200	45.904400	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4644	<i>Rhopalapion longirostre Olivier, 1807</i>	<i>Hibiscus sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.842300	45.905300	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4645	<i>Gravitar mata margarotana (Heinemann, 1863)</i>	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.842200	45.905300	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4646	<i>Coleotechnites piceaella (Kearfott, 1903)</i>	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.842200	45.905300	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4647	<i>Dreyfusia nordmanniana (Eckstein, 1890)</i>	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.842200	45.905300	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4648	<i>Gilletteella cooleyi (Gillette, 1907)</i>	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.842200	45.905300	CV	Ghidfalău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4649	<i>Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.848900	45.915400	CV	Zoltan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4650	<i>Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951</i>	<i>Castanea sativa</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.848900	45.915400	CV	Zoltan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4651	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.848600	45.915300	CV	Zoltan	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4652	<i>Panaphis juglandis (Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.848600	45.915300	CV	Zoltan	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4653	<i>Argyresthia thuiella Packard, 1871</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.854200	45.954300	CV	Bodoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4654	<i>Blastothrix hedqvisti Sugonjaev, 1964</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.854200	45.954300	CV	Bodoc	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4655	<i>Lamprodila festiva (Linnaeus, 1767)</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.854200	45.954300	CV	Bodoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA

4656	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.854000	45.954600	CV	Bodoc	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4657	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.854000	45.955100	CV	Bodoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4658	<i>Contarinia pisi</i> (Loew, 1850)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.854000	45.955100	CV	Bodoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4659	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.854000	45.955100	CV	Bodoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4660	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.854000	45.955200	CV	Bodoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4661	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus robur</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	LL98	25.707100	45.896900	CV	Șugaș Băi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4662	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	LL98	25.706100	45.897000	CV	Șugaș Băi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4663	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	LL98	25.706400	45.896600	CV	Șugaș Băi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4664	<i>Contarinia pisi</i> (Loew, 1850)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	LL98	25.706400	45.896600	CV	Șugaș Băi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4665	<i>Gravitar mata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	LL98	25.707600	45.896800	CV	Șugaș Băi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4666	<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	LL98	25.707600	45.896800	CV	Șugaș Băi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4667	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	LL98	25.707600	45.896800	CV	Șugaș Băi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4668	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente / Urák István	22-05-22	LL98	25.707600	45.896800	CV	Șugaș Băi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
4669	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Székely Levente / Urák István	22-05-22	LL98	25.706400	45.896600	CV	Șugaș Băi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA

4670	<i>Achaearanea tepidariorum</i> (C. L. Koch, 1841)	NA	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.872167	45.896700	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4671	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Székely Levente / Urák István	22-05-22	ML18	25.967255	45.872253	CV	Moacșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4672	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Székely Levente / Urák István	22-05-22	LL98	25.706147	45.896642	CV	Șugaș Băi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4673	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente	27-05-22	NK70	27.980800	44.277400	CT	Cochirleni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4674	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Testudo graeca</i>	Székely Levente	27-05-22	NJ58	27.636800	44.096300	CT	Băneasa / Canaraua Fetii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4675	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente	27-05-22	NJ58	27.641500	44.080800	CT	Băneasa / Canaraua Fetii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4676	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus robur</i>	Székely Levente	28-05-22	NJ57	27.647300	44.065500	CT	Băneasa / Canaraua Fetii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4677	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Székely Levente	28-05-22	NJ68	27.749500	44.087700	CT	Negureni	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4678	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	29-05-22	PJ25	28.582400	43.822000	CT	Mangalia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4679	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	29-05-22	PJ15	28.431000	43.803600	CT	Albești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4680	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Székely Levente	30-05-22	PK12	28.484600	44.466000	CT	Gura Dobrogei	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4681	<i>Acontia candefacta</i> (Hübner, [1831])	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Székely Levente	06-06-22	LL84	25.578889	45.505556	BV	Predeal - Gară	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	Aparat foto	prezentă	NA

4682	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	08-06-22	LM58	25.043333	46.758611	MS	Brădățelu-Zimți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto	pseudoabsență	NA
4683	<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	08-06-22	LM58	25.043333	46.758611	MS	Brădățelu-Zimți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto	pseudoabsență	NA
4684	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	08-06-22	LM58	25.043333	46.758611	MS	Brădățelu-Zimți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto	pseudoabsență	NA
4685	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	08-06-22	LM58	25.043333	46.758611	MS	Brădățelu-Zimți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto	pseudoabsență	NA
4686	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Székely Levente	08-06-22	LM58	25.043333	46.758611	MS	Brădățelu-Zimți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto	pseudoabsență	NA
4687	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente	08-06-22	LM58	25.043333	46.758611	MS	Brădățelu-Zimți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto	pseudoabsență	NA
4688	<i>Aculops allotrachus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente	08-06-22	LM58	25.043333	46.758611	MS	Brădățelu-Zimți	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto	pseudoabsență	NA
4689	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	08-06-22	LM58	25.043333	46.758611	MS	Brădățelu-Zimți	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto	prezentă	NA
4690	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	08-06-22	LM58	25.043333	46.758611	MS	Brădățelu-Zimți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto	prezentă	NA
4691	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	08-06-22	LM58	25.043333	46.758611	MS	Brădățelu-Zimți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto	pseudoabsență	NA
4692	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	08-06-22	LM58	25.043333	46.758611	MS	Brădățelu-Zimți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto	pseudoabsență	NA
4693	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Székely Levente	08-06-22	LM58	25.046667	46.758056	MS	Brădățelu-Zimți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto	prezentă	NA

4694	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> <i>Yasumatsu, 1951</i>	<i>Castanea sativa</i>	Székely Levente	08-06-22	LM58	25.046667	46.758056	MS	Brădățelu-Zimți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto	pseudoabsență	NA
4695	<i>Argyresthia thuiella</i> <i>Packard, 1871</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	08-06-22	LM58	25.043333	46.758611	MS	Brădățelu-Zimți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto	pseudoabsență	NA
4696	<i>Blastothrix hedqvisti</i> <i>Sugonjaev, 1964</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	08-06-22	LM58	25.046667	46.758056	MS	Brădățelu-Zimți	calitativă	Creștere în laborator	Aparat foto	pseudoabsență	NA
4697	<i>Lamprodila festiva</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	08-06-22	LM58	25.043333	46.758611	MS	Brădățelu-Zimți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto	pseudoabsență	NA
4698	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente	08-06-22	LM58	25.046667	46.758056	MS	Brădățelu-Zimți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto	prezentă	NA
4699	<i>Phyllonorycter robiniella</i> <i>(Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente	08-06-22	LM58	25.046667	46.758056	MS	Brădățelu-Zimți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto	prezentă	NA
4700	<i>Plodia interpunctella</i> <i>(Hübner, 1813)</i>	NA	Székely Levente	11-06-22	LL98	25.601667	45.873611	CV	Iarăș	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto	prezentă	NA
4701	<i>Ephestia elutella</i> <i>(Hübner, 1796)</i>	NA	Székely Levente	11-06-22	LL98	25.601667	45.873611	CV	Iarăș	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto	prezentă	NA

4702	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Székely Levente	11-06-22	LL98	25.601667	45.873611	CV	Iarăș	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto	prezentă	NA
4703	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Székely Levente	11-06-22	LL98	25.589722	45.935833	CV	Belin Vale	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto	prezentă	NA
4704	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Székely Levente	11-06-22	LL98	25.589722	45.935833	CV	Belin Vale	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Aparat foto	prezentă	NA
4705	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Székely Levente	11-06-22	ML05	25.723400	45.613300	BV	Săcele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Aparat foto, GPS	prezentă	NA
4706	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	28-11-21	LL10	24.676166	45.156236	AG	Curtea-de-Argeș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat pentru fotografiat, lupă, recipient	prezentă	NA

4707	<i>Leptoglossus occidentalis</i> (Heidemann, 1910)	<i>Pinus sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	28-11-21	LL10	24.676166	45.156236	AG	Curtea-de-Argeș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat pentru fotografiat, lupă, recipiente	prezentă	NA
4708	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	28-11-21	LL10	24.676166	45.156236	AG	Curtea-de-Argeș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat pentru fotografiat, lupă, recipiente	prezentă	NA
4709	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	14-12-21	MK31	26.172511	44.414013	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat pentru fotografiat, lupă, recipiente	prezentă	NA
4710	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	<i>Hypericum perforatum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	03-10-20	KL86	24.227175	45.738017	SB	Șelimbăr	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat pentru fotografiat, lupă, recipiente	prezentă	NA
4711	<i>Macrosiphoniella sanborni</i> Gillette, 1908	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	25-02-20	MK64	26.546610	44.682755	IL	Coșereni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat pentru fotografiat, lupă, recipiente	prezentă	NA

4712	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Minodora Manu, Lavinia Iancu	27-05-21	MK21	26.096891	44.414416	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat pentru fotografiat	prezentă	NA
4713	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	NA	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	04-11-21	MJ18	25.983144	44.142333	GR	Uzunu	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4714	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	04-11-21	MJ09	25.811626	44.186661	GR	Cămineasca	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4715	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	04-11-21	MJ28	26.042096	44.141693	GR	Mihai Bravu	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	pseudoabsență	NA
4716	<i>Megabrchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	04-11-21	MJ28	26.042096	44.141693	GR	Mihai Bravu	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	pseudoabsență	NA

4717	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	04-11-21	MJ28	26.042096	44.141693	GR	Mihai Bravu	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	pseudoabsență	NA
4718	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	04-11-21	MJ39	26.193413	44.195720	GR	Colibași	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	pseudoabsență	NA
4719	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	04-11-21	MJ18	25.993284	44.142586	GR	Uzunu	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4720	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	04-11-21	MJ18	25.955363	44.143620	GR	Uzunu	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4721	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	04-11-21	MJ39	26.213685	44.183970	GR	Gostinari	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA

4722	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	04-11-21	MJ39	26.139413	44.195720	GR	Colibași	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	pseudoabsență	NA
4723	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	04-11-21	MJ39	26.139413	44.195720	GR	Colibași	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	pseudoabsență	NA
4724	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	04-11-21	MJ39	26.139413	44.195720	GR	Colibași	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	pseudoabsență	NA
4725	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	04-11-21	MJ39	26.139413	44.195720	GR	Colibași	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	pseudoabsență	NA
4726	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	04-11-21	MJ18	25.955363	44.143620	GR	Uzunu	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	pseudoabsență	NA

4727	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	04-11-21	MJ39	26.193413	44.195720	GR	Colibași	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4728	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	04-11-21	MJ39	26.193413	44.195720	GR	Colibași	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4729	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	04-11-21	MJ09	25.835751	44.174561	GR	Mirău	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	pseudoabsență	NA
4730	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Cătălin-Răzvan Stanciu	08-05-21	PJ25	28.518371	43.874588	CT	Vânători	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4731	<i>Alphitophagus bifasciatus</i> (Say, 1824)	<i>Ulmus sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Cătălin-Răzvan Stanciu	08-05-21	PJ25	28.518371	43.874588	CT	Vânători	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA

4732	<i>Tenebroides mauritanicus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	27-07-21	MK52	26.385862	44.461889	IL	Islaz	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4733	<i>Tribolium confusum</i> <i>Jaçquelin du Val, 1868</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	27-07-21	MK52	26.385862	44.461889	IL	Islaz	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4734	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	27-07-21	MK52	26.385862	44.461889	IL	Islaz	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4735	<i>Sitophilus oryzae</i> <i>(Linnaeus, 1763)</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	27-07-21	MK52	26.385862	44.461889	IL	Islaz	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4736	<i>Sitophilus oryzae</i> <i>(Linnaeus, 1763)</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	27-07-21	MK52	26.385862	44.461889	IL	Islaz	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA

4737	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	27-07-21	MK52	26.385862	44.461889	IL	Islaz	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4738	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	26-12-20	LK27	24.770742	44.888603	AG	Mica	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4739	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	07-03-21	NK68	27.801167	44.986928	BR	Tufești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4740	<i>Sitophilus oryzae</i> <i>(Linnaeus, 1763)</i>	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	07-03-21	NK68	27.801167	44.986928	BR	Tufești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4741	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	07-03-21	NK68	27.801167	44.986928	BR	Tufești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA

4742	<i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius, 1792)	<i>Hordeum vulgare</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	07-03-21	NK68	27.801167	44.986928	BR	Tufești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4743	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Hordeum vulgare</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	07-03-21	NK68	27.801167	44.986928	BR	Tufești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4744	<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Hordeum vulgare</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	07-03-21	NK68	27.801167	44.986928	BR	Tufești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4745	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	<i>Hordeum vulgare</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	07-03-21	NK68	27.801167	44.986928	BR	Tufești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4746	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Hordeum vulgare</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	07-03-21	NK68	27.801167	44.986928	BR	Tufești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA

4747	<i>Tribolium confusum</i> <i>Jaçcquelin du Val, 1868</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	07-03-21	NK68	27.801167	44.986928	BR	Tufești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4748	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	07-03-21	NK68	27.801167	44.986928	BR	Tufești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4749	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	07-03-21	NK68	27.801167	44.986928	BR	Tufești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișe de teren	prezentă	NA
4750	<i>Sitotroga cerealella</i> <i>(Olivier, 1789)</i>	<i>Zea mays</i>	Cătălin Stanciu	30-06-21	PK11	28.385110	44.364120	CT	Nicolae Bălcescu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	flacoane, alcool, pensetă, aparat pentru fotografiat	prezentă	NA
4751	<i>Sitotroga cerealella</i> <i>(Olivier, 1789)</i>	<i>Zea mays</i>	Angel-Gabriel Irimia	03-11-20	KL87	24.192171	45.766610	SB	Șelimbăr	calitativă	Căutare vizuală și colectare	flacoane, alcool, pensetă, aparat pentru fotografiat	prezentă	NA
4752	<i>Bruchidius terrenus</i> <i>(Sharp, 1886)</i>	<i>Albizia julibrissin</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia	10-11-21	MK52	26.381546	44.463868	IF	Islaz	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

4753	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Zea mays</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia	10-11-21	MK52	26.384657	44.463293	IF	Islaz	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
4754	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia	10-11-21	MK52	26.384657	44.463293	IF	Islaz	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
4755	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Zea mays</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia	10-11-21	MK52	26.384657	44.463293	IF	Islaz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
4756	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Costică Adam	10-11-21	MK24	26.090742	44.619461	IF	Balotești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
4757	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Costică Adam	10-11-21	MK24	26.090742	44.619461	IF	Balotești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA

4758	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Costică Adam	10-11-21	MK24	26.090742	44.619461	IF	Balotești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
4759	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Costică Adam	12-02-22	MK22	26.079988	44.490821	B	București	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
4760	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Costică Adam	12-02-22	MK22	26.079988	44.490821	B	București	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
4761	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Angel Gabriel Irimia, Costică Adam	12-02-22	MK22	26.079988	44.490821	B	București	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
4762	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Irimia Angel-Gabriel, Ioana Cristina Constantinescu, Costică Adam, Ionuț Ștefan Iorgu	04-06-21	MK34	26.172981	44.671926	IF	Ghermănești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

4763	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon,</i> <i>1855</i>		Ana Maria Krapal, Oana Paula Popa, Andreea Brezeanu	28-09-21	LL69	25.276800	46.030900	BV	Rupea Gară	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
4764	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon,</i> <i>1855</i>		Ana Maria Krapal, Oana Paula Popa, Andreea Brezeanu	29-09-21	LM01	24.522100	46.133900	SB	Biertan	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
4765	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon,</i> <i>1855</i>		Ana Maria Krapal, Oana Paula Popa, Andreea Brezeanu	29-09-21	LL09	24.496900	45.956000	SB	Benești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
4766	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon,</i> <i>1855</i>		Ana Maria Krapal, Oana Paula Popa, Andreea Brezeanu	29-09-21	LL19	24.622200	45.974200	SB	Agnita	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
4767	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon,</i> <i>1855</i>		Ana Maria Krapal, Oana Paula Popa, Andreea Brezeanu	30-09-21	KM92	24.358300	46.203200	SB	Valea Lungă	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

4768	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855		Ana Maria Krapal, Oana Paula Popa, Andreea Brezeanu	30-09-21	KM80	24.213800	46.092000	SB	Axente Sever	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
4769	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	22-08-21	MK31	26.131887	44.388820	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4770	<i>Periplaneta</i> <i>americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	22-08-21	MK31	26.131401	44.389065	B	București	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4771	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Popescu Irinel Eugen	22-08-21	MK31	26.128338	44.391033	B	București	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4772	<i>Oxycarenus</i> <i>lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	23-08-21	MK22	26.085777	44.453636	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4773	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	24-08-21	MK31	26.130312	44.390232	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4774	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus</i> <i>occidentalis</i>	Popescu Irinel Eugen	24-08-21	MK31	26.130344	44.390347	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4775	<i>Bruchophagus</i> <i>sophorae</i> Crosby & Crosby, 1929	<i>Styphnolobium</i> <i>japonicum</i>	Popescu Irinel Eugen	24-08-21	MK31	26.130426	44.390163	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4776	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Popescu Irinel Eugen	24-08-21	MK31	26.131018	44.390335	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4777	<i>Phyllocnistis</i> <i>vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Popescu Irinel Eugen	24-08-21	MK31	26.130740	44.390392	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA

4778	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Popescu Irinel Eugen	24-08-21	MK31	26.130243	44.390230	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4779	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	25-08-21	LL84	25.573898	45.507923	BV	Predeal	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4780	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	25-08-21	LL83	25.572716	45.497955	BV	Predeal	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4781	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Popescu Irinel Eugen	25-08-21	LL83	25.571796	45.495975	BV	Predeal	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4782	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Popescu Irinel Eugen	25-08-21	LL83	25.571447	45.494553	BV	Predeal	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4783	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	25-08-21	LL83	25.535484	45.414840	PH	Bușteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4784	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	25-08-21	LL82	25.534702	45.413105	PH	Bușteni	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4785	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	26-08-21	LL82	25.538897	45.353500	PH	Sinaia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4786	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Popescu Irinel Eugen	26-08-21	LL82	25.549160	45.350067	PH	Sinaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4787	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	26-08-21	LL82	25.549393	45.350372	PH	Sinaia	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4788	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	26-08-21	LL82	25.549854	45.351322	PH	Sinaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA

4789	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	26-08-21	LL82	25.550790	45.352184	PH	Sinaia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4790	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Popescu Irinel Eugen	26-08-21	LL82	25.550734	45.353622	PH	Sinaia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4791	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Popescu Irinel Eugen	26-08-21	LL82	25.551939	45.354603	PH	Sinaia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4792	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	26-08-21	LL82	25.553490	45.354794	PH	Sinaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4793	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Popescu Irinel Eugen	26-08-21	LL83	25.550396	45.423122	PH	Bușteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4794	<i>Bruchophagus sophorae</i> Crosby & Crosby, 1929	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Popescu Irinel Eugen	27-08-21	MK31	26.129526	44.390526	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4795	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Popescu Irinel Eugen	27-08-21	MK31	26.129084	44.390553	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4796	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Popescu Irinel Eugen	27-08-21	MK31	26.128183	44.391000	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4797	<i>Bruchophagus sophorae</i> Crosby & Crosby, 1929	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Popescu Irinel Eugen	27-08-21	MK31	26.127161	44.391396	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA

4798	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Popescu Irinel Eugen	27-08-21	MK31	26.122960	44.393110	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4799	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	27-08-21	MK31	26.122232	44.393450	B	București	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4800	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	27-08-21	MK31	26.122166	44.393760	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4801	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Popescu Irinel Eugen	27-08-21	MK31	26.128086	44.388130	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4802	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	28-08-21	NN42	27.576180	47.169342	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4803	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	28-08-21	NN42	27.562172	47.172510	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4804	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Popescu Irinel Eugen	28-08-21	NN42	27.544558	47.175713	IS	Iași	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4805	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Popescu Irinel Eugen	28-08-21	NN42	27.544662	47.175663	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4806	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	28-08-21	NN42	27.544794	47.175667	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4807	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	28-08-21	NN42	27.545160	47.175650	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4808	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	28-08-21	NN42	27.545393	47.175650	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA

4809	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	28-08-21	NN42	27.545704	47.175680	IS	Iași	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4810	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	29-08-21	NN42	27.545015	47.175705	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4811	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	29-08-21	NN42	27.544592	47.175625	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4812	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Popescu Irinel Eugen	29-08-21	NN42	27.546066	47.174755	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4813	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	29-08-21	NN42	27.545480	47.174797	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4814	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	29-08-21	NN42	27.543700	47.174942	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4815	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	29-08-21	NN42	27.557844	47.186554	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4816	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Popescu Irinel Eugen	30-08-21	NN42	27.557844	47.186480	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4817	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	30-08-21	NN42	27.557870	47.186530	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4818	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Popescu Irinel Eugen	30-08-21	NN42	27.553764	47.183870	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4819	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Popescu Irinel Eugen	30-08-21	NN42	27.553837	47.184647	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4820	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus strobus</i>	Popescu Irinel Eugen	30-08-21	NN42	27.555320	47.186844	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4821	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	30-08-21	NN42	27.556080	47.186497	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA

4822	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	30-08-21	NN42	27.556210	47.186470	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4823	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	30-08-21	NN42	27.551258	47.175600	IS	Iași	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4824	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	30-08-21	NN42	27.541645	47.174656	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4825	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	02-09-21	GT18	23.834972	47.659066	MM	Cavnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4826	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	02-09-21	GT18	23.837352	47.658506	MM	Cavnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4827	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	02-09-21	GT18	23.832606	47.658262	MM	Cavnic	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4828	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	02-09-21	GT18	23.832606	47.658262	MM	Cavnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4829	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	02-09-21	GT18	23.832606	47.658262	MM	Cavnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4830	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	02-09-21	GT18	23.832606	47.658262	MM	Cavnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4831	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Popescu Irinel Eugen	02-09-21	GT18	23.835040	47.658002	MM	Cavnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4832	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	02-09-21	GT18	23.835752	47.659508	MM	Cavnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4833	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	02-09-21	GT18	23.837086	47.660091	MM	Cavnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4834	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	02-09-21	GT18	23.839473	47.661704	MM	Cavnic	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA

4835	<i>Sceliphron curvatum</i> (F.Smith, 1870)	NA	Popescu Irinel Eugen	04-09-21	LN28	24.692583	47.677535	MM	Băile Borșa	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4836	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Popescu Irinel Eugen	04-09-21	LN28	24.663374	47.656071	MM	Borșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4837	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	04-09-21	LN28	24.673309	47.652529	MM	Borșa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4838	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	04-09-21	LN28	24.673309	47.652529	MM	Borșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4839	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	04-09-21	LN28	24.673309	47.652529	MM	Borșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4840	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	04-09-21	LN28	24.673309	47.652529	MM	Borșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4841	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Popescu Irinel Eugen	04-09-21	LN28	24.692858	47.675614	MM	Băile Borșa	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4842	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Popescu Irinel Eugen	04-09-21	LN28	24.698208	47.680772	MM	Băile Borșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4843	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	04-09-21	LN28	24.697773	47.681328	MM	Băile Borșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4844	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	04-09-21	LN28	24.665654	47.657895	MM	Borșa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4845	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	04-09-21	LN28	24.712420	47.683552	MM	Băile Borșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4846	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	04-09-21	LN38	24.753678	47.689173	MM	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA

4847	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	04-09-21	LN38	24.797414	47.684889	MM	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4848	<i>Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977</i>	NA	Popescu Irinel Eugen	05-09-21	LN38	24.816673	47.681909	MM	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4849	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Popescu Irinel Eugen	05-09-21	LN47	24.962541	47.596709	SV	Șesuri	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4850	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	05-09-21	LN47	24.995442	47.577630	SV	NA	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4851	<i>Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977</i>	NA	Popescu Irinel Eugen	05-09-21	LN47	24.999635	47.577940	SV	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4852	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	05-09-21	LN47	24.993024	47.580192	SV	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4853	<i>Sceliphron curvatum</i> (F.Smith, 1870)	NA	Popescu Irinel Eugen	06-09-21	MN04	25.718458	47.367027	SV	NA	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4854	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	06-09-21	MN04	25.744353	47.388891	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4855	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	06-09-21	MN04	25.744353	47.388891	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4856	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	06-09-21	MN04	25.744353	47.388891	SV	Ostra	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4857	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	06-09-21	MN04	25.744353	47.388891	SV	Ostra	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4858	<i>Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977</i>	NA	Popescu Irinel Eugen	06-09-21	MN05	25.718906	47.396556	SV	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4859	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	06-09-21	MN04	25.717768	47.358356	SV	NA	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA

4860	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	06-09-21	MN04	25.727706	47.380388	SV	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4861	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	07-09-21	MN27	25.986529	47.653821	SV	Humoreni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4862	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	07-09-21	MN27	25.986529	47.653821	SV	Humoreni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4863	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	07-09-21	MN27	25.986529	47.653821	SV	Humoreni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4864	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	07-09-21	MN27	25.986529	47.653821	SV	Humoreni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4865	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	07-09-21	MN27	25.990492	47.649988	SV	Humoreni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4866	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Popescu Irinel Eugen	07-09-21	MN27	25.984613	47.651370	SV	Humoreni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4867	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Popescu Irinel Eugen	07-09-21	MN27	25.968735	47.644545	SV	Pârteștii de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4868	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Popescu Irinel Eugen	07-09-21	MN27	25.947475	47.640380	SV	Pârteștii de Jos	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4869	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	07-09-21	MN27	25.998348	47.666733	SV	Comănești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4870	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	07-09-21	MN27	25.998348	47.666733	SV	Comănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4871	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	07-09-21	MN27	25.998348	47.666733	SV	Comănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA

4872	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	07-09-21	MN27	25.998348	47.666733	SV	Comănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4873	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	07-09-21	MN27	25.991313	47.668039	SV	Comănești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4874	<i>Obolodiplosis robinae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	07-09-21	MN27	25.991313	47.668039	SV	Comănești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4875	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	07-09-21	MN27	26.038886	47.609838	SV	Ilișești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4876	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	08-09-21	MN19	25.915539	47.838017	SV	Rădăuți	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4877	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	08-09-21	MN19	25.919317	47.839061	SV	Rădăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4878	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	08-09-21	MN19	25.919385	47.842809	SV	Rădăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4879	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	08-09-21	MN19	25.906679	47.839785	SV	Rădăuți	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4880	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	08-09-21	MN19	25.888448	47.803205	SV	Volovăț	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4881	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	08-09-21	MN19	25.826917	47.809028	SV	Volovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4882	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	08-09-21	MN19	25.841363	47.774554	SV	Clit	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4883	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	08-09-21	MN19	25.844577	47.769954	SV	Clit	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA

4884	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	08-09-21	MN19	25.844577	47.769954	SV	Clit	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4885	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	08-09-21	MN19	25.844577	47.769954	SV	Clit	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4886	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	08-09-21	MN19	25.844577	47.769954	SV	Clit	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4887	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Popescu Irinel Eugen	08-09-21	MN19	25.844453	47.770146	SV	Clit	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4888	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	08-09-21	MN19	25.840542	47.776364	SV	Clit	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4889	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	08-09-21	MN29	26.057737	47.814152	SV	Grănicești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4890	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	08-09-21	MN29	26.052379	47.815321	SV	Grănicești	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4891	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	08-09-21	MN29	25.992925	47.796457	SV	Milișăuți	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4892	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	08-09-21	MN29	25.992925	47.796457	SV	Milișăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4893	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	08-09-21	MN29	25.992925	47.796457	SV	Milișăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4894	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	08-09-21	MN29	25.992925	47.796457	SV	Milișăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA

4895	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	08-09-21	MN29	26.001063	47.787576	SV	Milișăuți	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4896	<i>Comstockaspis pernicioso</i> (Comstock, 1881)	<i>Malus pumila</i>	Popescu Irinel Eugen	09-09-21	MN77	26.637288	47.623248	BT	Mesteacăn	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4897	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Popescu Irinel Eugen	09-09-21	MN77	26.637227	47.623268	BT	Mesteacăn	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4898	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Popescu Irinel Eugen	09-09-21	MN77	26.627058	47.623239	BT	Mesteacăn	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4899	<i>Parectopa robiniiella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	09-09-21	MN77	26.670730	47.646449	BT	NA	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4900	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	09-09-21	MN77	26.670245	47.646685	BT	NA	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4901	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	09-09-21	MN77	26.671495	47.650569	BT	NA	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4902	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	09-09-21	MN77	26.671495	47.650569	BT	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4903	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	09-09-21	MN77	26.671495	47.650569	BT	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4904	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	09-09-21	MN77	26.671495	47.650569	BT	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA

4905	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon,</i> <i>1855</i>	NA	Popescu Irinel Eugen	09-09-21	MN77	26.634727	47.623737	BT	Schit-Orășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4906	<i>Parectopa</i> <i>robiniella Clemens,</i> <i>1863</i>	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	09-09-21	MN79	26.655965	47.786099	BT	NA	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4907	<i>Obolodiplosis</i> <i>robinae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	09-09-21	MN79	26.655965	47.786099	BT	NA	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4908	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	09-09-21	MN79	26.659575	47.766345	BT	Cișmea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4909	<i>Chromaphis</i> <i>juglandicola</i> <i>(Kaltenbach, 1843)</i>	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	09-09-21	MN79	26.659575	47.766345	BT	Cișmea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4910	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	09-09-21	MN79	26.659575	47.766345	BT	Cișmea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4911	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Popescu Irinel Eugen	09-09-21	MN79	26.659575	47.766345	BT	Cișmea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4912	<i>Obolodiplosis</i> <i>robinae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	09-09-21	MN79	26.664287	47.768244	BT	Cișmea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4913	<i>Eriophyes pyri</i> <i>(Pagenstecher,</i> <i>1857)</i>	<i>Cydonia oblonga</i>	Popescu Irinel Eugen	09-09-21	MN79	26.661265	47.768947	BT	Cișmea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4914	<i>Periplaneta</i> <i>americana</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Popescu Irinel Eugen	09-09-21	MN79	26.670815	47.801521	BT	Costești	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA

4915	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon,</i> <i>1855</i>	NA	Popescu Irinel Eugen	09-09-21	MN79	26.669100	47.801328	BT	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4916	<i>Parectopa</i> <i>robiniella Clemens,</i> <i>1863</i>	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	10-09-21	NN40	27.560297	47.011543	IS	Pdurea Bârnova- Repedea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4917	<i>Oxycarenus</i> <i>lavatae</i> <i>(Fabricius, 1787)</i>	<i>Tilia sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	10-09-21	NN40	27.569035	47.012558	IS	Pdurea Bârnova- Repedea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4918	<i>Halyomorpha halys</i> <i>(Stål, 1855)</i>	NA	Popescu Irinel Eugen	10-09-21	NN40	27.569035	47.012530	IS	Pdurea Bârnova- Repedea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4919	<i>Periplaneta</i> <i>americana</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Popescu Irinel Eugen	10-09-21	NN40	27.569006	47.012573	IS	Gara Bârnova	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4920	<i>Lamprodila festiva</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Popescu Irinel Eugen	11-09-21	MM99	26.929625	46.925343	NT	Roman	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4921	<i>Corythucha ciliata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Platanus</i> <i>occidentalis</i>	Popescu Irinel Eugen	11-09-21	MM99	26.930600	46.925858	NT	Roman	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4922	<i>Oxycarenus</i> <i>lavatae</i> <i>(Fabricius, 1787)</i>	<i>Tilia sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	11-09-21	MM99	26.930725	46.926050	NT	Roman	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4923	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	11-09-21	MM99	26.930970	46.925800	NT	Roman	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4924	<i>Periplaneta</i> <i>americana</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Popescu Irinel Eugen	11-09-21	MM99	26.930922	46.925373	NT	Roman	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4925	<i>Bruchophagus</i> <i>sophorae Crosby &</i> <i>Crosby, 1929</i>	<i>Styphnolobium</i> <i>japonicum</i>	Popescu Irinel Eugen	11-09-21	MM99	26.930810	46.925457	NT	Roman	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4926	<i>Halyomorpha halys</i> <i>(Stål, 1855)</i>	NA	Popescu Irinel Eugen	11-09-21	MM99	26.930346	46.925200	NT	Roman	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA

4927	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Popescu Irinel Eugen	11-09-21	MM99	26.929571	46.924350	NT	Roman	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4928	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Popescu Irinel Eugen	11-09-21	MM99	26.930220	46.923930	NT	Roman	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4929	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	NA	Popescu Irinel Eugen	11-09-21	MN80	26.768680	46.983467	NT	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4930	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	11-09-21	MN80	26.768988	46.984047	NT	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4931	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	11-09-21	MN80	26.773832	46.986790	NT	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4932	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	11-09-21	MN80	26.773487	46.986893	NT	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4933	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	11-09-21	MN80	26.773045	46.986824	NT	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4934	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Popescu Irinel Eugen	12-09-21	NN42	27.557894	47.186620	IS	Iași	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4935	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Popescu Irinel Eugen	13-09-21	MK22	26.096327	44.444470	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4936	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	13-09-21	MK31	26.162163	44.345272	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4937	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-09-21	MK82	26.851640	44.442352	CL	Lehliu Gară	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA

4938	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-09-21	MK82	26.851778	44.442226	CL	Lehliu Gară	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4939	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Popescu Irinel Eugen	14-09-21	MK82	26.851618	44.441690	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4940	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-09-21	MK82	26.851345	44.441772	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4941	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	14-09-21	MK82	26.851057	44.442040	CL	Lehliu Gară	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4942	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-09-21	MK80	26.815504	44.321827	CL	Frăsinet	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4943	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-09-21	MJ99	26.875930	44.245323	CL	Coconi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4944	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-09-21	MJ99	26.876587	44.244520	CL	Coconi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4945	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-09-21	MJ89	26.760408	44.227917	CL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4946	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-09-21	MJ89	26.760410	44.227880	CL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4947	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	14-09-21	MJ89	26.760443	44.227810	CL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4948	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	14-09-21	MJ89	26.760416	44.228188	CL	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4949	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	15-09-21	NN42	27.542023	47.173650	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4950	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	NA	Popescu Irinel Eugen	15-09-21	NN42	27.543861	47.174880	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4951	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-09-21	NN42	27.543856	47.174698	IS	Iași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA

4952	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	16-09-21	NN09	27.069911	47.824122	BT	Dobârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4953	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	16-09-21	NN09	27.062175	47.823717	BT	Dobârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4954	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	16-09-21	NN09	27.069473	47.821756	BT	Dobârceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4955	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	16-09-21	NN09	27.003334	47.808721	BT	Buhăceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4956	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Popescu Irinel Eugen	16-09-21	NN09	27.001124	47.768269	BT	Trușești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4957	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	16-09-21	NN09	27.007264	47.768789	BT	Trușești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4958	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	16-09-21	NN09	27.007264	47.768789	BT	Trușești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4959	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	16-09-21	NN09	27.007264	47.768789	BT	Trușești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4960	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	16-09-21	NN09	27.007264	47.768789	BT	Trușești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4961	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	16-09-21	NN09	27.002944	47.768570	BT	Trușești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4962	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	16-09-21	NN19	27.214037	47.827842	BT	Stânca	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4963	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	16-09-21	NN19	27.210685	47.824663	BT	Stânca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA

4964	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	16-09-21	NN19	27.210889	47.827616	BT	Stânca	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4965	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	16-09-21	NN19	27.211379	47.824959	BT	Stânca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4966	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Popescu Irinel Eugen	16-09-21	NN19	27.225712	47.784659	BT	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4967	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	16-09-21	NN19	27.146974	47.777335	BT	Cucuteni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4968	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	16-09-21	NN19	27.146974	47.777335	BT	Cucuteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4969	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	16-09-21	NN19	27.146974	47.777335	BT	Cucuteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4970	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	16-09-21	NN19	27.149299	47.776023	BT	NA	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4971	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Popescu Irinel Eugen	16-09-21	NN19	27.135276	47.779218	BT	Cucuteni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4972	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	17-09-21	MN81	26.796425	47.065794	NT	Barticești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4973	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	17-09-21	MN81	26.792595	47.064950	NT	Barticești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4974	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	17-09-21	MN81	26.812334	47.093761	IS	Hălăucești	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA

4975	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Popescu Irinel Eugen	17-09-21	MN81	26.845399	47.065888	IS	Mircești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4976	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Popescu Irinel Eugen	17-09-21	MN81	26.845438	47.065950	IS	Mircești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4977	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja orientalis</i>	Popescu Irinel Eugen	17-09-21	MN81	26.848084	47.068291	IS	Mircești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4978	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	17-09-21	MN81	26.845551	47.064032	IS	Mircești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4979	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	17-09-21	MN81	26.845551	47.064032	IS	Mircești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4980	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	17-09-21	MN81	26.845551	47.064032	IS	Mircești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4981	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	17-09-21	MN81	26.845551	47.064032	IS	Mircești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4982	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	17-09-21	MN81	26.857170	47.071759	IS	NA	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4983	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	17-09-21	MN81	26.857170	47.071759	IS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4984	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	17-09-21	MN81	26.857170	47.071759	IS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4985	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	17-09-21	MN81	26.857170	47.071759	IS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA

4986	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	18-09-21	NN03	27.086417	47.307702	IS	Belcești	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4987	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Popescu Irinel Eugen	18-09-21	NN03	27.087077	47.307629	IS	Belcești	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4988	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	18-09-21	NN03	27.090791	47.305037	IS	Belcești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4989	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	18-09-21	NN03	27.094638	47.305042	IS	Belcești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4990	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	18-09-21	NN03	27.094807	47.301931	IS	Belcești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4991	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Popescu Irinel Eugen	18-09-21	NN03	27.054355	47.293600	IS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4992	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	18-09-21	NN03	27.036834	47.301373	IS	Liteni	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4993	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Popescu Irinel Eugen	18-09-21	NN03	27.118309	47.228735	IS	Bălțați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4994	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	18-09-21	NN03	27.119537	47.224926	IS	Bălțați	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4995	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	18-09-21	NN03	27.119491	47.224955	IS	Bălțați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4996	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	18-09-21	NN03	27.114388	47.228135	IS	Bălțați	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4997	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	18-09-21	NN03	27.114388	47.228135	IS	Bălțați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA

4998	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	18-09-21	NN03	27.114388	47.228135	IS	Bălțați	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto	prezentă	NA
4999	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	NA	Sitar Cristian	01-07-22	ET71	22.041834	47.113381	BH	Cetariu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5000	<i>Acontia candefacta</i> (Hübner, [1831])	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Sitar Cristian	01-07-22	ET71	22.041834	47.113381	BH	Cetariu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5001	<i>Acontia candefacta</i> (Hübner, [1831])	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Sitar Cristian	01-07-22	ET61	21.905540	47.060572	BH	Oradea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5002	<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871	<i>Thuja sp.</i>	Sitar Cristian	01-07-22	ET61	21.905540	47.060572	BH	Salonta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5003	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	NA	Sitar Cristian	01-07-22	ET61	21.905540	47.060572	BH	Salonta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5004	<i>Duponchelia fovealis</i> Zeller, 1847	NA	Sitar Cristian	01-07-22	ET61	21.905540	47.060572	BH	Salonta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5005	<i>Grapholita molesta</i> (Busck, 1916)	<i>Prunus sp.</i>	Sitar Cristian	01-07-22	ET61	21.905540	47.060572	BH	Salonta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5006	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Sitar Cristian	01-07-22	ET61	21.905540	47.060572	BH	Salonta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5007	<i>Phyllonorycter leucographella</i> Zeller, 1850	NA	Sitar Cristian	01-07-22	ET61	21.905540	47.060572	BH	Salonta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5008	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Sitar Cristian	01-07-22	ET61	21.905540	47.060572	BH	Salonta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5009	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Sitar Cristian	12-06-22	ES58	21.662166	46.801459	BH	Salonta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5010	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Sitar Cristian	10-06-22	ET70	21.979354	46.989430	BH	Baile Felix	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA

5011	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5012	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	NA	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5013	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5014	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5015	<i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5016	<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)	NA	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5017	<i>Cryptophagus cellaris</i> (Scopoli, 1763)	NA	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5018	<i>Cryptophagus acutangulus</i> Gyllenhal, 1827	NA	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5019	<i>Cryptophagus affinis</i> Sturm, 1845	NA	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5020	<i>Cryptophagus fallax</i> Balfour-Browne, 1953	NA	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5021	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5022	<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)	NA	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5023	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	NA	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5024	<i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius, 1792)	NA	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5025	<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	NA	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5026	<i>Tribolium confusum</i> Jaqcquelin du Val, 1868	NA	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5027	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5028	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5029	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hübner, [1796-1799])	<i>Pisum sp.</i>	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Creștere în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5030	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5031	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Rosa sp.</i>	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5032	<i>Carpophilus nepos</i> Murray, 1864	<i>Zea mays</i>	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5033	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	<i>Zea mays</i>	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.451022	47.337881	SJ	Letca	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5034	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> <i>(Eckstein, 1890)</i>	<i>Picea sp.</i>	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.466067	47.321779	SJ	Lozna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5035	<i>Gravitarmata margarotana</i> <i>(Heinemann, 1863)</i>	<i>Abies sp.</i>	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.466067	47.321779	SJ	Lozna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5036	<i>Leptoglossus occidentalis</i> <i>Heidemann, 1910</i>	<i>Pinus sp.</i>	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.466067	47.321779	SJ	Lozna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5037	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.400483	47.301850	SJ	Băbeni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5038	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.400483	47.301850	SJ	Băbeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5039	<i>Hyphantria cunea</i> <i>(Drury, 1773)</i>	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.400483	47.301850	SJ	Băbeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5040	<i>Halyomorpha halys</i> <i>(Stål, 1855)</i>	NA	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.400483	47.301850	SJ	Băbeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5041	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Sitar Cristian	10-05-22	FT84	23.400483	47.301850	SJ	Băbeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5042	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.263671	46.997529	SJ	Zimbor	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5043	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.263671	46.997529	SJ	Zimbor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5044	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.263671	46.997529	SJ	Zimbor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA

5045	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.258632	46.982944	SJ	Sutoru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5046	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.273328	46.990707	SJ	Zimbor	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5047	<i>Parectopa robiniella Clemens,</i> 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.273328	46.990707	SJ	Zimbor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5048	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.263671	46.997529	SJ	Zimbor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5049	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.263970	47.003542	SJ	Zimbor	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5050	<i>Tribolium castaneum (Herbst,</i> 1797)	NA	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5051	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5052	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5053	<i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5054	<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)	NA	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5055	<i>Cryptophagus cellaris (Scopoli,</i> 1763)	NA	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5056	<i>Cryptophagus acutangulus</i> Gyllenhal, 1827	NA	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5057	<i>Cryptophagus affinis</i> Sturm, 1845	NA	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5058	<i>Cryptophagus fallax</i> Balfour-Browne, 1953	NA	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5059	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5060	<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)	NA	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5061	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	NA	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5062	<i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius, 1792)	NA	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5063	<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	NA	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5064	<i>Tribolium confusum</i> Jaçquelin du Val, 1868	NA	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5065	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5066	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5067	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hübner, [1796-1799])	<i>Pisum sp.</i>	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Creștere în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5068	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5069	<i>Metacalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Hibiscus sp.</i>	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5070	<i>Carpophilus nepos</i> Murray, 1864	<i>Zea mays</i>	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5071	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Sitar Cristian	11-05-22	FT70	23.256707	47.002050	SJ	Zimbor	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5072	<i>Attagenus unicolor</i> japonicus Reitter, 1877	NA	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.107592	46.888218	SJ	Jebucu	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5073	<i>Callosobruchus</i> <i>chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.107592	46.888218	SJ	Jebucu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5074	<i>Carpophilus nepos</i> Murray, 1864	<i>Zea mays</i>	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.107592	46.888218	SJ	Jebucu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5075	<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)	NA	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.107592	46.888218	SJ	Jebucu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5076	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hübner, [1796- 1799])	<i>Pisum sp.</i>	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.107592	46.888218	SJ	Jebucu	calitativă	Creștere în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5077	<i>Cryptophagus</i> <i>cellaris</i> (Scopoli, 1763)	NA	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.107592	46.888218	SJ	Jebucu	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5078	<i>Cryptophagus</i> <i>acutangulus</i> Gyllenhal, 1827	NA	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.107592	46.888218	SJ	Jebucu	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5079	<i>Cryptophagus affinis Sturm, 1845</i>	NA	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.107592	46.888218	SJ	Jebucu	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5080	<i>Cryptophagus fallax Balfour-Browne, 1953</i>	NA	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.107592	46.888218	SJ	Jebucu	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5081	<i>Ephestia kuehniella Zeller, 1879</i>	<i>Triticum sp.</i>	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.107592	46.888218	SJ	Jebucu	calitativă	Creștere în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5082	<i>Omonadus floralis (Linnaeus, 1758)</i>	NA	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.107592	46.888218	SJ	Jebucu	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5083	<i>Oryzaephilus mercator (Fauvel, 1889)</i>	NA	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.107592	46.888218	SJ	Jebucu	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5084	<i>Oryzaephilus surinamensis Linnaeus, 1758</i>	NA	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.107592	46.888218	SJ	Jebucu	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5085	<i>Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792)</i>	NA	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.107592	46.888218	SJ	Jebucu	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5086	<i>Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1763)</i>	NA	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.107592	46.888218	SJ	Jebucu	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5087	<i>Sitophilus zeamais Motschultschy, 1855</i>	<i>Zea mays</i>	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.107592	46.888218	SJ	Jebucu	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5088	<i>Tenebroides mauritanicus Linnaeus, 1758</i>	NA	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.107592	46.888218	SJ	Jebucu	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5089	<i>Tribolium castaneum (Herbst, 1797)</i>	NA	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.107592	46.888218	SJ	Jebucu	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5090	<i>Tribolium confusum</i> <i>Jaacquelin du Val, 1868</i>	NA	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.107592	46.888218	SJ	Jebucu	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5091	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.105555	46.885472	SJ	Jebucu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5092	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.098642	46.879425	SJ	Jebucu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5093	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.105555	46.885472	SJ	Jebucu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5094	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.098642	46.879425	SJ	Jebucu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5095	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.098642	46.879425	SJ	Jebucu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5096	<i>Plodia interpunctella</i> <i>(Hübner, 1813)</i>	NA	Sitar Cristian	12-05-22	FS69	23.105555	46.885472	SJ	Jebucu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5097	<i>Cadra calidella</i> <i>Guenée, 1845</i>	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5098	<i>Halyomorpha halys</i> <i>(Stål, 1855)</i>	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5099	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5100	<i>Lasioderma serricorne</i> <i>Fabricius, 1792</i>	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5101	<i>Plodia interpunctella</i> <i>(Hübner, 1813)</i>	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5102	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5103	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5104	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5105	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5106	<i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5107	<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5108	<i>Cryptophagus cellaris</i> (Scopoli, 1763)	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5109	<i>Cryptophagus acutangulus</i> Gyllenhal, 1827	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5110	<i>Cryptophagus affinis</i> Sturm, 1845	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5111	<i>Cryptophagus fallax</i> Balfour-Browne, 1953	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5112	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5113	<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5114	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5115	<i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius, 1792)	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5116	<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5117	<i>Tribolium confusum</i> Jaqcquelin du Val, 1868	NA	Sitar Cristian	15-05-22	FT68	23.203367	47.719620	SM	Valea Vinului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5118	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5119	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	NA	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5120	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5121	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5122	<i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5123	<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)	NA	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5124	<i>Cryptophagus cellaris</i> (Scopoli, 1763)	NA	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5125	<i>Cryptophagus acutangulus</i> Gyllenhal, 1827	NA	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5126	<i>Cryptophagus affinis</i> Sturm, 1845	NA	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5127	<i>Cryptophagus fallax</i> Balfour-Browne, 1953	NA	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5128	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5129	<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)	NA	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5130	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	NA	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5131	<i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius, 1792)	NA	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5132	<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	NA	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5133	<i>Tribolium confusum</i> Jaqcuelin du Val, 1868	NA	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5134	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5135	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5136	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hübner, [1796-1799])	<i>Pisum sp.</i>	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Creștere în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5137	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5138	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Hibiscus sp.</i>	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5139	<i>Carpophilus nepos</i> <i>Murray, 1864</i>	<i>Zea mays</i>	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5140	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	<i>Zea mays</i>	Sitar Cristian	20-05-22	GT18	23.821626	47.642540	MM	Cavnic	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5141	<i>Sceliphron caementarium</i> <i>(Drury, 1773)</i>	NA	Sitar Cristian	23-05-22	LN28	24.665673	47.654623	MM	Borșa	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5142	<i>Tribolium castaneum</i> <i>(Herbst, 1797)</i>	NA	Sitar Cristian	23-05-22	LN28	24.665673	47.654623	MM	Borșa	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5143	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Sitar Cristian	23-05-22	LN28	24.665673	47.654623	MM	Borșa	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5144	<i>Blattella germanica</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	NA	Sitar Cristian	23-05-22	LN28	24.665673	47.654623	MM	Borșa	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5145	<i>Acanthoscelides obtectus</i> <i>Say, 1831</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Sitar Cristian	23-05-22	LN28	24.665673	47.654623	MM	Borșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5146	<i>Bruchus pisorum</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pisum sativum</i>	Sitar Cristian	23-05-22	LN28	24.665673	47.654623	MM	Borșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5147	<i>Cnephasia pasiuana</i> <i>(Hübner, [1796-1799])</i>	<i>Pisum sp.</i>	Sitar Cristian	23-05-22	LN28	24.665673	47.654623	MM	Borșa	calitativă	Creștere în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5148	<i>Carpophilus nepos</i> <i>Murray, 1864</i>	<i>Zea mays</i>	Sitar Cristian	23-05-22	LN28	24.665673	47.654623	MM	Borșa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5149	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	<i>Zea mays</i>	Sitar Cristian	23-05-22	LN28	24.665673	47.654623	MM	Borșa	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5150	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea sp.</i>	Sitar Cristian	23-05-22	LN28	24.726270	47.691021	MM	Borșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5151	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Abies sp.</i>	Sitar Cristian	23-05-22	LN28	24.726270	47.691021	MM	Borșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5152	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp.</i>	Sitar Cristian	23-05-22	LN28	24.726270	47.691021	MM	Borșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5153	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea sp.</i>	Sitar Cristian	24-05-22	LN38	24.736878	47.693612	MM	Borșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5154	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Abies sp.</i>	Sitar Cristian	24-05-22	LN38	24.736878	47.693612	MM	Borșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5155	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp.</i>	Sitar Cristian	24-05-22	LN38	24.736878	47.693612	MM	Borșa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5156	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Abies sp.</i>	Sitar Cristian	25-05-22	LN47	24.927988	47.599135	MM	Șesuri	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5157	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Abies sp.</i>	Sitar Cristian	25-05-22	LN47	24.927988	47.599135	MM	Șesuri	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5158	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp.</i>	Sitar Cristian	25-05-22	LN47	24.927988	47.599135	MM	Șesuri	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5159	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Picea sp.</i>	Sitar Cristian	25-05-22	LN47	24.927988	47.599135	MM	Șesuri	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5160	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea sp.</i>	Sitar Cristian	25-05-22	LN47	24.927988	47.599135	MM	Șesuri	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5161	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.296139	47.579191	SM	Pișcolț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA

5162	<i>Acontia candefacta</i> (Hübner, [1831])	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.221088	47.642949	SM	Sănișlău	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5163	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.326374	47.641538	SM	Sănișlău	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5164	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.231507	47.609790	SM	Scărișoara Nouă	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5165	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.231507	47.609790	SM	Scărișoara Nouă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5166	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.231507	47.609790	SM	Scărișoara Nouă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5167	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	<i>Malva sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.223632	47.615172	SM	Scărișoara Nouă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5168	<i>Rhopalalopion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Malva sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.223632	47.615172	SM	Scărișoara Nouă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5169	<i>Cadra calidella</i> Guenée, 1845	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5170	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5171	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5172	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Creștere în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5173	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5174	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA

5175	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5176	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5177	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5178	<i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5179	<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5180	<i>Cryptophagus cellaris</i> (Scopoli, 1763)	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5181	<i>Cryptophagus acutangulus</i> Gyllenhal, 1827	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5182	<i>Cryptophagus affinis</i> Sturm, 1845	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5183	<i>Cryptophagus fallax</i> Balfour-Browne, 1953	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5184	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5185	<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5186	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5187	<i>Rhyzopertha dominica</i> <i>(Fabricius, 1792)</i>	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5188	<i>Tenebroides mauritanicus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5189	<i>Tribolium confusum</i> <i>Jaqcquelin du Val, 1868</i>	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.311656	47.643368	SM	Sănișlău	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5190	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.322381	47.642251	SM	Sănișlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5191	<i>Bruchus pisorum</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pisum sativum</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.322381	47.642251	SM	Sănișlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5192	<i>Cnephasia pasiuana</i> <i>(Hübner, [1796-1799])</i>	<i>Pisum sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.322381	47.642251	SM	Sănișlău	calitativă	Creștere în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5193	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.296139	47.579191	SM	Resighea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5194	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.296139	47.579191	SM	Resighea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5195	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.296139	47.579191	SM	Resighea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5196	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.290744	47.578520	SM	Sănișlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5197	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Hibiscus sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.290744	47.578520	SM	Sănișlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5198	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.327468	47.641350	SM	Sănișlău	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5199	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.327468	47.641350	SM	Sănișlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5200	<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871	<i>Thuja sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.327468	47.641350	SM	Sănișlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5201	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	<i>Triticum sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT07	22.333373	47.630493	SM	Sănișlău	calitativă	Creștere în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5202	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Vitis vinifera</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT07	22.333373	47.630493	SM	Sănișlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5203	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT07	22.333373	47.630493	SM	Sănișlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5204	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.296139	47.579191	SM	Sănișlău	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5205	<i>Carpophilus nepos</i> Murray, 1864	<i>Zea mays</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.287852	47.593837	SM	Resighea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5206	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Sitar Cristian	01-06-22	ET97	22.287852	47.593837	SM	Resighea	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5207	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT15	22.582758	47.477061	SM	Tășnad	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5208	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT15	22.582758	47.477061	SM	Cean	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5209	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Picea sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT15	22.583146	47.477343	SM	Tășnad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5210	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT15	22.586336	47.479709	SM	Tășnad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5211	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hübner, [1796- 1799])	<i>Pisum sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT15	22.586336	47.479709	SM	Tășnad	calitativă	Creștere în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5212	<i>Grapholita molesta</i> (Busck, 1916)	<i>Prunus persica</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT15	22.477346	47.476024	SM	Tășnad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5213	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT15	22.582744	47.475671	SM	Tășnad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5214	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Rosa sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT15	22.582744	47.475671	SM	Tășnad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5215	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Sitar Cristian	01-06-22	FT15	22.582744	47.475671	SM	Tășnad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5216	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT15	22.582744	47.475671	SM	Tășnad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5217	<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871	<i>Thuja sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT15	22.582744	47.475671	SM	Tășnad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5218	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT15	22.582744	47.475671	SM	Tășnad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5219	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	<i>Triticum sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT15	22.586336	47.479709	SM	Tășnad	calitativă	Creștere în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5220	<i>Carpophilus nepos</i> Murray, 1864	<i>Zea mays</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT15	22.586336	47.479709	SM	Tășnad	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5221	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT15	22.586336	47.479709	SM	Tășnad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5222	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT15	22.567886	47.476229	SM	Tășnad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5223	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Abies sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT15	22.583146	47.477343	SM	Tășnad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5224	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Picea sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT15	22.583146	47.477343	SM	Tășnad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5225	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT15	22.583146	47.477343	SM	Tășnad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5226	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea sp.</i>	Sitar Cristian	01-06-22	FT15	22.583146	47.477343	SM	Tășnad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5227	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.391938	47.918925	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5228	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5229	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5230	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5231	<i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5232	<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5233	<i>Cryptophagus cellaris</i> (Scopoli, 1763)	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5234	<i>Cryptophagus acutangulus</i> <i>Gyllenhal, 1827</i>	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5235	<i>Cryptophagus affinis</i> <i>Sturm, 1845</i>	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5236	<i>Cryptophagus fallax</i> <i>Balfour-Browne, 1953</i>	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5237	<i>Omonadus floralis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5238	<i>Oryzaephilus mercator</i> <i>(Fauvel, 1889)</i>	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5239	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5240	<i>Rhyzopertha dominica</i> <i>(Fabricius, 1792)</i>	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5241	<i>Tenebroides mauritanicus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5242	<i>Tribolium confusum</i> <i>Jaqcquelin du Val, 1868</i>	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5243	<i>Acanthoscelides obtectus</i> <i>Say, 1831</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.391856	47.920622	SM	Bixad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5244	<i>Bruchus pisorum</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pisum sativum</i>	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5245	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hübner, [1796-1799])	<i>Pisum sp.</i>	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Creștere în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5246	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5247	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Hibiscus sp.</i>	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5248	<i>Carpophilus nepos</i> Murray, 1864	<i>Zea mays</i>	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5249	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5250	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5251	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5252	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5253	<i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5254	<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5255	<i>Cryptophagus cellaris</i> (Scopoli, 1763)	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5256	<i>Cryptophagus acutangulus</i> <i>Gyllenhal, 1827</i>	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5257	<i>Cryptophagus affinis</i> Sturm, 1845	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5258	<i>Cryptophagus fallax</i> <i>Balfour-Browne, 1953</i>	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5259	<i>Omonadus floralis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5260	<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5261	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5262	<i>Rhyzopertha dominica</i> <i>(Fabricius, 1792)</i>	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5263	<i>Tenebroides mauritanicus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5264	<i>Tribolium confusum</i> <i>Jaqcquelin du Val, 1868</i>	NA	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5265	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5266	<i>Bruchus pisorum</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pisum sativum</i>	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5267	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hübner, [1796-1799])	<i>Pisum sp.</i>	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Creștere în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5268	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5269	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Hibiscus sp.</i>	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5270	<i>Carpophilus nepos</i> Murray, 1864	<i>Zea mays</i>	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5271	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Sitar Cristian	02-06-22	FU71	23.396968	47.933030	SM	Bixad	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5272	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	05-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5273	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Sitar Cristian	05-06-22	FT10	22.521429	47.015535	BH	Gheghie	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5274	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Sitar Cristian	05-06-22	FT10	22.526289	47.001914	BH	Gheghie	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5275	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Sitar Cristian	05-06-22	FT10	22.511177	47.016138	BH	Gheghie	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5276	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	05-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5277	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Sitar Cristian	05-06-22	FT10	22.511177	47.016138	BH	Gheghie	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5278	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Sitar Cristian	05-06-22	FT10	22.511177	47.016138	BH	Gheghie	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5279	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Sitar Cristian	05-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5280	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea sp.</i>	Sitar Cristian	05-06-22	FT10	22.526289	47.001914	BH	Topa de Criș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5281	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Abies sp.</i>	Sitar Cristian	05-06-22	FT10	22.526289	47.001914	BH	Topa de Criș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5282	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Abies sp.</i>	Sitar Cristian	05-06-22	FT10	22.526289	47.001914	BH	Topa de Criș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5283	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp.</i>	Sitar Cristian	05-06-22	FT10	22.526289	47.001914	BH	Topa de Criș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5284	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea sp.</i>	Sitar Cristian	05-06-22	FT10	22.526289	47.001914	BH	Topa de Criș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5285	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea sp.</i>	Sitar Cristian	05-06-22	FT10	22.526289	47.001914	BH	Topa de Criș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5286	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	07-06-22	FT40	22.944694	47.004121	SJ	Huta	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5287	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	07-06-22	FT40	22.944694	47.004121	SJ	Huta	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5288	<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Sitar Cristian	07-06-22	FT40	22.843942	46.961310	SJ	Vânători	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5289	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew, 1862)	<i>Malus sp.</i>	Sitar Cristian	07-06-22	FT40	22.843942	46.961310	SJ	Vânători	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5290	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Sitar Cristian	07-06-22	FT40	22.944694	47.004121	SJ	Huta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5291	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	07-06-22	FT40	22.944694	47.004121	SJ	Huta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5292	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Sitar Cristian	07-06-22	FT40	22.843942	46.961310	SJ	Vânători	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5293	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Sitar Cristian	07-06-22	FT40	22.843942	46.961310	SJ	Vânători	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5294	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	<i>Malus sp.</i>	Sitar Cristian	07-06-22	FT40	22.843942	46.961310	SJ	Vânători	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5295	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Sitar Cristian	07-06-22	FT40	22.866732	46.966677	SJ	Vânători	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5296	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	<i>Malus sp.</i>	Sitar Cristian	07-06-22	FT40	22.970402	47.017027	SJ	Huta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5297	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew, 1862)	<i>Malus sp.</i>	Sitar Cristian	07-06-22	FT40	22.970402	47.017027	SJ	Huta	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5298	<i>Attagenus unicolor japonicus</i> Reitter, 1877	NA	Sitar Cristian	10-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5299	<i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Sitar Cristian	10-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5300	<i>Carpophilus nepos</i> Murray, 1864	<i>Zea mays</i>	Sitar Cristian	10-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5301	<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)	NA	Sitar Cristian	10-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5302	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hübner, [1796-1799])	<i>Pisum sp.</i>	Sitar Cristian	10-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Creștere în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5303	<i>Cryptophagus cellaris</i> (Scopoli, 1763)	NA	Sitar Cristian	10-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5304	<i>Cryptophagus acutangulus</i> Gyllenhal, 1827	NA	Sitar Cristian	10-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5305	<i>Cryptophagus affinis</i> Sturm, 1845	NA	Sitar Cristian	10-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5306	<i>Cryptophagus fallax</i> Balfour-Browne, 1953	NA	Sitar Cristian	10-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5307	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	<i>Triticum sp.</i>	Sitar Cristian	10-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Creștere în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5308	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Sitar Cristian	10-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5309	<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)	NA	Sitar Cristian	10-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5310	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	NA	Sitar Cristian	10-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5311	<i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius, 1792)	NA	Sitar Cristian	10-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5312	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	NA	Sitar Cristian	10-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5313	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	<i>Zea mays</i>	Sitar Cristian	10-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5314	<i>Tenebroides mauritanicus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Sitar Cristian	10-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5315	<i>Tribolium castaneum</i> (<i>Herbst, 1797</i>)	NA	Sitar Cristian	10-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5316	<i>Tribolium confusum</i> <i>Jaqcquelin du Val, 1868</i>	NA	Sitar Cristian	10-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5317	<i>Plodia interpunctella</i> <i>(Hübner, 1813)</i>	NA	Sitar Cristian	10-06-22	FT10	22.513782	47.016678	BH	Gheghie	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5318	<i>Lamprodila festiva</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	<i>Thuja sp.</i>	Sitar Cristian	10-06-22	ET70	21.978128	46.990325	BH	Băile Felix	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5319	<i>Acontia candefacta</i> <i>(Hübner, [1831])</i>	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Sitar Cristian	10-06-22	ET70	21.978128	46.990325	BH	Băile Felix	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5320	<i>Cydalima perspectalis</i> <i>(Walker, 1859)</i>	<i>Buxus sempervirens</i>	Sitar Cristian	10-06-22	ET70	21.978128	46.990325	BH	Băile Felix	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5321	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	10-06-22	ET70	21.978128	46.990325	BH	Băile Felix	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5322	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	10-06-22	ET70	21.978128	46.990325	BH	Băile Felix	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5323	<i>Hyphantria cunea</i> <i>(Drury, 1773)</i>	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	10-06-22	ET70	21.978128	46.990325	BH	Băile Felix	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA

5324	<i>Alocetron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	<i>Malva sp.</i>	Sitar Cristian	10-06-22	ET70	21.978128	46.990325	BH	Băile Felix	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5325	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Malva sp.</i>	Sitar Cristian	10-06-22	ET70	21.978128	46.990325	BH	Băile Felix	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5326	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Sitar Cristian	10-06-22	ET70	21.978128	46.990325	BH	Băile Felix	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5327	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Sitar Cristian	10-06-22	ET70	21.978128	46.990325	BH	Băile Felix	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5328	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Sitar Cristian	10-06-22	ET70	21.978128	46.990325	BH	Băile Felix	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5329	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Sitar Cristian	10-06-22	ET70	21.978128	46.990325	BH	Băile Felix	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5330	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Sitar Cristian	10-06-22	ET70	21.978128	46.990325	BH	Băile Felix	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5331	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Sitar Cristian	10-06-22	ET70	21.978128	46.990325	BH	Băile Felix	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5332	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Sitar Cristian	10-06-22	ET70	21.978128	46.990325	BH	Băile Felix	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5333	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus orientalis</i>	Sitar Cristian	10-06-22	ET70	21.978128	46.990325	BH	Băile Felix	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5334	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Sitar Cristian	11-06-22	ES69	21.900187	46.876274	BH	Sititelec	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA

5335	<i>Acontia candefacta</i> (Hübner, [1831])	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Sitar Cristian	11-06-22	ES69	21.900187	46.876274	BH	Sititelec	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5336	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	11-06-22	ES69	21.900187	46.876274	BH	Sititelec	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5337	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	11-06-22	ES69	21.900187	46.876274	BH	Sititelec	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5338	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	11-06-22	ES69	21.900187	46.876274	BH	Sititelec	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5339	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Sitar Cristian	11-06-22	ES69	21.900187	46.876274	BH	Sititelec	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5340	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Sitar Cristian	11-06-22	ES69	21.900187	46.876274	BH	Sititelec	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5341	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Sitar Cristian	11-06-22	ES69	21.900187	46.876274	BH	Sititelec	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5342	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Sitar Cristian	11-06-22	ES69	21.900187	46.876274	BH	Sititelec	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5343	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Sitar Cristian	11-06-22	ES69	21.900187	46.876274	BH	Sititelec	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5344	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Sitar Cristian	11-06-22	ES69	21.913941	46.875287	BH	Sititelec	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5345	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Sitar Cristian	12-06-22	ES58	21.661504	46.801510	BH	Salonta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5346	<i>Acontia candefacta</i> (Hübner, [1831])	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Sitar Cristian	12-06-22	ES58	21.661504	46.801510	BH	Salonta	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA

5347	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Sitar Cristian	12-06-22	ES58	21.661504	46.801510	BH	Salonta	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5348	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	12-06-22	ES58	21.661504	46.801510	BH	Salonta	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5349	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	12-06-22	ES58	21.661504	46.801510	BH	Salonta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5350	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Sitar Cristian	12-06-22	ES58	21.661504	46.801510	BH	Salonta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5351	<i>Alocetron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	<i>Malva sp.</i>	Sitar Cristian	12-06-22	ES58	21.662401	46.804629	BH	Salonta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5352	<i>Rhopalation longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Malva sp.</i>	Sitar Cristian	12-06-22	ES58	21.662401	46.804629	BH	Salonta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5353	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Sitar Cristian	12-06-22	ES58	21.661504	46.801510	BH	Salonta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5354	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Sitar Cristian	12-06-22	ES58	21.661504	46.801510	BH	Salonta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5355	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Sitar Cristian	12-06-22	ES58	21.661504	46.801510	BH	Salonta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5356	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Sitar Cristian	12-06-22	ES58	21.661504	46.801510	BH	Salonta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5357	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Sitar Cristian	12-06-22	ES58	21.656635	46.801245	BH	Salonta	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5358	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Sitar Cristian	12-06-22	ES58	21.661504	46.801510	BH	Salonta	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA

5359	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Sitar Cristian	12-06-22	ES58	21.661504	46.801510	BH	Salonta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5360	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus orientalis</i>	Sitar Cristian	12-06-22	ES58	21.661504	46.801510	BH	Salonta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5361	<i>Echinothrips americanus</i> Morgan, 1913	<i>Quercus sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici	06-01-22	MK21	26.116479	44.386878	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
5362	<i>Parthenothrips dracaenae</i> (Heeger, 1854)	<i>Tradescantia viridis</i>	Andreea Cătălina Drăghici	06-01-22	MK21	26.116479	44.386878	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
5363	<i>Thrips simplex</i> (Morison, 1930)	<i>Gladiolus sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici	06-01-22	MK21	26.116479	44.386878	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Aparat foto, GPS	pseudoabsență	NA
5364	<i>Garella musculana</i> (Erschov , 1874)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	15-07-21	PJ15	28.430424	43.802871	CT	Albești	calitativă	Creștere în laborator	Walnut pest in Romania was detected by Turkish scientists at Bartın University / Romanya'daki ceviz zararlısı, Bartın Üniversitesinde Türk bilim insanlarınca tespit edildi	prezentă	NA

5365	<i>Garella musculana</i> (Erschov, 1874)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	15-07-21	PJ15	28.464347	43.837669	CT	Arsa	calitativă	Creștere în laborator	Walnut pest in Romania was detected by Turkish scientists at Bartın University / Romanya'daki ceviz zararlısı, Bartın Üniversitesinde Türk bilim insanlarınca tespit edildi	prezentă	NA
5366	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Alexandru Mihai Pintilioaie	09-03-15	PK43	28.876680	44.535724	CT	Vadu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS	prezentă	RBDD
5367	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, 1951	<i>Castanea sativa</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu	24-06-22	FQ38	22.689905	45.018185	MH	Obârșia Cloșani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
5368	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, 1951	<i>Castanea sativa</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu	21-06-22	FQ38	22.766032	44.990938	MH	Ponoarele	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
5369	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, 1951	<i>Castanea sativa</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu	24-06-22	FQ48	22.798578	44.986534	MH	Baia de Arama	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
5370	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Ioan Tăușan	18-07-17	LJ63	25.359950	43.653291	TR	Zimnicea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

5371	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Ioan Tăușan	16-09-21	MM79	26.638216	46.888236	NT	Mărgineni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5372	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Ioan Tăușan	15-06-18	MJ38	26.144691	44.156013	GR	Comana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5373	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Begonia sp</i>	Ioan Tăușan	06-10-21	PJ19	28.395508	44.213093	CT	Poarta Albă	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5374	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Persicaria orientalis</i>	Ioan Tăușan	01-07-18	MK31	26.133959	44.405292	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5375	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Ioan Tăușan	05-09-21	ML40	26.274587	45.236574	BZ	Calvini	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5376	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Ioan Tăușan	25-07-18	MK22	26.096994	44.476882	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5377	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Ioan Tăușan	16-07-18	MK22	26.102365	44.485572	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5378	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Solanum sp.</i>	Ioan Tăușan	15-09-19	ES21	21.345157	46.205675	AR	Oradea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5379	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Ioan Tăușan	25-07-21	MK22	26.083421	44.447599	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5380	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ioan Tăușan	06-09-21	MK21	26.095383	44.424435	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5381	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ioan Tăușan	12-04-21	MK23	26.042609	44.593231	IF	Corbeanca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

5382	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Ioan Tăușan	11-07-18	ER16	21.216008	45.741445	TM	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5383	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Ioan Tăușan	15-05-18	ET71	21.930475	47.055843	AR	Oradea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5384	<i>Periplaneta</i> <i>americana</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Ioan Tăușan	29-08-18	GQ21	23.816204	44.326713	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5385	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Ioan Tăușan	08-10-19	MK21	26.108117	44.413328	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5386	<i>Stictocephala</i> <i>bisonia Kopp &</i> <i>Yonke, 1977</i>	NA	Ioan Tăușan	03-08-18	MK22	26.111517	44.456248	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5387	<i>Periplaneta</i> <i>americana</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Ioan Tăușan	06-07-20	MK21	26.118414	44.415966	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5388	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Ioan Tăușan	20-08-21	KL77	24.151058	45.777985	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5389	<i>Stictocephala</i> <i>bisonia Kopp &</i> <i>Yonke, 1977</i>	NA	Ioan Tăușan	20-09-14	MN48	26.277578	47.688501	SV	Burdujeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5390	<i>Varroa destructor</i> <i>Anderson &</i> <i>Trueman, 2000</i>	NA	Ioan Tăușan	15-08-20	NK00	27.089492	44.267790	CL	Călărași	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5391	<i>Periplaneta</i> <i>americana</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Ioan Tăușan	12-06-21	MK21	26.101298	44.382699	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5392	<i>Periplaneta</i> <i>americana</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Ioan Tăușan	14-06-20	MK31	26.178915	44.413867	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

5393	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Ioan Tăușan	14-03-20	KL77	24.122093	45.792935	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5394	<i>Stictocephala</i> <i>bisonia Kopp &</i> <i>Yonke, 1977</i>	<i>Althaea officinalis</i>	Ioan Tăușan	17-07-18	MK31	26.131455	44.398516	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5395	<i>Stictocephala</i> <i>bisonia Kopp &</i> <i>Yonke, 1977</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Ioan Tăușan	14-07-21	MP50	26.385556	47.940000	BT	Dorohoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5396	<i>Stictocephala</i> <i>bisonia Kopp &</i> <i>Yonke, 1977</i>	NA	Ioan Tăușan	12-07-20	NL50	27.748056	45.219000	BR	Tudor Vladimirescu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5397	<i>Stictocephala</i> <i>bisonia Kopp &</i> <i>Yonke, 1977</i>	NA	Ioan Tăușan	04-09-19	NM73	27.967831	46.333892	VS	Găgești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5398	<i>Acanalonia conica</i> <i>(Say, 1830)</i>	NA	Ioan Tăușan	23-08-18	MK31	26.142683	44.389710	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5399	<i>Oryzaephilus</i> <i>surinamensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Helianthus annuus</i>	Ioan Tăușan	26-03-22	MK21	26.048294	44.418606	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5400	<i>Neoclytus</i> <i>acuminatus</i> <i>(Fabricius, 1775)</i>	NA	Ioan Tăușan	04-05-19	NL50	27.748056	45.219000	BR	Tudor Vladimirescu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5401	<i>Trichoferus</i> <i>campestris</i> <i>(Faldermann, 1835)</i>	NA	Ioan Tăușan	05-07-20	QL00	29.668702	45.153929	TL	Sulina	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	RBDD
5402	<i>Aedes (Stegomyia)</i> <i>albopictus (Skuse,</i> <i>1894)</i>	NA	Ioan Tăușan	10-08-21	ER17	21.242560	45.791972	TM	Dumbrăvița	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5403	<i>Neoclytus</i> <i>acuminatus</i> <i>(Fabricius, 1775)</i>	NA	Ioan Tăușan	01-12-21	ET61	21.918215	47.073978	AR	Oradea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

5404	<i>Planococcus citri</i> (Risso, 1813)	<i>Nerium oleander</i>	Ioan Tăușan	22-01-22	KL77	24.148777	45.783612	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5405	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Ioan Tăușan	01-10-21	KL77	24.145450	45.790462	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5406	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Ioan Tăușan	20-05-22	NN03	27.090471	47.310561	IS	Belcești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5407	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ioan Tăușan	09-06-22	KL77	24.163535	45.783058	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5408	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	09-06-22	KL77	24.140700	45.789565	SB	Sibiu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5409	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	09-06-22	KL77	24.140700	45.789565	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5410	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	KL70	24.071276	45.181507	VL	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5411	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	29-05-22	KM91	24.342150	46.150587	SB	Mediaș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5412	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	11-06-22	KM91	24.356277	46.160353	SB	Mediaș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5413	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Ioan Tăușan	11-06-22	KM91	24.356277	46.160353	SB	Mediaș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

5414	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	11-06-22	KL70	24.071276	45.181507	SB	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5415	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	11-06-22	KL70	24.071276	45.181507	SB	Costești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5416	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	09-01-21	NM56	27.724510	46.639020	VS	Vaslui	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5417	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-08-21	PJ39	28.628429	44.173674	CT	Constanța	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5418	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	NA	NL73	28.017651	45.420569	GL	Galați	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5419	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-11-21	ET71	21.927028	47.068722	BH	Bihor	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5420	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-11-21	ET71	21.927032	47.068722	BH	Bihor	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5421	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-01-80	MM03	25.807670	46.355030	HG	Miercurea- Ciuc	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5422	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-01-21	NL72	28.010432	45.415377	GL	Galați	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5423	<i>Periplaneta</i> <i>americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-11-21	PJ29	28.622475	44.177070	CT	Constanța	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA

5424	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-01-21	NL72	28.010432	45.415377	GL	Galați	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5425	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-08-21	EQ57	21.721250	44.899369	CS	Sasca Română	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5426	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-08-21	ET71	21.922747	47.050745	BH	Oradea	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5427	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-08-21	ET71	21.922750	47.050785	BH	Oradea	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5428	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-06-21	FT52	23.053835	47.177838	SJ	Zalău	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5429	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	27-08-21	GQ35	23.954199	44.754492	VL	Popești	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5430	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-07-21	MJ39	26.135404	44.169902	GR	Comana	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5431	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-07-21	MJ39	26.126554	44.165430	GR	Comana	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5432	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-07-21	ET71	21.923798	47.072945	BH	Oradea	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5433	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-07-21	ET71	21.923792	47.073108	BH	Oradea	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5434	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-08-21	FT52	23.054835	47.177923	SJ	Zalău	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA

5435	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	15-07-17	NM71	27.955708	46.178959	VS	Malusteni	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5436	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-11-21	PJ29	28.622475	44.177070	CT	Constanța	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5437	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	NA	NL83	28.027012	45.426109	GL	Galați	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5438	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-06-21	ET71	21.920227	47.055053	BH	Oradea	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5439	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-06-21	ET71	21.920221	47.055024	BH	Oradea	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5440	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-01-21	NL83	28.030003	45.426083	GL	Galați	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5441	<i>Leptoglossus</i> <i>occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	28-10-16	MK21	26.111667	44.392778	B	București	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5442	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-01-21	PJ29	28.622475	44.177070	CT	Constanța	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5443	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	NA	MK25	26.101362	44.755030	IF		oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5444	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-05-20	MJ38	26.159797	44.124737	GR	Comana	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5445	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Solanum nigrum</i>	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	NA	PL00	28.306778	45.159333	TL	Greci	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	PN Munții Măcinului

5446	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lycopersicon esculentum</i>	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-06-15	MK22	26.068701	44.502119	B	București	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5447	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Cirsium vulgare</i>	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	30-08-21	PJ14	28.454994	43.784906	CT	Hagieni	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5448	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-03-19	NM56	27.730505	46.645673	VS	Vaslui	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5449	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-10-20	ES79	21.931250	46.904500	BH	Șumugiu	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5450	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-10-20	ES79	21.931240	46.904507	BH	Șumugiu	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5451	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-06-19	MK22	26.068666	44.502147	B	București	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5452	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Chamaedrys sp.</i>	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-01-19	MM03	25.807090	46.365190	HG	Miercurea- Ciuc	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5453	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-06-21	LL19	24.560778	46.003083	SB	Coveș	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5454	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-05-21	GR27	23.949500	45.784778	SB	Săcel	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5455	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-09-21	ET71	22.008667	47.055889	BH	Oradea	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5456	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-09-21	ET71	22.008664	47.055901	BH	Oradea	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA

5457	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-07-19	MK22	26.068666	44.502147	B	București	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5458	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-09-20	ET71	21.933889	47.064389	BH	Oradea	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5459	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-09-20	ET71	21.933883	47.064378	BH	Oradea	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5460	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	01-06-10	MK22	26.065010	44.439360	B	București	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5461	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	NA	Ioana-Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici	NA	MK33	26.122106	44.599400	B	București	oportunistă	Aplicare chestionar	Internet, fotografii	prezentă	NA
5462	<i>Gravitar mata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	30-05-20	PJ29	28.599400	44.231900	CT	Palazu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5463	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	30-05-20	PJ29	28.599400	44.231900	CT	Palazu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5464	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	30-05-20	PJ29	28.599400	44.231900	CT	Palazu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5465	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	30-05-20	PJ29	28.599400	44.231900	CT	Palazu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5466	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	30-05-20	PJ29	28.598900	44.232000	CT	Palazu Mare	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5467	<i>Megabru chidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	30-05-20	PJ29	28.598900	44.232000	CT	Palazu Mare	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA

5468	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Székely Levente	30-05-20	PJ29	28.599100	44.232000	CT	Palazu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5469	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, 1951	<i>Castanea sativa</i>	Székely Levente	30-05-20	PJ29	28.599100	44.232000	CT	Palazu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5470	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	30-05-20	PJ29	28.599200	44.232100	CT	Palazu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5471	<i>Blastothrix hedqvisti</i> Sugonjaev, 1964	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	30-05-20	PJ29	28.599200	44.232100	CT	Palazu Mare	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5472	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	30-05-20	PJ29	28.599200	44.232100	CT	Palazu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5473	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente	30-05-20	PJ28	28.605556	44.116111	CT	Lazu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5474	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	30-05-20	PJ28	28.605556	44.116111	CT	Lazu	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5475	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	30-05-20	PJ28	28.605556	44.116111	CT	Lazu	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5476	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	30-05-20	PJ28	28.603889	44.109722	CT	Lazu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5477	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Székely Levente	30-05-20	PJ28	28.554167	44.114167	CT	Cumpâna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5478	<i>Macropsis eleagni</i> Emeljanov, 1964	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Székely Levente	30-05-20	PJ28	28.554167	44.114167	CT	Cumpâna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5479	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Székely Levente	30-05-20	PJ28	28.554167	44.114167	CT	Cumpâna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5480	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande, 1895)	<i>Vitis vinifera</i>	Székely Levente	30-05-20	PJ28	28.547778	44.118056	CT	Cumpâna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA

5481	<i>Hercinothrips femoralis</i> (Reuter, 1891)	<i>Vitis vinifera</i>	Székely Levente	30-05-20	PJ28	28.547778	44.118056	CT	Cumpâna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5482	<i>Macrosiphoniella sanborni</i> Gillette, 1908	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia	01-11-20	MK11	25.890265	44.406363	IF	Domnești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pungi colectare, pensetă, stereomicroscop	prezentă	NA
5483	<i>Tinocallis saltans</i> (Nevsky, 1929)	<i>Ulmus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Costică Adam	11-12-20	MK22	26.086900	44.432700	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
5484	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Popescu Irinel Eugen	09-01-21	LN26	24.639151	47.511962	BN	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	PN Munții Rodnei
5485	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	09-01-21	LN26	24.638510	47.509922	BN	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	PN Munții Rodnei
5486	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	09-01-21	LN26	24.635252	47.505273	BN	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	PN Munții Rodnei
5487	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Popescu Irinel Eugen	09-03-21	LN46	24.897988	47.560142	BN	NA	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	PN Munții Rodnei
5488	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Popescu Irinel Eugen	09-03-21	LN46	24.889491	47.556621	BN	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	PN Munții Rodnei
5489	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Costică Adam	30-03-21	MK22	26.066960	44.471294	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

5490	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Costică Adam	30-03-21	MK22	26.066960	44.471294	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
5491	<i>Tinocallis saltans</i> (Nevsky, 1929)	NA	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Costică Adam	30-03-21	MK22	26.086900	44.432700	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
5492	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Minodora Manu, Lavinia Iancu	27-05-21	MK22	26.083796	44.469332	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notițe, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	prezentă	NA
5493	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Cătălin-Răzvan Stanciu, Irimia Angel Gabriel	05-07-21	PJ15	28.430340	43.800372	CT	Albești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
5494	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Cătălin-Răzvan Stanciu, Irimia Angel Gabriel	05-07-21	PJ15	28.432786	43.806503	CT	Albești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

5495	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Cătălin-Răzvan Stanciu, Irimia Angel Gabriel	05-07-21	PJ15	28.432086	43.807242	CT	Albești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
5496	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Irimia Angel-Gabriel, Costica Adam	03-08-21	MK33	26.131944	44.586667	IF	Dimieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
5497	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Irimia Angel-Gabriel, Costica Adam	03-08-21	MK33	26.137500	44.584444	IF	Dimieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
5498	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Cătălin-Răzvan Stanciu, Irimia Angel Gabriel	05-08-21	PJ16	28.479400	43.898090	CT	Pecineaga	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
5499	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Cătălin-Răzvan Stanciu, Irimia Angel Gabriel	05-08-21	PJ16	28.471159	43.905518	CT	Pecineaga	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

5500	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Cătălin-Răzvan Stanciu, Irimia Angel Gabriel	05-08-21	PJ15	28.374820	43.878650	CT	Tâtaru	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
5501	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	<i>Alcea rosea</i>	Cătălin Stanciu	20-08-21	QK08	29.619550	44.981490	TL	Sfantu Gheorghe	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	RBDD
5502	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Alcea rosea</i>	Cătălin Stanciu	20-08-21	QK08	29.619550	44.981490	TL	Sfantu Gheorghe	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	RBDD
5503	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Cătălin Stanciu	20-08-21	QK08	29.619550	44.981490	TL	Sfantu Gheorghe	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	RBDD
5504	<i>Aspidapion validum</i> (Germar, 1817)	<i>Alcea rosea</i>	Cătălin Stanciu	20-08-21	QK08	29.619550	44.981490	TL	Sfantu Gheorghe	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	RBDD

5505	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Costică Adam	03-09-21	MK22	26.081925	44.452384	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
5506	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Stanciu Cătălin-Răzvan	05-09-21	PJ38	28.640926	44.085878	CT	Agigea	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
5507	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu	05-09-21	PJ05	28.340461	43.831713	CT	Agigea	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
5508	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Stanciu Cătălin-Răzvan	05-09-21	PJ38	28.641998	44.090167	CT	Agigea	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
5509	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Irimia Angel-Gabriel	09-09-21	MK11	25.930557	44.401164	IF	Domnești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

5510	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	<i>Alcea rosea</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Irimia Angel-Gabriel	09-09-21	MK11	25.930557	44.401164	IF	Domnești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
5511	<i>Aspidapion validum</i> (Germar, 1817)	<i>Alcea rosea</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Irimia Angel-Gabriel	09-09-21	MK11	25.930557	44.401164	IF	Domnești	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
5512	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Costică Adam	03-10-21	MK22	26.081925	44.452384	B	București	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
5513	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia	11-10-21	MK30	26.183702	44.314740	IF	Berceni	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notițe, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
5514	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia	11-10-21	MK30	26.183702	44.314740	IF	Berceni	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notițe, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
5515	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	11-10-21	MK42	26.301298	44.478121	IF	Cozieni	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notițe, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

5516	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	11-10-21	MK42	26.301298	44.478121	IF	Cozieni	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
5517	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	11-10-21	MK42	26.301298	44.478121	IF	Cozieni	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
5518	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	11-10-21	MK42	26.301298	44.478121	IF	Cozieni	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
5519	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	11-10-21	MK42	26.301298	44.478121	IF	Cozieni	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
5520	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-21	MK33	26.141237	44.568110	IF	Tunari	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA

5521	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-21	MK33	26.141237	44.568110	IF	Tunari	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
5522	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-21	MK33	26.141237	44.568110	IF	Tunari	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
5523	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-21	MK33	26.141237	44.568110	IF	Tunari	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
5524	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-21	MK33	26.135406	44.588597	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

5525	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Zea mays</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-21	MK33	26.135406	44.588597	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
5526	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	<i>Zea mays</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-21	MK33	26.135406	44.588597	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
5527	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Zea mays</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-21	MK33	26.135406	44.588597	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
5528	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Triticum sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-21	MK33	26.135406	44.588597	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

5529	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	<i>Triticum sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-21	MK33	26.135406	44.588597	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notițe, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
5530	<i>Sitotroga cerealella</i> <i>(Olivier, 1789)</i>	<i>Triticum sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-21	MK33	26.135406	44.588597	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notițe, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
5531	<i>Bruchophagus robiniae</i> <i>Zerova, 1970</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-21	MK13	25.934444	44.531944	IF	Buțea	calitativă	Creștere în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
5532	<i>Bruchidius dorsalis</i> <i>(Fähræus, 1839)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-21	MK13	25.956389	44.541110	IF	Buciumeni	calitativă	Creștere în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA

5533	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-21	MK13	25.956113	44.525160	IF	Chitila	calitativă	Creștere în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5534	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-21	MK13	25.948611	44.528333	IF	Buftea	calitativă	Creștere în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5535	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-21	MK33	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA

5536	<i>Tribolium confusum</i> Jaçquelin du Val, 1868	<i>Avena sativa</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-21	MK33	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5537	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Avena sativa</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-21	MK33	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5538	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Avena sativa</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-21	MK33	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA

5539	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-21	MK13	25.948611	44.528333	IF	Buftea	calitativă	Creștere în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5540	<i>Tribolium confusum</i> Jaçcquelin du Val, 1868	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-21	MK33	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5541	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-21	MK33	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA

5542	<i>Rhizopertha dominica</i> (Fabricius, 1792)	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-21	MK33	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5543	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-21	MK33	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5544	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-21	MK33	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA

5545	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-21	MK33	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
5546	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-21	MK33	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
5547	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-21	MK33	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA

5548	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-21	MK33	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
5549	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-21	MK33	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	calitativă	Creștere în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
5550	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Olosutean Horea-George	06-01-22	MN10	25.900200	46.994000	NT	Ceahlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5551	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Olosutean Horea-George	06-01-22	MN10	25.900200	46.994000	NT	Ceahlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5552	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Olosutean Horea-George	06-01-22	MN10	25.900200	46.994000	NT	Ceahlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5553	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Olosutean Horea-George	06-01-22	MN10	25.900200	46.994000	NT	Ceahlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5554	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Olosutean Horea-George	06-01-22	MN10	25.900200	46.994000	NT	Ceahlău	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5555	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-01-22	NM64	27.831900	46.495400	VS	Crasna	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5556	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-01-22	NM64	27.831900	46.495400	VS	Crasna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

5557	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-01-22	NM64	27.831900	46.495400	VS	Crasna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5558	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-01-22	NM64	27.831900	46.495400	VS	Crasna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5559	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-01-22	NM64	27.838200	46.465600	VS	Gura Albești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5560	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-01-22	NM64	27.838200	46.465600	VS	Gura Albești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5561	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-01-22	NM64	27.838200	46.465600	VS	Gura Albești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5562	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Morus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-01-22	NM64	27.838200	46.465600	VS	Gura Albești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5563	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-01-22	NM64	27.838200	46.465600	VS	Gura Albești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5564	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-01-22	NM64	27.785200	46.472500	VS	Rădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5565	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-01-22	NM64	27.785200	46.472500	VS	Rădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5566	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-01-22	NM64	27.785200	46.472500	VS	Rădești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5567	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria- Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.616200	46.547800	VS	Verdes	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5568	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria- Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.616200	46.547800	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

5569	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.616200	46.547800	VS	Verdes	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
5570	<i>Myzus persicae</i> Sulzer, 1776	<i>Prunus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.616200	46.547800	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5571	<i>Physokermes piceae</i> (Schränk, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.616200	46.547800	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5572	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.616200	46.547800	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5573	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.615200	46.549600	VS	Verdes	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5574	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.615200	46.549600	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5575	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.615000	46.550200	VS	Verdes	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

5576	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.615000	46.550200	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5577	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.615000	46.550200	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5578	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.615000	46.550200	VS	Verdes	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5579	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.615000	46.550200	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5580	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.615000	46.550200	VS	Verdes	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5581	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.615000	46.550200	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5582	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.615000	46.550200	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

5583	<i>Rhopalosiphum insertum</i> (Walker, 1849)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.615000	46.550200	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5584	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.615000	46.550200	VS	Verdes	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5585	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.614400	46.551300	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5586	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.614600	46.553600	VS	Verdes	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5587	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.614600	46.553600	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5588	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.614600	46.553600	VS	Verdes	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5589	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.614600	46.553600	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

5590	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.614600	46.553600	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5591	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.613200	46.550600	VS	Verdes	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5592	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.613200	46.550600	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5593	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.613200	46.550600	VS	Verdes	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5594	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.613200	46.550600	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5595	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.613200	46.550600	VS	Verdes	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
5596	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.611800	46.556900	VS	Verdes	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

5597	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.611800	46.556900	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5598	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.611000	46.558400	VS	Verdes	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
5599	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.611000	46.558900	VS	Verdes	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5600	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.611000	46.558900	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5601	<i>Aculops allotrachus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.611000	46.558900	VS	Verdes	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5602	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.611000	46.558900	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5603	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.620000	46.556200	VS	Bogdana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

5604	<i>Aculops allotrachus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.620000	46.556200	VS	Bogdana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5605	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.620000	46.556200	VS	Bogdana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5606	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.619800	46.556300	VS	Bogdana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5607	<i>Aculops allotrachus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.617000	46.560500	VS	Bogdana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5608	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.617000	46.560500	VS	Bogdana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5609	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.617000	46.560500	VS	Bogdana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5610	<i>Aculops allotrachus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.609000	46.577700	VS	Fantana Blanarului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

5611	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.609000	46.577700	VS	Fantana Blanarului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5612	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM45	27.609000	46.577700	VS	Fantana Blanarului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5613	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.666400	46.557700	VS	Fundu Vaii	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5614	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.666400	46.557700	VS	Fundu Vaii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5615	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM64	27.812705	46.497853	VS	Costesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5616	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM64	27.812705	46.497853	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5617	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM64	27.812705	46.497853	VS	Costesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

5618	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM64	27.812705	46.497853	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5619	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM64	27.812705	46.497853	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5620	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM64	27.810763	46.498190	VS	Costesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5621	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM64	27.810763	46.498190	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5622	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM64	27.810763	46.498190	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5623	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM64	27.813326	46.488295	VS	Costesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5624	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM64	27.813326	46.488295	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

5625	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM64	27.813326	46.488295	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5626	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM64	27.809197	46.484657	VS	Costesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5627	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM64	27.809197	46.484657	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5628	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM64	27.804081	46.484406	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
5629	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM64	27.804081	46.484406	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
5630	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.660000	46.558200	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5631	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.660000	46.558200	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

5632	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.660000	46.558200	VS	Lipovat	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5633	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.660000	46.558200	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5634	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.677900	46.557800	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5635	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.677900	46.557800	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5636	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.681600	46.559100	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5637	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.681600	46.559100	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5638	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.681200	46.563000	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

5639	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.681200	46.563000	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5640	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.681200	46.563000	VS	Lipovat	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5641	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.681200	46.563000	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5642	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.688900	46.566100	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5643	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.688900	46.566100	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5644	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.695700	46.567700	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5645	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.695700	46.567700	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA

5646	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.695700	46.567700	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
5647	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.700200	46.566900	VS	Lipovat	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5648	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.700200	46.566900	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5649	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.700200	46.566900	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
5650	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.700200	46.566900	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
5651	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.700200	46.566900	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5652	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.706800	46.566400	VS	Lipovat	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

5653	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.706800	46.566400	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5654	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.706800	46.566400	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
5655	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.706800	46.566400	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
5656	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.706800	46.566400	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5657	<i>Myzus persicae</i> Sulzer, 1776	<i>Prunus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	06-01-22	NM55	27.706800	46.566400	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5658	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii B., Zaharia L.	15-01-22	NM76	27.952963	46.611366	VS	Budesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA

5659	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Tomozii B., Zaharia L.	15-01-22	NM76	27.949179	46.613748	VS	Budesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5660	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia</i> <i>triacanthos</i>	Tomozii B., Zaharia L.	15-01-22	NM76	27.946346	46.615713	VS	Budesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5661	<i>Acanthoscelides</i> <i>obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii B., Zaharia L.	15-01-22	NM76	27.958100	46.632336	VS	Crețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5662	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Tomozii B., Zaharia L.	15-01-22	NM66	27.899831	46.593014	VS	Oltenești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA

5663	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii B., Zaharia L.	15-01-22	NM55	27.711715	46.578817	VS	Corbu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5664	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	20-01-22	KL77	24.134669	45.812397	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5665	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	20-01-22	KL77	24.147156	45.810772	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5666	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	21-01-22	KL77	24.152796	45.779941	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5667	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	21-01-22	KL77	24.153532	45.780454	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5668	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	21-01-22	NM55	27.704838	46.583577	VS	Corbu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA

5669	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii B., Zaharia L.	21-01-22	NM56	27.674200	46.595606	VS	Chițoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5670	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Tomozii B., Zaharia L.	21-01-22	NM57	27.665903	46.699517	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5671	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii B., Zaharia L.	21-01-22	MM75	26.651409	46.511692	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5672	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	21-01-22	MM75	26.651409	46.511692	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA

5673	<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii B., Zaharia L.	21-01-22	MM75	26.651409	46.511692	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5674	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Triticum aestivum</i>	Tomozii B., Zaharia L.	21-01-22	NM57	27.667653	46.691292	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5675	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	21-01-22	NM57	27.667653	46.691292	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5676	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	NA	Tomozii B., Zaharia L.	21-01-22	NM57	27.667653	46.691292	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA

5677	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	21-01-22	NM57	27.667653	46.691292	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5678	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	22-01-22	KL77	24.134276	45.812502	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5679	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	22-01-22	KL87	24.182465	45.789350	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
5680	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	06-02-22	GQ30	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
5681	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	06-02-22	GQ30	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5682	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	06-02-22	GQ30	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
5683	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	06-02-22	GQ30	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5684	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	06-02-22	GQ30	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5685	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	06-02-22	GQ30	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5686	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	06-02-22	GQ30	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

5687	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	06-02-22	GQ30	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5688	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	06-02-22	GQ30	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5689	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	06-02-22	GQ30	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5690	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	06-02-22	GQ30	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5691	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	06-02-22	GQ30	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5692	<i>Dreyfusia nordmannianae</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea abies</i>	Perju Mirabela	06-02-22	LN26	24.638700	47.471000	BN	Cormaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	PN Munții Rodnei
5693	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Perju Mirabela	06-02-22	LN26	24.638700	47.471000	BN	Cormaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Munții Rodnei
5694	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Picea abies</i>	Perju Mirabela	06-02-22	LN26	24.638700	47.471000	BN	Cormaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	PN Munții Rodnei
5695	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	NA	Perju Mirabela	06-02-22	LN26	24.638700	47.471000	BN	Cormaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	PN Munții Rodnei
5696	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Perju Mirabela	06-02-22	LN26	24.638700	47.471000	BN	Cormaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Munții Rodnei
5697	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Perju Mirabela	06-02-22	LN26	24.638700	47.471000	BN	Cormaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Munții Rodnei
5698	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	NA	Perju Mirabela	06-02-22	LN26	24.638700	47.471000	BN	Cormaia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Munții Rodnei
5699	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Perju Mirabela	06-02-22	LN26	24.638700	47.471000	BN	Cormaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Munții Rodnei
5700	<i>Alphitophagus bifasciatus</i> (Say, 1824)	NA	Perju Mirabela	06-02-22	LN26	24.638700	47.471000	BN	Cormaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	PN Munții Rodnei
5701	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Perju Mirabela	06-02-22	LN26	24.638700	47.471000	BN	Cormaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	PN Munții Rodnei

5702	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-02-22	NM43	27.612400	46.324100	VS	Perieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5703	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-02-22	NM43	27.612400	46.324100	VS	Perieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5704	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-02-22	NM43	27.612400	46.324100	VS	Perieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5705	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-02-22	NM43	27.591600	46.346200	VS	Tomești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5706	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-02-22	NM43	27.591600	46.346200	VS	Tomești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5707	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-02-22	NM43	27.591600	46.346200	VS	Tomești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5708	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-02-22	NM43	27.591600	46.346200	VS	Tomești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5709	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-02-22	NM43	27.591600	46.346200	VS	Tomești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5710	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-02-22	NM43	27.591600	46.346200	VS	Tomești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5711	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-02-22	NM43	27.591600	46.346200	VS	Tomești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5712	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	06-02-22	NM43	27.591600	46.346200	VS	Tomești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5713	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Sanda Maican, Manu Minodora	13-02-22	MK10	25.989444	44.329722	IF	Pruni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

5714	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Sanda Maican, Manu Minodora	13-02-22	MK20	26.001944	44.326667	IF	Dumitrana	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
5715	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Sanda Maican, Manu Minodora	13-02-22	MK10	25.991111	44.331111	IF	Pruni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
5716	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Alexandra Florina Popa	13-02-22	MK11	25.980833	44.374722	IF	Bragadiru	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
5717	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Alexandra Florina Popa	13-02-22	MK21	26.004439	44.394541	IF	Bragadiru	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
5718	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Irimia Angel-Gabriel	13-02-22	MK20	26.003333	44.327500	IF	Dumitrana	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

5719	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică, Manu Minodora	14-02-22	MK93	26.985842	44.533384	IF	Mogoșoaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
5720	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică, Manu Minodora	14-02-22	MK93	26.985842	44.533384	IF	Mogoșoaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
5721	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică, Manu Minodora	14-02-22	MK93	26.985842	44.533384	IF	Mogoșoaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
5722	<i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> Westwood, 1856	<i>Melissa officinalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică, Manu Minodora	14-02-22	MK93	26.985842	44.533384	IF	Mogoșoaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA

5723	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	<i>Mentha piperita</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică, Manu Minodora	14-02-22	MK93	26.985842	44.533384	IF	Mogoșoaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS, caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
5724	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii B., Zaharia L.	23-02-22	NM64	27.788169	46.480251	VS	Radesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5725	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	23-02-22	NM64	27.788169	46.480251	VS	Radesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5726	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	23-02-22	NM64	27.788230	46.480231	VS	Radesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA

5727	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultsky, 1855</i>	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	23-02-22	NM64	27.788230	46.480231	VS	Radesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5728	<i>Bruchidius dorsalis</i> <i>(Fähræus, 1839)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Tomozii B., Zaharia L.	23-02-22	NM66	27.801672	46.598069	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5729	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-02-22	NM43	27.612984	46.321954	VS	Perieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5730	<i>Bruchidius dorsalis</i> <i>(Fähræus, 1839)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-02-22	NM43	27.612199	46.323097	VS	Perieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA

5731	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-02-22	NM43	27.612350	46.322193	VS	Perieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5732	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-02-22	NM43	27.612350	46.322193	VS	Perieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5733	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-02-22	NM43	27.612350	46.322193	VS	Perieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5734	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-02-22	NM43	27.612350	46.322193	VS	Perieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA

5735	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-02-22	NM43	27.612350	46.322193	VS	Perieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5736	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	<i>Triticum aestivum</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-02-22	NM43	27.612213	46.322477	VS	Perieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5737	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-02-22	NM43	27.602875	46.329542	VS	Perieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5738	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-02-22	NM43	27.583911	46.354774	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA

5739	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-02-22	NM43	27.583601	46.352186	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5740	<i>Sitophilus zeamais</i> <i>Motschultschy, 1855</i>	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-02-22	NM43	27.583601	46.352186	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5741	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Costică Adam	26-02-22	MK22	26.085511	44.451528	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
5742	<i>Ectomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	<i>Lens culinaris</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Costică Adam	26-02-22	MK22	26.085511	44.451528	B	București	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
5743	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	27-02-22	PJ38	28.640918	44.086582	CT	Agigea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5744	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Perju Mirabela	06-03-22	LN46	24.911400	47.532200	BN	Gura Lalei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	PN Munții Rodnei
5745	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Perju Mirabela	06-03-22	LN46	24.911400	47.532200	BN	Gura Lalei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	PN Munții Rodnei

5746	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Perju Mirabela	06-03-22	LN46	24.911400	47.532200	BN	Gura Lalei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Munții Rodnei
5747	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Perju Mirabela	06-03-22	LN46	24.911400	47.532200	BN	Gura Lalei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Munții Rodnei
5748	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Perju Mirabela	06-03-22	LN46	24.911400	47.532200	BN	Gura Lalei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Munții Rodnei
5749	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Perju Mirabela	06-03-22	LN46	24.911400	47.532200	BN	Gura Lalei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Munții Rodnei
5750	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Sitar Cristian	06-03-22	FS97	23.605245	46.741368	CJ	Cluj Napoca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5751	<i>Dreyfusia</i> <i>nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea sp.</i>	Sitar Cristian	06-03-22	FS97	23.608722	46.722358	CJ	Cluj Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5752	<i>Gravitarmata</i> <i>margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Picea sp.</i>	Sitar Cristian	06-03-22	FS97	23.608722	46.722358	CJ	Cluj Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5753	<i>Leptoglossus</i> <i>occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Abies sp.</i>	Sitar Cristian	06-03-22	FS97	23.608722	46.722358	CJ	Cluj Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5754	<i>Sceliphron</i> <i>caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Sitar Cristian	06-03-22	FS97	23.586669	46.728207	CJ	Cluj Napoca	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA

5755	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Sitar Cristian	06-03-22	FS98	23.580050	46.764204	CJ	Cluj Napoca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5756	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Sitar Cristian	06-03-22	FS98	23.587160	46.761687	CJ	Cluj Napoca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5757	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Abies sp.</i>	Sitar Cristian	06-03-22	FS98	23.586250	46.758725	CJ	Cluj Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5758	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Abies sp.</i>	Sitar Cristian	06-03-22	FS98	23.586250	46.758725	CJ	Cluj Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5759	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp.</i>	Sitar Cristian	06-03-22	FS98	23.586250	46.758725	CJ	Cluj Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5760	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Sitar Cristian	06-03-22	FS98	23.580050	46.764204	CJ	Cluj Napoca	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5761	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Sitar Cristian	30-03-22	FS98	23.593510	46.774340	CJ	Cluj Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5762	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Sitar Cristian	30-03-22	FS98	23.593510	46.774340	CJ	Cluj Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA

5763	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hübner, [1796-1799])	<i>Pisum sp.</i>	Sitar Cristian	30-03-22	FS98	23.593510	46.774340	CJ	Cluj Napoca	calitativă	Creștere în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5764	<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)	<i>Oryza sativa</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică, Manu Minodora	05-04-22	MK93	26.985415	44.533057	IF	Mogoșoaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
5765	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	<i>Oryza sativa</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică, Manu Minodora	05-04-22	MK93	26.985416	44.533058	IF	Mogoșoaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
5766	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	<i>Mentha piperita</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică, Manu Minodora	05-04-22	MK93	26.985417	44.533059	IF	Mogoșoaia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	NA
5767	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Sitar Cristian	06-04-22	FS88	23.462120	46.784500	CJ	Suceagu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA

5768	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Sitar Cristian	06-04-22	FS88	23.463880	46.783994	CJ	Suceagu	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5769	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Sitar Cristian	06-04-22	FS97	23.506311	46.740577	CJ	Florești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5770	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Abies sp.</i>	Sitar Cristian	06-04-22	FS97	23.548565	46.736852	CJ	Florești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5771	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Picea sp.</i>	Sitar Cristian	06-04-22	FS97	23.548565	46.736852	CJ	Florești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5772	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp.</i>	Sitar Cristian	06-04-22	FS97	23.548565	46.736852	CJ	Florești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5773	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Sitar Cristian	06-04-22	FS98	23.521690	46.796260	CJ	Baciu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5774	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Sitar Cristian	06-04-22	FS97	23.531170	46.741998	CJ	Florești	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5775	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Sitar Cristian	06-04-22	FS98	23.522527	46.797516	CJ	Baciu	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA

5776	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-04-22	NM55	27.711000	46.564300	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5777	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-04-22	NM66	27.807700	46.598700	VS	Mânjești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
5778	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-04-22	NM66	27.807700	46.598700	VS	Mânjești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
5779	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-04-22	NM66	27.807700	46.598700	VS	Mânjești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
5780	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-04-22	NM66	27.807700	46.598700	VS	Mânjești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
5781	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-04-22	NM66	27.892300	46.624700	VS	Vinețești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
5782	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-04-22	NM66	27.892300	46.624700	VS	Vinețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
5783	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-04-22	NM66	27.892300	46.624700	VS	Vinețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
5784	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Testudo graeca</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	09-04-22	PJ15	28.489865	43.808725	CT	Hagieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5785	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	09-04-22	PJ15	28.490291	43.811246	CT	Hagieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5786	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	09-04-22	PJ15	28.485103	43.817216	CT	Hagieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA

5787	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	11-04-22	NM64	27.830255	46.495638	VS	Crasna	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5788	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	11-04-22	NM64	27.830255	46.495638	VS	Crasna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5789	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	11-04-22	NM64	27.830255	46.495638	VS	Crasna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5790	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	11-04-22	NM64	27.830255	46.495638	VS	Crasna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5791	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	11-04-22	NM65	27.830442	46.500819	VS	Crasna	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5792	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	11-04-22	NM65	27.830348	46.500811	VS	Crasna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5793	<i>Metcalfa pruinososa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	11-04-22	NM64	27.831629	46.495205	VS	Crasna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5794	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	11-04-22	NM64	27.835733	46.492974	VS	Crasna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5795	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	11-04-22	NM64	27.814053	46.495772	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5796	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	11-04-22	NM64	27.813945	46.494956	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5797	<i>Metcalfa pruinososa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	11-04-22	NM64	27.811962	46.494992	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5798	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	12-04-22	NM57	27.704426	46.689718	VS	Delea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA

5799	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	12-04-22	NM57	27.704426	46.689718	VS	Delea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5800	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	12-04-22	NM57	27.704426	46.689718	VS	Delea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5801	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	12-04-22	NM57	27.705596	46.687518	VS	Delea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5802	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	12-04-22	NM57	27.705062	46.688377	VS	Delea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5803	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	12-04-22	NM57	27.705062	46.688377	VS	Delea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5804	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	12-04-22	NM57	27.705062	46.688377	VS	Delea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5805	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	12-04-22	NM57	27.705062	46.688377	VS	Delea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5806	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	12-04-22	NM57	27.668557	46.706510	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5807	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	12-04-22	NM57	27.672398	46.705510	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5808	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	13-04-22	NM76	27.958082	46.632279	VS	Crețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5809	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	13-04-22	NM76	27.959309	46.628836	VS	Crețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5810	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	13-04-22	NM76	27.959710	46.629249	VS	Crețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA

5811	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	13-04-22	NM76	27.962820	46.629176	VS	Crețești	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5812	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus comunis</i>	Popescu Irinel Eugen	13-04-22	NM76	27.950082	46.610538	VS	Budești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5813	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	13-04-22	NM76	27.925922	46.604846	VS	NA	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5814	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	13-04-22	NM76	27.925263	46.604741	VS	NA	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5815	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	13-04-22	NM76	27.925263	46.604741	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5816	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	13-04-22	NM76	27.926569	46.605557	VS	NA	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5817	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	13-04-22	NM76	27.926569	46.605557	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5818	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	13-04-22	NM76	27.926569	46.605557	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5819	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Popescu Irinel Eugen	13-04-22	NM66	27.898554	46.629119	VS	Vinețești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5820	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	13-04-22	NM66	27.885913	46.618103	VS	Vinețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA

5821	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	13-04-22	NM66	27.900249	46.593065	VS	NA	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5822	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	13-04-22	NM66	27.900249	46.593065	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5823	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	13-04-22	NM66	27.900249	46.593065	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5824	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	13-04-22	NM66	27.900249	46.593065	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5825	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM45	27.610889	46.579130	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5826	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM45	27.611960	46.576505	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5827	<i>Sceliphron curvatum</i> (F.Smith, 1870)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM45	27.612420	46.573458	VS	NA	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5828	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM45	27.607045	46.576700	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5829	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM45	27.608104	46.579980	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5830	<i>Parectopa robiniiella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM56	27.716128	46.620211	VS	Verdeș	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5831	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM45	27.615392	46.549242	VS	Verdeș	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA

5832	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM45	27.615392	46.549242	VS	Verdeș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5833	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM45	27.615392	46.549242	VS	Verdeș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5834	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM45	27.615392	46.549242	VS	Verdeș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5835	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM45	27.616354	46.547733	VS	Verdeș	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5836	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM45	27.616641	46.547392	VS	Verdeș	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5837	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM55	27.714845	46.567388	VS	Lipovăț	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5838	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM55	27.699072	46.567292	VS	Lipovăț	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5839	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM55	27.715695	46.567718	VS	Lipovăț	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5840	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM55	27.715695	46.567718	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5841	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM55	27.715695	46.567718	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA

5842	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM55	27.715695	46.567718	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5843	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM55	27.673283	46.558138	VS	Lipovăț	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5844	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM55	27.715276	46.567608	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5845	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM55	27.694850	46.553081	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5846	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	14-04-22	NM55	27.700154	46.554213	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5847	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	14-04-22	PJ29	28.610151	44.199258	CT	Constanta	calitativă	Creștere în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, recipiente din plastic, pensetă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
5848	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM66	27.789313	46.626915	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5849	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM66	27.788940	46.632685	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5850	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM66	27.785123	46.631209	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5851	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM66	27.783766	46.668030	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5852	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM66	27.788959	46.621541	VS	NA	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5853	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM66	27.792222	46.619885	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA

5854	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM66	27.805318	46.600373	VS	Mânzești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5855	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM66	27.805318	46.600373	VS	Mânzești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5856	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM66	27.805318	46.600373	VS	Mânzești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5857	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM66	27.805318	46.600373	VS	Mânzești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5858	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM66	27.804594	46.601885	VS	Mânzești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5859	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM56	27.671401	46.592738	VS	Chițoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5860	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM56	27.673836	46.594433	VS	Chițoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5861	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM56	27.674780	46.592605	VS	Chițoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5862	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM55	27.670072	46.590892	VS	Chițoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5863	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM56	27.668653	46.596708	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5864	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM56	27.697698	46.624493	VS	Rediu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA

5865	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM56	27.697698	46.624493	VS	Rediu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5866	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM56	27.697653	46.624515	VS	Rediu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5867	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM56	27.697653	46.624515	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5868	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM56	27.697653	46.624515	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5869	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM56	27.697653	46.624515	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5870	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM56	27.701894	46.621489	VS	Rediu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5871	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-04-22	NM56	27.701894	46.621489	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5872	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-04-22	NM76	27.930276	46.601167	VS	Curteni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5873	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-04-22	NM76	27.947535	46.615438	VS	Budesti	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

5874	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-04-22	NM76	27.949371	46.614829	VS	Budesti	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5875	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-04-22	NM76	27.949325	46.614694	VS	Budesti	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5876	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-04-22	NM76	27.949325	46.614694	VS	Budesti	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
5877	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-04-22	NM66	27.887412	46.618785	VS	Vinetesti	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5878	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-04-22	NM66	27.803432	46.598923	VS	Manjesti	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5879	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-04-22	NM57	27.664343	46.693321	VS	Maraseni	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5880	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-04-22	NM43	27.589837	46.357324	VS	Tomesti	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

5881	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-04-22	NM45	27.613416	46.550821	VS	Verdes	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5882	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-04-22	NM64	27.801423	46.490230	VS	Costesti	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5883	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-04-22	NM55	27.681465	46.563252	VS	Lipovat	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
5884	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Sitar Cristian	15-04-22	GS18	23.778231	46.754967	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5885	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Sitar Cristian	15-04-22	GS18	23.778231	46.754967	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5886	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hübner, [1796-1799])	<i>Pisum sp.</i>	Sitar Cristian	15-04-22	GS18	23.778231	46.754967	CJ	Cara	calitativă	Creștere în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5887	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Sitar Cristian	20-04-22	FS88	23.461458	46.780462	CJ	Suceag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5888	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Sitar Cristian	20-04-22	FS88	23.461458	46.780462	CJ	Suceag	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5889	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hübner, [1796-1799])	<i>Pisum sp.</i>	Sitar Cristian	20-04-22	FS88	23.461458	46.780462	CJ	Suceag	calitativă	Creștere în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
5890	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	23-04-22	PJ28	28.603720	44.110188	CT	Lazu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5891	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	23-04-22	PJ27	28.564191	44.017319	CT	Techirhiol	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA

5892	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	23-04-22	PJ27	28.604413	44.050544	CT	Techirhiol	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5893	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	23-04-22	PJ27	28.604413	44.050544	CT	Techirhiol	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5894	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	23-04-22	PJ27	28.604413	44.050544	CT	Techirhiol	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5895	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	23-04-22	PJ27	28.604413	44.050544	CT	Techirhiol	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5896	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	23-04-22	PJ27	28.584243	44.022089	CT	Techirhiol	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5897	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	23-04-22	PJ27	28.584243	44.022089	CT	Techirhiol	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5898	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	23-04-22	PJ27	28.604413	44.050544	CT	Techirhiol	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5899	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	24-04-22	PJ38	28.641006	44.086528	CT	Agigea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
5900	<i>Hierodula tenuidentata</i> Saussure, 1869	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	24-04-22	PJ38	28.641380	44.089385	CT	Agigea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA

5901	<i>Monopis crocicapitella</i> (Clemens, 1859)	NA	Székely Levente	28-04-22	PJ28	28.608800	44.090300	CT	Agigea	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5902	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Székely Levente	28-04-22	PJ28	28.608800	44.090300	CT	Agigea	calitativă	Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
5903	<i>Gravitar mata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	28-04-22	PJ28	28.609300	44.090500	CT	Agigea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5904	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	28-04-22	PJ28	28.609300	44.090500	CT	Agigea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5905	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	28-04-22	PJ28	28.609300	44.090500	CT	Agigea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5906	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	28-04-22	PJ28	28.609300	44.090500	CT	Agigea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5907	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	28-04-22	PJ28	28.608900	44.090600	CT	Agigea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5908	<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	28-04-22	PJ28	28.608900	44.090600	CT	Agigea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5909	<i>Blastothrix hedqvisti</i> Sugonjaev, 1964	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	28-04-22	PJ28	28.608900	44.090600	CT	Agigea	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA

5910	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	28-04-22	PJ28	28.608900	44.090600	CT	Agigea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
5911	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	03-05-22	NM56	27.658097	46.600847	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5912	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	03-05-22	NM56	27.655589	46.596832	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5913	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	03-05-22	NM56	27.655589	46.596832	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5914	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	03-05-22	NM56	27.655589	46.596832	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA

5915	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	03-05-22	NM56	27.654306	46.593251	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5916	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	03-05-22	NM56	27.653747	46.592315	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5917	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS, caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
5918	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS, caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
5919	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS, caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului

5920	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
5921	<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
5922	<i>Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
5923	<i>Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
5924	<i>Meloidogyne arenaria (Neal, 1889), Chitwood, 1949</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului

5925	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Convolvulus</i> <i>arvensis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
5926	<i>Meloidogyne</i> <i>incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Taraxacum</i> <i>officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
5927	<i>Meloidogyne</i> <i>arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Taraxacum</i> <i>officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
5928	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Taraxacum</i> <i>officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
5929	<i>Parthenolecanium</i> <i>fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.394575	45.265345	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului

5930	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.394575	45.265345	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
5931	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.394575	45.265345	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
5932	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.394575	45.265345	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
5933	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.394575	45.265345	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
5934	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.394575	45.265345	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului

5935	<i>Meloidogyne hapla</i> <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.394575	45.265345	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
5936	<i>Arthurdendylus triangulatus</i> <i>(Dendy, 1895)</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.394575	45.265345	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
5937	<i>Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	06-05-22	FR81	23.394575	45.265345	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
5938	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	06-05-22	FS98	23.607054	46.747948	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
5939	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	06-05-22	FS98	23.606667	46.747897	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
5940	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	06-05-22	FS98	23.606590	46.747822	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
5941	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	06-05-22	FS98	23.605028	46.747012	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
5942	<i>Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977</i>	NA	Adrian Ruicănescu	06-05-22	FS98	23.604581	46.746822	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
5943	<i>Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977</i>	NA	Adrian Ruicănescu	06-05-22	FS98	23.603683	46.746204	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

5944	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	06-05-22	FS98	23.600967	46.746290	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
5945	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	06-05-22	FS98	23.599992	46.747600	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
5946	<i>Aedes (Stegomyia)</i> <i>albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	07-05-22	PK19	28.397100	45.111900	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5947	<i>Chromaphis</i> <i>juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	07-05-22	PK19	28.397100	45.111900	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5948	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	07-05-22	PK19	28.397100	45.111900	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5949	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	07-05-22	PK19	28.397100	45.111900	TL	Hamcearca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
5950	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	07-05-22	PK19	28.397100	45.111900	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5951	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	07-05-22	PK19	28.397100	45.111900	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5952	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	07-05-22	PK19	28.397100	45.111900	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5953	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	07-05-22	PK19	28.397100	45.111900	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5954	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	07-05-22	PK19	28.397100	45.111900	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5955	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	07-05-22	PK19	28.397100	45.111900	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA

5956	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	08-05-22	PL00	28.303000	45.233000	TL	Tichilești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
5957	<i>Aedes (Stegomyia)</i> <i>albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	08-05-22	PL00	28.303000	45.233000	TL	Tichilești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5958	<i>Dasineura</i> <i>gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia</i> <i>triacanthos</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	08-05-22	PL00	28.303000	45.233000	TL	Tichilești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5959	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	08-05-22	PL00	28.303000	45.233000	TL	Tichilești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5960	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	08-05-22	PL00	28.303000	45.233000	TL	Tichilești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
5961	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	08-05-22	PL00	28.303000	45.233000	TL	Tichilești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5962	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	08-05-22	PL00	28.303000	45.233000	TL	Tichilești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5963	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	08-05-22	PL00	28.303000	45.233000	TL	Tichilești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5964	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Manci	08-05-22	PL00	28.303000	45.233000	TL	Tichilești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
5965	<i>Aproceros</i> <i>leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM56	27.707567	46.617352	VS	Vaslui	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA

5966	<i>Aproceros leucopoda</i> <i>Takeuchi, 1939</i>	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM56	27.707552	46.617271	VS	Vaslui	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5967	<i>Aproceros leucopoda</i> <i>Takeuchi, 1939</i>	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM56	27.706812	46.617550	VS	Vaslui	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5968	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM56	27.706812	46.616798	VS	Vaslui	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5969	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM56	27.697193	46.614323	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA

5970	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM56	27.697193	46.614323	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5971	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM56	27.697184	46.614326	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5972	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM56	27.694815	46.614075	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5973	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM56	27.694656	46.614002	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA

5974	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM56	27.685295	46.609943	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5975	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM56	27.685463	46.609882	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5976	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM56	27.677963	46.608288	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5977	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM56	27.677824	46.608261	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA

5978	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM56	27.676441	46.608032	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5979	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM56	27.675884	46.608128	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5980	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM56	27.675112	46.608295	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5981	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM56	27.673693	46.608555	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA

5982	<i>Aproceros leucopoda</i> <i>Takeuchi, 1939</i>	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM55	27.709095	46.587524	VS	Corbu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5983	<i>Aproceros leucopoda</i> <i>Takeuchi, 1939</i>	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM55	27.709145	46.587044	VS	Corbu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5984	<i>Eriophyes pyri</i> <i>(Pagenstecher, 1857)</i>	<i>Pyrus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM55	27.709116	46.587097	VS	Corbu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5985	<i>Varroa destructor</i> <i>Anderson & Trueman, 2000</i>	<i>Apis mellifera</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-05-22	NM55	27.699024	46.566948	VS	Lipovat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
5986	<i>Chromaphis juglandicola</i> <i>(Kaltenbach, 1843)</i>	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	10-05-22	GQ10	23.739000	44.294400	DJ	Bucovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

5987	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	10-05-22	GQ10	23.739000	44.294400	DJ	Bucovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5988	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	10-05-22	GQ10	23.739000	44.294400	DJ	Bucovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
5989	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	10-05-22	GQ10	23.739000	44.294400	DJ	Bucovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5990	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	10-05-22	GQ10	23.738200	44.282400	DJ	Cârligei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5991	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	10-05-22	GQ10	23.707200	44.267700	DJ	Palilula	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
5992	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	10-05-22	GQ10	23.707200	44.267700	DJ	Palilula	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5993	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	10-05-22	GQ10	23.707200	44.267700	DJ	Palilula	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5994	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	10-05-22	GQ10	23.707200	44.267700	DJ	Palilula	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5995	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	10-05-22	GQ10	23.707200	44.267700	DJ	Palilula	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5996	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	11-05-22	GQ20	23.792800	44.274800	DJ	Braniște	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
5997	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	11-05-22	GQ20	23.792800	44.274800	DJ	Braniște	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5998	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	11-05-22	GQ20	23.792800	44.274800	DJ	Braniște	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
5999	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	11-05-22	GQ20	23.792800	44.274800	DJ	Braniște	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

6000	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	11-05-22	GQ20	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
6001	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	11-05-22	GQ20	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6002	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	11-05-22	GQ20	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6003	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	11-05-22	GQ20	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6004	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	11-05-22	GQ20	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6005	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	11-05-22	GQ20	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6006	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	11-05-22	GQ20	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
6007	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	11-05-22	GQ20	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6008	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	11-05-22	GQ20	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
6009	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	11-05-22	GQ20	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6010	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	11-05-22	GQ20	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6011	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	11-05-22	GQ20	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

6012	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Fragaria ananassa</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6013	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	<i>Fragaria ananassa</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6014	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Chrysanthemum</i> sp.	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6015	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	<i>Chrysanthemum</i> sp.	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA

6016	<i>Myzocallis walshii</i> Monell, 1879	<i>Quercus rubra</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6017	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa canina</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6018	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6019	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA

6020	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6021	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6022	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Pinus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6023	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA

6024	<i>Leptoglossus occidentalis</i> (Heidemann, 1910)	<i>Pinus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6025	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cidonia oblonga</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6026	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6027	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

6028	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6029	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6030	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6031	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

6032	<i>Erasmoneura vulnerata</i> (Fitch, 1851)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6033	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6034	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6035	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Bufta	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA

6036	<i>Aspidapion validum</i> (Germar, 1817)	<i>Alcea rosea</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Buftea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6037	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	<i>Alcea rosea</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.951319	44.557998	IF	Buftea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6038	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-05-22	MK13	25.947982	44.552740	IF	Buftea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6039	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	12-05-22	GQ21	23.767300	44.374000	DJ	Albești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
6040	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	12-05-22	GQ21	23.767300	44.374000	DJ	Albești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6041	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	12-05-22	GQ21	23.767300	44.374000	DJ	Albești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
6042	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	12-05-22	GQ21	23.767300	44.374000	DJ	Albești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

6043	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	12-05-22	GQ21	23.767300	44.374000	DJ	Albești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
6044	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	12-05-22	GQ21	23.767300	44.374000	DJ	Albești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
6045	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	12-05-22	GQ21	23.767300	44.374000	DJ	Albești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
6046	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	12-05-22	GQ21	23.767300	44.374000	DJ	Albești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6047	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	12-05-22	GQ21	23.767300	44.374000	DJ	Albești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6048	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	12-05-22	GQ21	23.829000	44.327800	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
6049	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	12-05-22	GQ21	23.829000	44.327800	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6050	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	12-05-22	GQ21	23.829000	44.327800	DJ	Craiova	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
6051	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	12-05-22	GQ21	23.829000	44.327800	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6052	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	12-05-22	GQ21	23.829000	44.327800	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6053	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	12-05-22	GQ21	23.829000	44.327800	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6054	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	12-05-22	GQ21	23.782200	44.394000	DJ	Florești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
6055	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	12-05-22	GQ21	23.790000	44.389000	DJ	Șimnicu de Sus	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

6056	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	13-05-22	GQ21	23.858100	44.312700	DJ	Craiova	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
6057	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	13-05-22	GQ21	23.858100	44.312700	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6058	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	13-05-22	GQ21	23.858100	44.312700	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6059	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	13-05-22	GQ21	23.858100	44.312700	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
6060	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	13-05-22	GQ21	23.858100	44.312700	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6061	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	13-05-22	GQ21	23.858100	44.312700	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6062	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	13-05-22	GQ21	23.858100	44.312700	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6063	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	13-05-22	GQ21	23.858100	44.312700	DJ	Craiova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
6064	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Prunar Florin	14-05-22	ER06	21.101358	45.752946	TM	Săcălaz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA

6065	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Hibiscus syriacus</i>	Prunar Florin	14-05-22	ER06	21.101358	45.752946	TM	Săcălaz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungă cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool, fileu entomologic	pseudoabsență	NA
6066	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Prunar Florin	14-05-22	ER06	21.103121	45.753096	TM	Săcălaz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungă cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool, fileu entomologic	prezentă	NA
6067	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Prunar Florin	14-05-22	ER06	21.108509	45.753990	TM	Săcălaz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungă cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool, fileu entomologic	prezentă	NA
6068	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Prunar Florin	14-05-22	ER06	21.109102	45.754158	TM	Săcălaz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungă cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA

6069	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Prunar Florin	14-05-22	ER06	21.109529	45.753552	TM	Săcălaz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6070	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Prunar Florin	14-05-22	ER06	21.101558	45.753007	TM	Săcălaz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6071	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Prunar Florin	14-05-22	ER06	21.103229	45.753101	TM	Săcălaz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6072	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	14-05-22	ER06	21.107999	45.754064	TM	Săcălaz	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA

6073	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Prunar Florin	14-05-22	ER06	21.106370	45.753499	TM	Săcălaz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6074	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	14-05-22	ER06	21.107999	45.754064	TM	Săcălaz	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6075	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Prunar Florin	14-05-22	ER06	21.109154	45.755283	TM	Săcălaz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6076	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	14-05-22	ER06	21.108986	45.756190	TM	Săcălaz	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA

6077	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Prunar Florin	14-05-22	ER06	21.111797	45.760082	TM	Săcălaz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6078	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Prunar Florin	14-05-22	ER06	21.109478	45.753541	TM	Săcălaz	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6079	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Tilia sp.</i>	Prunar Florin	14-05-22	ER06	21.109494	45.753628	TM	Săcălaz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6080	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Hibiscus syriacus</i>	Prunar Florin	14-05-22	ER06	21.109141	45.755273	TM	Săcălaz	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6081	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-05-22	NM57	27.705200	46.684000	VS	Delea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

6082	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-05-22	NM57	27.705200	46.684000	VS	Delea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6083	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-05-22	NM57	27.705200	46.684000	VS	Delea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6084	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-05-22	NM57	27.705200	46.684000	VS	Delea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6085	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-05-22	NM57	27.659600	46.693600	VS	Mărășeni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6086	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-05-22	NM57	27.659600	46.693600	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6087	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-05-22	NM57	27.659600	46.693600	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6088	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-05-22	NM57	27.659600	46.693600	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6089	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-05-22	NM57	27.659600	46.693600	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6090	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-05-22	NM57	27.659600	46.693600	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6091	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-05-22	NM57	27.659600	46.693600	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6092	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-05-22	NM57	27.659600	46.693600	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6093	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	15-05-22	KL77	24.124212	45.786088	SB	Sibiu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6094	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	15-05-22	KL77	24.123703	45.786223	SB	Sibiu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

6095	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu-Cornel	15-05-22	KL77	24.123367	45.786305	SB	Sibiu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6096	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Török Sergiu-Cornel	15-05-22	KL77	24.123703	45.786223	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
6097	<i>Viteus vitifoliae</i> (Füch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Török Sergiu-Cornel	15-05-22	KL77	24.123703	45.786223	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
6098	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici	15-05-22	FS98	23.580004	46.764070	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
6099	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-05-22	NM55	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6100	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-05-22	NM55	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6101	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Pinus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-05-22	NM55	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6102	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-05-22	NM55	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6103	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-05-22	NM55	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6104	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-05-22	NM55	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6105	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-05-22	NM55	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6106	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-05-22	NM55	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6107	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-05-22	NM55	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

6108	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-05-22	NM55	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6109	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-05-22	NM55	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6110	<i>Dasineura gleditsiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-05-22	NM56	27.704400	46.615800	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6111	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	16-05-22	KL87	24.179085	45.814030	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6112	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	16-05-22	KL87	24.180687	45.814013	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6113	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu-Cornel	16-05-22	KL87	24.188228	45.820890	SB	Sibiu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6114	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Török Sergiu-Cornel	16-05-22	KL87	24.191618	45.823598	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6115	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu-Cornel	16-05-22	KL87	24.192305	45.824407	SB	Sibiu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6116	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	16-05-22	KL87	24.190430	45.822417	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6117	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Török Sergiu-Cornel	16-05-22	KL87	24.192305	45.824407	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
6118	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	16-05-22	KL87	24.192305	45.824407	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
6119	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Török Sergiu-Cornel	16-05-22	KL87	24.192305	45.824407	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
6120	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-05-22	NM55	27.705500	46.582700	VS	Corbu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6121	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-05-22	NM55	27.705500	46.582700	VS	Corbu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

6122	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-05-22	NM55	27.705500	46.582700	VS	Corbu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6123	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-05-22	NM55	27.666800	46.557700	VS	Fundu Văii	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6124	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-05-22	NM55	27.666800	46.557700	VS	Fundu Văii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6125	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-05-22	NM55	27.666800	46.557700	VS	Fundu Văii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6126	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-05-22	NM55	27.708700	46.568100	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6127	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Pinus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-05-22	NM55	27.708700	46.568100	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6128	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-05-22	NM55	27.708700	46.568100	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6129	<i>Metcalfa pruinoso</i> Say, 1830	<i>Tilia sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-05-22	NM55	27.708700	46.568100	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6130	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-05-22	NM55	27.708700	46.568100	VS	Lipovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6131	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	17-05-22	FS97	23.594519	46.735440	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6132	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	17-05-22	FS97	23.606097	46.719235	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6133	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	17-05-22	FS97	23.606097	46.719235	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6134	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	17-05-22	GS07	23.654353	46.694180	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6135	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Malus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	17-05-22	FS97	23.599287	46.727794	CJ	Feleacu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA

6136	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Malus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	17-05-22	FS97	23.600559	46.726338	CJ	Feleacu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6137	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Malus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	17-05-22	FS97	23.603355	46.726093	CJ	Feleacu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6138	<i>Orienthus ishidae</i> (Matsumura, 1902)	NA	Adrian Ruicănescu	17-05-22	FS97	23.603723	46.723358	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6139	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Adrian Ruicănescu	17-05-22	FS97	23.606059	46.720951	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6140	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer sp.</i>	Adrian Ruicănescu	17-05-22	FS97	23.609695	46.720377	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6141	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	17-05-22	GS07	23.661020	46.723562	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6142	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6143	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

6144	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6145	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6146	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6147	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA

6148	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	<i>Solanum lycopersicum</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6149	<i>Blastothrix hedqvisti</i> Sugonjaev, 1964	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6150	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6151	<i>Erasmoneura vulnerata</i> (Fitch, 1851)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

6152	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6153	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmermann, 1905)	<i>Cyclamen sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6154	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6155	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

6156	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6157	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6158	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6159	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA

6160	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6161	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6162	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6163	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

6164	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea- Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6165	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea- Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6166	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea- Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6167	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea- Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.280941	44.490474	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

6168	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.280941	44.490474	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6169	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.280941	44.490474	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6170	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.280941	44.490474	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6171	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.280941	44.490474	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

6172	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.280941	44.490474	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6173	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.280941	44.490474	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6174	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.280941	44.490474	IF	Găneasa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6175	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

6176	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6177	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6178	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6179	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA

6180	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa canina</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6181	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6182	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6183	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA

6184	<i>Nematus tibialis</i> <i>Newman, 1837</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6185	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6186	<i>Eriophyes pyri</i> <i>(Pagenstecher, 1857)</i>	<i>Cidonia oblonga</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6187	<i>Eriophyes pyri</i> <i>(Pagenstecher, 1857)</i>	<i>Pyrus communis</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA

6188	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6189	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK42	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6190	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Buftea	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6191	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Buftea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

6192	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6193	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa canina</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6194	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6195	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

6196	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6197	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6198	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Euonymus japonicus</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6199	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA

6200	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6201	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6202	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA
6203	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	NA

6204	<i>Scaphoideus titanus</i> Ball, 1932	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea- Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6205	<i>Arboridia</i> <i>kakogawana</i> (Matsumura, 1932)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea- Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6206	<i>Arthurdendylus</i> <i>triangulatus</i> (Dendy, 1895)		Alexandra Florina Popa, Andreea- Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6207	<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché, 1833	<i>Nerium oleander</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea- Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA

6208	<i>Saissetia oleae</i> (Olivier, 1791)	<i>Nerium oleander</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6209	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6210	<i>Acanalonia conica</i> (Say, 1830)	<i>Crataegus monogyna</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA
6211	<i>Orienthus ishidae</i> (Matsumura, 1902)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-05-22	MK13	25.949344	44.553117	IF	Bufta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA

6212	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Prunar Florin	17-05-22	ER16	21.211725	45.738021	TM	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6213	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	17-05-22	ER16	21.211843	45.737790	TM	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6214	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	17-05-22	ER16	21.211843	45.737790	TM	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6215	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	17-05-22	ER16	21.211843	45.737790	TM	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA

6216	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	17-05-22	ER16	21.211483	45.737444	TM	Bazoșu Nou	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungă cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6217	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	17-05-22	NM45	27.617200	46.579300	VS	Fântâna Blănarului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6218	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	17-05-22	NM45	27.592100	46.586900	VS	Lacu Babei	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6219	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	17-05-22	NM45	27.592100	46.586900	VS	Lacu Babei	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6220	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	17-05-22	NM45	27.592100	46.586900	VS	Lacu Babei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6221	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	17-05-22	NM45	27.610200	46.543300	VS	Verdeș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6222	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	17-05-22	NM45	27.610200	46.543300	VS	Verdeș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6223	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Morus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	17-05-22	NM45	27.610200	46.543300	VS	Verdeș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6224	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	17-05-22	NM45	27.610200	46.543300	VS	Verdeș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6225	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	17-05-22	NM45	27.610200	46.543300	VS	Verdeș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6226	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	17-05-22	NM45	27.610200	46.543300	VS	Verdeș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

6227	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	17-05-22	NM45	27.610200	46.543300	VS	Verdeș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6228	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-05-22	NM66	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6229	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-05-22	NM66	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6230	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-05-22	NM66	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6231	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Morus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-05-22	NM66	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6232	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-05-22	NM66	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6233	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Vitis vinifera</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-05-22	NM66	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6234	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-05-22	NM66	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6235	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-05-22	NM66	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6236	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-05-22	NM66	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6237	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-05-22	NM66	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6238	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-05-22	NM66	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6239	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-05-22	NM66	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6240	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	18-05-22	PJ28	28.603742	44.110482	CT	Lazu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA

6241	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	18-05-22	PJ28	28.603577	44.110523	CT	Lazu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
6242	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	18-05-22	PJ28	28.604111	44.110666	CT	Lazu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6243	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	18-05-22	PJ28	28.604111	44.110666	CT	Lazu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6244	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	18-05-22	PJ28	28.604111	44.110666	CT	Lazu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6245	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	18-05-22	PJ28	28.604111	44.110666	CT	Lazu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
6246	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	18-05-22	PJ28	28.604111	44.110666	CT	Lazu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6247	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	18-05-22	PJ28	28.604111	44.110666	CT	Lazu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6248	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	18-05-22	PJ28	28.604111	44.110666	CT	Lazu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
6249	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	19-05-22	PJ36	28.621999	43.908863	CT	Olimp/23 August	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
6250	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	19-05-22	PJ36	28.620105	43.906714	CT	Olimp/23 August	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA

6251	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	19-05-22	PJ36	28.620105	43.906714	CT	Olimp/23 August	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6252	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	19-05-22	PJ36	28.620105	43.906714	CT	Olimp/23 August	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6253	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	19-05-22	PJ36	28.620105	43.906714	CT	Olimp/23 August	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
6254	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	19-05-22	PJ36	28.621999	43.908863	CT	Olimp/23 August	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6255	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	19-05-22	PJ36	28.621999	43.908863	CT	Olimp/23 August	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6256	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	19-05-22	PJ36	28.620105	43.906714	CT	Olimp/23 August	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
6257	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	20-05-22	PJ28	28.552780	44.112754	CT	Cumpana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
6258	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	20-05-22	PJ28	28.552780	44.112754	CT	Cumpana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6259	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	20-05-22	PJ28	28.552780	44.112754	CT	Cumpana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6260	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	20-05-22	PJ28	28.552780	44.112754	CT	Cumpana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA

6261	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	20-05-22	PJ28	28.552780	44.112754	CT	Cumpana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
6262	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	20-05-22	PJ28	28.547584	44.118532	CT	Cumpana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6263	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	20-05-22	PJ28	28.547584	44.118532	CT	Cumpana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6264	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	20-05-22	PJ28	28.553894	44.111926	CT	Cumpana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6265	<i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	NA	Székely Levente	20-05-22	LL64	25.236300	45.580200	BV	P.N. Piatra Craiului / Zârnești / Popasul Craiului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6266	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	20-05-22	LL64	25.217000	45.570400	BV	P.N. Piata Craiului / Zârnești / Popasul Craiului	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6267	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	20-05-22	LL64	25.217000	45.570400	BV	P.N. Piata Craiului / Zârnești / Popasul Craiului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6268	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	20-05-22	LL64	25.217000	45.570400	BV	P.N. Piata Craiului / Zârnești / Popasul Craiului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6269	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	20-05-22	LL54	25.197300	45.561100	BV	P.N. Piata Craiului / Zârnești / Popasul Craiului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA

6270	<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	20-05-22	LL54	25.197300	45.561100	BV	P.N. Piatra Craiului / Zârnești / Popasul Craiului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6271	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	20-05-22	LL54	25.197300	45.561100	BV	P.N. Piatra Craiului / Zârnești / Popasul Craiului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6272	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Picea sp.</i>	Székely Levente	20-05-22	LL54	25.197300	45.561100	BV	P.N. Piatra Craiului / Zârnești / Popasul Craiului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6273	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	20-05-22	LL54	25.197300	45.561100	BV	P.N. Piatra Craiului / Zârnești / Popasul Craiului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6274	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	20-05-22	LL54	25.197300	45.561100	BV	P.N. Piatra Craiului / Zârnești / Popasul Craiului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6275	<i>Xylosandrus germanus</i> (Blandford, 1894)	<i>Abies sp.</i>	Székely Levente	20-05-22	LL54	25.197300	45.561100	BV	P.N. Piatra Craiului / Zârnești / Popasul Craiului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6276	<i>Cryptophagus acutangulus</i> Gyllenhal, 1827	NA	Székely Levente	20-05-22	LL54	25.197300	45.561000	BV	P.N. Piatra Craiului / Zârnești / Popasul Craiului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6277	<i>Cryptophagus affinis</i> Sturm, 1845	NA	Székely Levente	20-05-22	LL54	25.197300	45.561000	BV	P.N. Piatra Craiului / Zârnești / Popasul Craiului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA

6278	<i>Argyresthia thuiella</i> <i>Packard, 1871</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	20-05-22	LL54	25.197000	45.562200	BV	P.N. Piatra Craiului / Zârnești / Popasul Craiului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6279	<i>Blastothrix hedqvisti</i> <i>Sugonjaev, 1964</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	20-05-22	LL54	25.197000	45.562200	BV	P.N. Piatra Craiului / Zârnești / Popasul Craiului	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6280	<i>Lamprodila festiva</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	20-05-22	LL54	25.197000	45.562200	BV	P.N. Piatra Craiului / Zârnești / Popasul Craiului	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6281	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	21-05-22	PJ27	28.507110	43.996212	CT	Biruinta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
6282	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	21-05-22	PJ27	28.507110	43.996212	CT	Biruinta	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6283	<i>Chromaphis juglandicola</i> <i>(Kaltenbach, 1843)</i>	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	21-05-22	PJ27	28.507110	43.996212	CT	Biruinta	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6284	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	21-05-22	PJ27	28.507110	43.996212	CT	Biruinta	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6285	<i>Nezara viridula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	21-05-22	PJ27	28.507110	43.996212	CT	Biruinta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
6286	<i>Dasineura gleditschiae</i> <i>(Osten Sacken, 1866)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	21-05-22	PJ27	28.507630	43.995460	CT	Biruinta	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA

6287	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	21-05-22	PJ27	28.507630	43.995460	CT	Biruinta	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6288	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
6289	<i>Phyllonorycter platani Staudinger, 1870</i>	<i>Platanus sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
6290	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
6291	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

6292	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
6293	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
6294	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
6295	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
6296	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

6297	<i>Anoplistes halodendri</i> ssp. <i>ephippium</i> (Steven & Dalman, 1817)	<i>Quercus</i> sp.	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
6298	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja</i> sp.	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
6299	<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871	<i>Thuja</i> sp.	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
6300	<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871	<i>Juniperus</i> sp.	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
6301	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

6302	<i>Leptoglossus occidentalis</i> (Heidemann, 1910)	<i>Picea abies</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
6303	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
6304	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
6305	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Althaea officinalis</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
6306	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

6307	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
6308	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Syringa vulgaris</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
6309	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886)	<i>Syringa vulgaris</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
6310	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
6311	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

6312	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
6313	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
6314	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
6315	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.971804	44.371255	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
6316	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis vinifera</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.971804	44.371255	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

6317	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.969247	44.374049	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
6318	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.969247	44.374049	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
6319	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.969247	44.374049	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
6320	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.969247	44.374049	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
6321	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.969247	44.374049	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

6322	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.969247	44.374049	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
6323	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.969247	44.374049	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
6324	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.969247	44.374049	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
6325	<i>Myzocallis walshii</i> Monell, 1879	<i>Quercus rubra</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.969247	44.374049	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
6326	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.969247	44.374049	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA

6327	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
6328	<i>Sceliphron curvatum</i> (F.Smith, 1870)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
6329	<i>Isodontia mexicana</i> (Saussure, 1867)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-05-22	MK11	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
6330	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	22-05-22	MM08	25.784450	46.784038	HG	Lacul Rosu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	PN Cheile Bicazului-Hășmaș
6331	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	22-05-22	MM08	25.784450	46.784038	HG	Lacul Rosu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	PN Cheile Bicazului-Hășmaș
6332	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	22-05-22	MM08	25.785762	46.786624	HG	Lacul Rosu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	PN Cheile Bicazului-Hășmaș

6333	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	22-05-22	MM08	25.785762	46.786624	HG	Lacul Rosu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	PN Cheile Bicazului-Hășmaș
6334	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	22-05-22	MM08	25.786012	46.788915	HG	Lacul Rosu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	PN Cheile Bicazului-Hășmaș
6335	<i>Physokermes piceae</i> (Schränk, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	22-05-22	MM08	25.786012	46.788915	HG	Lacul Rosu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	PN Cheile Bicazului-Hășmaș
6336	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	22-05-22	MM08	25.785496	46.792854	HG	Lacul Rosu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	PN Cheile Bicazului-Hășmaș
6337	<i>Physokermes piceae</i> (Schränk, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	22-05-22	MM08	25.785496	46.792854	HG	Lacul Rosu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	PN Cheile Bicazului-Hășmaș
6338	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	23-05-22	KL88	24.197744	45.866389	SB	Hamba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6339	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	23-05-22	KL88	24.197610	45.866303	SB	Hamba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6340	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	23-05-22	KL88	24.197713	45.866512	SB	Hamba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6341	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu-Cornel	23-05-22	KL88	24.197778	45.866832	SB	Hamba	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

6342	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu-Cornel	23-05-22	KL88	24.202352	45.870205	SB	Hamba	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6343	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Török Sergiu-Cornel	23-05-22	KL88	24.197713	45.866512	SB	Hamba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
6344	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Török Sergiu-Cornel	23-05-22	KL88	24.202352	45.870205	SB	Hamba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
6345	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Török Sergiu-Cornel	23-05-22	KL88	24.197778	45.866832	SB	Hamba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
6346	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-05-22	NM45	27.614100	46.551100	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
6347	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-05-22	NM45	27.614100	46.551100	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
6348	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-05-22	NM45	27.614100	46.551100	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
6349	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-05-22	NM45	27.614100	46.551100	VS	Verdes	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
6350	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	23-05-22	NM45	27.587500	46.586700	VS	Lacu Babei	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
6351	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	23-05-22	NM64	27.789100	46.496400	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
6352	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-05-22	NM64	27.789100	46.496400	VS	Costești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA

6353	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	23-05-22	NM64	27.789100	46.496400	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
6354	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	23-05-22	NM64	27.789100	46.496400	VS	Costești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
6355	<i>Anoplistes halodendri</i> ssp. <i>ephippium</i> (Steven & Dalman, 1817)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS18	23.790171	46.770092	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6356	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS18	23.775850	46.774911	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6357	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS18	23.775850	46.774911	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6358	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS18	23.778337	46.773884	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6359	<i>Comstockaspis perniciosa</i> (Comstock, 1881)	NA	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS18	23.780370	46.773539	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6360	<i>Appendiseta robiniae</i> (Gillette, 1907)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS18	23.782244	46.773291	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6361	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS18	23.789507	46.770807	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6362	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS18	23.791703	46.768868	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6363	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS28	23.934330	46.767405	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6364	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS28	23.934330	46.767405	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6365	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS18	23.795144	46.765777	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

6366	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS18	23.797089	46.764447	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6367	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS18	23.802444	46.758433	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6368	<i>Anoplistes halodendri</i> ssp. <i>ephippium</i> (Steven & Dalman, 1817)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS18	23.797295	46.761430	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6369	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS18	23.795426	46.761254	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6370	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS18	23.794114	46.760968	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6371	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS18	23.793353	46.760928	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6372	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS18	23.792389	46.760563	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6373	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS18	23.790175	46.759829	CJ	Cara	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6374	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS18	23.784590	46.758509	CJ	Cara	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6375	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	23-05-22	GS18	23.783055	46.757771	CJ	Cara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6376	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	24-05-22	KL67	24.030642	45.784808	SB	Cristian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6377	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	24-05-22	KL67	24.030642	45.784808	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

6378	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	24-05-22	KL67	24.030728	45.784307	SB	Cristian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6379	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	24-05-22	KL67	24.030728	45.784307	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6380	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	24-05-22	KL67	24.030708	45.783867	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6381	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	24-05-22	KL67	24.030775	45.783775	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6382	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Török Sergiu-Cornel	24-05-22	KL87	24.182475	45.810647	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6383	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	24-05-22	KL67	24.033305	45.782747	SB	Cristian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6384	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	24-05-22	KL67	24.034520	45.782313	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6385	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	24-05-22	KL67	24.034930	45.778255	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6386	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	24-05-22	KL67	24.032607	45.778738	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6387	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Török Sergiu-Cornel	24-05-22	KL67	24.031483	45.779522	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6388	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Török Sergiu-Cornel	24-05-22	KL67	24.034930	45.778255	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
6389	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	24-05-22	PK09	28.393600	45.115100	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
6390	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus orientalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS98	23.580076	46.750957	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

6391	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS98	23.582435	46.747441	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6392	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS97	23.585212	46.743646	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6393	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS97	23.585893	46.742645	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6394	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS97	23.586510	46.740661	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6395	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS97	23.586532	46.738840	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6396	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS97	23.586977	46.738038	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6397	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS97	23.587379	46.736996	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6398	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS97	23.587374	46.732531	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6399	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS98	23.575267	46.769713	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6400	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS98	23.575444	46.768485	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6401	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS98	23.575444	46.768485	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6402	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS98	23.575873	46.768505	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6403	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS98	23.575974	46.768490	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6404	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus orientalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS98	23.575995	46.768514	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

6405	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus orientalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS98	23.576349	46.768650	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6406	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS98	23.576754	46.768902	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6407	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS98	23.576800	46.769474	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6408	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS98	23.577398	46.769492	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6409	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS98	23.578113	46.769656	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6410	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus orientalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS98	23.580033	46.770416	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6411	<i>Callopietromyia annulipes</i> (Macquart, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS98	23.580112	46.770437	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6412	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus orientalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS98	23.580001	46.770874	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6413	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS98	23.582348	46.771928	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6414	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus orientalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS98	23.582543	46.772003	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6415	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus orientalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-05-22	FS98	23.582786	46.772119	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6416	<i>Rhopalosiphum insertum</i> (Walker, 1849)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria- Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM57	27.671190	46.683954	VS	Maraseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6417	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria- Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.803338	46.598857	VS	Manjesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6418	<i>Aculops allotrachus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.803338	46.598857	VS	Manjesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6419	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.803338	46.598857	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6420	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.804068	46.598755	VS	Manjesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6421	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.807090	46.597962	VS	Manjesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6422	<i>Aculops allotrachus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.807090	46.597962	VS	Manjesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6423	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.807090	46.597962	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6424	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.809644	46.594993	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6425	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.809644	46.594993	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6426	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.809644	46.594993	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6427	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.809644	46.594993	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6428	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.811368	46.595834	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6429	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.811368	46.595834	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6430	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.811368	46.595834	VS	Manjesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6431	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.811368	46.595834	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6432	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.813723	46.598219	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6433	<i>Prociophilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.813723	46.598219	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6434	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.813723	46.598219	VS	Manjesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6435	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.813723	46.598219	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6436	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.814915	46.598010	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6437	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.814915	46.598010	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6438	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.816064	46.596759	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA

6439	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.816064	46.596759	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6440	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.816064	46.596759	VS	Manjesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6441	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.816064	46.596759	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6442	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.816064	46.596759	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6443	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.816064	46.596759	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6444	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM56	27.758250	46.620950	VS	Muntenii de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6445	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM56	27.758250	46.620950	VS	Muntenii de Jos	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6446	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM56	27.758250	46.620950	VS	Muntenii de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6447	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM56	27.758250	46.620950	VS	Muntenii de Jos	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6448	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM56	27.758250	46.620950	VS	Muntenii de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6449	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM56	27.758250	46.620950	VS	Muntenii de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6450	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM56	27.758250	46.620950	VS	Muntenii de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6451	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.803956	46.603101	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6452	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.802270	46.609089	VS	Manjesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6453	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.803001	46.604731	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6454	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.803001	46.604731	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6455	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.803001	46.604731	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6456	<i>Oxycarenum lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.803001	46.604731	VS	Manjesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6457	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.787319	46.593539	VS	Muntenii de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6458	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.786115	46.592840	VS	Muntenii de Jos	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6459	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM66	27.786115	46.592840	VS	Muntenii de Jos	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6460	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM57	27.671190	46.683954	VS	Maraseni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6461	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM57	27.671190	46.683954	VS	Maraseni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6462	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM57	27.671190	46.683954	VS	Maraseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6463	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM57	27.671190	46.683954	VS	Maraseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6464	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM57	27.671190	46.683954	VS	Maraseni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6465	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM57	27.671190	46.683954	VS	Maraseni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6466	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus nigra</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM57	27.665139	46.692517	VS	Maraseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6467	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM57	27.665139	46.692517	VS	Maraseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6468	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM57	27.665139	46.692517	VS	Maraseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6469	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM57	27.665139	46.692517	VS	Maraseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6470	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM57	27.665139	46.692517	VS	Maraseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6471	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM57	27.665139	46.692517	VS	Maraseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6472	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM57	27.665139	46.692517	VS	Maraseni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6473	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM57	27.665139	46.692517	VS	Maraseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6474	<i>Aculops allotrachus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM57	27.664283	46.693473	VS	Maraseni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6475	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM57	27.664283	46.693473	VS	Maraseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6476	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM57	27.664283	46.693473	VS	Maraseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6477	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-05-22	NM57	27.664283	46.693473	VS	Maraseni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6478	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Voichița Gheoca	25-05-22	KL71	24.095154	45.215207	VL	Bărbățești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Buila-Vânturarița
6479	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	25-05-22	KL71	24.095154	45.215207	VL	Bărbățești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Buila-Vânturarița
6480	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioan Tăușan	25-05-22	FR41	22.807938	45.229055	GJ	Cerna Sat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei
6481	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan	25-05-22	FR41	22.807938	45.229055	GJ	Cerna Sat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei
6482	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ioan Tăușan	25-05-22	FR41	22.806875	45.233695	GJ	Cerna Sat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei

6483	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	25-05-22	FR41	22.806875	45.233695	GJ	Cerna Sat	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Domogled- Valea Cernei
6484	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu-Cornel	25-05-22	KL87	24.294482	45.807193	SB	Nou	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6485	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Török Sergiu-Cornel	25-05-22	KL87	24.294798	45.807027	SB	Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6486	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	25-05-22	KL67	24.033305	45.782747	SB	Nou	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6487	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	25-05-22	KL87	24.295617	45.808352	SB	Nou	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6488	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	25-05-22	KL97	24.297740	45.810353	SB	Roșia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6489	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	25-05-22	KL97	24.301488	45.811527	SB	Roșia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6490	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Török Sergiu-Cornel	25-05-22	KL97	24.301488	45.811527	SB	Roșia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
6491	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Török Sergiu-Cornel	25-05-22	KL97	24.301488	45.811527	SB	Roșia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
6492	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Török Sergiu-Cornel	25-05-22	KL97	24.301488	45.811527	SB	Roșia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
6493	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	25-05-22	PL91	29.508529	45.300839	TL	Letea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	RBDD

6494	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	25-05-22	PL91	29.508529	45.300839	TL	Letea	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	RBDD
6495	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.930546	46.601305	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6496	<i>Prociophilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.930546	46.601305	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6497	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.930546	46.601305	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6498	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.930176	46.601009	VS	Curteni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6499	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.930176	46.601009	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6500	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.930176	46.601009	VS	Curteni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6501	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.930176	46.601009	VS	Curteni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6502	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.929255	46.600529	VS	Curteni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6503	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.929255	46.600529	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6504	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.928877	46.600501	VS	Curteni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6505	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.928877	46.600501	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6506	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.928877	46.600501	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6507	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.929106	46.600746	VS	Curteni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6508	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.929106	46.600746	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6509	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.930531	46.600982	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6510	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.930531	46.600982	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6511	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.929946	46.601620	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6512	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.929946	46.601620	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6513	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.929409	46.603420	VS	Curteni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6514	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.929409	46.603420	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6515	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.929966	46.603477	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6516	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.931791	46.605600	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6517	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.931791	46.605600	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6518	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.931791	46.605600	VS	Curteni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6519	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.931791	46.605600	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6520	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.947402	46.615351	VS	Budesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6521	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.949258	46.614717	VS	Budesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA

6522	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> (Clemens, 1859)	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.949258	46.614717	VS	Budesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6523	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.949258	46.614717	VS	Budesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6524	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.949258	46.614717	VS	Budesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6525	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.949258	46.614717	VS	Budesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6526	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.949258	46.614717	VS	Budesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6527	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.949431	46.614617	VS	Budesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6528	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.949482	46.614252	VS	Budesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA

6529	<i>Nematus tibialis</i> (Newman, 1837)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.949482	46.614252	VS	Budesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6530	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.949482	46.614252	VS	Budesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6531	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.949482	46.614252	VS	Budesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6532	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Humulus lupulus</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.952272	46.613724	VS	Budesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6533	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.952272	46.613724	VS	Budesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6534	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.952272	46.613724	VS	Budesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6535	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.952272	46.613724	VS	Budesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6536	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.952712	46.614479	VS	Budesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6537	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.952712	46.614479	VS	Budesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6538	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.952712	46.614479	VS	Budesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6539	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.952712	46.614479	VS	Budesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6540	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.952712	46.614479	VS	Budesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6541	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.952712	46.614479	VS	Budesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6542	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.952712	46.614479	VS	Budesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6543	<i>Aphis spiraephaga</i> <i>F. P. Muller, 1961</i>	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM76	27.921760	46.603348	VS	Oltenesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6544	<i>Trioza neglecta</i> <i>Loginova, 1978</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.892989	46.611009	VS	Vinetesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6545	<i>Aculops allotrichus</i> <i>(Nalepa, 1894)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.892989	46.611009	VS	Vinetesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6546	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.892989	46.611009	VS	Vinetesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6547	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.892989	46.611009	VS	Vinetesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6548	<i>Aculops allotrichus</i> <i>(Nalepa, 1894)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.893314	46.611355	VS	Vinetesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6549	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.893314	46.611355	VS	Vinetesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6550	<i>Trioza neglecta</i> <i>Loginova, 1978</i>	<i>Elaeagnus</i> <i>angustifolia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.893314	46.611355	VS	Vinetesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6551	<i>Trioza neglecta</i> <i>Loginova, 1978</i>	<i>Elaeagnus</i> <i>angustifolia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.892874	46.614503	VS	Vinetesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6552	<i>Aculops allotrachus</i> <i>(Nalepa, 1894)</i>	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.887387	46.618801	VS	Vinetesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6553	<i>Aculops allotrachus</i> <i>(Nalepa, 1894)</i>	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.887387	46.618801	VS	Vinetesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6554	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.887387	46.618801	VS	Vinetesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6555	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.887387	46.618801	VS	Vinetesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6556	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	<i>Sambucus nigra</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.887387	46.618801	VS	Vinetesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6557	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.892008	46.624234	VS	Vinetesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6558	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.892008	46.624234	VS	Vinetesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6559	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.892184	46.624714	VS	Vinetesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6560	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.892184	46.624714	VS	Vinetesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6561	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.892184	46.624714	VS	Vinetesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6562	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.892184	46.624714	VS	Vinetesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6563	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.890551	46.623544	VS	Vinetesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6564	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.890551	46.623544	VS	Vinetesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6565	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.890551	46.623544	VS	Vinetesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6566	<i>Aculops allotrachus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.890551	46.623544	VS	Vinetesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6567	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.890551	46.623544	VS	Vinetesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6568	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.888180	46.621424	VS	Vinetesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6569	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.888180	46.621424	VS	Vinetesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6570	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-05-22	NM66	27.887769	46.621208	VS	Vinetesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA

6571	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioan Tăușan	26-05-22	FR42	22.901340	45.341336	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Retezat
6572	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan	26-05-22	FR42	22.901340	45.341336	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Retezat
6573	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	26-05-22	FR42	22.901340	45.341336	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Retezat
6574	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Picea sp.</i>	Ioan Tăușan	26-05-22	FR42	22.894748	45.338635	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Retezat
6575	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea</i>	Ioan Tăușan	26-05-22	FR42	22.894748	45.338635	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Retezat
6576	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Ioan Tăușan	26-05-22	FR42	22.894748	45.338635	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Retezat
6577	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Picea sp.</i>	Ioan Tăușan	26-05-22	FR42	22.897391	45.338506	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Retezat
6578	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Török Sergiu-Cornel	26-05-22	KL86	24.179947	45.669637	SB	Sadu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6579	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	26-05-22	KL86	24.177415	45.668237	SB	Sadu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6580	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	26-05-22	KL86	24.177415	45.668237	SB	Sadu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6581	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	26-05-22	KL86	24.178059	45.668734	SB	Sadu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

6582	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	26-05-22	KL86	24.176494	45.667649	SB	Sadu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6583	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Török Sergiu-Cornel	26-05-22	KL86	24.176494	45.667649	SB	Sadu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6584	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Török Sergiu-Cornel	26-05-22	KL86	24.182322	45.672922	SB	Sadu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6585	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Török Sergiu-Cornel	26-05-22	KL86	24.182322	45.672922	SB	Sadu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
6586	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Török Sergiu-Cornel	26-05-22	KL86	24.182322	45.672922	SB	Sadu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
6587	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	26-05-22	QK08	29.619531	44.982994	TL	Sfantu Gheorghe	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	RBDD
6588	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Malva sp.</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	26-05-22	QK08	29.619531	44.982994	TL	Sfantu Gheorghe	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	RBDD
6589	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.267405	45.725213	TM	Timișoara, Ciarda Roșie	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6590	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.267703	45.725683	TM	Timișoara, Ciarda Roșie	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA

6591	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.267703	45.725683	TM	Timișoara, Ciarda Roșie	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6592	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.263491	45.722267	TM	Timișoara, Ciarda Roșie	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6593	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus rubra</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.267356	45.718747	TM	Urseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6594	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.300717	45.693306	TM	Urseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA

6595	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.300717	45.693306	TM	Urseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6596	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.300717	45.693306	TM	Urseni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6597	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.300215	45.693937	TM	Urseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6598	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Euonymus sp.</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.300169	45.693891	TM	Urseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA

6599	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.300332	45.693854	TM	Urseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6600	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.301131	45.693586	TM	Urseni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6601	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Euonymus sp.</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.300169	45.693891	TM	Urseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6602	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.328418	45.721599	TM	Urseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA

6603	<i>Aphis spiraephaga</i> <i>F. P. Muller, 1961</i>	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.328418	45.721599	TM	Urseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6604	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	<i>Cydonia oblonga</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.300169	45.693891	TM	Urseni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6605	<i>Unaspis euonymi</i> <i>(Comstock, 1881)</i>	<i>Euonymus sp.</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.354489	45.742589	TM	Bucovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6606	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.378348	45.752835	TM	Bucovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA

6607	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.378019	45.752632	TM	Bucovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6608	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.377858	45.752879	TM	Bucovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6609	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.377983	45.752969	TM	Bucovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6610	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.378365	45.753205	TM	Bucovăț	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA

6611	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.378365	45.753205	TM	Bucovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6612	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.378365	45.753205	TM	Bucovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6613	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER26	21.378551	45.753462	TM	Bucovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6614	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER36	21.386351	45.752172	TM	Bucovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA

6615	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER36	21.425951	45.751951	TM	Bucovăț	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6616	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER36	21.425951	45.751951	TM	Bazoșu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6617	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER36	21.425088	45.752033	TM	Bazoșu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6618	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus</i> sp.	Prunar Florin	26-05-22	ER36	21.424603	45.752070	TM	Bazoșu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA

6619	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER36	21.421806	45.752068	TM	Bazoșu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6620	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER36	21.421861	45.752069	TM	Bazoșu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6621	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER36	21.422629	45.751860	TM	Bazoșu Nou	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6622	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Prunar Florin	26-05-22	ER36	21.422294	45.751829	TM	Bazoșu Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA

6623	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Prunar Florin	26-05-22	ER36	21.415956	45.751779	TM	Bazoșu Nou	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6624	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.586582	46.355893	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6625	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.588123	46.356383	VS	Tomesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6626	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.588123	46.356383	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6627	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.588123	46.356383	VS	Tomesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6628	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.588833	46.356997	VS	Tomesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6629	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.588833	46.356997	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6630	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.588833	46.356997	VS	Tomesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6631	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.589748	46.357063	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6632	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.589748	46.357063	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6633	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.589748	46.357063	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6634	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.589748	46.357063	VS	Tomesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6635	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.589748	46.357063	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6636	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.589748	46.357063	VS	Tomesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6637	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.589748	46.357063	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6638	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.589588	46.356483	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6639	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.589588	46.356483	VS	Tomesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6640	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.590616	46.355971	VS	Tomesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6641	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.590616	46.355971	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6642	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.590616	46.355971	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6643	<i>Aculops allotrachus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.590616	46.355971	VS	Tomesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6644	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.590616	46.355971	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6645	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.590616	46.355971	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6646	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.583380	46.355127	VS	Tomesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6647	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.583380	46.355127	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6648	<i>Aculops allotrachus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.583380	46.355127	VS	Tomesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6649	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.583380	46.355127	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6650	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.583380	46.355127	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6651	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.583380	46.355127	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6652	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.583380	46.355127	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6653	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.585817	46.355137	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6654	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.585817	46.355137	VS	Tomesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6655	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.585817	46.355137	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6656	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.583600	46.361100	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6657	<i>Aculops allotrachus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.583600	46.361100	VS	Tomesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6658	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.583600	46.361100	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6659	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-05-22	NM43	27.583600	46.361100	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6660	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.270311	45.333584	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6661	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.270411	45.333782	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6662	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.270426	45.333805	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6663	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.270363	45.333973	VL	Brezoi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6664	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.270374	45.334095	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6665	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.270210	45.334396	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

6666	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.271198	45.334915	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6667	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.258673	45.333721	VL	Brezoi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6668	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.258644	45.333847	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6669	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.260290	45.333324	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6670	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.260290	45.333324	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6671	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.258694	45.333820	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6672	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.256676	45.335121	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6673	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.256676	45.335121	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6674	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.258579	45.333824	VL	Brezoi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6675	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.258596	45.334492	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

6676	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.257893	45.334396	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6677	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.258738	45.334419	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6678	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.258310	45.333412	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6679	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.256764	45.333538	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6680	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.256599	45.333557	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6681	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.255270	45.333775	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6682	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.261297	45.333340	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6683	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.261541	45.333393	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6684	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.262362	45.333485	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6685	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.264078	45.333542	VL	Brezoi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

6686	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.264078	45.333542	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6687	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.264427	45.333534	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
6688	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.286001	45.304119	VL	Călimănești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cozia
6689	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL92	24.375410	45.314747	VL	Berislăvești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cozia
6690	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL92	24.374136	45.314346	VL	Berislăvești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cozia
6691	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL92	24.375025	45.316109	VL	Berislăvești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cozia
6692	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL92	24.380087	45.314113	VL	Sălătrucel	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cozia
6693	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.267077	45.332470	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
6694	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.262285	45.332051	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
6695	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL82	24.279345	45.336754	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA
6696	<i>Dreyfusia</i> <i>nordmannianae</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL92	24.363360	45.328332	VL	Berislăvești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	PN Cozia

6697	<i>Physokermes piceae</i> (Schränk, 1801)	<i>Picea abies</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL92	24.375530	45.317067	VL	Berislăvești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	PN Cozia
6698	<i>Vespa velutina</i> <i>nigrithorax</i> de Buysson, 1905	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL92	24.343296	45.305368	VL	Berislăvești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	PN Cozia
6699	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL92	24.378953	45.311073	VL	Berislăvești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	PN Cozia
6700	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Voichița Gheoca	27-05-22	KL92	24.351972	45.326115	VL	Perișani	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	PN Cozia
6701	<i>Gilletteella</i> <i>cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Picea sp.</i>	Voichița Gheoca	27-05-22	KL92	24.339733	45.322590	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	PN Cozia
6702	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	27-05-22	KL71	24.123358	45.241600	VL	Bărbătești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	PN Buila- Vânturarița
6703	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	27-05-22	KL71	24.122487	45.241075	VL	Bărbătești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	PN Buila- Vânturarița
6704	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	27-05-22	KL71	24.122580	45.240882	VL	Bărbătești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	PN Buila- Vânturarița
6705	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Török Sergiu-Cornel	27-05-22	KL71	24.122580	45.240882	VL	Bărbătești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	PN Buila- Vânturarița
6706	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	27-05-22	FS95	23.509351	46.509351	CJ	Florești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6707	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	27-05-22	FS97	23.509341	46.737552	CJ	Florești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

6708	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	27-05-22	FS97	23.509341	46.737552	CJ	Florești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6709	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	27-05-22	FS97	23.509344	46.735972	CJ	Florești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6710	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	27-05-22	FS97	23.509737	46.732446	CJ	Florești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6711	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	27-05-22	FS97	23.509695	46.732035	CJ	Florești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6712	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	27-05-22	FS97	23.509857	46.731011	CJ	Florești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6713	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	27-05-22	FS97	23.509205	46.729514	CJ	Florești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6714	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	27-05-22	FS97	23.509186	46.728970	CJ	Florești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6715	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	27-05-22	FS97	23.509043	46.728520	CJ	Tăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6716	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	27-05-22	FS97	23.507609	46.726902	CJ	Tăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6717	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	27-05-22	FS97	23.506806	46.725397	CJ	Tăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6718	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	27-05-22	FS97	23.504493	46.718761	CJ	Tăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6719	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	27-05-22	FS97	23.503387	46.716932	CJ	Tăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6720	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	27-05-22	FS97	23.503827	46.714373	CJ	Tăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6721	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	27-05-22	FS97	23.505447	46.712934	CJ	Tăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

6722	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	27-05-22	FS97	23.505447	46.712934	CJ	Tăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6723	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	27-05-22	FS97	23.505613	46.712803	CJ	Tăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6724	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	27-05-22	FS97	23.506530	46.711638	CJ	Tăuți	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6725	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	<i>Lantana sp.</i>	Prunar Florin	27-05-22	ER16	21.194805	45.717735	TM	Timișoara	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6726	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	27-05-22	ER16	21.131066	45.717641	TM	Utvin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6727	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Prunar Florin	27-05-22	ER16	21.131070	45.717665	TM	Utvin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA

6728	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	27-05-22	ER16	21.131053	45.717662	TM	Utvin	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6729	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	27-05-22	ER16	21.131041	45.717650	TM	Utvin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6730	<i>Sceliphron curvatum</i> (F.Smith, 1870)	NA	Prunar Florin	27-05-22	ER16	21.133057	45.717745	TM	Utvin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6731	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Prunar Florin	27-05-22	ER16	21.133526	45.717597	TM	Utvin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA

6732	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	27-05-22	ER16	21.133637	45.717753	TM	Utvin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6733	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	27-05-22	ER16	21.133637	45.717753	TM	Utvin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA
6734	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Prunus avium</i>	Prunar Florin	27-05-22	ER16	21.133834	45.717902	TM	Utvin	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	NA
6735	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.585244	46.361384	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6736	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.586203	46.361487	VS	Tomesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6737	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.586203	46.361487	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6738	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.586203	46.361487	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6739	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer tataricum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.586203	46.361487	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6740	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.586203	46.361487	VS	Tomesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6741	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.588609	46.361830	VS	Iana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6742	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.588609	46.361830	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6743	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.588609	46.361830	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA

6744	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.590500	46.362400	VS	Iana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6745	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.590500	46.362400	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6746	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.592800	46.363000	VS	Iana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6747	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.592800	46.363000	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6748	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.592400	46.362600	VS	Iana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6749	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.592400	46.362600	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6750	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.591900	46.363400	VS	Iana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6751	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.591900	46.363400	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6752	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.591200	46.364400	VS	Iana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6753	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.591200	46.364400	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6754	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.589100	46.364700	VS	Iana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6755	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.589100	46.364700	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6756	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.587900	46.364400	VS	Iana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6757	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.587900	46.364400	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6758	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.587300	46.363400	VS	Iana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6759	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.587300	46.363400	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6760	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.586800	46.363200	VS	Iana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6761	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.586800	46.363200	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6762	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.586500	46.362400	VS	Iana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6763	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.586500	46.362400	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6764	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.587800	46.362700	VS	Iana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6765	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.587800	46.362700	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6766	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.593299	46.362871	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6767	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.593299	46.362871	VS	Iana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6768	<i>Callopietromyia annulipes</i> (Macquart, 1855)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.594338	46.363006	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6769	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.594600	46.363000	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6770	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.597100	46.363600	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6771	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.596900	46.364900	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6772	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.596700	46.365500	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6773	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.596600	46.366400	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6774	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.594600	46.365800	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6775	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.592900	46.365500	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6776	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.592000	46.365300	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6777	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.590672	46.364846	VS	Iana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6778	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.590672	46.364846	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6779	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.590600	46.365100	VS	Iana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6780	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.590600	46.365100	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6781	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.591100	46.365300	VS	Iana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6782	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.591100	46.365300	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6783	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.591100	46.366000	VS	Iana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6784	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.591100	46.366000	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6785	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.590600	46.365600	VS	Iana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6786	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.590600	46.365600	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6787	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.590300	46.365400	VS	Iana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6788	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.590300	46.365400	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6789	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.589800	46.365100	VS	Iana	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6790	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.589800	46.365100	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6791	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.589300	46.365400	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6792	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.589200	46.366400	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6793	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.589200	46.367900	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6794	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.587500	46.367500	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6795	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.586400	46.366500	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6796	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM43	27.585100	46.365500	VS	Iana	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6797	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM64	27.799941	46.490151	VS	Costesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6798	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM64	27.799941	46.490151	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6799	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM64	27.799941	46.490151	VS	Costesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6800	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM64	27.799941	46.490151	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6801	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM64	27.790345	46.495951	VS	Costesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6802	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM64	27.790345	46.495951	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6803	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM64	27.781220	46.496697	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6804	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM64	27.781220	46.496697	VS	Costesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6805	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM64	27.781220	46.496697	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6806	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM64	27.781220	46.496697	VS	Costesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6807	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM64	27.781220	46.496697	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6808	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM64	27.784488	46.496078	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6809	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM64	27.784488	46.496078	VS	Costesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6810	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM64	27.784488	46.496078	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6811	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM64	27.787490	46.496506	VS	Costesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6812	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM64	27.787490	46.496506	VS	Costesti	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6813	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-05-22	NM64	27.784488	46.496078	VS	Costesti	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6814	<i>Blatta orientalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	27-05-22	PJ29	28.625094	44.204233	CT	Constanta	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
6815	<i>Eriophyes pyri</i> <i>(Pagenstecher, 1857)</i>	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu-Cornel	28-05-22	KL82	24.272992	45.345290	VL	Brezoi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6816	<i>Eriophyes pyri</i> <i>(Pagenstecher, 1857)</i>	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu-Cornel	28-05-22	KL82	24.274660	45.344663	VL	Brezoi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6817	<i>Viteus vitifoliae</i> <i>(Fitch, 1885)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Török Sergiu-Cornel	28-05-22	KL82	24.274660	45.344663	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
6818	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	29-05-22	PJ25	28.523200	43.875800	CT	Vânători	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6819	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	29-05-22	PJ25	28.523200	43.875800	CT	Vânători	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6820	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	29-05-22	PJ25	28.523200	43.875800	CT	Vânători	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6821	<i>Chromaphis</i> <i>juglandicola</i> <i>(Kaltenbach, 1843)</i>	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	29-05-22	PJ25	28.523200	43.875800	CT	Vânători	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6822	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	Székely Levente	29-05-22	PJ25	28.523100	43.875800	CT	Vânători	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6823	<i>Bruchidius dorsalis</i> <i>(Fähræus, 1839)</i>	<i>Gleditsia</i> <i>triacanthos</i>	Székely Levente	29-05-22	PJ25	28.520000	43.877700	CT	Vânători	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6824	<i>Megabruchidius</i> <i>tonkineus (Pic, 1904)</i>	<i>Gleditsia</i> <i>triacanthos</i>	Székely Levente	29-05-22	PJ25	28.520000	43.877700	CT	Vânători	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6825	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	30-05-22	FS88	23.477676	46.789875	CJ	Suceagu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

6826	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	30-05-22	FS88	23.477676	46.789875	CJ	Suceagu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6827	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	30-05-22	FS88	23.474473	46.786659	CJ	Suceagu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6828	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	NA	Adrian Ruicănescu	30-05-22	FS88	23.477249	46.789454	CJ	Suceagu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6829	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	30-05-22	FS88	23.477686	46.790196	CJ	Suceagu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6830	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	30-05-22	FS88	23.477488	46.789910	CJ	Suceagu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6831	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	30-05-22	FS88	23.477488	46.789910	CJ	Suceagu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6832	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	30-05-22	FS88	23.478950	46.791441	CJ	Suceagu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6833	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	30-05-22	FS88	23.478950	46.791441	CJ	Suceagu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6834	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	30-05-22	FS88	23.478290	46.790694	CJ	Suceagu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6835	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	30-05-22	FS88	23.476941	46.788308	CJ	Suceagu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6836	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	30-05-22	FS88	23.475952	46.787644	CJ	Suceagu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6837	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	30-05-22	FS88	23.475110	46.787049	CJ	Suceagu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6838	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	30-05-22	FS88	23.475110	46.787049	CJ	Suceagu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

6839	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	30-05-22	FS88	23.469702	46.785088	CJ	Suceagu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6840	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	30-05-22	FS88	23.469298	46.784982	CJ	Suceagu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
6841	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	30-05-22	FS88	23.469298	46.784982	CJ	Suceagu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6842	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	30-05-22	FS88	23.469298	46.784982	CJ	Suceagu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
6843	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ36	28.619500	43.904100	CT	Plaja Pescăruș	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6844	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ36	28.619500	43.904100	CT	Plaja Pescăruș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6845	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ36	28.619500	43.904100	CT	Plaja Pescăruș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6846	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ36	28.619500	43.904100	CT	Plaja Pescăruș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6847	<i>Macropsis eleagni</i> Emeljanov, 1964	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ26	28.617300	43.903300	CT	Plaja Pescăruș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6848	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ26	28.617300	43.903300	CT	Plaja Pescăruș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6849	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ36	28.617500	43.903300	CT	Plaja Pescăruș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6850	<i>Rhodobium porosum</i> (Sanderson, 1901)	<i>Rosa sp.</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ36	28.617500	43.903300	CT	Plaja Pescăruș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA

6851	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ26	28.616900	43.903400	CT	Plaja Pescăruș	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6852	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ36	28.617500	43.903300	CT	Plaja Pescăruș	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6853	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ36	28.617500	43.903300	CT	Plaja Pescăruș	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6854	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ26	28.617300	43.903200	CT	Plaja Pescăruș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6855	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ29	28.577400	44.241200	CT	Ovidiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6856	<i>Contarinia pisi</i> (Loew, 1850)	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ29	28.577400	44.241200	CT	Ovidiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6857	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ29	28.577700	44.241300	CT	Ovidiu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6858	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ29	28.577700	44.241300	CT	Ovidiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6859	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ29	28.577700	44.241300	CT	Ovidiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6860	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ29	28.577700	44.241300	CT	Ovidiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6861	<i>Macropsis eleagni</i> Emeljanov, 1964	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Székely Levente	30-05-22	PK20	28.578200	44.242200	CT	Ovidiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6862	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Székely Levente	30-05-22	PK20	28.578200	44.242200	CT	Ovidiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6863	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ29	28.578000	44.241900	CT	Ovidiu	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA

6864	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ29	28.578000	44.241900	CT	Ovidiu	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6865	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ29	28.599300	44.227000	CT	Palazu Mare	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6866	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ29	28.599300	44.227000	CT	Palazu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6867	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ29	28.599300	44.227000	CT	Palazu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6868	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ29	28.599300	44.227000	CT	Palazu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6869	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ29	28.599100	44.227100	CT	Palazu Mare	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6870	<i>Pulvinaria regalis</i> Canard, 1968	<i>Tilia sp.</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ29	28.599300	44.227600	CT	Palazu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6871	<i>Rhopalation longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Hibiscus sp.</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ29	28.600500	44.232400	CT	Palazu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6872	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ29	28.600500	44.232400	CT	Palazu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6873	<i>Rhodobium porosum</i> (Sanderson, 1901)	<i>Rosa sp.</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ29	28.600500	44.232400	CT	Palazu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6874	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande, 1895)	<i>Vitis vinifera</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ29	28.601100	44.232900	CT	Palazu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6875	<i>Hercinothrips femoralis</i> (Reuter, 1891)	<i>Vitis vinifera</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ29	28.601100	44.232900	CT	Palazu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA

6876	<i>Echinothrips americanus</i> <i>Morgan, 1913</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ29	28.601100	44.232900	CT	Palazu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6877	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ28	28.605556	44.116111	CT	Lazu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6878	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ28	28.605556	44.116111	CT	Lazu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6879	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ28	28.605556	44.116111	CT	Lazu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6880	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ28	28.603889	44.109722	CT	Lazu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6881	<i>Argyresthia thuiella</i> <i>Packard, 1871</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ28	28.603889	44.109722	CT	Lazu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6882	<i>Blastothrix hedqvisti</i> <i>Sugonjaev, 1964</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ28	28.603889	44.109722	CT	Lazu	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6883	<i>Bruchidius dorsalis</i> <i>(Fähræus, 1839)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ28	28.554167	44.114167	CT	Cumpâna	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6884	<i>Megabruchidius tonkineus</i> <i>(Pic, 1904)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ28	28.554167	44.114167	CT	Cumpâna	calitativă	Creștere în laborator	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6885	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ28	28.547778	44.118056	CT	Cumpâna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6886	<i>Echinothrips americanus</i> <i>Morgan, 1913</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ28	28.547778	44.118056	CT	Cumpâna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA
6887	<i>Cydalima perspectalis</i> <i>(Walker, 1859)</i>	<i>Buxus sempervirens</i>	Székely Levente	30-05-22	PJ28	28.554167	44.114167	CT	Cumpâna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	NA
6888	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Olosutean Horea-George	30-05-22	MM08	25.814000	46.797100	HG	Lacu Roșu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6889	<i>Metcalfa pruinosa</i> <i>Say, 1830</i>	NA	Olosutean Horea-George	30-05-22	MM08	25.814000	46.797100	HG	Lacu Roșu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

6890	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Olosutean Horea-George	30-05-22	MM08	25.810500	46.796200	HG	Lacu Roșu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6891	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Olosutean Horea-George	30-05-22	MM08	25.810500	46.796200	HG	Lacu Roșu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6892	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Olosutean Horea-George	30-05-22	MM08	25.810500	46.796200	HG	Lacu Roșu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6893	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Olosutean Horea-George	30-05-22	MM08	25.810500	46.796200	HG	Lacu Roșu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6894	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Olosutean Horea-George	30-05-22	MM08	25.810500	46.796200	HG	Lacu Roșu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6895	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Olosutean Horea-George	30-05-22	MM08	25.810500	46.796200	HG	Lacu Roșu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6896	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Olosutean Horea-George	30-05-22	MM08	25.810500	46.796200	HG	Lacu Roșu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6897	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-05-22	NM66	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6898	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-05-22	NM66	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6899	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-05-22	NM66	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6900	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-05-22	NM66	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6901	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-05-22	NM66	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6902	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-05-22	NM66	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6903	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-05-22	NM66	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

6904	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-05-22	NM66	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6905	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-05-22	NM66	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6906	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-05-22	NM66	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6907	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-05-22	NM66	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6908	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-05-22	NM66	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6909	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-05-22	NM66	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6910	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Olosutean Horea- George	31-05-22	MM19	25.891200	46.903700	NT	Bicazul Ardelean	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6911	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Olosutean Horea- George	31-05-22	MM19	25.891200	46.903700	NT	Bicazul Ardelean	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6912	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Olosutean Horea- George	31-05-22	MM19	25.891000	46.904500	NT	Bicazul Ardelean	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6913	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Olosutean Horea- George	31-05-22	MM19	25.891100	46.905000	NT	Bicazul Ardelean	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6914	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Olosutean Horea- George	31-05-22	MM19	25.891100	46.905000	NT	Bicazul Ardelean	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6915	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Olosutean Horea- George	31-05-22	MM19	25.891100	46.905000	NT	Bicazul Ardelean	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6916	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Olosutean Horea- George	31-05-22	MM19	25.891500	46.904000	NT	Bicazul Ardelean	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6917	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Olosutean Horea- George	31-05-22	MM19	25.891500	46.904000	NT	Bicazul Ardelean	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6918	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Olosutean Horea- George	31-05-22	MM19	25.892200	46.903100	NT	Bicazul Ardelean	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

6919	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Olosutean Horea-George	31-05-22	MM19	25.892200	46.903100	NT	Bicazul Ardelean	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6920	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Olosutean Horea-George	31-05-22	MM19	25.892200	46.903100	NT	Bicazul Ardelean	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6921	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Olosutean Horea-George	31-05-22	MM19	25.892200	46.903100	NT	Bicazul Ardelean	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6922	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Olosutean Horea-George	31-05-22	MM19	25.892200	46.903100	NT	Bicazul Ardelean	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6923	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-05-22	NM76	27.946100	46.611700	VS	Budești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6924	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-05-22	NM76	27.946100	46.611700	VS	Budești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6925	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-05-22	NM76	27.954100	46.634500	VS	Crețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6926	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-05-22	NM76	27.954100	46.634500	VS	Crețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6927	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-05-22	NM76	27.954100	46.634500	VS	Crețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6928	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-05-22	NM76	27.954100	46.634500	VS	Crețești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6929	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-05-22	NM76	27.927000	46.604400	VS	Curteni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6930	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-05-22	NM76	27.927000	46.604400	VS	Curteni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6931	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-05-22	NM76	27.927000	46.604400	VS	Curteni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

6932	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-05-22	NM76	27.927000	46.604400	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6933	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-05-22	NM76	27.927000	46.604400	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6934	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Morus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-05-22	NM76	27.927000	46.604400	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6935	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-05-22	NM76	27.927000	46.604400	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6936	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-05-22	NM76	27.927000	46.604400	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6937	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-05-22	NM76	27.927000	46.604400	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
6938	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria- Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.672694	46.595156	VS	Chitoc	calitativă	Creștere în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6939	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria- Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.695300	46.633330	VS	Rediu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6940	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Fusu Maria- Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.695300	46.633330	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6941	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria- Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.695300	46.633330	VS	Rediu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6942	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.695300	46.633330	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6943	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.695300	46.633330	VS	Rediu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6944	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.695300	46.633330	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6945	<i>Physokermes piceae</i> (Schränk, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.695300	46.633330	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6946	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.695300	46.633330	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6947	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> (Thomas, 1878)	<i>Cichorium sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.696000	46.631800	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6948	<i>Aphis spiraephaga</i> F. P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.696000	46.631800	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6949	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.696000	46.631800	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6950	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.696000	46.631800	VS	Rediu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6951	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.696000	46.631800	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6952	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.696600	46.629300	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6953	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.697900	46.623100	VS	Rediu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6954	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.697900	46.623100	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6955	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.697900	46.623100	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6956	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.697900	46.623100	VS	Rediu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6957	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.697900	46.623100	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6958	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sylvestris</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.697900	46.623100	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6959	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.704600	46.620700	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6960	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.704600	46.620700	VS	Rediu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6961	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.707300	46.617600	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6962	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.707300	46.617600	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA

6963	<i>Aculops allotrachus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.697600	46.614600	VS	Rediu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6964	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.697600	46.614600	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6965	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.697600	46.614600	VS	Rediu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6966	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.697600	46.614600	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6967	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.697600	46.614600	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6968	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.697600	46.614600	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6969	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.697600	46.614600	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA

6970	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.693300	46.614300	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6971	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.684000	46.610600	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6972	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.684000	46.610600	VS	Chitoc	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6973	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.684000	46.610600	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6974	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.684800	46.609500	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6975	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.680800	46.608300	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6976	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.680800	46.608300	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA

6977	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.680800	46.608300	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6978	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.678000	46.597300	VS	Chitoc	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6979	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.678000	46.597300	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6980	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.678000	46.597300	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6981	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.678000	46.597300	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6982	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.678000	46.597300	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6983	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.674200	46.595600	VS	Chitoc	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6984	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.674200	46.595600	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6985	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.674200	46.595600	VS	Chitoc	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6986	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.674200	46.595600	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6987	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.674200	46.595600	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6988	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.674200	46.595600	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6989	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.674200	46.595600	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6990	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.674200	46.595600	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA

6991	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.673000	46.594600	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6992	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.673000	46.594600	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
6993	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.673000	46.594600	VS	Chitoc	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6994	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.673000	46.594600	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6995	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.673000	46.594600	VS	Chitoc	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6996	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.673000	46.594600	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6997	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.672700	46.595200	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

6998	<i>Aculops allotrachus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.672700	46.595200	VS	Chitoc	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
6999	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.672700	46.595200	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
7000	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.672700	46.595200	VS	Chitoc	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
7001	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.672700	46.595200	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
7002	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sylvestris</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.672700	46.595200	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
7003	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.677500	46.597100	VS	Chitoc	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA
7004	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sylvestris</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.677500	46.597100	VS	Chitoc	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	NA

7005	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-05-22	NM56	27.695300	46.633330	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA
7006	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	NM57	27.663200	46.695500	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
7007	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	NM57	27.663200	46.695500	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
7008	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	NM57	27.663200	46.695500	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
7009	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	NM57	27.663200	46.695500	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
7010	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	<i>Alcea rosea</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	NM57	27.664100	46.693700	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
7011	<i>Aspidapion validum</i> (Germar, 1817)	<i>Alcea rosea</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	NM57	27.664100	46.693700	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
7012	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Malus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	NM57	27.664100	46.693700	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	NA
7013	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	NM57	27.670500	46.685800	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
7014	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	NM57	27.670500	46.685800	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA
7015	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	NM57	27.670500	46.685800	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA

7016	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	NM57	27.670500	46.685800	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
7017	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	NM57	27.670500	46.685800	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
7018	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	NM57	27.670500	46.685800	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
7019	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	NM57	27.670500	46.685800	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
7020	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	NM57	27.670500	46.685800	VS	Mărășeni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
7021	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	01-06-22	NM56	27.709300	46.620100	VS	Rediu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
7022	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Minodora Manu	01-06-22	MK30	26.175410	44.309710	IF	Berceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	prezentă	NA
7023	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Minodora Manu	01-06-22	MK30	26.175410	44.309710	IF	Berceni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA
7024	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Minodora Manu	01-06-22	MK30	26.175410	44.309710	IF	Berceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA
7025	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Minodora Manu	01-06-22	MK30	26.175410	44.309710	IF	Berceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA

7026	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> (Clemens, 1859)	<i>Vitis vinifera</i>	Minodora Manu	01-06-22	MK30	26.175410	44.309710	IF	Berceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA
7027	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Minodora Manu	01-06-22	MK30	26.175410	44.309710	IF	Berceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA
7028	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.650591	46.741824	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
7029	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.650470	46.741369	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
7030	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.650375	46.738755	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
7031	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.650375	46.738755	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7032	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.650379	46.738384	CJ	Feleacu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7033	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.650379	46.738384	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7034	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.649903	46.737357	CJ	Feleacu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7035	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.649903	46.737357	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7036	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.649903	46.737357	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

7037	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.649572	46.736050	CJ	Feleacu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7038	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.649572	46.736050	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7039	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.649616	46.735034	CJ	Feleacu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7040	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.649616	46.735034	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7041	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.652054	46.733067	CJ	Feleacu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7042	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.652054	46.733067	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7043	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.652445	46.732122	CJ	Feleacu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7044	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.652445	46.732122	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7045	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.652839	46.730513	CJ	Feleacu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7046	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.652839	46.730513	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7047	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.655349	46.727374	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

7048	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.660342	46.724197	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7049	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.667835	46.720607	CJ	Gheorghieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7050	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.667835	46.720607	CJ	Gheorghieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7051	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.671271	46.719594	CJ	Gheorghieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7052	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.671271	46.719594	CJ	Gheorghieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7053	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.668057	46.720519	CJ	Gheorghieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7054	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.674504	46.718672	CJ	Gheorghieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7055	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.674504	46.718672	CJ	Gheorghieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7056	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.675885	46.718526	CJ	Gheorghieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7057	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.675885	46.718526	CJ	Gheorghieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7058	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.678121	46.718007	CJ	Gheorghieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7059	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.678121	46.718007	CJ	Gheorghieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

7060	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.678730	46.718018	CJ	Gheorghieni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7061	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	01-06-22	GS07	23.678730	46.718018	CJ	Gheorghieni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7062	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7063	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7064	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7065	<i>Aculops allotrichus</i> (Nalepa, 1894)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului

7066	<i>Aproceros leucopoda</i> <i>Takeuchi, 1939</i>	<i>Ulmus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7067	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Plantago lanceolata</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7068	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Plantago lanceolata</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7069	<i>Meloidogyne hapla</i> <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Plantago lanceolata</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7070	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Plantago major</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului

7071	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Plantago major</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7072	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Plantago major</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7073	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Trifolium sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7074	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Trifolium sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7075	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Trifolium sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului

7076	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Mentha sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7077	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Mentha sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7078	<i>Meloidogyne hapla</i> <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Mentha sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7079	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	PN Defileul Jiului
7080	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	PN Defileul Jiului

7081	<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7082	<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7083	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7084	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7085	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului

7086	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7087	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	PN Defileul Jiului
7088	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	PN Defileul Jiului
7089	<i>Arthurdendylus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7090	<i>Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului

7091	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhner, 1932	<i>Belis perenis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7092	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Belis perenis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7093	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7094	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7095	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	02-06-22	FR81	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	PN Defileul Jiului
7096	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	02-06-22	GS06	23.670993	46.633950	CJ	Comșești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

7097	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	02-06-22	GS06	23.676164	46.636698	CJ	Comșești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7098	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	GS06	23.674549	46.635831	CJ	Comșești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7099	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	GS06	23.674549	46.635831	CJ	Comșești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7100	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	02-06-22	GS06	23.671699	46.634379	CJ	Comșești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7101	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	GS06	23.670627	46.634290	CJ	Comșești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7102	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	GS06	23.670627	46.634290	CJ	Comșești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7103	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	02-06-22	GS06	23.669738	46.634078	CJ	Comșești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7104	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	GS06	23.668788	46.633093	CJ	Comșești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
7105	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	GS06	23.668002	46.632688	CJ	Comșești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7106	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	GS06	23.668002	46.632688	CJ	Comșești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7107	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	02-06-22	GS06	23.667493	46.632043	CJ	Comșești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7108	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.543411	46.790357	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
7109	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.542716	46.791040	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

7110	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.542716	46.791040	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7111	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.541867	46.791808	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
7112	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.540975	46.792498	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7113	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.540975	46.792498	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
7114	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.540699	46.792722	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
7115	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.540399	46.793163	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7116	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.540399	46.793163	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7117	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.540399	46.793163	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7118	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.539960	46.793653	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7119	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.539960	46.793653	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7120	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.540144	46.793406	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7121	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.540144	46.793406	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7122	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.539074	46.794905	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA

7123	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.538226	46.795743	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7124	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.538226	46.795743	CJ	Cluj-Napoca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7125	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.535770	46.798423	CJ	Baciu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7126	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.535770	46.798423	CJ	Baciu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7127	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.533667	46.801607	CJ	Baciu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7128	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.533316	46.803272	CJ	Baciu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
7129	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.532578	46.804437	CJ	Baciu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
7130	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.533111	46.803735	CJ	Baciu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
7131	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.525701	46.814547	CJ	Popești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7132	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.525701	46.814547	CJ	Popești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7133	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.525065	46.815141	CJ	Popești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7134	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.522721	46.818329	CJ	Popești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

7135	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.522348	46.818902	CJ	Popești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
7136	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.524352	46.825870	CJ	Popești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
7137	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.526866	46.825635	CJ	Popești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7138	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.526866	46.825635	CJ	Popești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7139	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.531077	46.823224	CJ	Popești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7140	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.534018	46.823386	CJ	Popești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7141	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.534773	46.820578	CJ	Popești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7142	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	02-06-22	FS98	23.534773	46.820578	CJ	Popești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7143	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL67	24.032437	45.779043	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7144	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL67	24.027137	45.779536	SB	Cristian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7145	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL67	24.032305	45.777827	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7146	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL67	24.032516	45.779152	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

7147	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL67	24.027137	45.779536	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7148	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL67	24.027137	45.779536	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7149	<i>Viteus vitifoliae</i> (Füch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL88	24.170507	45.855226	SB	Șura Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7150	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL88	24.165459	45.853376	SB	Șura Mare	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7151	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL88	24.176741	45.855957	SB	Șura Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7152	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL88	24.170507	45.855226	SB	Șura Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7153	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL88	24.165459	45.853376	SB	Șura Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7154	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL88	24.165459	45.853376	SB	Șura Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7155	<i>Viteus vitifoliae</i> (Füch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL87	24.184306	45.811675	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7156	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL87	24.190350	45.810628	SB	Sibiu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

7157	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL87	24.197141	45.809802	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7158	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL87	24.184306	45.811675	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7159	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL87	24.190350	45.810628	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7160	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL87	24.190350	45.810628	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7161	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL77	24.137364	45.780722	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7162	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL77	24.137487	45.780763	SB	Sibiu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7163	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL77	24.138032	45.775395	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7164	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL77	24.137364	45.780722	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7165	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL77	24.137487	45.780763	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7166	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	03-06-22	KL77	24.137487	45.780763	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7167	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	04-06-22	KL71	24.100282	45.224180	VL	Bărbătești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	PN Buila- Vânturarița

7168	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	04-06-22	KL71	24.101266	45.226614	VL	Bărbătești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	PN Buila- Vânturarița
7169	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.706057	46.776017	CJ	Dezmir	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7170	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.706057	46.776017	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7171	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.706217	46.774852	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7172	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.706245	46.774391	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
7173	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.706309	46.774064	CJ	Dezmir	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7174	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.706309	46.774064	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7175	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.706398	46.773732	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7176	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.706442	46.773469	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7177	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.706488	46.772288	CJ	Dezmir	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7178	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.706488	46.772288	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7179	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.706513	46.771874	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7180	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.706877	46.770866	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

7181	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.706877	46.770866	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7182	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.707157	46.770359	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7183	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.708146	46.769132	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7184	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.708715	46.768651	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7185	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.708715	46.768651	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7186	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.709472	46.767751	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA
7187	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.710135	46.766836	CJ	Dezmir	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7188	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.710135	46.766836	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7189	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.710135	46.766836	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7190	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.710280	46.766691	CJ	Dezmir	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7191	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.710280	46.766691	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7192	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.710895	46.765695	CJ	Dezmir	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7193	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.710895	46.765695	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

7194	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.711600	46.764548	CJ	Dezmir	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7195	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	04-06-22	GS08	23.711600	46.764548	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7196	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	05-06-22	KL86	24.181955	45.665142	SB	Sadu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7197	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	05-06-22	KL86	24.182177	45.674230	SB	Sadu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7198	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	05-06-22	KL86	24.182177	45.674230	SB	Sadu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7199	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	05-06-22	KL86	24.182177	45.674230	SB	Sadu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7200	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Voichița Gheoca	05-06-22	KL87	24.271958	45.796451	SB	Daia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7201	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	05-06-22	KL87	24.271958	45.796451	SB	Daia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7202	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	05-06-22	KL87	24.283355	45.801597	SB	Daia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7203	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	05-06-22	KL87	24.283355	45.801597	SB	Daia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

7204	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	05-06-22	KL87	24.283355	45.801597	SB	Daia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7205	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Voichița Gheoca	05-06-22	KL87	24.274329	45.798074	SB	Daia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7206	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	05-06-22	KL97	24.314046	45.816741	SB	Roșia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7207	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	05-06-22	KL97	24.314046	45.816741	SB	Roșia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7208	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	05-06-22	KL97	24.314046	45.816741	SB	Roșia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7209	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Voichița Gheoca	05-06-22	KL97	24.329548	45.813143	SB	Roșia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7210	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	05-06-22	KL97	24.329548	45.813143	SB	Roșia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7211	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Voichița Gheoca	05-06-22	KL97	24.328342	45.813986	SB	Roșia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7212	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	05-06-22	KL92	24.351859	45.325349	VL	Păușa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	PN Cozia
7213	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	05-06-22	KL92	24.351069	45.323966	VL	Păușa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	PN Cozia
7214	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Török Sergiu-Cornel	05-06-22	KL92	24.351859	45.325349	VL	Păușa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	PN Cozia

7215	<i>Phyllocnistis vitegenella Clemens, 1859</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Minodora Manu	05-06-22	MK21	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA
7216	<i>Viteus vitifoliae (Fitch, 1885)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Minodora Manu	05-06-22	MK21	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	pseudoabsență	NA
7217	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Minodora Manu	05-06-22	MK21	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	prezentă	NA
7218	<i>Chromaphis juglandicola (Kaltenbach, 1843)</i>	<i>Juglans regia</i>	Minodora Manu	05-06-22	MK21	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA
7219	<i>Panaphis juglandis (Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Minodora Manu	05-06-22	MK21	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS	pseudoabsență	NA
7220	<i>Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Minodora Manu	05-06-22	MK21	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA
7221	<i>Dasineura gleditchiae (Osten Sacken, 1866)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Minodora Manu	05-06-22	MK21	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA
7222	<i>Corythucha ciliata (Say, 1832)</i>	<i>Platanus sp.</i>	Minodora Manu	05-06-22	MK21	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA
7223	<i>Corythucha arcuata (Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	Minodora Manu	05-06-22	MK21	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA

7224	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Minodora Manu	05-06-22	MK21	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA
7225	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja occidentalis</i>	Minodora Manu	05-06-22	MK21	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA
7226	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Minodora Manu	05-06-22	MK21	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA
7227	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus domestica</i>	Minodora Manu	05-06-22	MK21	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	prezentă	NA
7228	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Minodora Manu	05-06-22	MK21	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA
7229	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Török Sergiu-Cornel	06-06-22	KL67	24.027162	45.784968	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7230	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Török Sergiu-Cornel	06-06-22	KL67	24.025840	45.785530	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7231	<i>Rhopalation longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Malva sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	06-06-22	KL67	24.025847	45.785392	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7232	<i>Rhodobium porosum</i> (Sanderson, 1901)	<i>Rosa sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	06-06-22	KL67	24.025435	45.786340	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7233	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	06-06-22	KL67	24.025408	45.784382	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

7234	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu-Cornel	06-06-22	KL67	24.025403	45.781933	SB	Cristian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7235	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	06-06-22	KL67	24.026004	45.781120	SB	Cristian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7236	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	06-06-22	KL67	24.025422	45.781198	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7237	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	06-06-22	KL67	24.025422	45.781198	SB	Cristian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7238	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Török Sergiu-Cornel	06-06-22	KL67	24.025422	45.781198	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7239	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	06-06-22	KL67	24.025125	45.778147	SB	Cristian	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7240	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Török Sergiu-Cornel	06-06-22	KL67	24.025422	45.781198	SB	Cristian	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
7241	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Minodora Manu	06-06-22	MK30	26.189150	44.310410	IF	Berceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

7242	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> (Clemens, 1859)	<i>Vitis vinifera</i>	Minodora Manu	06-06-22	MK30	26.189150	44.310410	IF	Berceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
7243	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Minodora Manu	06-06-22	MK30	26.189150	44.310410	IF	Berceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
7244	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Minodora Manu	06-06-22	MK30	26.189150	44.310410	IF	Berceni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
7245	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Minodora Manu	06-06-22	MK30	26.189150	44.310410	IF	Berceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
7246	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Minodora Manu	06-06-22	MK30	26.189150	44.310410	IF	Berceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

7247	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Minodora Manu	06-06-22	MK30	26.189150	44.310410	IF	Berceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
7248	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Minodora Manu	06-06-22	MK30	26.189150	44.310410	IF	Berceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
7249	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Tilia sp.</i>	Minodora Manu	06-06-22	MK30	26.189150	44.310410	IF	Berceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
7250	<i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger, 1870	<i>Platanus sp.</i>	Minodora Manu	06-06-22	MK30	26.189150	44.310410	IF	Berceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
7251	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Minodora Manu	06-06-22	MK30	26.185556	44.314222	IF	Berceni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA

7252	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Minodora Manu	06-06-22	MK30	26.180917	44.309444	IF	Berceni	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
7253	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Minodora Manu	06-06-22	MK30	26.180917	44.309444	IF	Berceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
7254	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Minodora Manu	06-06-22	MK30	26.180917	44.309444	IF	Berceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA
7255	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.816057	44.826239	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
7256	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.816057	44.826239	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
7257	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.816057	44.826239	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
7258	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.816057	44.826239	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
7259	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.816057	44.826239	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița

7260	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.816057	44.826239	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
7261	<i>Amblycerus robiniae (Fabricius, 1781)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.816057	44.826239	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
7262	<i>Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.816057	44.826239	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
7263	<i>Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.814155	44.828256	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
7264	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.814155	44.828256	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
7265	<i>Amblycerus robiniae (Fabricius, 1781)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.814155	44.828256	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
7266	<i>Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.814155	44.828256	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
7267	<i>Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.814155	44.828256	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
7268	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.814155	44.828256	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
7269	<i>Amblycerus robiniae (Fabricius, 1781)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.814155	44.828256	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
7270	<i>Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.814155	44.828256	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița

7271	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.817409	44.828489	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei- Beușnița
7272	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.817409	44.828489	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei- Beușnița
7273	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.808557	44.828926	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei- Beușnița
7274	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.808557	44.828926	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei- Beușnița
7275	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.808557	44.828926	CS	Stăncilova	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei- Beușnița
7276	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.811632	44.830619	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei- Beușnița
7277	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.808315	44.829092	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei- Beușnița
7278	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.811632	44.830619	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei- Beușnița
7279	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.808315	44.829092	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei- Beușnița
7280	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.816403	44.831799	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei- Beușnița

7281	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	07-06-22	EQ66	21.816403	44.831799	CS	Stăncilova	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei- Beușnița
7282	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	07-06-22	KL87	24.180687	45.808643	SB	Sibiu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7283	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	07-06-22	KL87	24.180687	45.808643	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7284	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	07-06-22	KL87	24.176663	45.807948	SB	Sibiu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7285	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	07-06-22	KL87	24.176802	45.807828	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7286	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	07-06-22	KL87	24.177120	45.807785	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7287	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	07-06-22	KL87	24.177922	45.807228	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7288	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	07-06-22	KL87	24.177922	45.807228	SB	Sibiu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7289	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	07-06-22	KL87	24.179678	45.805970	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7290	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	07-06-22	KL87	24.188903	45.805678	SB	Sibiu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7291	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	07-06-22	KL87	24.188903	45.805678	SB	Sibiu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

7292	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Malva sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	07-06-22	KL87	24.188903	45.805678	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7293	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Török Sergiu-Cornel	07-06-22	KL87	24.287876	45.827509	SB	Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7294	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Török Sergiu-Cornel	07-06-22	KL87	24.288428	45.827241	SB	Nou	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7295	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	07-06-22	KL97	24.303982	45.818567	SB	Roșia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7296	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Török Sergiu-Cornel	07-06-22	KL97	24.303982	45.818567	SB	Roșia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
7297	<i>Phyllocnistis citrella</i> Stainton, 1856	<i>Citrus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	07-06-22	KL97	24.303982	45.818567	SB	Roșia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
7298	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Malva sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	07-06-22	KL97	24.307870	45.817445	SB	Roșia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7299	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Török Sergiu-Cornel	07-06-22	KL97	24.307870	45.817445	SB	Roșia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
7300	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PK09	28.392300	45.109200	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
7301	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PK09	28.392300	45.109200	TL	Hamcearca	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
7302	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PK09	28.392300	45.109200	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
7303	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PK09	28.392300	45.109200	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
7304	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Morus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PK09	28.392100	45.111500	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
7305	<i>Viteus vitifoliae</i> (Füch, 1885)	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PK09	28.392100	45.111500	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

7306	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PK09	28.392100	45.114600	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
7307	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PK09	28.392100	45.114600	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
7308	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PK09	28.392100	45.114600	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
7309	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PK09	28.392100	45.114600	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
7310	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PK09	28.392100	45.114600	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
7311	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PK09	28.392100	45.114600	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
7312	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PK09	28.392100	45.114600	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
7313	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PK09	28.392100	45.114600	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
7314	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PK09	28.392100	45.114600	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
7315	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PK09	28.392100	45.114600	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
7316	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PK09	28.392700	45.114900	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA

7317	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PK09	28.392700	45.114900	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	NA
7318	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PK09	28.392700	45.114900	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
7319	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PK09	28.392700	45.114900	TL	Hamcearca	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA
7320	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PL00	28.309700	45.231000	TL	Cetatuia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
7321	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PL00	28.310100	45.231600	TL	Cetatuia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA
7322	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PL00	28.310100	45.231600	TL	Cetatuia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
7323	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PL00	28.310100	45.231600	TL	Cetatuia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA
7324	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PL00	28.310100	45.231600	TL	Cetatuia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA
7325	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PL00	28.309100	45.233000	TL	Cetatuia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
7326	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PL00	28.309100	45.233000	TL	Cetatuia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
7327	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	PL00	28.309100	45.233000	TL	Cetatuia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA
7328	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	NM64	27.815900	46.469900	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
7329	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	NM64	27.815900	46.469900	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA

7330	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	NM64	27.815900	46.469900	VS	NA	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA
7331	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	NM76	27.927700	46.605700	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
7332	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	NM76	27.927700	46.605700	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA
7333	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	07-06-22	NM76	27.927700	46.605700	VS	Curteni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA
7334	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus domestica</i>	Minodora Manu	07-06-22	MK30	26.189150	44.310410	IF	Berceni	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	NA
7335	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioan Tăușan	08-06-22	EQ67	21.823326	44.880488	CS	Moceriș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
7336	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioan Tăușan	08-06-22	EQ67	21.884752	44.892927	CS	Moceriș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
7337	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan	08-06-22	EQ67	21.884752	44.892927	CS	Moceriș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
7338	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan	08-06-22	EQ67	21.823326	44.880488	CS	Moceriș	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Cheile Nerei-Beușnița
7339	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	08-06-22	KL88	24.195988	45.864130	SB	Hamba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7340	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	08-06-22	KL88	24.196367	45.864688	SB	Hamba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7341	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Török Sergiu-Cornel	08-06-22	KL88	24.197175	45.864218	SB	Hamba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

7342	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	08-06-22	KL88	24.197175	45.864218	SB	Hamba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7343	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	08-06-22	KL88	24.197750	45.863967	SB	Hamba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7344	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	08-06-22	KL88	24.197750	45.863967	SB	Hamba	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7345	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	08-06-22	KL88	24.198523	45.864457	SB	Hamba	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7346	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	08-06-22	KL88	24.200168	45.865462	SB	Hamba	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7347	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	08-06-22	KL88	24.201637	45.863495	SB	Hamba	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7348	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu-Cornel	08-06-22	KL88	24.201770	45.862998	SB	Hamba	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7349	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu-Cornel	08-06-22	KL88	24.201770	45.862998	SB	Hamba	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7350	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Török Sergiu-Cornel	08-06-22	KL86	24.194021	45.677190	SB	Sadu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7351	<i>Rhopalapion</i> <i>longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Malva sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	08-06-22	KL86	24.187922	45.674255	SB	Sadu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7352	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	08-06-22	KL86	24.189255	45.675382	SB	Sadu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

7353	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Török Sergiu-Cornel	08-06-22	KL86	24.189188	45.675332	SB	Sadu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7354	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Török Sergiu-Cornel	08-06-22	KL86	24.194522	45.677270	SB	Sadu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7355	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	08-06-22	KL86	24.194803	45.677312	SB	Sadu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7356	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.029554	45.224069	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7357	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.029554	45.224069	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7358	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.029554	45.224069	CS	Văliug	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7359	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.029696	45.224108	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7360	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.029696	45.224108	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7361	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.029696	45.224108	CS	Văliug	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7362	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.028892	45.221490	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7363	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.028892	45.221490	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

7364	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.028892	45.221490	CS	Văliug	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7365	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.033907	45.232733	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7366	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.033907	45.232733	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7367	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.033907	45.232733	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7368	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.033907	45.232733	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7369	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.030864	45.226275	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7370	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.030864	45.226275	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7371	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.030864	45.226275	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7372	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.030864	45.226275	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7373	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.031257	45.226829	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA

7374	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.031257	45.226829	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7375	<i>Amblycerus robinae (Fabricius, 1781)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.031257	45.226829	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7376	<i>Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.031257	45.226829	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7377	<i>Corythucha arcuata (Say, 1832)</i>	NA	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.034320	45.214221	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Semenice-Cheile Carașului
7378	<i>Viteus vitifoliae (Fitch, 1885)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.031403	45.228239	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7379	<i>Viteus vitifoliae (Fitch, 1885)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.031417	45.228229	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7380	<i>Nezara viridula (Linnaeus, 1758)</i>	NA	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.039379	45.215838	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7381	<i>Nezara viridula (Linnaeus, 1758)</i>	NA	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.054566	45.218781	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Semenice-Cheile Carașului
7382	<i>Macrosiphum rosae (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	10-06-22	ER80	22.031403	45.228239	CS	Văliug	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	NA
7383	<i>Panaphis juglandis (Goeze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	10-06-22	KL71	24.101387	45.224942	VL	Bărbătești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	PN Buila-Vânturarița
7384	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	10-06-22	KL71	24.101387	45.224942	VL	Bărbătești	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	PN Buila-Vânturarița

7385	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	10-06-22	KL71	24.101387	45.224942	VL	Bărbătești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	PN Buila- Vânturarița
7386	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	10-06-22	KL71	24.106345	45.228625	VL	Bărbătești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	PN Buila- Vânturarița
7387	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	10-06-22	KL71	24.101387	45.224942	VL	Bărbătești	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	PN Buila- Vânturarița
7388	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioan Tăușan	11-06-22	EQ89	22.035362	45.099627	CS		calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Semenic- Cheile Carașului
7389	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioan Tăușan	11-06-22	EQ89	22.035365	45.099622	CS		calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Semenic- Cheile Carașului
7390	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	11-06-22	ER80	22.074833	45.223504	CS	Gărăna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Semenic- Cheile Carașului
7391	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	11-06-22	ER80	22.074833	45.223504	CS	Gărăna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Semenic- Cheile Carașului
7392	<i>Amblycerus robiniae (Fabricius, 1781)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	11-06-22	ER80	22.074833	45.223504	CS	Gărăna	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	PN Semenic- Cheile Carașului
7393	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Török Sergiu-Cornel	11-06-22	KL82	24.279800	45.344658	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7394	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	11-06-22	KL82	24.278987	45.345412	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7395	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	11-06-22	KL82	24.279252	45.345142	VL	Brezoi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7396	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	11-06-22	KL82	24.280667	45.342228	VL	Brezoi	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

7397	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	11-06-22	KL82	24.280733	45.342185	VL	Brezoi	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7398	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	12-06-22	KL92	24.345988	45.303627	VL	Păușa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	PN Cozia
7399	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	12-06-22	KL92	24.346070	45.303957	VL	Păușa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	PN Cozia
7400	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	12-06-22	KL92	24.344600	45.303593	VL	Păușa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	PN Cozia
7401	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	12-06-22	KL92	24.346070	45.303957	VL	Păușa	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	PN Cozia
7402	<i>Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Török Sergiu-Cornel	14-06-22	KL77	24.140693	45.785921	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7403	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Török Sergiu-Cornel	14-06-22	KL77	24.140693	45.785921	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
7404	<i>Phyllocnistis citrella Stainton, 1856</i>	<i>Citrus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	14-06-22	KL77	24.140693	45.785921	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
7405	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	14-06-22	KL77	24.139832	45.782662	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7406	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	14-06-22	KL77	24.139767	45.782658	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7407	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	14-06-22	KL77	24.139167	45.779017	SB	Sibiu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7408	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	14-06-22	KL77	24.139167	45.779017	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7409	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	14-06-22	KL77	24.139485	45.778713	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA
7410	<i>Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Török Sergiu-Cornel	14-06-22	KL77	24.138355	45.780607	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	NA

7411	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	14-06-22	KL77	24.138355	45.780607	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
7412	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	14-06-22	KL77	24.138355	45.780607	SB	Sibiu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA
7413	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Sitar Cristian	15-06-22	GS06	23.613314	46.643085	CJ	Feleacu	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
7414	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Sitar Cristian	15-06-22	GS07	23.618589	46.717752	CJ	Feleacu	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	NA
7415	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Abies sp.</i>	Sitar Cristian	15-06-22	GS07	23.618973	46.723074	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
7416	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Abies sp.</i>	Sitar Cristian	15-06-22	GS07	23.618973	46.723074	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
7417	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp.</i>	Sitar Cristian	15-06-22	GS07	23.618973	46.723074	CJ	Feleacu	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA
7418	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Sitar Cristian	15-06-22	GS07	23.619085	46.718360	CJ	Feleacu	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
7419	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	<i>Malva sp.</i>	Sitar Cristian	15-06-22	GS08	23.717920	46.764160	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
7420	<i>Rhopalopion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Malva sp.</i>	Sitar Cristian	15-06-22	GS08	23.717920	46.764160	CJ	Dezmir	calitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
7421	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Sitar Cristian	15-06-22	GS08	23.717671	46.764279	CJ	Dezmir	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA

7422	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Sitar Cristian	15-06-22	GS18	23.777701	46.753213	CJ	Cara	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	NA
7423	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	22-06-22	FQ17	22.461000	44.933500	CS	Băile Herculane	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei
7424	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	22-06-22	FQ17	22.461000	44.933500	CS	Băile Herculane	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei
7425	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	22-06-22	FQ17	22.461000	44.933500	CS	Băile Herculane	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei
7426	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	22-06-22	FQ17	22.461000	44.933500	CS	Băile Herculane	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei
7427	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	22-06-22	FQ17	22.461000	44.933500	CS	Băile Herculane	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei
7428	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	22-06-22	FQ17	22.461000	44.933500	CS	Băile Herculane	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei
7429	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	22-06-22	FQ17	22.461000	44.933500	CS	Băile Herculane	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei
7430	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	22-06-22	FQ17	22.461000	44.933500	CS	Băile Herculane	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei
7431	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	22-06-22	FQ17	22.461000	44.933500	CS	Băile Herculane	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei
7432	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	22-06-22	FQ17	22.461000	44.933500	CS	Băile Herculane	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei
7433	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	23-06-22	FQ28	22.531000	44.999000	MH	Cracu Mare	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei

7434	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	23-06-22	FQ28	22.531000	44.999000	MH	Cracu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei
7435	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	23-06-22	FQ28	22.531000	44.999000	MH	Cracu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei
7436	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	23-06-22	FQ28	22.531000	44.999000	MH	Cracu Mare	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren, aparat foto	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei
7437	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	23-06-22	FQ28	22.531000	44.999000	MH	Cracu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei
7438	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	23-06-22	FQ28	22.531000	44.999000	MH	Cracu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei
7439	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	23-06-22	FQ28	22.531000	44.999000	MH	Cracu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei
7440	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	23-06-22	FQ28	22.531000	44.999000	MH	Cracu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei
7441	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	23-06-22	FQ28	22.531000	44.999000	MH	Cracu Mare	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	PN Domogled-Valea Cernei
7442	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	24-06-22	GP19	23.745500	44.186700	DJ	Calopăr	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
7443	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	24-06-22	GP19	23.696000	44.177200	DJ	Panaghia	calitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	NA
7444	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	24-06-22	GP19	23.696000	44.177200	DJ	Panaghia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
7445	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	24-06-22	GP19	23.696000	44.177200	DJ	Panaghia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA

7446	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	24-06-22	GP19	23.696000	44.177200	DJ	Panaghia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
7447	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	24-06-22	GP19	23.696000	44.177200	DJ	Panaghia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
7448	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	24-06-22	GP19	23.696000	44.177200	DJ	Panaghia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
7449	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	24-06-22	GP19	23.696000	44.177200	DJ	Panaghia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
7450	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	24-06-22	GP19	23.696000	44.177200	DJ	Panaghia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	NA
7451	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	24-06-22	GP19	23.696000	44.177200	DJ	Panaghia	calitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	NA
7452	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	NA	Székely Levente	21-09-02	LL90	25.664153	45.187962	BZ	Breaza	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Recipiente de colectare	prezentă	NA
7453	<i>Phthorimaea operculella</i> (Zeller, 1873)	NA	Székely Levente	NA	PJ29	28.609064	44.191579	CT	Constanța	calitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Recipiente de colectare	prezentă	NA

